

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مجلة علمية تصدر عن الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مجلة علمية تصدر عن الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

رئيس التحرير

البروفيسور الدكتور لؤي خزعل جبر
علم النفس الاجتماعي السياسي

هيئة التحرير

البروفيسور المساعد الدكتور جاسم محمد عبيد
علم النفس الإرشادي
البروفيسور المساعد علي عبد الرحيم صالح
علم النفس المعرفي
الدكتور مازن حاتم
علم النفس الاجتماعي السياسي

الهيئة الاستشارية

البروفيسور الدكتور خليل إبراهيم رسول
القياس النفسي
البروفيسور الدكتور فارس كمال نظمي
علم النفس الاجتماعي السياسي
البروفيسور الدكتور يوسف حمه صالح
علم نفس الشخصية
البروفيسور الدكتور علي جواد وتوت
علم الاجتماع السياسي
البروفيسور الدكتور علي عبود المحمداوي
الفلسفة السياسية

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

Iraqi Association For Political Psychology (IAPP)

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، جمعية مدنية عراقية غير حكومية، ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن رؤية: "نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة"، تهدف إلى (١) دراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع، بهدف التوصل إلى استنتاجات وتوصيات تتيح إمكانية ممارسة الضغط الديمقراطي على المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة بما يكفل أن يكون لمخرجات هذه المؤسسات ونشاطها تأثير إيجابي في بناء الشخصية العراقية، و(٢) تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات التأثير الحيوي في تشكيل شخصية الفرد، وتبصيرها بالأسس النفسية للسلوك السياسي، وكيفية التحكم به إيجابياً بما يحقق الثقة الاجتماعية المتبادلة بين المواطن والدولة، ويرسخ مفاهيم العدل والحرية، ويعزز النسيج المجتمعي، و(٣) نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية قائمة على تنمية وعي الإنسان بمسؤوليته عن شؤون الوطن، وتنشيط دوافع المشاركة السياسية السلمية لديه، وتبصيره بحقوقه الدستورية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، وتحفيز قيم التسامح والسلام والتعددية وقبول الرأي الآخر، و(٤) تبصير الإنسان بمشكلاته الانفعالية والادراكية ذات الأساس السياسي والاجتماعي، وزيادة وعيه بحقوقه النفسية المتضررة جراء ذلك، وتنمية تصورات متماسكة لدية عن هويته الوطنية وعن معنى إنساني للحياة يستحق منه الكفاح والمحاولة، عبر إرشاده إلى الوسائل الموضوعية الكفيلة بتحسين صحته النفسية وترصين شخصيته الفردية والاجتماعية والحضارية، و(٥) إقامة أواصر تنسيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات، بما يسهم في نشر التفكير العلمي وثقافة المساواة، ونبذ التمييز والعنف، وتفتيت بعض الصور النمطية السلبية العالقة في أذهان المكونات الاجتماعية عن بعضها البعض، و(٦) تنشيط العمل الأكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ، بما يؤصل العلاقة البحثية بينها، سعياً لإجتراح تصورات فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التأريخ السياسي والاجتماعي للعراق. تأسست الجمعية في ١ - ٥ - ٢٠١٧، بهيئة تأسيسية تألفت من: الدكتور فارس كمال نظمي (رئيس الجمعية)، والدكتور لؤي خزعل جبر، والدكتور جاسم محمد عيادي، وأعلن التأسيس في بغداد بتاريخ ٣٠ - ٧ - ٢٠١٧، ومنذ تلك اللحظة انطلقت في بناء نشاطاتٍ علميةٍ نوعيّة.

البريد الإلكتروني للجمعية: iraqiapp@hotmail.com

البريد الإلكتروني لرئيس الجمعية: fariskonadhmi@hotmail.com

البريد الإلكتروني لرئيس تحرير المجلة: luaibrhr@yahoo.com

صفحة الجمعية على الفيسبوك: الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

<https://www.facebook.com/IraqiAssociationforPoliticalPsychologyIAPP>

قواعد النشر في المجلة

١. يُشترط فيما يُنشر في المجلة أن يتصف بالعمق والدقة العلمية والمنهجية، والصلة بالإشكاليات المجتمعية، وضمن علم النفس الاجتماعي والسياسي، وما يتصل به من مقاربات علمية. ويتم تقييم النصوص العلمية بطريقة سرية من متخصصين رصينين.
٢. تُشترط أصالة البحث، وكتابته للمجلة بالخصوص، وأن لا يكون منشوراً – كلياً أو جزئياً – في موضع آخر، مع إمكانية استثناء بعض الدراسات ذات الأهمية الخاصة.
٣. المجلة منفتحة على كل التخصصات، وكل الاتجاهات، ضمن المواصفات والضوابط والأخلاقيات العلمية، وكل ما يرد يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر – بالضرورة – عن رأي الجمعية أو المجلة.
٤. لغة المجلة هي العربية، مع ضرورة تثبيت المصطلحات الانكليزية بدقة، كما يمكن نشر نصوص بلغات أجنبية عند الضرورة.
٥. يُعتمد أسلوب APA Style ، الموثق في الطبعة السادسة من دليل النشر للجمعية النفسية الأمريكية Publication manual of the American Psychological Association (٢٠١٠)، في كتابة البحوث، والأساليب المنهجية الموثقة للتخصصات الأخرى عند الضرورة، وكذلك البند الثامن من أخلاقيات البحث والنشر، الواردة في المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس ونظام التصرف Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (٢٠١٧) للجمعية النفسية الأمريكية.
٦. يُرسل البحث، أو المساهمة، بصيغة مطبوعة على Word، بنوعية Sakkal Majalla، وحجم (١٦ غامق) للعنوان الرئيس، و(١٣ غامق) للعناوين الداخلية، و(١٣ عادي) للمتن، و(١١ عادي) للهامش، مع إرفاق سيرة ذاتية موجزة للكاتب، تتضمن تخصصه وشهادته ولقبه وعمله، واهتماماته ومنجزاته العلمية، على البريد الإلكتروني: (luairhr@yahoo.com) أو (ali.salih@qu.edu.iq).
٧. يخضع ترتيب البحوث في المجلة لضرورات فنية أو موضوعية، ولا صلة لذلك بمكانة الباحث.
٨. المجلة إلكترونية مجانية، لا تدفع – ولا تتقاضى – مبالغ مقابل الدراسات المنشورة.

المحتويات

٥	❖ سيكولوجية الفساد: الديناميات النفسية والسياقات الاجتماعية لؤي خزعل جبر
٥٥	❖ ثياب الملك الجديدة في عين الناظر: تطوير مقياس الاتجاه نحو الفساد غولاهان غداموزي وموشود بيلو
٦٤	❖ من يرى الفساد؟ أسس الإدراكات الجماهيرية للفساد السياسي داماريس كاناك وماثيو كاوفي وماثيو هايس وجيفري موندانك
٩٣	❖ تصنيف الفساد في التعليم العالي ناتاليا روميانتسيفا
١٠٣	❖ تكوين الدولة العراقية: رؤية ثقافية بديلة فراس ناجي
<hr/>	
❖ المعضلة العراقية	
١٢٤	الكارثة في العراق حوار مع البروفيسور الدكتور سيار الجميل
١٣١	إصرار السوسيولوجية العراقية على هزم الذات حوار مع البروفيسور الدكتور فارس كمال نظمي
<hr/>	
❖ عالم	
١٤١	أبراهام مازلو (١٩٠٨-١٩٧٠): سيرة فكرية روي جوزي ديكارفالو
١٦٠	نظرية الدافعية البشرية أبراهام مازلو
<hr/>	
❖ كتاب	
١٧٩	تأثير الشيطان: فهم كيف يتحوّل الأخيار إلى أشرار فيليب زيمباردو
<hr/>	

سيكولوجية الفساد الديناميات والسياقات النفسية الاجتماعية لؤي خزعل جبر^١

يُعد الفساد Corruption مُشكلة اجتماعية عالمية، لشيوعه وخطورته، إذ يعمل على تفتيت مختلف البنيات والمؤسسات الاجتماعية، ويخلق بيئة اجتماعية ظالمة، تُكرس المنافع عند الفاسدين، وتراكم البؤس عند أغلبية الناس. ولذلك وجهت جهود استثنائية لمحاربهه، وفي مقدمة تلك الجهود كانت البحوث العلمية الساعية إلى تقديم فهم دقيق لدينامياته، وقد غلب على تلك البحوث تسيد المقاربات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية بدرجة معينة، إلا إن تلك المقاربات كانت قاصرة بدون استدماج المقاربة النفسية، فالفساد - بالأساس - سلوك بشري، تحكمه الديناميات النفسية، متفاعلة مع السياقات الاجتماعية، فانطلقت الدراسات لاستكشاف هذه الأبعاد، وأنتجت خلال ذلك دراسات واسعة حفرت في جوانبه المتنوعة، وصيغت نماذج مهمة حاولت أن تختزل معطيات الدراسات الكثيرة في بنيات تفسيرية منظمة، ولكن الملاحظ غياب تلك الدراسات والنماذج في الأدبيات العربية، ولسد هذه الثغرة عملت الدراسة الحالية على استعراض تلك النماذج، ومحاولة صياغة نموذج شامل. الغياب الملاحظ تتكاثف غرابته في السياق العربي الذي يشهد أعتى موجات الفساد، بكل أشكاله، وفي العراق بالتحديد، الذي يشكل فيه الفساد منذ عقود أخطر تهديد لبنيته التاريخية والاجتماعية، وحوّله إلى دولة فاشلة، وجعل مواطنيه يعانون كل أشكال التهديد، الوجودي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إذ قبع في مؤشر مدركات الفساد Corruption Perception Index في تقرير منظمة الشفافية الدولية International Transparency Organization في الدول الأكثر فساداً، وحصل في ٢٠٢٠ على: الدرجة ٢١ (من ١٠٠) الرتبة ١٦٠ (من ١٨٠)، تكون الغرابة مضاعفة، عندما لا نجد - كما ونوعاً - دراسات تشتغل على تبيان دينامياته، والنفسية بشكل خاص. ولعلّ هذه المحاولة تُساهم في تنشيط تلك الدراسات.

^١ لؤي خزعل جبر دكتوراه علم النفس الاجتماعي السياسي. باحث وكاتب مختص بموضوعات الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية والحركات الاجتماعية والبنية الدينية. من كتبه: "الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية: دراسة نفسية في ديناميات العجز المتعلم الجمعي في المجتمع العراقي" (٢٠١٨)، "الدين والإيمان والأخلاق: دراسات في علم نفس الدين النقدي" (٢٠٢٠). luairhr@yahoo.com.

أنموذج الانفصال الأخلاقي ل Moore 2008

وظفت Celia Moore مفهوم الانفصال الأخلاقي ل Albert Bandura 1990 في سياق فهم الفساد التنظيمي Organizational Corruption. والانفصال الأخلاقي محاولة لتفسير قدرة بعض الأشخاص على ممارسة سلوك غير إنساني دون ضغوط واضحة، فالأفراد ذوي المستويات العالية من الانفصال الأخلاقي يوظفون - عادة - الآليات المعرفية التي تعيد صياغة تصرفاتهم بطرق تقلل من أهمية المحتوى الأخلاقي، وبالتالي تعلق عمليات التنظيم الذاتي للسلوك الأخلاقي، فالقوانين الذاتية يمكن أن تنفصل عبر تأويل: مبررات الفعل، وعواقبه، وفاعله، وضحيتته، إذ تحيل إلى مبررات أخلاقية وعواقب بسيطة وفاعل غير مسؤول وضحية مُستجق، بدلاً من مبررات لأخلاقية وعواقب وخيمة وفاعل مسؤول وضحية غير مُستجق، على التتابع، ومن الواضح أن نسق الإحالة الأول يجعل الأفعال السلبية متسقة مع المعايير الأخلاقية الذاتية، بينما يجعلها الثاني متقاطعة مع تلك المعايير، وكل الفاعلين يسعون لتحقيق الاتساق، والابتعاد عن التقاطع. وقد حدد Bandura ثمان آليات للانفصال الأخلاقي: (١) التبرير الأخلاقي Moral Justification، حيث الجملة الأساسية من الممارسات الانفصالية تجري على تأويل السلوك المؤذي ذاته، فالناس لا ينخرطون بشكل اعتيادي في السلوك المشجوب حتى يبررون لأنفسهم صوابية أفعالهم، ففي هذه العملية من التبرير الأخلاقي، يصبح السلوك المؤذي مقبول شخصياً واجتماعياً عبر تصوير كونه بخدمة أهداف اجتماعية وأخلاقية عالية القيمة، و(٢) النعت المُلطّف Euphemistic Labeling، فالنشاطات يمكن أن تأخذ تسمينات مختلفة بشكل مدهش بالاعتماد على التسمية الممنوحة، ولذلك تقدم اللغة المُلطّفة أداة ملائمة لتقنيع النشاطات المشجوبة أو حتى منح مكانة مرموقة، و(٣) المقايسة المُفيدة Advantageous Comparison، حيث تخلع صفات مختلفة جداً على السلوك بالاعتماد على ما يناقضه، فعبر استثمار المقايسات المُفيدة مع أكثر النشاطات المشجوبة، يعد السلوك المؤذي لطيفاً أو يبدو ذو عواقب قليلة. فالنشاطات المشجوبة الأكثر فظاعة، يحتمل بشدة أن تظهر السلوك المؤذي للشخص تافهاً أو حتى خيراً. والتحويل المعرفي للسلوك المؤذي إلى سلوك جيد عبر التبرير الأخلاقي والخصائص المُفيدة عبر النعت المُلطّف والمناقضات السلوكية هو الآلية النفسية الأكثر فاعلية لانفصال القوانين الذاتية. وذلك لأن تغليف الوسائل المؤذية بهدف اجتماعي أو أخلاقي عال لا يحذف الموانع الذاتية فحسب، بل يستدمج الاستحسان الذاتي في خدمة الأعمال المؤذية، و(٤) تقليل قيمة أو تشويه العواقب Disregard or Distortion of Consequences، تقليل قيمة أو تشويه عواقب الفعل، فعندما يوجه الناس نشاطات مؤذية للآخرين من أجل الكسب الشخصي، أو بسبب الاغراءات الاجتماعية، يتجنبون مواجهة الأذى الذي سببوه، أو يختزلونه، فهم يستدعون بسرعة المعلومات السابقة المعطاة لهم عن الفوائد المحتملة للسلوك، ولكنهم أقل قدرة على تذكر نتائجه الضارة، وإضافة للإغفال الانتقائي والتشويه المعرفي للنتائج، التمثيل المشوه ربما يتضمن جهود فاعلة لتكذيب الأدلة عن الضرر الذي سببوه، و(٥) تحويل المسؤولية Displacement of Responsibility، حيث يرى الناس أفعالهم كشارك من الضغوط أو الأوامر الاجتماعية للآخرين أكثر مما هي شيء مسؤولون عنه شخصياً، ولما لم يكونوا مالكين بالفعل لأفعالهم، يفصلون استجابات لوم الذات، ولذلك يريدون التصرف بطرق

يرفضونها عادة إذا تحملت السلطة الشرعية المسؤولية عن نتائج أفعالهم، و(٦) تشتت المسؤولية Diffusion of Responsibility، فالمسؤولية يمكن أن تنتشر عبر تقاسم عمل المغامرة مع أعضاء مختلفين يؤديون جوانب مقسمة فرعية تبدو غير مؤذية بذاتها، لكنها مؤذية بكليتها، وكذلك اتخاذ القرار الجماعي ممارسة شائعة تمكن الناس بطريقة أخرى من السلوك بطريقة للإنسانية. فعندما يكون كل شخص مسؤول، لا واحد يشعر بالمسؤولية بالفعل، الفعل الجماعي يظل فرصة أخرى لإضعاف السيطرة الأخلاقية، فأى ضرر تفعله الجماعة يمكن عادة عزوه إلى حد بعيد لسلوك الآخرين، و(٧) التجريد من الإنسانية Dehumanization، فإدراك الآخر كإنسان تنشط الاستجابات التعاطفية والانفعالية البديلة عبر التشابه المذكور، فمتعة ومعاناة الذين يتوحد بهم الشخص أكثر إثارة من الغرباء، أو أعضاء الجماعة الخارجية، أو الذين يجردون من الخصائص الإنسانية، فأنصاف البشر يعدون ليس فقط يفتقرون للحساسية، وإنما كذلك كموجودات غير قابلة للتأثر إلا بالوسائل المؤذية، فمع التجريد من الإنسانية، سيكفون عن أن يبدو كأشخاص لهم مشاعر وآمال واهتمامات، بل أشياء خالية من الإنسانية، و(٨) إسناد اللوم Attribution of Blame، فلوم الأعداء أو الظروف يبقى حيلة أخرى يمكن أن تخدم أهداف تبرئة الذات، وفي الانفصال الأخلاقي عبر عزو اللوم، يرى الناس أنفسهم ضحايا بالكامل مدفوعون للسلوك المؤذي عبر استفزاز قسري، فيصبح السلوك العقابي استجابة دفاعية مبررة للتحريض، ويتحمل الضحايا اللوم عن جلب المعاناة لأنفسهم (Bandura, 1990, 1996, 1999).

انطلقت Moore من رؤية الانفصال الأخلاقي لا كصفة ثابتة، بل كتوجه معرفي للعالم يتطور بمرور الوقت ويتأثر بالسياقات الاجتماعية، مما يعني أنه خاصية مرنة للأفراد، نتيجة للتأثيرات المتبادلة المستمرة بين الفرد على بيئته، كما أنه يعتمد على السياق، فالأفراد يقسمون حياتهم الأخلاقية، ويطبّقون مجموعة مختلفة من المعايير الأخلاقية في سياقات مختلفة، ومع ذلك هو نزعة مستقرة عبر الزمن، لأن الممارسة المستمرة لإعادة البناء المعرفي للأفعال غير الأخلاقية التي ينخرط فيها الفرد تجعل من المعتاد استخدام مبررات مماثلة في المستقبل، وتدمج تلك المبررات داخل سلوكه المعياري. ورأت أنه يشتغل عند ثلاثة مستويات: المبادرة Initiation (تسهيل وتسريع اتخاذ القرارات الفردية غير الأخلاقية التي تعزز المصالح التنظيمية، بإتاحة تجنب الانزعاج الناجم عن التنافر المعرفي من احتمال اتخاذ قرارات ملائمة من الناحية التنظيمية، لكنها فاسدة، لكونه يسهل إعادة الصياغة المعرفية للموضوعات

لاستبعاد الاعتبارات الأخلاقية)، والتسهيل Facilitation (تثبيط وعي الأفراد بالمحتوى الأخلاقي للقرارات المتخذة، عبر إضعاف الوعي الأخلاقي، كخطوة أساسية لممارسة الأفعال الأخلاقية)، والديمومة Perpetuation (الأفراد الذين لديهم ميل أكبر للانفصال الأخلاقي هم أكثر عرضة لاتخاذ قرارات تعزز المصالح التنظيمية بغض النظر عن أخلاقية تلك القرارات، وقد تتم مكافأتهم على تلك القرارات من حيث التقدم التنظيمي).

- القرار غير الأخلاقي Unethical decision-making (الانفصال الأخلاقي عند المبادرة): تميل نماذج الفساد التنظيمي إلى التركيز إما على المستوى الكلي، على المتغيرات التي تخلق ضغوطاً بيئية تساعد على إثارة الفساد، أو على المستوى الجزئي، على كيفية يتحول الأفراد الأخلاقيين إلى ارتكاب المخالفات. ولا يخطر جميع الأفراد الذين ينضمون إلى المنظمات في سلوك غير أخلاقي ما لم يتم يتعرضون للضغط أو التنشئة الاجتماعية للقيام بذلك. بعبارة أخرى، فإن القرارات غير الأخلاقية التي يتخذها بعض الأفراد تحتاج إلى تحديد نغمة داخل المنظمة قبل أن تحدث التنشئة الاجتماعية للموظفين الآخرين في الأعمال الفاسدة. وبالتأكيد، يمكن لجوانب الموقف، والاتساقات المتعلقة بالقرار نفسه، ومتطلبات الدور التنظيمي، أن تتجاوز القيم أو الدوافع الفردية وتجبر الموظفين على الانخراط في أعمال لا يشاركون فيها بطريقة أخرى. ومع ذلك، فإن الحجج المتعلقة بدور هذه القوى الخارجية في السلوك غير الأخلاقي تركز ضمناً على افتراض أن جميع أعضاء المنظمة من المرجح بشكل متساوٍ أن يسنوا "ممارسات الفساد الأولية والخصوصية" المسؤولة عن الشروع في الفساد داخل المنظمات. والحجة هنا هي أن الانفصال الأخلاقي قد يلعب دوراً في التحريض على الفساد داخل المنظمات لأن الأفراد قد لا يكونون متساويين في احتمالية إطلاق تلك الممارسات الأولية والشخصية: قد يكون الأفراد الذين لديهم ميل أكبر للانفصال الأخلاقي أكثر احتمالية من غيرهم للقيام بذلك، تلك القرارات الرئيسية المبكرة المطلوبة من أجل تطبيع الفساد داخل المنظمات. وعلى وجه التحديد، قد يساعد الانفصال الأخلاقي الأفراد في اتخاذ القرارات غير الأخلاقية التي تكون في مصلحة المنظمة بشكل أسهل وأكثر ملاءمة. وقد يؤدي إلى تسهيل اتخاذ

القرار غير الأخلاقي عن طريق استباق الانزعاج النفسي (التنافر المعرفي) الذي يعاني منه الأفراد على أمل اتخاذ قرار ذي قيمة تنظيمية ولكنه مشكوك فيه أخلاقياً. وفي هذا السياق، فإن القدرة على اتخاذ قرارات غير أخلاقية بسهولة أكبر تعني القدرة على اتخاذ قرارات غير أخلاقية دون الشعور بعدم الراحة النفسية الناتجة. وقد يؤدي الانفصال الأخلاقي كذلك إلى تسريع القرارات غير الأخلاقية من خلال العمل على حماية القيم المتنافسة من زيادة التعقيد المعرفي للقرار. ويعني تسريع القرارات غير الأخلاقية القدرة على اتخاذ قرارات غير أخلاقية باستخدام موارد معرفية أقل وتفكير أقل تعقيداً. فتوفر نظرية التنافر المعرفي دعماً للحجة القائلة بأن الأفراد الذين لديهم ميول أكبر للانفصال الأخلاقي سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات غير أخلاقية بسهولة أكبر لصالح المنظمة. إذ تنص النظرية على أن الأفراد سيبدلون جهوداً كبيرة لتغيير اتجاهاتهم لتلائم سلوكهم، أو تعزيز قيمة اختياراتهم (مقابل الخيارات البديلة). عندما يكون هناك تنافر بين إدراكين مرتبطين بالقرار. ومع ذلك، تميل أبحاث التنافر إلى التركيز على نتائج التنافر (الجمبار العقلي المطلوب لتقليل هذا التنافر) بدلاً من التركيز على ما قد يتنبأ بنقص التنافر في المقام الأول. والحجة هي أن الانفصال الأخلاقي يلعب دوراً في عملياتنا المعرفية بطريقة تسمح للأفراد باستباق الإدراك المتزامن الذي يخلق التنافر. كيف سيعمل هذا في الممارسة؟ الاعتراف بالمسألة على أنها معضلة أخلاقية ينطوي بطبيعته على الاعتراف بوجود توتر بين قيمتين متعارضتين، وإضافة إلى ذلك، فإن المعضلة أو تضارب المصالح هو أسوأ بالنسبة للفرد الذي يعاني منه إلى الدرجة التي يتم فيها التمسك بقوة بكلتا القيمتين. فمثلاً، تخيل أن فرداً ما يواجه حافزاً قوياً لرشوة مسؤول أجنبي من أجل الحصول على عقد كبير. بالنسبة للكثيرين، قد ينشأ تضارب بين قيمة استفادة المنظمة من العقد (والنفس بعمولة ضخمة)، والقيمة الأخلاقية (والقانونية في معظم الولايات القضائية) التي تحظر رشوة الأجانب في محاولة لتأمين العقود المحلية. في هذه الحالة، ستعمل الآليات المعرفية للانفصال الأخلاقي لتقليل أهمية القيمة ضد الرشوة (كاستحضار الإدراك الذي ينشر المسؤولية بعيداً عن الذات، مثل "كل شخص يرشئ في هذه الثقافة")، دون ترك القيم المتضاربة (بين أهمية العقد وحظر الرشوة)، وعدم حدوث تنافر معرفي. لذلك سيكون من الأسهل معرفياً للفرد المنفصل أخلاقياً أن يتخذ القرار غير الأخلاقي (عرض الرشوة)، لأن هذا الفرد لن يواجه الانزعاج من التنافر المعرفي في مواجهة المعضلة الأخلاقية. وبعبارة أخرى، لا داعي للانخراط في الجمبار العقلي المزعج لتغيير موقف الفرد (من تقييم حظر الرشوة) ليتناسب مع سلوك الفرد (عرض الرشوة)، إذا كان الانفصال الأخلاقي قد أعاد بالفعل تأطير الإجراء لهذا الفرد بطريقة تجعله سلوكاً مقبولاً. والحجة الثانية تستعمل نظرية التطور الأخلاقي المعرفي للدلالة على أن الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات غير أخلاقية بطريقة أكثر ملاءمة من الأفراد الذين يعانون من ضعف في الانفصال الأخلاقي. فيرى منظرو التطور الأخلاقي أن التفكير الأخلاقي المتقدم يتطلب مستويات عالية من التعقيد المعرفي. فالتفكير الأخلاقي الأعلى يتضمن تطبيق المبادئ الأخلاقية العالمية بطريقة شاملة، بينما التفكير الأخلاقي الأدنى يتضمن الخيارات

الأخلاقية من حيث المصلحة الذاتية الخالصة. بعبارة أخرى، يستغرق الأمر وقتاً أطول وقدرة عقلية أكبر للانخراط في التفكير الأخلاقي المبدئي. فمن الأنسب للأفراد الذين يتمتعون بقدرة عالية على الانفصال الأخلاقي أن يتخذوا اختيارات غير أخلاقية، لأنهم لا ينشغلون بخلاف ذلك في التعقيد المعرفي للتفكير الأخلاقي المتقدم. فيؤدي إلى تسريع عملية اتخاذ القرار غير الأخلاقي من خلال المساعدة في تبسيط التفكير أخلاقي، والذي له فائدة إضافية تتمثل في ترك القدرة المعرفية المتاحة للتركيز بشكل أفضل على أهداف خدمة مصالح مؤسستهم على أفضل وجه. وتؤكد الأبحاث الأساسية في علم النفس الاجتماعي أن الانخراط في عمليات التنظيم الذاتي في أحد مجالات الحياة يمكن أن يستنفد موارد التنظيم الذاتي للفرد، ويؤدي إلى تقليل الجهود المتاحة للتوسع إلى مجالات السلوك الأخرى، وتشير الأبحاث حول حماية الأهداف إلى أن الأفراد أكثر قدرة على التركيز على أهداف محددة وتحقيقها عندما تكون الأهداف البديلة، والتي يحتمل أن تكون متقاربة، "محمية" من الصلة المباشرة، وعلى هذا النحو، تترك مساحة معرفية أوسع. وقد يشير هذا إلى أنه يمكن أن يكون هناك مكاسب تنظيمية لاستباق التنافر المعرفي وتبسيط التفكير الأخلاقي للفرد إلى حساب يقلل من الاهتمامات الأخلاقية: يمكن للمرء أن يتخيل هدفاً وثيق الصلة من الناحية التنظيمية مثل تحقيق أهداف المبيعات الفصلية بشكل أفضل إذا لم يكن الأفراد كذلك مهتمون في الوقت نفسه بهدف ثانوي (ومثير للتنافر) مثل ضمان أن الإجراءات المتضمنة في تحقيق أهداف المبيعات هذه لا تنتهك قواعد السلوك الأخلاقية. وباختصار، فإن الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي سوف يستبقون التنافر المعرفي في احتمال اتخاذ خيارات غير أخلاقية لأنهم لن يكون لديهم قيم متنافسة، ويسر اتخاذ القرار غير الأخلاقي، فضلاً عن أسباب تتعلق بالخيارات الأخلاقية بطرق أقل تعقيداً، ويسرع الاختيارات غير الأخلاقية وترك القدرة المعرفية متاحة للتركيز بشكل أفضل على الأهداف الأكثر صلة من الناحية التنظيمية. ولذلك: سيكون الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي أكثر عرضة لاتخاذ قرارات غير أخلاقية من الأفراد الذين يعانون من ضعف الانفصال الأخلاقي.

• الوعي الأخلاقي Moral awareness (الانفصال الأخلاقي عند التسهيل): الانفصال الأخلاقي يؤدي إلى ضعف الوعي بالمحتوى الأخلاقي للقرارات، مما يسهل انتشار الفساد التنظيمي. والوعي الأخلاقي هو الخطوة الأولى في مراحل الإدراك الأخلاقي، فلاتخاذ القرارات الأخلاقية يجب أن يكون الفرد (١) يدرك قضية أخلاقية، لديه وعي أخلاقي، و(٢) يصدر حكم أخلاقي حول هذه القضية. و(٣) يكون نية أخلاقية فيما يتعلق بسلوك الفرد من خلال إعطاء الأولوية للاهتمامات الأخلاقية، و(٤) يتصرف، يمارس السلوك الأخلاقي. ويتضمن الوعي الأخلاقي الاعتراف بأن القضية المطروحة تنطوي على عوامل يمكن أن تؤثر بشكل ضار على رفاهية الآخرين أو تعمل ضد المعايير الأخلاقية للفرد أو المجتمع، وفهم أن أفعال الفرد يمكن أن تسهم في تلك الآثار الضارة، والحساسية لإدراك كيف قد تتعارض نتائج أفعال الفرد مع المعايير الأخلاقية الداخلية (التنظيم الذاتي) أو الخارجية (المجتمعية). ومن المدهش أن القليل من الأبحاث قد بحثت في الوعي الأخلاقي. إذ تركز غالبية

الأبحاث التجريبية عن اتخاذ القرار الأخلاقي على الخطوتين الثانية والثالثة، إصدار الأحكام الأخلاقية وتأسيس النية الأخلاقية. وفحصت أحدث مراجعة لأدبيات اتخاذ القرار الأخلاقي ٣٨٤ نتيجة، ووجدت ١٨٥ نتيجة تتعلق بالحكم الأخلاقي، و٨٦ بالنيات الأخلاقية، و٨٥ بالسلوك الأخلاقي، و٢٨ فقط بالوعي الأخلاقي، ويشير هذا إلى أن الوعي الأخلاقي قد يكون ظاهرة يساء فهمها ولها تأثير مهم على كل من الحكم الأخلاقي والنية الأخلاقية: فما يُنظر إليه حالياً على أنه أخطاء أو زلات في الحكم أو النية يمكن أن يُنسب بشكل أكثر دقة إلى الوعي الأخلاقي الضعيف. وهذا لا يعني أن الناس لم يهتموا بكيفية تأثير الوعي بالمحتوى الأخلاقي للقرارات على أخلاقية تلك القرارات. إذ كان الفهم بأن قدرة الأفراد على معالجة المعلومات محدودة دائماً منذ أن قدم مفهوم العقلانية المحدودة في الخمسينيات من القرن الماضي. وفي الآونة الأخيرة، بدأ الباحثون التفكير في الطرق التي من خلالها تعمل التحيزات المعرفية على إيجاد أخلاقية محدودة وعقلانية محدودة. والاهتمام النظري في الكيفية التي تظليل الأفراد لأنفسهم عن الاهتمامات الأخلاقية تطورت بشكل واضح، وهناك دعوة مصاحبة لمواصلة التحقيق التجريبي في كيفية تقيد الوعي بالمضمون الأخلاقي للأفعال بالضبط، وكيف تؤثر هذه الحدود بعد ذلك على اتخاذ القرارات الأخلاقية. ومن المهم تحديد الفرق بين الانفصال الأخلاقي والوعي الأخلاقي. فالانفصال الأخلاقي يصف خاصية داخل الفرد، والميل المعمم لاستحضار الإدراك الذي يوقف عمليات التنظيم الذاتي التي توجه سلوكه الأخلاقي عادةً، فهو توجه معرفي للعالم، يؤثر بعد ذلك على كيفية تعامله مع القرارات، بينما يصف الوعي الأخلاقي كيف ينظر الفرد إلى المحتوى الأخلاقي لقرار معين، منظوره تجاه قرار معين. وكون الفرد منفصل أخلاقياً - وجود استعداد لاستحضار الآليات المعرفية للانفصال الأخلاقي - سيؤدي إلى افتقاره للوعي الأخلاقي بشأن المحتوى الأخلاقي للقرارات المحددة المتخذة. فالأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي سيظهرون مستويات أقل من الوعي الأخلاقي بالقضايا الأخلاقية ضمن سياق العمل مقارنة بالأفراد الذين لا يتمتعون بالانفصال الأخلاقي. ويقال كذلك أن الوعي الأخلاقي سوف يعمل كوسيط في العلاقة بين الانفصال الأخلاقي واتخاذ القرار غير الأخلاقي. إذ يعمل الانفصال الأخلاقي على تأطير القرارات بطرق تضعف الوعي الأخلاقي، وبالتالي تزيد احتمالية اتخاذ قرارات غير أخلاقية لصالح منظمة. وفي حين أنه ليس بالأمر الجديد الاعتراف بأن الطريقة التي يتم بها تأطير القرارات تؤثر بشكل كبير على الخيارات التي يتخذها الأفراد، فإن معظم الأبحاث حول النصوص والتأطير من حيث اتخاذ القرار تنظر إلى المنهات الطرفية الخارجية مثل مصدر الإطار المخترق أخلاقياً. ولا يتحدى هذا البحث وجهة النظر القائلة بأن العديد من النصوص السلوكية التي تدفع القرارات الفردية في المؤسسات يتم اكتسابها والتحكم فيها تنظيمياً، بل يفسح المجال لاحتمال دخول الأفراد إلى المنظمات بنصوص سلوكية موجودة مسبقاً يمكن تنشيطها دون الحاجة إلى محفزات خارجية إضافية. ويؤطر الانفصال الأخلاقي الطريقة التي يصور بها الأفراد الخيارات التي يواجهونها، مما يوفر حافزاً داخلياً للإطار المهدد أخلاقياً، وينشط وعي الأفراد بالمحتوى الأخلاقي للقرارات التي يتخذونها. ويتم دعم هذه الفكرة من خلال البحث الذي وجد أن وجهات

النظر الأيديولوجية للأفراد، والتي يمكن القول أنها موجودة قبل الدخول التنظيمي، هي تنبؤات قوية برود فعل المدير على السيناريوهات المتعلقة بالمساءلة داخل المنظمات ونماذج حوكمة الشركات. فالأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي، من خلال تأثيره على الوعي الأخلاقي، سوف يصلون إلى النصوص السلوكية الموجودة مسبقاً التي تؤثر قراراتهم بطرق تتجنب الاهتمامات الأخلاقية. وبذلك سيتوسط الوعي الأخلاقي العلاقة بين الانفصال الأخلاقي واتخاذ القرار غير الأخلاقي.

● التقدم التنظيمي Organizational advancement (الانفصال الأخلاقي عند الإدامة): تؤكد الحجج المطروحة حتى الآن أن الانفصال الأخلاقي يساعد على الشروع في الفساد التنظيمي من خلال تعزيز اتخاذ القرارات غير الأخلاقية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التنظيمية، ويساعد على تسهيل الفساد التنظيمي من خلال إضعاف الوعي الأخلاقي للأفراد. ومع ذلك، من أجل تقديم الحجة الحقيقية بأن الانفصال الأخلاقي متورط في إدامة الفساد في المنظمات، يجب أن يكون مرتبطاً بكيفية تحرك الأفراد من خلال المنظمات وصعود التسلسل الهرمي للشركات. فالصلة الأخيرة والأكثر أهمية هي بين الانفصال الأخلاقي والتقدم التنظيمي. والفرضية التي تحدد العلاقة بين الميل إلى الانفصال الأخلاقي والتقدم التنظيمي تنبع من الحجة القائلة بأن الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي قادرون على اتخاذ قرارات غير أخلاقية في المصلحة التنظيمية على حد سواء بسهولة أكبر وأكثر ملاءمة من الآخرين، والمنظمة ستكافئ أولئك الذين يتصرفون لمصلحتهم، بغض النظر عن أخلاق تلك الأعمال. وقد ثبت أن القدرة على تحديد أولويات الأهداف التنظيمية فوق كل الاهتمامات الأخرى هي مهارات قيادية ذات قيمة كبيرة، خاصة في أوقات الأزمات أو عدم اليقين، وليس من غير المعقول الاعتقاد بأن أولئك الذين هم أفضل في القيام بذلك سوف يتقدمون بسرعة أكبر من خلال المنظمات، وليس من الصعب العثور على جهات فاسدة أخرى تكافئ الأفراد الأكثر استعداداً للتواطؤ في الممارسات الفاسدة. ويشير تحليل جرائم الشركات إلى أنه، في بعض البيئات الموجهة نحو النتائج، قد تكون "الرسالة الضمنية المستلمة من القمة هي أن وزناً أكبر بكثير لإكمال الوظيفة مقارنة بوسائل الإنجاز القانونية أو الأخلاقية. أما لماذا تفشل المنظمة في حظر السلوك غير الأخلاقي للموظفين؟ بغض النظر عن الجهود المبذولة لجعل الشركات تعترف بأنها قد تتحمل مسؤوليات أخلاقية تجاه أصحاب المصلحة من خارج المساهمين، فالأغراض الأساسية للشركة هي البقاء. وبطريقة ما، هناك ببساطة نقص في النية على مستوى المنظمة حول كيفية تأثير هياكلها أو عملياتها على السلوك غير الأخلاقي لخدمة مصلحتها، وقد أكدت بعض الأبحاث حول الفساد على عدم وجود النية على مستوى المنظمة في خلق ظروف مواتية للفساد. وكما تشير النظريات التنظيمية الرئيسية، فإن التحالفات المهيمنة في المنظمات تجعل مصالحها بشكل فعال المصالح التنظيمية، وعندما يكون لهذه التحالفات مصلحة في معاقبة السلوك الفاسد بشكل جماعي، فإن القواعد التنظيمية ستعكس تلك الاهتمامات. وبعبارة أخرى، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن المنظمات لا تحظر السلوك غير الأخلاقي الذي يخدم

مصالحها (أو مصلحة تحالف مهيمن داخلها)، لا يوجد شيء في الغرض المزدوج للبقاء يتطلب تحقيق هذه الأهداف بشكل أخلاقي، وتشير تقديرات التورط التنظيمي في النشاط الإجرامي إلى أن هذا صحيح. فليست قفزة كبيرة افتراض أن الأفراد الذين يمكن أن يكونوا ذوي أداء قوي دون القلق من الآثار الأخلاقية لهذا الأداء قد يتقدمون بسرعة أكبر إلى مناصب القيادة التنظيمية. وقد قيل منذ زمن بعيد أن القيادة مسؤولة ليس فقط عن تحديد الاتجاه الاستراتيجي للشركة، ولكن أيضاً عن لهجتها الأخلاقية. وبالتأكيد، توفر الأدلة القصصية والتغطية الإعلامية للمنظمات الفاسدة الدعم للتركيز على القيادة العليا في تحديد المناخ الأخلاقي والتوجهات الأخلاقية للمنظمات. فإذا كان الأفراد ميالون لاستحضار الآليات المعرفية التي تسهل اتخاذ القرار غير الأخلاقي هم أكثر عرضة من غيرهم للتقدم داخل المنظمات، فسيكونون بعد ذلك في مناصب قيادية مليئة بفرص للنمذجة أو المكافأة أو تضمين المزيد من الممارسات الفاسدة في الهيكل الاجتماعي للمنظمة. وتصبح هذه المعايير بعد ذلك ضغوطاً موقفية قوية لجميع أعضاء المنظمة لإدامة أعمال الفساد. لذلك فمن المعقول افتراض أن الأفراد الذين هم أكثر عرضة للانخراط في سلوك غير أخلاقي نيابة عن منظمة يتقدمون بسرعة أكبر من الآخرين من خلال التسلسلات الهرمية للشركات، والوصول إلى مواقع القيادة التي تنشأ منها المعايير الفاسدة ويصبحون موجهون مقنعون لأعضاء المنظمة الآخرين. وهناك أسباب أخرى، بخلاف إعطاء الأولوية لأهداف المنظمة على جميع الآخرين، لافتراض أن الانفصال الأخلاقي قد يتنبأ بالتقدم التنظيمي والمكافآت التراكمية أو التنظيمية. تقترح نظرية السلوك الخادم للذات يمكن مكافأة الأفراد المنفصلين داخل المنظمات لأن الانسحاب يسمح للمرء بترشيد سلوكيات الخدمة الذاتية، بما في ذلك الحصول على ائتمان لا داعي له للنجاح، وتجنب تحمل مسؤولية الفشل، وعروض تعزيز الذات التي تساعد في تراكم الموارد مثل مكاسب الرواتب أو التقدم التنظيمي. وتشمل النظرية على المستوى الفردي تصورات الخدمة الذاتية واستراتيجيات إدارة الانطباع الإيجابي التي ثبت أنها مرتبطة بشكل إيجابي بالقيادة. ويمكن للانفصال الأخلاقي أن يسهل إدارة الانطباع لأن إدارة الانطباع "تمثل عرضاً واعياً لجهة زائفة"، وهو خداع قد يكون من الأسهل تبريره إذا تم فصل العقوبات الذاتية الأخلاقية للفرد ضد التحريف المتعمد. لذلك، يُفترض كذلك الانفصال الأخلاقي للتنبؤ بالتقدم التنظيمي من خلال العامل الوسيط لإدارة الانطباع، والذي يعمل كسلوك يخدم الذات لصالح تراكم الموارد. فالأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفصال الأخلاقي سوف يتقدمون بسرعة أكبر من خلال مؤسساتهم مقارنة بالأفراد الذين لا يتمتعون بالانفصال الأخلاقي، من خلال عامل التوسط لإدارة الانطباع (Moore, 2008).

أنموذج العمليّات النفسيّة لـ Moore 2009

عرّفت Celia Moore الفساد كعملية تحويل الطبيعة الأصلية للفرد من الحالة النقيّة إلى حالة أقل نقاءً، ويرتبط هذا التعريف - بطبيعته - بالأخلاقيّة، ويجعل السؤال: كيف ينحرف الأفراد والجماعات عن الطبيعة الأصلية؟ فافترضت نوعان من العمليات على المستوى الفردي ونوعان من العمليات على

المستوى الجماعي الخارجي. على المستوى الفردي، هناك الإكراه Compulsion، يعمل من الداخل إلى الخارج، بسبب الطرق المختلفة لتقييد العقلانية والأخلاقية، وتسهيل الخطوات الصغيرة غير الواعية التي تقود إلى سلوكيات أفسد، وهناك الامتثال Compliance، يعمل من الخارج إلى الداخل، ويشمل طرق استجابة الأفراد للضغوط لطاعة السلطة أو الامتثال لمعايير المجموعة. وعلى المستوى الجماعي، هناك العدوى Contagion، تعمل من الداخل إلى الخارج، وتشير إلى طرق حدوث تغييرات تدريجية داخل الشبكات الاجتماعية والانتشار بالتدرج عبر الأنظمة الاجتماعية، وهناك التآكل Corrosion، يشير إلى طرق خلق القوى البنوية أو النظامية لضغوط خارجية على المجموعات، مما يوفر حوافز للمجموعات للانخراط في سلوكيات ذات أهداف فاسدة.

العمليات الخارجية من الخارج إلى الداخل	العمليات الداخلية من الداخل إلى الخارج	
الامتثال يصبح الامتثال لقواعد أو مطالب المجموعة الفاسدة من شخصيات السلطة لاشعوري وروتيني داخل الفرد.	الإكراه خطوات غير واعية صغيرة نحو النتائج الفاسدة (مدفوعة بأخلاق مقيدة)، تصبح منحدر نحو تجاوزات أكبر.	المستوى الفردي
التآكل القوى البنوية أو النسقية (تنظيمية أو بيئية) تحفز الفساد على مستوى المجموعة وتسهل إهمال الأبعاد الأخلاقية للقرارات.	العدوى تحدث تغييرات تدريجية داخل شبكة اجتماعية ثم تنتشر ببطء عبر الأنظمة الاجتماعية.	المستوى الجماعي

• **الإكراه في الفساد التنظيمي:** تتمثل إحدى طرق فهم كيفية عمل "التدهور الأخلاقي" على المستوى الفردي في النظر إلى كيفية إجبار الناس على الفساد في بيئتهم الطبيعية والاستسلام لضعف الإنسان الطبيعي. وهناك قدر كبير من الأدبيات التي تتناول بشكل مباشر وغير مباشر كيف يتدهور الأفراد نحو الفساد بهذه الطرق غير المقصودة واللواعية. تمت معالجة هذا الإكراه البشري تجاه الفساد بشكل مباشر في العمل المتعلق بالأخلاق المقيدة والتلاشي الأخلاقي والإغواء الأخلاقي، وكلها تعتمد بشكل كبير على المزيد من البحوث النفسية الاجتماعية الأساسية حول التحيزات العامة في صنع القرار وتأثيرات الإطار، فهناك ثلاث طرق مهمة يكون الأفراد من خلالها عرضة للفساد: التحيزات الخادمة أو المعززة للذات، وعدم القدرة على الحكم بشكل مناسب على نتائج السلوك، والطريقة التي تحرك بها الاختيارات من خلال كيفية صياغة القرارات.

- **التحيزات الخادمة للذات.** المصلحة الذاتية طبيعية للحالة البشرية، وهذه التحيزات طبيعية لأنها تحمي نفسها: من الناحية التطورية، على ضمان تراكم الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة، ومن الناحية النفسية، تساعد في تطوير وصيانة وأمن احترام الذات والهوية، وتساعد في تقليل التهديدات التي يتعرض لها احترام الذات والهوية من قبل الآخرين. ومع ذلك، فإن هذا المنظور المتحيز يمكن أن يكون خطيراً لدرجة أنه يمكن أن يعيق النظر في المصالح التي قد نكون ملزمين

بخدمتها خارج منطقتنا. إن العمل من منظور المصلحة الذاتية مآكر بشكل خاص لأن الفائدة تلقائية، ومقنعة من الناحية العميقة، وفي الغالب تكون غير واعية. في المقابل، ينطوي فهم الالتزامات الأخلاقية والمهنية للفرد تجاه الآخرين على عملية أكثر تفكيراً. والطبيعة التلقائية للمصلحة الذاتية تمنحها قوة أولية للتأثير على الحكم وتجعل من الصعب على الناس فهم تأثيرها على حكمهم، ناهيك عن القضاء على تأثيرها. وقد تمت مناقشة العلاقة المباشرة بين الميل البشري نحو التحيزات الذاتية والسلوك غير الأخلاقي بشكل مطول من الناحية النظرية، وتم تأكيدها من خلال العمل التجريبي. ويستخدم القادة على وجه الخصوص تحيزات الخدمة الذاتية لتخصيص موارد غير عادلة لأنفسهم لأن القوة الموضوعية تخلق شعوراً بالاستحقاق. وقد أظهرت سلسلة من الدراسات التجريبية أن الناس يارعون في تبرير النتائج التي تفيد الذات بشكل غير عادل، ومن المرجح كذلك بشكل خاص أن يتصرف الناس بشكل غير عادل تجاه الآخرين إذا أتيحت لهم الفرصة لتعزيز صورتهم الذاتية كشخص عادل ونزيه، مما يؤدي إلى حجة مفادها أن البشر قد يكونون مهينين معرفياً نحو النفاق الأخلاقي كطريقة للاستسلام للتحيزات مع الحفاظ على الهوية الأخلاقية للفرد. وتصبح هذه التحيزات أكثر إثارة للقلق عند التفكير في كيفية إجبار الأفراد دون وعي نحو الفساد المتزايد الخطورة. فبمجرد أن نتعامل مع المعلومات بطريقة متحيزة، من الصعب إعادة تفسير المعلومات بطريقة أقل تحيزية، مما يسهل "التدهور".

- عدم القدرة على الحكم على النتائج. يمثل الضعف البشري في تقييم النتائج المستقبلية للقرارات طريقة ثانية غير مقصودة وغير واعية يمكن من خلالها إجبار الأفراد على الفساد. تُظهر الأبحاث التي استمرت لمدة ثلاثين عاماً أن الناس هم أكثر عرضة لاتخاذ القرارات عندما تكون العواقب معروفة ومتوقعة بدلاً من كونها غير معروفة وغير متوقعة، حتى عندما تفوق مخاطر القرارات تلك الخيارات الأخرى. ونظراً لأن العديد من فوائد السلوك الفاسد فورية وملموسة وسهلة التنبؤ (مكاسب شخصية مباشرة وتأمين أهداف تنظيمية فورية)، فإن العديد من مخاطر السلوك الفاسد أقل وضوحاً، ولها أفق زمني أطول، وهي صعبة التنبؤ (التهديد بالكشف والتعرض والمسؤولية الجنائية)، ولذلك ضعف تقييم النتائج يمثل قوة قاهرة ثانية تجاه الفساد.

- التأطير. من المهم أن نفهم كيف تؤثر الأطر المعرفية المستعملة للتعامل مع المشكلات على الخيارات المتخذة. وقد ركز الكثير من العمل على التأطير على الميل إلى السعي وراء المخاطر في المواقف التي يتم تأطيرها بشكل سلبي لتجنب الخسائر المحتملة، وهذا الميل نحو البحث عن المخاطر عندما يتم تأطير الأحداث بشكل سلبي ينطوي على عواقب وخيمة في المواقف الشديدة أخلاقياً، حيث من المحتمل أن تخلق هذه الأنواع من المواقف إشارات سلبية بسبب ارتفاع مخاطر الخسارة، وبالتالي تشجع على المخاطرة. ونتيجة لذلك، يتم اعتبار إطارات القرار بشكل متزايد كعامل رئيسي في القرارات الأخلاقية. وهناك حجج نظرية جيدة لدعم الفكرة القائلة بأن الاستخدام من الأطر الاقتصادية أو التجارية يساعد في حماية المخاوف أو النتائج الأخلاقية من مجموعات القرارات. ومن الناحية التجريبية، أظهرت دراسات النتائج في ألعاب معضلة السجين أن خلق الظروف التي

يتم فيها تبني أطر العمل (بدلاً من الأطر الأخلاقية) يقلل بشكل كبير من احتمالية تعاون الأفراد. ومن منظور أكثر رسوخاً، من السهل أن ترى كيف يمكن أن يكون تصميم الوظيفة والتدريب الوظيفي (أي الطريقة التي تتواصل بها بشأن وظيفتك) قوة قوية تؤثر على كيفية تأطير الأفراد للقرارات في العمل. والإرساء ظاهرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتأطير والتي يمكن أيضاً أن تجبر الأفراد على الفساد. وتشهد أدبيات علم النفس والاقتصاد السلوكي على حد سواء أن أحكامنا تتأثر بشدة بالمعلومات الأكثر توفراً، والتي يسهل الوصول إليها، توفر هذه المعلومات نقاط ارتكاز تؤثر على تقييم الخيارات السلوكية المتاحة. ولذلك تتمتع المنظمات والرؤساء والأقران وزملاء العمل بفرصة تقديم المعلومات بطرق يمكن أن تؤثر دون وعي على الأفراد تجاه الفساد.

هذه الميول الثلاثة للحالة البشرية - التحيزات الخادمة للذات، وتقييم النتائج الضعيف، وتأطير القضايا - تمثل جميعها طرقاً واضحة يمكن من خلالها لنقاط الضعف الإدراكية والتقييمية البشرية أن تجبر دون وعي الأفراد على الفساد. ومع ذلك، فهي تمثل عوامل معينة (أي ثابتة) لديها القدرة على التأثير على الأفراد نحو اتخاذ قرارات أقل أخلاقية. ومع ذلك، إذا كان الفساد عملية أو تدهوراً أو إفساداً، فما هي الديناميات التي تلعبها هذه الظروف على المستوى الفردي والتي تجبر الناس على الفساد؟ فيما يلي أناقش ديناميتين متصلان بشكل مباشر أكثر بكيفية إجبار الأفراد على الفساد: المنحدر الزلق، وتصعيد الالتزام.

- المنحدر الزلق. كتب عدد من الباحثين في المجالات ذات الصلة عن عملية انحدار الأفراد إلى الفساد باعتباره منحدرًا زلقاً، والقاسم المشترك في هذا العمل هو أنه من الأسهل للأفراد اتخاذ خطوات صغيرة نحو نهايات فاسدة، وبالكاد يلاحظون التحولات في سلوكهم، وبالتالي يمهدون الطريق لأفعال فساد أكبر. نظرية الإغواء الأخلاقي، مثلاً، توضح أن الانحدار إلى الفساد سيحدث على الأرجح بشكل تدريجي، في عدد من الخطوات المتتالية، كل منها يغير الارتكازات السلوكية للأفراد بعيداً عن وضع البداية الأصلي. فيعتبر الأفراد أولاً إلى منطقة غامضة أخلاقياً، وعندما يصبح السلوك داخل تلك المنطقة مقبولاً، يصبح من الأسهل بعد ذلك توسيع حدود الغموض الأخلاقي إلى أبعد من ذلك إلى منطقة لم يتم النظر فيها من قبل. يمثل المنحدر الزلق عملية تغيير الرسالة الشخصية: يتم قبول أفعال تناقض الأخلاق من قبل الفرد، وتتآكل معاييرهم الأخلاقية. وبعبارة أخرى، بمجرد ارتكاب فعل "أولي"، تتقلص المسافة بين ذلك الفعل والفعل الثاني (الأكثر فساداً). والاختبارات التجريبية للفرضية القائلة بأن المعايير الأخلاقية للأفراد من المرجح أن تتآكل تدريجياً بمرور الوقت نادرة الحدوث. ومع ذلك، فمن السهل العثور على أدلة غير مؤكدة على تنقل المراسي الشخصية للسلوك المقبول أخلاقياً. وبمجرد أن تصبح مجموعة من الممارسات الأقل أخلاقية "طبيعية"، فإن الممارسات المشابهة لها، وحتى الأقل أخلاقية، تصبح طبيعية أيضاً. وأحد الأسباب التي تجعل هذا المنحدر الزلق مقنعاً للغاية هو وجود ضغوط نفسية هائلة - من التبرير الذاتي، والتنافر، والحفاظ على الصورة الذاتية للفرد كشخص أخلاقي، من بين أمور أخرى - مواصلة السير في طريق المنحدر. وبمجرد اتخاذ خطوة أولية، يكون الفرد: في وضع نفسي واجتماعي جديد

تكون فيه ضغوط الاستمرار قوية جداً، والعديد من القوى التي ربما كانت في الأصل قد أبعدهت عن الاتجاه العكسي للوضع بمجرد أن يلتزم تلزمه. وقد ثبت أنه من الصعب للغاية دراسة كيف يمكن أن تعمل هذه العملية في إعدادات مضبوطة بدرجة أكبر، حيث يصعب التقاط كل من المحتوى والطبيعة الدينامية لعملية الاهتمام من الناحية التجريبية. ومع ذلك، تؤكد الأبحاث ذات الصلة من مجالات علم النفس الأخرى أن الناس يذكرون قليلاً بـ "سلق الضفادع". تقول القصة أن الضفادع - على الرغم من الجدل حول صحة هذه القصة - ستقفز ببساطة من إناء به ماء مغلي، لكنها لن تلاحظ تغيرات في درجة الحرارة طالما أن الماء يصل إلى نقطة الغليان ببطء. وبالمثل، فإننا لا نميل إلى ملاحظة التغييرات في محيطنا - حتى لو كانت تلك التغييرات توجه سلوكنا أو تقيده - طالما أن التغييرات تزايدية بشكل كافٍ. وقد حاولت إحدى الدراسات الحديثة تكرار عمليات المنحدرات الزلقة في بيئة معملية، فطلب من المشاركين إثبات سلسلة من التقديرات التي أجراها الآخرون لعدد البنسات في جرة. وتم تزويدهم بحافز للموافقة على التقديرات العالية مع الاضطرار أيضاً إلى "التوقيع" على بيان أنهم يعتقدون أن التقدير الذي وافقوا عليه كان في حدود ١٠٪ من العدد الحقيقي للبنسات في الجرة، وكان المشاركون أكثر ميلاً للموافقة على التقديرات المفرطة التي زادت بشكل متزايد بدلاً من الإفراط في التقدير والتي زادت في قفزة واضحة.

- **تصعيد الالتزام.** على غرار المنحدر الزلق، فإن تصعيد الالتزام هو عملية يضطر فيها الأفراد إلى الانخراط نتيجة نقاط الضعف الشائعة في التكوين البشري. تصعيد الالتزام ناتج عن قرارات أدت إلى "نتائج مشكوك فيها أو سلبية"، ولكن "الانسحاب ينطوي على تكاليف كبيرة" أو "المثابرة تحمل على الأقل احتمالية في نهاية المطاف". ما هي الآليات النفسية التي ينطوي عليها تصعيد الالتزام والتي قد تكون بارزة بشكل خاص في المواقف التي يتصاعد فيها الالتزام إلى مستويات متزايدة من الفساد؟ إنه ميل بشري للاختيار الانتقائي للأسباب التي تبرر السلوك الذي شاركنا فيه بالفعل. وقد يكون تغيير مسار العمل الفاسد أمراً صعباً بشكل خاص عندما يتخذ فرد طموح سلسلة من القرارات الأخلاقية الدقيقة، حيث وجد أن السعي لتحقيق الإنجاز مرتبط بشكل إيجابي بتصعيد قرارات الالتزام. وهذه المنحدرات الزلقة غير واعية بسبب عدد من العمليات النفسية التي تبدأ عندما نزلق، والتي تسمح لنا بالاستمرار في التفكير في أنفسنا بشكل إيجابي، كالانفصال الأخلاقي.

• **الامتثال في الفساد التنظيمي:** في حين أن العوامل ذات الصلة بعمليات الإكراه كانت داخلية بالنسبة للفرد، بما في ذلك نقاط الضعف في الإدراك البشري، أو التقييم، فإن القوى ذات الصلة بعمليات الامتثال تكون خارجية بالنسبة للفرد. يمكن أن تكون هذه القوى صريحة، كما هو الحال في الضغط المباشر الذي تواجهه شخصيات أو مجموعات السلطة، أو ضمنية، كما هو الحال في عمليات التنشئة الاجتماعية.

- **الضغط الصريح من السلطة أو الجماعات.** هناك تاريخ طويل من البحث حول كيفية جذب الأفراد بقوة للخضوع لضغوط الشخصيات ذات السلطة. والسهولة التي يمكن بها لشخصيات

السلطة إجبار الأفراد على ارتكاب أفعال فاسدة تم إظهارها بشكل كبير في تجارب طاعة في الستينيات، والنتائج التجريبية والقصصية حول ميل الإنسان للتوافق مع رغبات شخصيات السلطة. وداخل المنظمات، لا ينبغي الاستهانة بالضغط الضمني والصریح لاتباع المعايير السلوكية التي وضعها الرؤساء التنظيميون. والأدبيات النفسية حول كيفية التلاعب بالأفراد بسهولة ليتوافقوا مع معايير المجموعة جوهرية مثل البحث عن الضغط للتوافق مع السلطة، وتم تفسير سهولة جعل الناس يمثلون لمعايير المجموعة من خلال الحاجة إلى التماهي الاجتماعي مع الآخرين وكذلك من خلال الرغبة القوية في الانتماء، والرغبة ذات الصلة في تجنب الإقصاء الاجتماعي. وخارج الأدبيات النفسية، هناك فرع كامل من النظرية الإجرامية مكرس لتأثير الجماعات في تسهيل السلوك الإجرامي للأفراد.

- التنشئة الاجتماعية. تشير الأدلة التجريبية إلى أنه عندما تمارس شخصيات السلطة والأقران تأثيراً تجاه السلوك الفاسد، فإن تأثيرهم يتضخم، ومع اندماج الضغوط من الرؤساء والأقران، تنتقل التأثيرات من الضغط المباشر إلى الامتثال إلى شكل أكثر دقة من ضغط الامتثال: التنشئة الاجتماعية. فبطريقة ما، التنشئة الاجتماعية هي الامتثال دون أن تبدو كذلك. هي ميل بشري طبيعي للبحث عن السلوكيات المعيارية في المجموعات المرجعية، ثم العمل على تلبية تلك المعايير. يميل الناس إلى التصرف بطرق أجابوا بها على السؤال: "ماذا يفعل شخص مثلي في وضع مثل هذا؟". وعندما لا تظهر المعايير على الفور، يميل الناس إلى تغيير المعايير من التجارب السابقة في مواقف مماثلة. وتساعد كل هذه الجهود لاكتشاف والعمل بطرق مناسبة معيارياً للأفراد على التكيف مع وظائفهم، ومعرفة وظيفة الفرد، وتلبية توقعات الآخرين ذوي الصلة داخل المنظمات، وهي الطرق الرئيسية التي يقلل بها الأفراد من التوتر وعدم اليقين عند بدء وظائف جديدة. وكما كتب ميلجرام في عرضه العام لدراساته حول طاعة السلطة: "لا تأخذ الطاعة شكل المواجهة الدرامية للإرادات أو الفلسفات المتعارضة، ولكنها جزء لا يتجزأ من جو أكبر حيث العلاقات الاجتماعية، والتطلعات المهنية، والروتين الفني، النغمة السائدة، عادة، لا نجد شخصية بطولية تكافح مع الضمير، ولا رجلاً عدوانياً بشكل مرضي يستغل بلا رحمة موقعاً في السلطة، ولكن موظفاً تم تكليفه بوظيفة للقيام به ويسعى جاهداً لخلق انطباع بالكفاءة في عمله". وهذا الاقتباس، المأخوذ من التحليل الكلاسيكي للكيفية التي يدفع بها الضغط من شخصيات السلطة الناس إلى التصرف بطرق غير معتادة، هو في الحقيقة حالة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية. ففي كثير من الأحيان، في محاولة لتلبية متطلبات الأدوار التنظيمية، فإننا نلتزم دون وعي بالتوقعات السلوكية التي لم نكن لنحددها لأنفسنا بوعي. ويظل مصطلح "الامتثال" مناسباً عند التفكير في التنشئة الاجتماعية لأن الفساد الناتج عن التنشئة الاجتماعية لا يمكن أن يُنسب إلى عوامل داخل الفرد بالطريقة التي يمكن أن يُنسب إليها عند التفكير في عمليات الإكراه. والفساد الناتج عن التنشئة يمكن أن يُعزى إلى عوامل خارج الفرد، عوامل داخل البيئة الاجتماعية للفرد. فالعديد من الأفعال الشريرة ليست نتاجاً إرادياً للأشخاص الأفراد، بل هي في بعض المعنى منتجات مجتمعية.

حيث تتفاعل سلسلة معقدة من القوى الاجتماعية لدفع الأفراد إلى الالتزام الشرير. وعمليات التنشئة الاجتماعية هي المفتاح لمأسسة الفساد، وتشكل واحدة من "الركائز" الثلاث لتطبيع الفساد داخل المنظمات. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل التنشئة الاجتماعية مثل هذا الطريق الفعال للفساد. إذ تكافئ الشركات الفاسدة الأفراد على الامتثال للمعايير الفاسدة، من خلال الترويج أو أنواع أخرى من المكافآت التنظيمية، وتعاقب الشركات الفاسدة كذلك غير المطابقين، إما بعقوبة رمزية مثل النبذ الاجتماعي أو السخرية، أو مع الفصل القسري أو التشجيعي. فيمكن أن تكون التنشئة الاجتماعية القسرية وقائية كذلك: الأفراد الذين من غير المرجح أن يتفاعلوا بشكل فعال مع الأعراف الفاسدة لا يتم توظيفهم ببساطة من قبل أولئك الذين يتحكمون في الدخول إلى المنظمات الفاسدة. إذن كيف تتم عملية التنشئة الاجتماعية لإفساد الأعراف؟ هناك طريقتان رئيسيتان، تمثلان طريقتين يؤدي فيهما الانغماس في بيئة إلى تغيير الأفراد في تلك البيئات في النهاية. السبيل الأول هو الإغواء، والذي يعمل بطريقة مماثلة لما وصفه القسم السابق من نظرية الإغواء الأخلاقي، حيث تغير هذه التحولات التدريجية السلوك العام ومواقف الفاعل البيوري تدريجياً، وفي هذه الحالة يتم إغواء الناس من خلال بيئتهم الخارجية، بدلاً من ميولهم الداخلية نحو التحيزات الذاتية والتأطير. والثاني هو الاستسلام، حيث يلين الأفراد في نهاية المطاف بعد مواجهة ضغط اجتماعي مستمر ليكونوا أو يتصرفوا بطريقة معينة.

- **الإغواء.** يمكن تحفيز الإغواء داخلياً، من خلال التحيزات وطرق إدراك المواقف التي يصعب مقاومتها، وخارجياً، من خلال الانغماس في بيئة لا يلاحظ المرء أنها تغير ببطء المواقف الأخلاقية أو المعايير الأخلاقية. وفي كثير من الأحيان، تعمل هاتان القوتان من الإغواء جنباً إلى جنب، بحيث لا يلاحظ الأفراد كيف تغيرهم بيئتهم بالتغيير، لأن جاذبية التغيير تلعب دوراً في جميع الأسباب الداخلية وراء إغراء الناس بالفساد. وبمرور الوقت، يؤدي الامتثال لتوقعات الشخص المرشح المباشر للأخريين (الزملاء ومجموعات العمل) إلى تآكل المعايير الأخلاقية للفرد، ويتسع فهم المرء لسلوك المقبول ليشمل الأفعال المحظورة سابقاً. وقد سميت هذه العملية أيضاً بالتأثير، حيث "يؤدي التعرض لمحفزات مختلفة لزيادة النفور إلى إضعاف ردود الفعل تجاه المنهات"، وقد خضعت للفحص التجريبي الأكثر شمولاً في الأدبيات التسويقية، في مجموعة من الأعمال على عمليات "القدم في الباب".

- **الاستسلام.** يمكن أن يحدث الخضوع لضغوط التنشئة الاجتماعية أيضاً بوعي، ورفع الراية البيضاء ضد الضغط الذي لا هوادة فيه للتوافق مع معايير معينة، وتلبية توقعات النماذج غير الأخلاقية. وقد سميت هذه العملية أيضاً بإزالة التحسس، حيث "يؤدي التعرض المتكرر لنفس الحافز إلى إضعاف ردود الفعل تجاه المنبه بشكل تدريجي". وفي العمل النوعي حول كيفية دمج الأفراد اجتماعياً في إجرام ذوي الياقات البيضاء، يتحدث الأفراد عن عملية الاستسلام للزخم الذي يشعرون بأنهم عاجزون عن تغييره: عقلية "إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، انضم إليهم". وبدءاً من السبعينيات، تم العثور على ممارسة تتعلق بالقدم في الباب، والتي يطلق عليها اسم

الباب في الوجه، لتكون ناجحة في تأمين السلوكيات المرغوبة من الأفراد. تختلف استراتيجيات "الباب في الوجه" عن استراتيجيات "القدم في الباب" بنفس الطريقة التي يختلف بها نزع التحسس عن التهيئة. ونظراً لأن تجارب "القدم في الباب" أظهرت أن الموافقة على طلب صغير يمكن أن تؤدي إلى معدلات أعلى من الاتفاق مع الطلبات الأكبر (تعويد الفرد على السلوك المستهدف)، فإن تجارب "الباب في وجهه" توضح أن إجراء الطلب الكبير من الأفراد، والذي يتم رفضه عادةً، يزيد من احتمالية تأمين الموافقة على طلب صغير في وقت لاحق (إزالة حساسية الفرد للسلوك المستهدف).

• **العدوى في الفساد التنظيمي:** عندما ينطوي الامتثال على تغيير الوافدين الجدد للتصرف بالطرق المعيارية لسياق موجود مسبقاً، فإن العدوى تتضمن إدخال شيء جديد في سياق موجود مسبقاً، والذي يغير المعايير داخله. وبعبارة أخرى، امتثالاً للفساد، يكون الفرد هو العنصر الجديد الذي يتم إدخاله إلى بيئة فاسدة بالفعل، وفي عدوى الفساد، فإن الممارسة أو السلوك الفاسد هو العنصر الجديد الذي يتم إدخاله إلى بيئة غير فاسدة. في الحالة الأولى، يفسد الفرد، وفي الحالة الثانية تفسد البيئة. لذلك، من الأنسب تصورها كعملية نفسية تحدث على مستوى المجموعة، تركز على كيف يمكن أن تصاب المجموعة "بالعدوى". ومن المنظور النفسي، تم فحص العدوى من حيث المشاعر والاتجاهات والسلوكيات. ومع ذلك، يميل الكثير من البحث إلى البقاء في مجال علم النفس الاجتماعي بدلاً من عبور السياج إلى الدراسات التنظيمية. مال البحث التنظيمي إلى وصف أبحاث العدوى بأنها انتشار، وركز عادةً على مستويات التحليل الأكبر. وسأناقش كلاً من أبحاث الانتشار وبحوث العدوى، وبعد ذلك كيفية تنظيم المجموعات التي يمكن أن تسهل أو تعوق عدوى الفساد.

- **بحوث الانتشار:** كان العمل المبكر على الانتشار يميل إلى النظر إلى "النجاح" على أنه مجرد اعتماد للممارسة الجديدة، ولكن يمكن أيضاً اعتبار عمليات الانتشار ليست كذلك. أي تجسيد للمنحدر الزلق، مع إجراءات فاسدة صغيرة يقوم بها الأفراد تؤدي إلى التسامح مع أعمال فساد أكبر على مستوى المجموعة. وتم التقاط هذا المنظور من خلال النظرية الإجرامية للنوافذ المكسورة، مما يجعل الحجة القائلة بأن جرائم الشوارع يمكن أن تتبع أنماطاً للعدوى، مع وجود مخالفات صغيرة للقواعد تتفاقم بسهولة إلى جرائم أكبر.

- **بحوث العدوى:** من المنظور النفسي، فإن الأدبيات المتعلقة بالعدوى واسعة النطاق، على الرغم من أنها تعتبر ضعيفة التكامل والمفاهيمية. والعديد من العمليات النفسية التي كانت ذات صلة في القسمين السابقين على المستوى الفردي لا تزال ذات صلة هنا على مستوى المجموعة. على سبيل المثال، ناقش القسم الخاص بالالتزام بتصعيد الالتزام على المستوى الفردي، حيث يتخذ الأفراد قرارات سيئة نتيجة للنتائج المشكوك فيها لقرارات سابقة عندما تكون هناك تكاليف باهظة كبيرة. ومع ذلك، يمكن أن يحدث تصعيد الالتزام في مجموعات أيضاً، كما في الظروف التي يكون فيها الأفراد في مجموعة اتخاذ قرارات غير عقلانية وسيئة نتيجة التنافس، وضيق الوقت، والتيسير

الاجتماعي الذي يوفره السياق. وبالمثل، ناقش القسم الخاص بالامتثال الميل الطبيعي للأفراد للامتثال لمعايير المجموعة. وهذا الاتجاه الطبيعي على المستوى الفردي مثير للاهتمام بشكل خاص عندما يقترن بما نعرفه عن عمليات المجموعة بمرور الوقت: يمكن للمجموعات أن تعمل بطرق خبيثة في البحث عن المخاطر. وقد أظهرت الأدبيات أنه يمكن جذب المجموعات بقوة نحو الآراء المتوافقة دون إجراء فحص نقدي لجميع الخيارات المتاحة، ووثقت الأدبيات حول الاستقطاب الجماعي أن المجموعات يمكن أن ينتهي بها الأمر عن غير قصد إلى اتخاذ مواقف أكثر خطورة ووجهات نظر أكثر تطرفاً من الأفراد، ويعني الميل إلى التعامل مع المخاطر والتطرف أنه حتى في حالة عدم وجود قاعدة جماعية فاسدة موجودة مسبقاً (والتي من شأنها أن تتحدث بشكل أنسب إلى عملية التنشئة الاجتماعية)، يمكن للمجموعات تطوير معايير أكثر فساداً مما قد يسنه الأفراد داخل تلك المجموعات بشكل مستقل. ويشير ذلك إلى الطرق التي تمتلك بها المجموعات القدرة على "إصابة" نفسها بمزيد من النتائج الفاسدة. ويمكن أيضاً رؤية عذر عمليات المجموعة في تشجيع النتائج السلبية غير المقصودة من قبل أي عضو في المجموعة في واحدة من الاختبارات التجريبية الوحيدة لانتشار "الفساد" في المجموعة. وتم فحص العدوى أيضاً في سياق نظرية التعلم الاجتماعي، وهو نهج مثير للاهتمام للعدوى، لأنه يفترض أن آلية "العدوى" غير مباشرة. فالأفراد، الذين يعملون كنماذج سلوكية، "يشرعون" السلوك للآخرين، الذين يتبنون هذا السلوك بعد ذلك ويصبحون نماذج للآخرين. والعدوى من حيث نظرية التعلم الاجتماعي تساعد في تفسير الارتفاع السريع للسلوكيات عبر الناس لأن كل ملتزم جديد بممارسة ما يصبح مساهماً في ذلك السلوك ونموذجاً له. وتم استخدام تفسيرات التعلم الاجتماعي للانتشار في تحليل اختطاف الطائرات، والتخريب المعادي للسامية، والاضطراب المدني، من بين أشكال أخرى من العنف الجماعي. وتقدم الدراسة النوعية التي تم الاستشهاد بها سابقاً حول كيفية انتشار انتهاك القواعد في وكالة التأمين مزيداً من الدعم لإمكانية انتشار ممارسات الأعمال الفاسدة من خلال عمليات التعلم الاجتماعي، وقد سمي هذا النوع من العدوى "بالعدوى المثبطة"، حيث أن الأفراد البارزين الذين ينخرطون في سلوكيات معينة يحررون الأفراد للانخراط في تلك السلوكيات بأنفسهم.

- طرق العدوى. تظهر أبحاث الانتشار أن الانتشار الناجح للممارسات يعتمد بشكل خاص على العلاقات الاجتماعية، وتأثير الأقران القريبين، ودور "قادة الرأي" المركزيين. وهذا التركيز على العلاقات يوفر عدسة نفسية يمكن من خلالها النظر في أبحاث الانتشار. وتُعد أهمية مركزية الشبكة في الانتشار الناجح نتيجة متسقة في أبحاث الانتشار، والتي تشير إلى أن معظم عمليات الانتشار "تدفق إلى أسفل" (أي من القادة إلى الموظفين) بدلاً من "الانتقال إلى أعلى"، ويؤكد البحث التجريبي أن الأفراد ذات المكانة الأعلى تكون أكثر فاعلية في نشر الممارسات الجديدة، ومع ذلك، فإن الأدبيات المنشورة لا تزال تركز إلى حد كبير على تبني النتائج الإيجابية، وهناك بعض الدلائل على أن عمليات "الانسحاب لأعلى" من المرجح أن يظهر عندما يكون السلوك الذي يتم نشره مخالفاً للمعيار، كما هو الحال مع عدوى الفساد. والتنقل هو آلية رئيسية أخرى في عدوى

الفساد. فيمكن نشر ممارسات الفساد بطريقة معدية من خلال التنقل داخل أو داخل المنظمات. وفيما يتعلق بالتنقل بين المنظمات، لوحظ أن التنقل عبر المنظمات الذي توفره الرأسمالية الصناعية الحديثة يخلق فرصاً لكل من المخالفات وكذلك السلوك الجدير بالثقة. وتعتمد العديد من أنواع الفساد، مثل التلاعب في العطاءات وتثبيت الأسعار، على العلاقات الاجتماعية، وتقدم مثلاً على كيفية دمج العمل الاقتصادي في الشبكات الاجتماعية التي تمتد عبر المنظمات. والطريقة الحديثة التي استخدمت بها الشبكات الاجتماعية المشتركة بين الشركات لنشر الفساد هي من خلال ممارسة تعرف باسم المقايضات - عمليات التبادل غير القانونية "للخدش الخلفي" بين الشركات التي تضخم الإيرادات بشكل مصطنع - وهو السلوك الذي أدى إلى الإفلاس لشركات والتحقيق الجاد في العديد من الشركات الأخرى، فغالباً ما يتطلب الفساد داخل الشركات تحالفات منظمة ذات روابط اجتماعية قوية. كما أن تكوين المجموعة له تأثير مهم على فعالية العدوى. تخيل مجموعتين من ١٠٠ شخص. في الحالة الأولى، سوف يقوم الشخص ١ بأعمال شغب حتى لو لم يكن هناك شخص آخر يقوم بأعمال شغب، وسوف يقوم الشخص ٢ بأعمال شغب طالما أن شخصاً آخر يقوم بأعمال شغب، وسيقوم الشخص ٣ بأعمال شغب طالما أن هناك شخصان آخران يقومان بأعمال شغب، وهكذا. يتكون تكوين هذه المجموعة من أنه في نهاية المطاف، سيقوم جميع أعضاء المجموعة المائة بأعمال شغب في نهاية المطاف. وتخيل الآن المجموعة نفسها تماماً، باستثناء أن الشخص ٢ وكذلك الشخص ٣ يتطلبان قيام شخصين آخرين بالشغب من أجل الانضمام إلى الانتفاضة. يؤدي تكوين هذه المجموعة إلى نتيجة يقوم فيها الشخص ١ بأعمال الشغب بنفسه. هاتان المجموعتان متطابقتان تقريباً، إلا بالنسبة لعتبة الشغب للشخص ٢، ومع ذلك فإن النتائج مختلفة تماماً. وذلك يوضح كلاً من جاذبية وحدود أحد التخيلات الرئيسية حول عدوى الفساد: فكرة أن تفاحة واحدة سيئة يمكن أن تفسد البرميل. وقد تفسد تفاحة واحدة سيئة البرميل، ولكن فقط مع التواء الصحيح تماماً لعوامل إضافية. بما في ذلك تكوين المجموعة الميسر. وتضيف أبحاث أخرى إلى هذه القائمة من المتطلبات السياقية لخيال "التفاحة السيئة": الإيحاء والغموض. وهناك دليل على أن "المحرضين" المنفردين ليسوا كافيين للتأثير على سلوك الحشود: يجب أن يكون الناس قابلين للإيحاء بما يكفي للاستسلام تأثير المحرض، والسياق يجب أن يكون غامضاً بما يكفي ليكون قابلاً للإيحاء. وأهمية الغموض السياقي في عمليات مماثلة، تعمل أيضاً بمثابة تذكير بأن نظريات "التفاحة السيئة" تحتاج إلى طرق التعامل مع السياق من أجل أن تكون انعكاسات حقيقية للواقع. وفي حين أنه من النادر أن تكون قادراً على تتبع كيفية عمل السلوك الفعلي بطريقة معدية داخل المؤسسات، فإن المحاكاة الحاسوبية توفر فرصاً لاختبار كيفية ترجمة الاختلافات على المستوى الفردي إلى نتائج على مستوى المجموعة. واستخدمت المحاكاة الحاسوبية لإظهار أن المجتمعات تحقق "فائدة" من العمل التعاوني الجماعي من خلال التفاعل المتسلسل مع أعضاء المجموعة الآخرين، حيث يأخذ الناس إشاراتهم السلوكية مما تفعله المجموعة ككل. ولا يزال من المحتمل أن تأتي الخلافات من نواة من الأعضاء

المهتمين للغاية، ولكن بشكل خاص عندما لا تكون هناك تكلفة عالية للمشاركة، يميل توازن المجموعة إلى التحول نحو أي سلوك يكتسب زخماً معيارياً. وعلى الرغم من استخدام هذه المحاكاة في شرح العمل التعاوني الجماعي (نتيجة إيجابية)، فليس من الصعب نقل عمليات مماثلة إلى منظمة، حيث أوجدت مجموعة من "النشطاء" الملتزمين بشدة ظروفًا فاسدة لم تكن في موجودة.

● **التآكل في الفساد التنظيمي:** أن العناصر المسببة للتآكل التي تعمل على إفساد معايير المجموعة يمكن أن تكون ببساطة محفزات خارجية تسهل عمليات الإكراه الداخلية التي تمت مناقشتها سابقاً. ويمكن تصميم المنظمات بطرق تشجع سلوك الخدمة الذاتية على مستوى المجموعة، وتؤطر القضايا للمجموعات والأفراد بطرق تتجنب المخاوف الأخلاقية. ويعد تصميم الأهداف والحوافز (التي غالباً ما تدعم التحيزات الفاسدة للخدمة الذاتية على مستوى المجموعة)، وتصميم الوظائف والإجراءات الروتينية (التي غالباً ما تدعم طرق التأطير الفاسدة على مستوى المجموعة) طريقتان مهمتان يمكن للقوى الخارجية من خلالهما أن تفسد المجموعات. وكان لدى كل من ماكس فيبر وكارل ماركس وجهات نظر متسقة بشكل مثير للاهتمام حول كيفية قيام المنظمات البيروقراطية في الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية بإشراك عواقب سلبية وغير متوقعة للأفراد والمجتمع، على الرغم من أن ويركان أكثر اهتماماً بنواتج المنظمات البيروقراطية، وماركس بالنظم الرأسمالية. في كلتا الحالتين، "تأخذ البنى الاجتماعية حياة خاصة"، وبما أن "الناس يفتقرون إلى السيطرة عليها، فإن البنى حرة في التطور في مجموعة متنوعة من الاتجاهات غير المتوقعة تماماً". وكما كتب ماركس: "بينما نجحنا نجاحاً كبيراً في تحقيق النتائج الفورية لنوايانا الواعية، فإننا لا نزال نفشل في كثير من الأحيان في توقع وإحباط العواقب البعيدة غير المرغوب فيها لتلك النتائج نفسها". وبعبارة أخرى، لا توجد نية من جانب الأنظمة لتشجيع الانحدار البطيء إلى الفساد، لكن الأنظمة تخلق ظروفًا بيئية تؤدي إلى الفساد عن غير قصد. وقد نظر الكثير من العمل حول الفساد وما شابه من مفاهيم مثل الجريمة التنظيمية أو الانحراف بشكل حصري على المستوى التنظيمي، مما أدى إلى تصغير التحليل التفصيلي لدور (ومسؤولية) الأفراد في عمليات الفساد. وفي الواقع، قدمت مجموعة من الأعمال في علم الاجتماع النقدي الادعاء بأن المشاريع الساعية للريح "إجرامية بطبيعتها". وهذا جدال حول البنية، حول كيفية تصميم المؤسسات بطرق لا تشجع على التفكير في أي شيء لا يساهم بشكل مباشر في الديمومة والربحية. وفي سياق داعم، أعرب المنظرون القانونيون الناقدون عن قلقهم من أن الطريقة التي يتم بها تنظيم الشركات بشكل قانوني تشجع على التركيز الصارم على قيمة المساهمين إلى الحد الذي يتم فيه تهميش الاهتمامات الأخلاقية. تخلق المنظمات بشكل فعال: المناصب في بنية العلاقات، والأشخاص الذين يشغلون المناصب هم عرض للبنية. يتحملون الالتزامات والتوقعات والأهداف والموارد المرتبطة بمناصبهم بالطريقة التي يرتدون بها ملابس العمل. فهناك عدد من العوامل النظامية التي لديها القدرة على تآكل مجموعات من الأفراد داخل المنظمات. وفي بقية هذا القسم، نركز على اثنين، نظراً للطريقة التي يمثلان بها عناصر منهجية تسهل عمليات الحصر الداخلية التي تمت مناقشتها سابقاً على المستوى الفردي:

الأهداف والحوافز التنظيمية، والتي تلعب دوراً في الخضوع للتحيز في المستوى الفردي، وتصميم العمل والروتين، الذي يسهل طرق معينة للتأطير على المستوى الفردي.

- الأهداف والحوافز. إن الدليل على أن الأهداف تحفز السلوك هائل، والأدلة على أنها تستطيع فعل ذلك بطرق خبيثة أخلاقياً كبيرة ومتنامية. أظهرت الأبحاث أنه عندما نوجد في سياقات تكون فيها الأهداف الموضوعية لنا محايدة من الناحية الأخلاقية، فمن المحتمل أن نقوم بما يلزم لتحقيق هذه الأهداف دون القلق بشأن مضامينها الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون لدى الأفراد حوافز للتصرف بشكل غير أخلاقي، فمن المرجح كذلك أن يقدموا صفات أخلاقية سلبية حول نوايا الآخرين، مما يضعف التأثير الذي قد يكون للأهداف كمحفزات للسلوك غير الأخلاقي. وقد تسبب أهداف الأداء أو أهداف الإيرادات في الواقع - بشكل عكسي - في إهمال الآثار الأخلاقية للإجراءات التي تتخذ لتحقيقها. وتظهر سلسلة من الدراسات حول حماية الأهداف أن الأفراد أكثر قدرة على التركيز على أهداف محددة وتحقيقها عندما تكون الأهداف البديلة والمتنافسة المحتملة "محمية" من الصلة المباشرة، وعلى هذا النحو، تترك مساحة معرفية أكبر للتركيز على الطريق نحو هدف الاهتمام. ويمكن للمرء أن يتخيل أن هدفاً وثيق الصلة من الناحية التنظيمية يمكن تحقيقها بشكل أفضل إذا لم يكن الأفراد مهتمين في نفس الوقت بهدف ثانوي. وعلى مستوى المجموعة، قد يتم إعاقة صنع القرار بسبب السمات المحددة للسياق، مثل التنافس والتيسير الاجتماعي وضغط الوقت. وفي العديد من السياقات التنظيمية، يتم إنشاء الوظائف والمكافآت الفردية بطرق تعيق القرارات بهذه الطرق بالضبط - يتنافس أعضاء الفريق مع بعضهم البعض على مجموعات المكافآت والترقيات والمكافآت التنظيمية الأخرى - وقد تؤدي إلى أنشطة فاسدة من أجل ضمان أن المكافآت تُجمع بطريقة تعود بالنفع على الذات.

- الروتين وتصميم الوظائف. تمت مناقشة دور الإجراءات الروتينية وتصميم الوظائف في الفساد في الغالب على المستوى النظري. إذ تسهل الإجراءات الروتينية تأطير أفعال الفرد على أنها خارج قدرة الفرد، مما يؤدي إلى تبريرات "لست أنا، إنها وظيفتي". على سبيل المثال، في دراسة أجريت على موظفي السجن المشاركين بنشاط في عملية الإعدام، فإن الجهود المبذولة لإتمام العملية بأكبر قدر من التفصيل، مهما كانت سخيطة (كاستخدام مسحة كحولية على ذراع النزول قبل إعطاء حقنة قاتلة) ثبت أنها تساعد الناس على أداء هذه الوظائف بطريقة تخفف من تضايقتهم، وبغض النظر عن المعتقدات الشخصية للفرد حول مقبولية عمليات الإعدام، فإن حقيقة أن الإجراءات الروتينية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في تطبيع النتائج السلبية للأفراد في هذه الأدوار تظل ذات صلة. كما أن تصميم الوظيفة، وخاصة الإفراط في التخصص، يضعف كذلك قدرة أعضاء المجموعة على تحديد كيفية مسؤولية الأفراد بشكل مناسب عن نتائج مهام المجموعة. إذ ينشر التخصص في المهام المسؤولية الفردية عن النتائج، بحيث يصبح من الصعب إسناد المسؤولية إلى أي شخص، بينما يدفع الأفراد إلى الانسحاب أخلاقياً من النتائج الفعلية التي يلعبون دوراً في إحداثها. وعلى المستوى التنظيمي، بمجرد أن يصبح هذا النوع من نشر المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من

الروتين التنظيمي، "يتطلب الأمر جهداً أكثر وعياً لإيقافه بدلاً من الاستمرار فيه". وعلى المستوى الفردي، بمجرد أن يتم دمج شخص ما في روتين فاسد بنجاح، فإن اتباع هذه الإجراءات يكون له جودة تشبه النص الذي لا جدال فيه، ويصبح مجرد "جزء من الحياة اليومية". وبعبارة أخرى، إذا تم تصميم وظائف الأفراد أو تحفيزهم بطريقة تُلزمهم بأفعال هشة أخلاقياً، فمن المرجح أن يضطروا إلى الوفاء بالتزامات ووظائفهم أكثر من الالتزامات الأكبر (البعيدة والغامضة وغير المؤكدة) لتلبية تلك التوقعات أخلاقياً، وسيكونون قادرين على القيام بذلك دون ضائقة.

أنموذج الفساد الفردي والتشاركي لKöbis, Prooijen, Righetti & Van Lange 2016

يمثل الفساد أحد التحديات المجتمعية الرئيسية المعاصرة. ولا يوجد إطار نظري يميز عمليات صنع القرار المرتقبة التي تنطوي عليها أعمال الفساد المختلفة. ولذلك عمل الباحثون على التفريق بين فئتين عريضتين من أفعال الفساد التي لها عواقب مختلفة على المعرفة الاستشرافية: أفعال الفساد الفردية Individual corrupt acts، والتي تشير إلى أن صاحب السلطة يسيء بشكل فردي استعمال السلطة المخولة، وأفعال الفساد التشاركية Interpersonal corrupt acts، والتي تشير إلى أن صاحب السلطة يسيء استعمال السلطة المخولة بالتعاون مع وكلاء فاسدين آخرين. ومُثِّلت بنية القرار على أنها معضلتان اجتماعيتان مختلفتان بطبيعتهما: يتطلب الفساد الفردي من صاحب السلطة توقع العواقب الذاتية والجماعية، في حين يتطلب الفساد التشاركي توقع المصلحة الذاتية ومصالح الشركاء الفاسدين، والصراع والمصالح الجماعية. ويعتمد الفساد الفردي والتشاركي على عمليات صنع القرار المحتملة المختلفة، الموضحة إلى جانب العوامل الشخصية (توقع التكاليف والفوائد، والتحكم بالذات، والشعور بالذنب) والعوامل الاجتماعية (المعايير الاجتماعية، والثقة).

الفساد التشاركي يتضمن فاسدون متعددون	الديناميات النفسية يواجه صاحب السلطة معضلة الفساد	الفساد الفردي يتضمن فاسد واحد
أكثر تعقيداً: يعيق الشركاء الفاسدون التقيب عن التكاليف والفوائد	التقيب عن التكاليف والفوائد	أقل تعقيداً: لا يؤثر فاسدون آخرون على التقيب عن التكاليف والفوائد.
جماعات مرجعية ممكنة متعددة للشعور بالذنب الشعور بالذنب يقلل أو يزيد فرص الفساد	الذنب	الفحمة كجماعة مرجعية للشعور بالذنب الشعور بالذنب يقلل فرص الفساد الفردي
مع أفعال الفساد الاندفاعية أكثر أهمية للفساد المكرر	التحكم بالذات	مع أفعال الفساد الاندفاعية أقل أهمية للفساد المكرر
المرشد الأهم لقرار الفساد دينامية ثانوية: اتباع معايير الفساد الاجتماعية	المعايير الاجتماعية	يعمل كمرشد لقرار الفساد لا دينامية ثانوية
ثقة مجتمعية مقوّمة يتطلب ثقة اجتماعية	الثقة	ثقة مجتمعية مقوّمة لا يتطلب ثقة اجتماعية

● الفساد معضلة اجتماعية: من وجهة نظر صاحب السلطة، يمثل وضع الفساد المحتمل معضلة اجتماعية بسبب حدوث تضارب بين المصلحة الذاتية (على المدى القصير) مقابل المصلحة الجماعية (على المدى الطويل)، وعند مواجهة مثل "معضلة الفساد" هذه، يشكل صاحب السلطة تمثيلاً عقلياً للعواقب المتوقعة للفساد. وهذا يعني أن صاحب السلطة ينخرط في التنقيب. ولفهم المعرفة الاستشراكية لما ينطوي عليه الفساد بشكل أفضل يمكن النظر عن قرب للظروف المحددة لحدوثه. ولأن الفساد يستلزم عدم انتظام القوة على الموارد المشتركة، فإننا نقوم بإضفاء الطابع الرسمي على معضلات الفساد باعتبارها امتداداً للمعضلات الاجتماعية التي تتعامل مع الموارد المشتركة. ويمكن أن تأخذ معضلات الموارد المشتركة هذه شكل معضلات أخذ بعض (معضلات الموارد المشتركة) أو معضلات إعطاء بعض (معضلات المنافع العامة). وفي معضلة الموارد المشتركة، تستخرج المجموعة من مورد مشترك، كالصيد المشترك، وتسعى إلى تجنب الإفراط في الاستخدام حتى لا ينضب المورد. وعلى العكس من ذلك، في معضلة المنافع العامة، تساهم مجموعة من الأشخاص في توفير أو الحفاظ على سلعة مشتركة، كمدفوعات الضرائب لرعاية البنية التحتية العامة، ويتعين على المجموعة ضمان مدفوعات الضرائب وتجنب الركوب المجاني حتى تتمكن المساهمة المشتركة من الحفاظ على البنية التحتية العامة. وفي الصيغ الأصلية لهاتين المعضلتين المشتركين للموارد المشتركة، يقرر كل عضو في المجموعة بفرديّة وبحرية مقدار المساهمة و/أو مقدار الاستفادة من الصالح العام، وتظهر الأبحاث المكثفة أن البنات الحرة لاتخاذ القرارات تؤدي إلى استنفاد الموارد المشتركة، ويكمن أحد الأسباب الحاسمة لـ "مأساة المشاعات" في عدم قدرة كل فرد على التنبؤ بشكل مناسب بالتكاليف الجماعية طويلة الأجل التي يسببها السعي وراء المصلحة الذاتية المباشرة، كالإفراط في الصيد مناطق مصائد الأسماك المشتركة. وعلى الرغم من أنه على المستوى الفردي، يبدو أن قصر النظر يتفوق على التخطيط طويل المدى، فإن البشري نفس الوقت مجهزون بشكل فريد للتنبؤ بشكل جماعي كيف تؤدي الحوافز الأثمانية لكل فرد إلى نتائج غير مرغوب فيها للجماعة. لذلك، ظهرت ترتيبات مؤسسية للحد بشكل جماعي من اهتمامات الناس قصيرة المدى وتعزيز استخدام الموارد المشتركة بشكل أفضل، وتوجد قوانين وقواعد ومعايير لتجنب الإفراط في استخدام الموارد في حالة وجود معضلة موارد مشتركة، وفرض المساهمة في معضلة السلع العامة. ويُعبد إلى الأفراد والجماعات والشركات بسلطة إدارة مورد مشترك لصالح جميع أعضاء المجموعة. وذلك لضمان أن يتصرف الناس بحسب المصلحة الجماعية. ويحدث الفساد عندما يتم إساءة استعمال هذه السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة. وبهذا المعنى، يصف الفساد الظاهرة الخاصة للسلطة المؤسسية التي تم إنشاؤها لكبح الأثمانية والتي يتم إساءة استعمالها من أجل المصالح الأثمانية. مثلاً، الموظف الحكومي المخول بصلاحيّة تقييد الوصول إلى حقوق الصيد على الصيادين المصريح لهم فقط، يحدث الفساد إذا منح المسؤول العام حقوق الصيد هذه للصيادين غير المصريح لهم بسبب المصالح الخاصة. وبالمثل، في سياق معضلات السلع العامة، يحدث الفساد إذا سمح جامع الضرائب بالتهرب الضريبي مقابل خدمات خاصة. وهذا له

انعكاسات على المعرفة الاستشراافية الفعلية التي تنطوي عليها معضلات الفساد. ويشمل التنقيب عن الفساد طرفين على الأقل. مثلاً، صاحب السلطة الذي يواجه معضلة فساد يتنبأ عقلياً بالنتائج، ونظراً للسلطة الموكلة إلى الموارد المشتركة، يتوقع صاحب السلطة كذلك النتائج الجماعية، والتي تشملها أيضاً بشكل مهم. فقد يستفيد ضابط الشرطة الفاسد من معاملة رشوة على المدى القصير ولكنه يعاني من قوة شرطة أقل جدارة بالثقة على المدى الطويل. ومن الناحية النفسية، يتم رسم العواقب المباشرة للفرد مقابل عواقب جماعية طويلة المدى. وبسبب الحسم المؤقت، فإن العواقب السلبية طويلة المدى للجماعة يتم خصمها بشكل عام مقارنة بالعواقب المباشرة على الذات. وتقع هذه المعضلة الزمنية في قلب جميع أشكال الفساد وتؤكد الدور المهم للمعرفة الاستشراافية في صنع القرار الفاسد.

• الفرق بين معضلات الفساد الفردي والتشاركي: إلى جانب هذه القواسم المشتركة الأساسية، هناك اختلاف عميق بين المعضلات الاجتماعية للفساد الفردي والتشاركي: عدد الفاعلين الفاسدين المتورطين مباشرة في فعل الفساد. يستلزم الفساد الفردي مقايضة بين طرفين (صاحب السلطة مقابل جمع). ومع ذلك، فإن الفساد التشاركي يمثل معضلة اجتماعية متداخلة حيث تتعارض مصالح أطراف ثلاثة مع بعضها البعض (صاحب السلطة مقابل الشركاء الفاسدين مقابل الجمع). وإلى جانب المعضلة بين المصلحة الجماعية والذاتية، يحتوي الفساد التشاركي على معضلة فرعية بين الشركاء الفاسدين. وتضيف هذه المعضلة الفرعية تعقيداً إلى التنبؤ المتضمن في صنع القرار الفاسد. ويوضح المثال التالي الديناميات الاجتماعية المعقدة لمعضلات الفساد التشاركي بمزيد من التفصيل: فكر في رجل أعمال يقدم رشوة لسياسي مقابل الحصول على معلومات داخلية. في هذا المثال، رجل الأعمال الذي يقوم بالرشوة هو المحرك الأول، ويواجه السياسي الآن المعضلة الاجتماعية المتداخلة المذكورة وعليه أن يتنبأ بعواقب صفقة الفساد المحتملة على الأطراف الثلاثة: الذات والشريك الفاسد والجمع. إن وضع الرشوة في جيبه دون تقديم معلومات داخلية من شأنه أن يزيد من المنفعة قصيرة المدى للذات. ويكون هذا الخيار جذاباً بشكل خاص عندما لا يتوقع السياسي أن يتفاعل مع رجل الأعمال مرة أخرى لأنه في مثل هذه اللقاءات مرة واحدة، يكون احتمال انتقام الشريك الفاسد منخفضاً. ومن شأن صفقة فاسدة ناجحة أن تخلق أفضل نتيجة لرجل الأعمال والسياسي ولكنها تخلق أثراً سلبياً للجمع. وكما يظهر من بنية صنع القرار المعقدة، فإن الانخراط في الفساد يستلزم عدة عناصر محتملة. وتتمثل العمليات النفسية للتورط في معضلات الفساد ب: العوامل الشخصية (حسابات التكلفة والفوائد، والتحكم بالذات، والشعور بالذنب) والعوامل الاجتماعية (المعايير الاجتماعية، والثقة).

• ديناميات الفساد الشخصية

- التكاليف والفوائد المتوقعة. أصحاب السلطة الذين يواجهون معضلة فساد يحاولون التنبؤ بالعواقب المادية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية، وبسبب تعدد الفاسدين المتورطين، فإن

عواقب الفساد التشاركي أقل قابلية للتنبؤ وبالتالي تتطلب مزيداً من التفكير المستقبلي. وفي كثير من الأحيان، يمكن للشركاء الفاسدين أن يشكلوا تهديداً لبعضهم البعض من خلال احتمالية تفويض المعاملة الفاسدة، عن طريق الانشقاق أو الغش أو الإبلاغ، وخاصةً في معاملات الفساد التي يتم إجراؤها مرة واحدة، يجب على الوكيل الفاسد تضمين هذا التهديد الشخصي كمتغير إضافي في حساب التكلفة والعائد. ولمزيد من التفصيل في هذه النقطة، قبل الدخول في معاملة فاسدة، يتعين على الفاسد تقدير "قابلية الفساد" للشريك المحتمل. ويمكن أن يؤدي تقديم عرض فاسد إلى وكيل غير فاسد إلى حدوث مشكلة: احتمالية الكشف عالية ويتعرض الوكيل الفاسد لخطر العقوبة، خاصة في بيئات الفساد المنخفضة (أي السياقات التي نادراً ما يحدث فيها الفساد)، حيث من المحتمل أن يؤدي اكتشاف الفساد إلى عقوبات (شديدة). ولكن حتى إذا تم الاتفاق على الصفقة، يتعين على كلا الشريكين الفاسدين توخي الحذر وتقييم ما إذا كان العميل الفاسد الآخر من المحتمل أن يغش أو يبلغ. وهناك دعم مزدوج للرابط النظري بين عدد الوكلاء الفاسدين المتورطين وتعقيد التنقيب عن التكلفة والفوائد: أولاً، تُظهر أبحاث المعضلة الاجتماعية أن التعقيد الناتج عن أي حالة معضلة اجتماعية يزداد مع عدد الأطراف المعنية. وثانياً، يُظهر البحث الجنائي أن الجرائم التعاونية أكثر خطورة من الفردية. وفي الختام، تستلزم حسابات التكلفة والفوائد المستقبلية في الفساد التشاركي مستوى أعلى من التعقيد وعدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ مقارنة بالفساد الفردي. وكما سنوضح بمزيد من التفصيل أدناه، في الغالب تتضمن معضلات الفساد التشاركي العديد من الديناميات الشخصية (مثل الثقة والتبادل والتواصل) لتسهيل التعاون الفاسد.

- الشعور بالذنب المتوقع. كما تشير الأدبيات حول المعتقدات الاجتماعية والأخلاقية، فإن قرار الانخراط في الفساد لا يتم تحديده فقط من خلال الحساب العقلاني المسبق للتكلفة والفوائد، ولكن كذلك من خلال الطريقة التي "يشعر بها" أصحاب السلطة مسبقاً بالعواقب. وقد أهملت أبحاث الفساد إلى حد كبير الدور الذي تلعبه المشاعر الأخلاقية في صنع القرار الفاسد، على الرغم من أهمية العواطف (المتوقعة) للفساد الفردي والتشاركي. وتشير الأبحاث السابقة إلى أن ردود الفعل العاطفية التي يطلقها تخيل الفعل المرتقب تعمل كميّار لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالفساد، قد يفضل صاحب السلطة المشاعر الإيجابية الناتجة عن المكاسب المحتملة أو الرضا الذاتي الناجم عن "الغشاشين المرتفعين"، أي الاستجابة العاطفية الإيجابية بعد الابتعاد عن السلوك غير الأخلاقي. وهذه المشاعر الإيجابية المتوقعة تدفع صاحب السلطة نحو الانخراط في الفساد. ويزداد هذا الميل أكثر إذا ظهر فعل الفساد المحتمل "فرصة ذهبية" مرة واحدة. وعلى الجانب الآخر، للفساد دائماً ضحية يمكن أن تتراوح من شخص ملموس آخر (معروف) إلى المجتمع بأكمله أو بني مجردة مثل الثقة العامة. ويؤدي إيذاء الضحية إلى إثارة المشاعر السلبية المتوقعة مثل الخجل والشعور بالذنب. وعلى عكس المشاعر الإيجابية المرتبطة بالمكاسب المحتملة، فإن التنبؤ العاطفي بالمشاعر السلبية يدفع أصحاب السلطة بعيداً عن الفساد. ويستحق الشعور

بالذنب اهتماماً خاصاً لأنه أكثر المشاعر شيوعاً استجابة للتجاوزات الأخلاقية. ويتشكل الشعور بالذنب من خلال التنشئة والتجارب الفردية والخلفية الاجتماعية والثقافية، لذلك، هناك تباين بين الأفراد في الميل إلى الشعور بالذنب. وترتبط الأبحاث المكثفة بين الشعور بالذنب وبين المستويات الأدنى من مجموعة واسعة من السلوكيات غير الأخلاقية، ومعظم الدراسات التي تستكشف العلاقة بين السلوك غير الأخلاقي والشعور بالذنب تصور السلوك غير الأخلاقي كقرار بين الصواب والخطأ. وتحدث بنية قرار مماثلة في الفساد الفردي حيث يتعين على صاحب السلطة أن يتنبأ بعواقب الفساد، مما يعني إيذاء الضحية، مقابل التصرف لمصلحة الجماعة. ومن ثم، فإن النتائج المذكورة أعلاه بشأن الشعور بالذنب المرتبطة بشكل سلبي بالجريمة من المحتمل أن تُترجم إلى الفساد الفردي. يعاني الأفراد المعرضون للشعور بالذنب من الشعور بالذنب عند مواجهة معضلة فساد فردية، وبالتالي هم أقل عرضة لارتكاب مثل هذه الأفعال من الأفراد الأقل عرضة للذنب، خاصة إذا كانت ضحية الفساد بارزة وملموسة. وفي الفساد التشاركي، يتكشف الشعور بالذنب عن ديناميات أعقد، فعلى النقيض من الفساد الفردي، تتعارض مبادئ أخلاقية مختلفة في كثير من الأحيان في الفساد التشاركي. وعلى وجه الخصوص، في الغالب يشكل الفساد التشاركي صراعاً بين مبادئ الإنصاف والولاء، وكلاهما قيم أخلاقية أساسية، وفي حين أن الإنصاف يتطلب أساساً معاملة متساوية لجميع الأشخاص والمجموعات، فإن الولاء يفرض معاملة تفضيلية للمجموعة الداخلية على المجموعات الأخرى، فإن الولاء يتطور كوسيلة لضمان استمرار التعاون بين مجموعات المقربين. وفي العديد من حالات الفساد التشاركي، تتعارض مبادئ الإنصاف مع مبادئ الولاء، يجب على الشخص أن يقرر ما إذا كان مخلصاً للشركاء الفاسدين (أي أن يكون فاسداً) أو يتصرف بعدالة (أي التصرف للمصلحة الجماعية). ثم تعتمد تجربة الذنب إما على أي مبدأ أخلاقي (الإنصاف أو الولاء) يتفوق أو على بروز مجموعة الذنب المرجعية (من يجب أن تشعر بالذنب تجاهه)، ومن ثم، فإن الفرد الذي يقدّر الولاء أكثر من الإنصاف قد يتعرض للشعور بالذنب عند التفكير في عدم الانخراط في الفساد التشاركي، ونظراً لأن التعاون الفاسد يتمسك بمعايير الولاء، فيمكنه بالتالي تعزيز أعمال الفساد التشاركي. وبعبارة أخرى، فإن احتمال خذلان الشركاء الفاسدين يؤدي إلى الشعور بالذنب. وتدعم التوضيحات النظرية والنتائج التجريبية فكرة أن الشعور بالذنب قد يزيد من الفساد التشاركي. أولاً، يتوقع الناس عموماً الشعور بالذنب تجاه الأشخاص الذين يتأثرون بشكل واضح بأفعالهم. وفي المعضلة المتداخلة للفساد التشاركي، يكون الشريك الفاسد عادة أكثر قرباً وتأثيراً بشكل واضح أكثر من الضحية، ومن ثم، فإن الشعور بالذنب المتوقع تجاه الشركاء الفاسدين المحتملين يلقي بظلاله على الشعور بالذنب المتوقع تجاه الضحية. وحقيقة أن الضحية عادة ما تكون غير مرئية ومجردة ومتأثرة في المسافة الزمنية تعزز هذا الاتجاه. وثانياً، الشعور بالذنب يعزز التعاون خاصة بين أعضاء المجموعة، لأن الفساد الشخصي يتطلب تعاوناً فاسداً، وبسبب أهمية معايير الولاء المذكورة بين أعضاء المجموعة، عدم التعاون مع الشركاء الفاسدين يثير مشاعر أخلاقية سلبية. وبالتالي، غالباً ما يشعر الناس بالذنب

عندما لا يتعاونون مع الشركاء الفاسدين البارزين. ويمكن أن يؤدي عدم تناسق القوة الملزم للفساد إلى زيادة تعزيز هذا الاتجاه. إذ تشير الأبحاث السابقة إلى أن فرص التعاون الفاسد تزداد على الأرجح عندما يحرض عليها أصحاب السلطة لأن الناس كثيراً ما يشعرون بالذنب عندما لا يلتزمون بالسلطة، فمثلاً، قد يشعر المسؤول بضيق عاطفي عندما لا يوافق على صفقة فاسدة يحرض عليها المشرف. ومن المثير للاهتمام، أن هذا الميل إلى طاعة السلطة يكون أقوى بالنسبة للأفراد المقبولين، ولأولئك الذين يقدرون اللطف والتعاطف والدفء، وبالتالي لا يريدون خيبة أمل السلطة، وبخلاف ذلك، يمكن للسماح المرغوبة، مثل التوافق والشعور بالذنب، أن تكشف عن آثار سلبية غير متوقعة في معضلات الفساد التشاركي. وثالثاً، حقيقة أن الشركاء الفاسدين الآخرين يمكن أن يكسبوا من الفعل الفاسد يسهل عملية التبرير ويخفف بالإضافة إلى ذلك الشعور بالذنب تجاه الضحية، ويكشف البحث الشامل أن العضوية (البارزة) (كالقراءة والصدقة) تؤثر على قرارات عدالة التوزيع، وتشير إلى أن الأشخاص ينتهكون بسهولة معايير الإنصاف عندما يمكن أن تكون مفيدة للمجموعة، ويزداد هذا الاتجاه عندما يتعين على المجموعة الداخلية التنافس مع مجموعة خارجية على الموارد الشحيحة. ويزيد عدد الشركاء المتورطين في شبكة فاسدة من هذا التأثير بالإضافة إلى أن أعضاء الشبكة الآخرين يوفرون درعاً لإخفاء الهوية ويزيد من انتشار المسؤولية، وبعبارة أخرى، في الشبكات الفاسدة الكبيرة والمستقرة، يشعر كل فاعل فاسد بأنه أقل مسؤولية عن العوامل الخارجية السلبية التي يسببها الفساد مقارنة بالشبكات الفاسدة الأصغر. وهذا الميل يقلل من توقع الشعور بالذنب. فمع إزالة العوامل الخارجية الضارة والمنفعة الشخصية المتبادلة للشركاء الفاسدين بشكل فوري، قد تبدو صفقات الفساد التشاركي مثل "وضع يريح فيه الجميع"، أو حتى مثل "جريمة بلا ضحية". ونظراً لأن كل شريك فاسد له مصلحة في تقليل الضيق المحتمل الناجم عن الشعور بالذنب، فقد يعزز كل منهما الميل إلى تأويل الضحية عقلياً بأكثر الطرق تجريداً وبعيداً ممكناً. ومن ثم، من خلال التمثيل العقلي المجرد للضحية المحتملة، قد يتم محو الشعور بالذنب تجاه الضحية تماماً، وهو تأكيد تدعمه الأبحاث الحالية حول نظرية مستوى التأويل، فتقليل بروز الضحية يساعد الشركاء الفاسدين على تجاهل حقيقة أن الفساد التشاركي، في الواقع، يمثل وضعاً يريح فيه الجميع. فالشعور بالذنب المتوقع والشعور بالذنب قد يخلقان أثراً متعارضة للفساد الفردي والتشاركي. يقلل توقع الذنب تجاه الضحية من احتمالية ارتكاب أفعال الفساد الفردية. ومع ذلك، اعتماداً على بروز المجموعة المرجعية والمبدأ الأخلاقي، غالباً ما يؤدي توقع الذنب إلى زيادة احتمالية ارتكاب أفعال الفساد التشاركي.

- التحكم بالذات. حتى في المواقف التي تكون فيها احتمالات النجاح منخفضة، واحتمال العقاب شبه مؤكد، واحتمال الشعور بالذنب في الأفق، ومع ذلك ينخرط الناس في الفساد. في هذه الحالات، تحفز المحاكاة الذهنية الحية لفوائد الفساد على الإغراء الفاسد ويمكن أن تتجاوز التكاليف المتوقعة للفساد. ويقترح التفكير الفلسفي الذي يعود تاريخه إلى أرسطو بالإضافة إلى ثروة

من الأبحاث النفسية الاجتماعية أن يكون التحكم بالذات هو المرشح الرئيسي لشرح سبب استسلام بعض الناس لهذه الإغراءات بينما يقاوم الآخرون. ويصف التحكم بالذات "القدرة على تغيير استجابات الفرد، خاصة لجعلها تتماشى مع معايير مثل المثل والقيم والأخلاق والتوقعات الاجتماعية، ودعم السعي وراء الأهداف طويلة المدى. فصاحب السلطة الذي لا يوافق على الفساد، وبالتالي شكل هدفاً بعيد المدى للبقاء غير فاسد، يحتاج إلى قدرات عالية لضبط النفس للتعرف على معضلة الفساد ومقاومة الإغراء الفاسد. وأولاً، تُظهر الأبحاث السابقة أن الاعتراف والتفكير المنطقي من خلال المعضلات الأخلاقية يتطلب قدرات عالية على ضبط النفس الذات. وعلى العكس من ذلك، فإن استنفاد قدرات ضبط النفس يقوض القدرة على التعرف على العواقب السلبية المحتملة على سلوك الشخص في معضلات الفساد. ويتطلب التمثيل العقلي للنتائج السلبية المحتملة للفساد مداوات واعية، وبدون إدراك العواقب السلبية المحتملة على الجماعة، قد لا تبدو معضلة الفساد حتى معضلة. وكما هو موضح أعلاه، لا سيما في الفساد التشاركي، فإن الشركاء الفاسدين الآخرين لديهم مصلحة راسخة في جعل الفساد يبدو وكأنه وضع يربح فيه الجميع أو كجريمة بلا ضحايا. ومن ثم، فإن التنقيب عن العواقب السلبية المحتملة في الفساد التشاركي يتطلب ضبط النفس لأن الآثار السلبية المحتملة قد يكون من الصعب التعرف عليها في معضلات الفساد التشاركي مقارنة بمعضلات الفساد الفردي. وإضافة إلى ذلك فإن مقاومة الفتن الفاسدة تحتاج أيضاً إلى ضبط النفس، خاصة إذا ظهر خيار السلوك الفاسد بشكل غير متوقع. ويلعب ضبط النفس دوراً حيوياً في شرح السلوك في المواقف التي يتم فيها اتخاذ القرارات بشكل اندفاعي، وعلى عكس التصور الشائع، فإن العديد من أشكال السلوك الإجرامي (الفساد) ليست مخططة جيداً وتحدث بشكل غير تأملي. وفي معضلات الفساد الفردي، يمكن ضبط النفس الناس من مقاومة إغراء التصرف بطريقة أنانية تحقق مصلحة قصيرة الأجل، وبدلاً من ذلك، تحقيق الهدف الشامل المتمثل في أن نكون منصفين. وتساعد قدرات ضبط النفس في تفسير سبب انخراط بعض الأشخاص في الفساد الفردي بينما البعض الآخر لا يفعل ذلك، خاصة إذا حدثت فرصة للفساد بشكل غير متوقع. على سبيل المثال، قد يواجه كاتب العدل الذي تنطوي مسؤوليته على تنفيذ وصية أخيرة إغراء تحريف المبلغ الفعلي للتراث وكسب بعض المال. فإلى جانب تقدير التكلفة والفوائد والشعور بالذنب المحتمل، يساعد ضبط النفس بشكل حاسم في توضيح ما إذا كان من المحتمل أن يتورط كاتب العدل في فعل الاختلاس هذا. وبالمثل، قد يساعد ضبط النفس الأفراد أيضاً على الامتناع عن الفساد التشاركي. ونحن نبني هذا الافتراض على الاكتشافات الأخيرة التي تربط الاندفاع والتعاون: فالناس تحت ضغط الوقت، وبالتالي انخفاض ضبط النفس، يظهرون مستويات أعلى من التعاون من أولئك الذين لديهم الوقت للتداول بشأن التعاون. ونظراً لأن التعاون مع شريك فاسد يقع في قلب الفساد التشاركي، فإننا نفترض وجود صلة مماثلة بين انخفاض ضبط النفس والتعاون الفاسد. وتدعم الدراسات التي تبحث في التضحيات ضمن العلاقات (الرومانسية) هذا الافتراض، إذ أظهر الشركاء الرومانسيون الذين كانوا منخفضين في

ضبط الذات استعداداً أكبر للتضحية من أجل شريكهم. وبالمثل، في حالات الفساد التشاركي، قد تكون الميول الاندفاعية للناس هي الامتثال والتعاون مع الشركاء الفاسدين، خاصة إذا كان الشخصان قريبين من بعضهما البعض أو انخرطوا بشكل متكرر في الفساد التشاركي معاً. ومجتمعاً، عندما نواجه قرار الانخراط في الفساد الفردي أو التشاركي، نفترض وجود صلة بين ضعف ضبط الذات والفساد، خاصة عندما يحدث هذا الموقف بشكل غير متوقع (اندفاعي) أو عندما يكون التعاون الفاسد (في حالة العلاقات الشخصية مع شريك فاسد معروف). ومع ذلك، ماذا لو كان صاحب السلطة قد شكل بالفعل الهدف الشامل للبقاء في السلطة بأي ثمن وفساده عندما يكون ذلك مناسباً؟ في هذا الظرف، يتطلب صاحب السلطة في الواقع ضبط الذات لمواصلة الانخراط في الفساد دون أن يتم اكتشافه. وعلى عكس المواقف التي يكون فيها لصاحب السلطة هدفاً شاملاً للتصرف بشكل أخلاقي، فإننا نجادل بأن الانخراط المتكرر والدافع في الفساد يتطلب مستويات عالية من ضبط الذات. فبسبب عدم شرعية المجتمع وعدم شرعية الفساد، لا يمكن للعملاء الفاسدين الكشف علانية عن أنشطتهم الفاسدة حتى لو كانوا يعتبرونها مقبولة. وبالتالي، فإن الانخراط المتكرر في الفساد يجبر الوكلاء الفاسدين على التسليم، وإخفاء ممارساتهم الفاسدة بشكل مخيف، وبدلاً من ذلك يعطون انطباعاً بأنهم أبرياء، وهكذا يظهر النفاق الأخلاقي. وفي هذه الحالات، يصبح الفساد المطول جزءاً من هوية العملاء الفاسدين. ومع ذلك، تجاه الآخرين، يجب على العملاء الفاسدين التظاهر باستمرار بالمظهر الصادق والتستر على آثار الفساد. وهذه الطريقة، ينطوي الانخراط المتكرر في الفساد على إدارة هويات متضاربة متعددة. ومن المحتمل أن يتطلب هذا الشكل من الخداع والمعايير المزدوجة والحد من التنافر المعرفي مستويات عالية من ضبط الذات. وبعد الفساد التشاركي المتكرر أكثر إلحاحاً من الفساد الفردي المتكرر لأنه يتطلب التفاعل والتعاون مع الشركاء الفاسدين. فأولاً، يجب على العامل الفاسد أن يدمج السلوك الفاسد المتكرر في مفهوم الذات من خلال الانفصال الأخلاقي، ومن المحتمل أن يقلل المتجاوز الفاسد المتكرر من التنافر المعرفي. ومن ثم، قد يكون للفاعل الفاسد نظرة ذاتية إيجابية، حتى في ضوء الانخراط الفاسد المتكرر. وثانياً، تجاه الشركاء الفاسدين، يجب أن يبدو العملاء الفاسدون فاسدين، عليهم الالتزام بـ "قوانين العالم السفلي"، التي تملئ استعداداً للتعاون مع الشركاء الفاسدين. وثالثاً، بعيداً عن هؤلاء الشركاء الفاسدين، يجب على العملاء الفاسدين إعطاء الانطباع بأنهم ليسوا فاسدين. ومن ثم، يحتاج الفاسدون إلى إدارة انطباعاتهم في البيئات المعيارية المتضاربة، فالانخراط المستمر في الفساد هو مهمة مرهقة تتطلب مستويات عالية من ضبط الذات. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للفساد التشاركي، حيث أن الفساد يعني التنقل عبر مختلف المجالات الاجتماعية: مكان يظهر فيه مثل "رجل العصابات" والآخر الذي يظهر فيه مثل "المواطن الصالح".

● ديناميات الفساد الاجتماعية

- المعايير الاجتماعية. من أهم المعايير للتنبؤ بالعواقب المستقبلية للسلوك الفاسد الأعراف الاجتماعية. وتصف الأعراف الاجتماعية التفاهات المشتركة حول الأفعال الإلزامية أو المسموح بها

أو المحظورة. وتستند التنبؤات حول السلوك (الفاسد) للأخريين إلى المعايير المتصورة. وعلى هذا النحو، يوجد نوعان رئيسيان من الأعراف الاجتماعية: القواعد الزجرية والمعايير الوصفية. فيمكن تقييم فعل الفساد المتوقع وفقاً لما إذا كان مسموحاً به (قواعد ربط) وما إذا كان الآخرون قد شاركوا فيه أيضاً (قواعد وصفية). وكما ذكر سابقاً، يعد الفساد سلوكاً مرفوضاً. حتى في سياقات الفساد العالية. وكمثال على ذلك، لا يعترف أصحاب السلطة تقريباً علناً بسلوكهم الفاسد. ومن ثم، فإن القواعد الزجرية حول الفساد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تجارب مسبقة سلبية. مثل الشعور بالذنب أو العار المتوقع. ومع ذلك، يمكن للمعايير الوصفية أن تعمل ضد هذه المحاكاة العقلية التي تكبح الفساد. إن التصور بأن الغالبية متورطة في الفساد يخفف من حدة التجربة السلبية للفساد. وبالتالي يمكن أن تكون المعايير الوصفية بمثابة تصنيف: "أعلم أنه خطأ ولكن الجميع يفعل ذلك". ويتم تفسير هذه التبريرات للسلوك الأناني بشكل متكرر قبل الانخراط الفعلي في السلوك وتقليل الشعور بالذنب والعار المتوقعين. ولا سيما العنصر المحتمل في تمثيلات المعايير: "إذا لم أفعل ذلك، فإن شخصاً آخر سيفعل ذلك" يمهّد الطريق للفساد. ولأن معظم الناس لديهم تضخم النظرة الذاتية الأخلاقية، فمن المحتمل أن يتم تمثيل هذا العميل "الأخر" الفاسد المحتمل على أنه شخص أقل أخلاقية ويُعتقد أنه من المحتمل أن يتصرف بطريقة فاسدة. وعلى هذا النحو، فإن الأعراف الاجتماعية مهمة للفساد الفردي والتشاركي، ولكن بدرجات متفاوتة. وبالنسبة للفساد الفردي، تعمل الأعراف الاجتماعية المتوخاة كمعيار حاسم يؤثر على القرارات الفاسدة بالطرق الموضحة أعلاه. أي أن إدراك أن سلوكاً فاسداً معيناً شائعاً ومقبولاً - وهو تقييم غالباً ما يميل نحو المصالح الأنانية - يزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث سلوك فاسد فردي. على سبيل المثال، إذا رأى جامع الضرائب أن الاختلاس أمر طبيعي، فمن المحتمل أنه سيتصرف بالمثل. وفي الفساد التشاركي، تحمل المعايير المتصورة أهمية أكبر لأنها تؤثر بشكل مباشر على النجاح المتوقع للمعاملات الفاسدة. وتنقل القواعد الوصفية المدركة بشكل خاص معلومات حاسمة حول فرص نجاح عملية فاسدة. فكر على سبيل المثال في ممارسة رشوة ضابط شرطة بعد انتهاك قاعدة المرور. إذا كان مرتكب جريمة المرور يعتقد أن الفساد منتشر على نطاق واسع، فإن البدء في دفع رشوة (على سبيل المثال، عن طريق وضع ملاحظة في رخصة القيادة الخاصة بك) قد يساعد في تجنب دفع غرامة كبيرة. وفي هذا السياق، فإن القيمة المتوقعة لقبول ضابط الشرطة الرشوة تفوق العقوبة المتوقعة. ومع ذلك، إذا كان مرتكب جريمة المرور يعتقد أن الفساد نادراً ما يحدث، فقد تسبب هذه الممارسة مشكلة أكبر من مجرد غرامة السرعة. وفي هذا السيناريو الثاني، فإن العقوبة المحتملة لمحاولة الرشوة تفوق القيمة المتوقعة لقبول الرشوة. وإلى جانب تشكيل التوقعات حول سلوك الشركاء الفاسدين المحتملين، يمكن أن تتطور دينامية ثانية من المعايير. يمكن أن تؤدي المعاملات الفاسدة المتكررة مع نفس الشركاء الفاسدين إلى تكوين شبكات فاسدة قائمة. وداخل هذه الشبكات الناشئة (الفاسدة) تتغير المعايير بين أعضائها، ويصبح الفساد هو المعيار السلوكي (تطبيع الفساد). وهكذا، بمجرد تنفيذ المعاملات الفاسدة بشكل متكرر، قد تظهر

"معايير فاسدة" محلية جديدة، مما يؤدي إلى ضغط معياري لصالح المجموعة الفاسدة. وتفرض معايير الفساد التعاون الفاسد بينما تفرض عقوبات على عدم التعاون داخل شبكة فاسدة. وتسهل هذه المعايير القرارات المستقبلية لكل وكلاء مشاركين لأنها تشير إلى تعاون متبادل. ومن خلال معايير الفساد هذه، يصبح التعاون الفاسد أكثر قابلية للتنبؤ، وهي ميزة وثيقة الصلة بالمعاملات الشخصية. وتخدم هذه القواعد الفاسدة غرضاً مهماً آخر بين أعضاء الشبكة الفاسدين: فهي تنهي الثقة.

- الثقة. الثقة هي عنصر آخر حاسم في العلاقات الشخصية للفساد الذي يشكل عملية صنع القرار المحتملة. إذ يلعب دورين مهمين لكن مختلفين تماماً في الفساد. فمن ناحية، يتطلب تكوين المعاملات الفاسدة الشخصية والحفاظ عليها الثقة بين الشركاء الفاسدين (أي الثقة الخاصة)، ومن ناحية أخرى، فإن كلا شكلي الفساد - الفساد الفردي والتشاركي - يقوضان بشكل عام ثقة الجمهور في المجتمع (أي الثقة المعممة). وبالتركيز على ديناميات الثقة الخاصة، الاعتقاد بأن شخصاً آخر مهمتهم بشكل إيجابي بالنتائج الذاتية، على غرار المواقف التعاونية العامة، يتطلب التعاون الفاسد الثقة، حيث يحتاج الوكلاء الفاسدون إلى توقع قيام الآخرين بالمثل وعدم خداع الصفة حتى عندما تميل إلى القيام بذلك. ومع ذلك، فإن شكل الثقة الخاصة التي ينطوي عليها الفساد التشاركي يختلف عن الثقة في المواقف التعاونية العامة من ناحيتين مهمتين. أولاً، تمنع شرعية (وعدم شرعية) الفساد الإنفاذ الرسمي أو القانوني لصفقات الفساد. فلا يمكن للوكيل الفاسد رفع دعوى قضائية إذا لم يقدم الشرك الفاسد الخدمة الموعودة أو غش في رشوة. لذلك، فإن التحقق مما إذا كان الشرك الفاسد قد رد بالمثل يعتمد على الثقة أكثر من الأشكال العامة للتعاون. وثانياً، بسبب بنية المعضلة الاجتماعية المتداخلة للفساد التشاركي، فإن الثقة بين الوكلاء الفاسدين تعني أيضاً استعداداً لإلحاق الضرر بالجماعة. وعلى الرغم من أن التعاون يعتبر مرغوباً بشكل عام - وهو أحد المتطلبات الرئيسية لأي نوع من المجتمع - فإن التعاون الفاسد ينتج عنه نتائج سلبية للجماعة، ويعكس نوعاً من "التعاون السلبي". إذ تستلزم الثقة الخاصة في الفساد التشاركي الاعتقاد بأن الشركاء الفاسدين يهتمون بالنتائج الإيجابية لبعضهم البعض، ولكن في نفس الوقت يتجاهلون النتائج السلبية للضحية. وبالتالي، تتطلب الصفة الفاسدة شكلاً من أشكال "الثقة الفاسدة"، حيث يتعين على الشركاء الفاسدين توقع السلوك الفاسد بشكل متبادل. على سبيل المثال، يجب على الطالب الذي يقدم رشوة لمعلم مقابل الحصول على درجة أفضل أن يتوقع أن يهتم المدرس بالنتيجة الإيجابية للطالب وسوف يرد بالمثل. والأهم من ذلك، يجب على الطالب أيضاً أن يتوقع أن يتجاهل المعلم النتائج السلبية التي تخلفها هذه المعاملة للطالب الآخرين في الفصل. وتؤكد الأبحاث التجريبية الأخيرة أن الثقة الخاصة تعزز التعاون الفاسد. ويثير التعقيد المحدد للثقة الذي ينطوي عليه الفساد التشاركي السؤال التالي: كيف يضمن الشركاء الفاسدون الثقة الخاصة؟ التواصل هو إحدى طرق الشركاء الفاسدين لزيادة الثقة وبالتالي تقليل التعقيد المحتمل. فكثيراً ما تُستخدم أفعال الكلام غير المباشر في المراحل الأولى من المعاملات

الفاصلة الجديدة. ولتوضيح كيف أن اللغة غير المباشرة تعزز بشكل خاص الفساد الشخصي الجديد: عند التحريض على معاملة فاسدة، يواجه كل الوكلاء الذين يحتمل أن يكونوا فاسدين تحدياً لنقل الرغبة في الانخراط في الفساد دون (أ) اتهام الآخر بالفساد أو (ب) الدخول في إجراءات قانونية خطيرة إقليم الاعتراف بقابلية الفساد. ويمكن للأشخاص الراغبين في الانخراط في الفساد التشاركي تحقيق هذا التوازن من خلال استخدام لغة غير مباشرة لأنها تنقل الرغبة في الانخراط في الفساد مع منح الإنكار المعقول. وبمجرد الاتفاق على صفقة فاسدة، يسهل الاتصال بين الشركاء الفاسدين. فالتحدث إلى شخص آخر حول صفقة الفساد المحتملة يُمكن الشركاء الفاسدين من إنشاء وتبادل الاحتمالات وبالتالي وضع خطط مشتركة. بهذه الطريقة، يمكن للشركاء الفاسدين أن يعززوا بشكل متبادل التوقع الإيجابي للعواقب الإيجابية الناتجة عن صفقة فاسدة - "تخيل كل الأموال التي يمكننا كسبها" - وتقليل بروز الضحية المحتملة - "لن يتضرر أحد". ولكن، يمكن أيضاً استخدام الاتصالات لضمان الثقة الفاسدة من قبل القوة الحاكمة. على سبيل المثال، من أجل ضمان التعاون الفاسد المتبادل، يمكن للشركاء الفاسدين إطلاق صور ذهنية ملموسة لما سيحدث إذا اختار الشريك الانشقاق، يمكن للمرء أن يفكر في التهديدات والعقوبات البشعة في كثير من الأحيان بين العصابات الإجرامية. وتؤدي مثل هذه التهديدات بالعقوبات إلى ردود فعل عاطفية قوية فورية، مثل الخوف، الذي يفرض التعاون الفاسد. وبالتالي، فإن التواصل بشأن النتائج المستقبلية لصفقات الفساد التشاركي يعزز الثقة الخاصة بين الشركاء الفاسدين. والجانب الثاني المهم الذي يزيد من هذا الشكل من الثقة هو احتمال حدوث حالة تعاون (فاصلة) مرة أخرى، فظل المستقبل يجعل الناس يدركون حقيقة أن سلوكاً معيناً (مثل التعاون الفاسد) في الوقت الحاضر قد يؤدي إلى نتائج إيجابية في المستقبل (على سبيل المثال، رد فعل متبادل). ونظراً لأن الأفق الزمني الأطول يتيح إقامة علاقات دائمة وصحية، فإنه يتيح التنقيب عن الفوائد المستقبلية للمعاملات الفاسدة للذات وللشركاء الفاسدين. وبالتالي، فإن الأفق الزمني الأطول يتيح تنمية الثقة بين الشركاء الفاسدين. فأولاً، يتم تنشيط الخبرات الذهنية المسبقة للنتائج المستقبلية الإيجابية الناتجة عن التبادل المستمر. فمن المحتمل أن يكون قبول الرشوة والرد عليها خطوة أولى في علاقة فاسدة مستمرة. وثانياً، يؤدي توقع تكرار المعاملات أيضاً إلى تنشيط التهديد المتوقع بالتداعيات المحتملة عند رفض العرض الفاسد. وتكون التهديدات والاحتمالات المذكورة أعلاه للعقوبات لعدم التعاون أكثر فاعلية عندما يتفاعل الشركاء الفاسدون على الأرجح مرة أخرى. وينبع الدعم التجريبي من الأبحاث التي تظهر أن أنظمة العقوبات تكون أكثر فعالية بشكل عام عندما يكون الأفق الزمني طويلاً. فالاستعداد للمشاركة تزيد الثقة الخاصة بين الشركاء الفاسدين إذا توقع الشركاء الفاسدون حدوث المعاملات مرة أخرى في المستقبل. وعلى الرغم من أن فعل الفساد التشاركي يتطلب مستويات عالية من الثقة الخاصة. على المستوى المجتمعي، فإن الثقة والفساد يرتبطان سلباً، لأن الفساد حسب تعريفه ينطوي على إساءة استخدام السلطة الموكولة، فإن الفساد يقوض مستوى الثقة في المجتمع، وتتضرر بشكل خاص الثقة المجتمعية من أشكال

الفساد بين الأفراد التي تنطوي على معاملة بين المواطنين والمسؤولين العموميين. فالمواطنون الذين يجرون تجارب مباشرة مع انحراف المسؤولين الحكوميين يفقدون ثقتهم في المؤسسات العامة والسياسة ورفاقهم المواطنين. وهذه التجربة المباشرة مع الفساد تشكل أيضاً التمثيلات المذكورة أعلاه للأعراف الاجتماعية وبالتالي لها تأثير مباشر على ما يمكن أن يتوقعه المواطنون عند التفاعل مع المؤسسات العامة. فالثقة تلعب دوراً أكثر حيوية في المعاملات الفاسدة مما تلعبه في المواقف التعاونية العامة. وتستلزم الثقة المجزأة توقع المعاملة بالمثل بين الشركاء الفاسدين، فضلاً عن الاعتقاد بأن الشركاء الفاسدين على استعداد لإلحاق الضرر بالجماعة. وعلى المستوى المجتمعي، توجد علاقة عكسية بين الثقة والفساد، والفساد هو أحد المساهمين الرئيسيين في تدني الثقة المجتمعية.

- الثقة والمعايير: ذكرت مراراً وتكراراً أهمية السلوك الماضي لتشكيل التمثيل العقلي للأحداث المستقبلية (الفاصلة). إذ تؤثر التجربة مع الفساد على الطريقة التي يُتوقع بها ارتكاب أعمال الفساد، بل أكثر من ذلك، لأن الذاكرة والتنقيب يعتمدان على نفس مناطق الدماغ. واستناداً إلى بحث مكثف حول تحيز الذاكرة، من الأمن افتراض أن أعمال الفساد السابقة الناجحة يتم تمثيلها في كثير من الأحيان في ضوء إيجابي أكثر مما حدث بالفعل. على سبيل المثال، يتذكر العملاء الفاسدون ضحايا الفساد بشكل أقل بروزاً من المكاسب التي حصلوا عليها. وهذه الذكريات المشوهة للسلوك الماضي تعمل كمعيار للقرارات الحالية. فحتى أعمال الفساد السابقة الصغيرة يمكن أن تغير عملية صنع القرار وتجعل الفساد يبدو أقل إشكالية. ومع التجربة المتكررة، يصبح اتخاذ القرار بشأن الانخراط في الفساد أم لا أكثر تلقائية ويحدث التنقيب بشكل أسرع وأقل تعمداً. وتعتمد مثل هذه الأشكال من الفساد الضمني بشكل أكبر على تجربة المتعة المتوقعة الأكثر بروزاً، والتي بسبب الخصم الزمني السالف الذكر بشكل متكرر هي المكاسب (المادية) التي يمكن الحصول عليها من خلال الفساد. ونتيجة لذلك، فإن التجربة الناجحة مع الفساد والذكريات المشوهة لهذه الأحداث تمهد الطريق لاستكشافات تزيد من فرص الفساد. ومع ذلك، لا يؤدي السلوك السابق تلقائياً إلى سلوك مستقبلي. تعمل التجارب السابقة وذكراياتها كمصدر يستخدمه الناس بشكل انتقائي لبناء عمليات التنقيب. ويساعد فهم التنقيب الذي ينطوي عليه الفساد على فهم العمليات التحويلية للفساد بشكل أفضل وقد يقدم توليفة لفهم تفاعل الماضي والمستقبل. ويمكن توضيح هذا التفاعل بين السلوك الماضي والبناء العقلي للمستقبل بشكل أفضل من خلال النظر إلى الأعراف الاجتماعية والثقة. فكما ذكر سابقاً، على المستوى المجتمعي، يمكن أن يؤدي الفساد إلى تشكيل "معايير الفساد" وتقويض مستوى الثقة. والتجارب السابقة مع الفساد والذكريات المشوهة لهذه الأفعال تؤثر على توقعات المواطنين ويمكن أن تؤدي إلى التمثيل العقلي للفساد باعتباره "الشيء الطبيعي الذي يجب فعله". وأحد الأمثلة الشهيرة التي تؤكد على أهمية التمثيلات العقلية القائمة على السلوك السابق هي دراسة مصممة بذكاء مع دبلوماسيين للأمم المتحدة في نيويورك، إذ أظهرت النتائج أن مستوى الفساد المتصور في وطن الدبلوماسي يرتبط

بانتهاكات الدبلوماسيين. فنظراً لأن الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة القانونية ولم يواجهوا عقوبة قانونية، يبدو أن "الثقافة" و"معايير الفساد" تُظهر السلوك الفاسد. ومع ذلك، فإن هذه التمثيلات العقلية قابلة للتعديل. ويوجد دعم تجريبي مزدوج فيما يتعلق بالثقة والمعايير. أولاً، تُظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يهاجرون من بلدان ذات ثقة منخفضة إلى دول ذات ثقة عالية يتكيفون بسرعة مع المستوى الجديد من الثقة المجتمعية، ويصبحون هم أنفسهم أكثر ثقة لأنهم يعدلون توقعاتهم حول سلوك الآخرين من خلال مقارنتها بملاحظات جديدة. وثانياً، تشير دراسة تجريبية أُجريت في جامعة بريطانية مع طلاب من خلفيات وطنية مختلفة إلى أن (أ) مستوى الفساد المتصور من البلد الأم يؤثر في الواقع على السلوك الفاسد في لعبة فساد ولكن بشكل مهم (ب) يظهر أيضاً أن الوقت الذي يقضيه المشاركون في المملكة المتحدة يخفف من تأثير مستوى الفساد في البلد الأم. وبعبارة أخرى، كلما طالت مدة بقاء المشاركين من البلدان عالية الفساد في المملكة المتحدة، قل احتمال مشاركتهم في الفساد. وتقدم هذه الدراسة دليلاً تجريبياً على أن التوقعات بشأن الفساد يتم تحديثها باستمرار وأن السلوك الماضي لا يُترجم تلقائياً إلى سلوك مستقبلي. ويبدو أن الناس يدركون "قواعد اللعبة" ويتأقلمون معها بسرعة. وذلك يوضح أن التمثيلات العقلية ليست مجرد نتيجة حتمية للسلوك الماضي والعادات المكتسبة ولكنها خاضعة لتعلم أنماط سلوكية جديدة.

أ نموذج الانفصال الأخلاقي والذات المزيفة ل Abraham, Suleeman & Takwin 2018

يستعيد الباحثون أنموذج الانفصال الأخلاقي ويوسعونه، إذ يرون إن النظرية النفسية الأكثر منطقية فيما يتعلق بالفساد هي الانفصال الأخلاقي، فهو المنتج المباشر للسلوك الفاسد، ولكنه تغذيه جملة متغيرات.

- الذات المزيفة: الذات هي هوية متطورة باستمرار من خلال عملية تحديد الهوية في عالم الرفقة، وتلعب دوراً كموضوع مستقل نسبياً، ويمكن أن تتخذ مواقف مختلفة ككائن، في نفس الوقت التي تعمل كشريك في الحوار للموضوع ومواقفه المختلفة. وهذا التعريف للذات لا يريد أن يُحاصر في الجوهريّة لأن الذات تتكون من بعض الخصائص التي تتعرض باستمرار للتفاعل. ويمكن أن

تخضع الذات للتفتت إذا لم يكن هناك تماسك بين العليم والخصائص الذاتية المعروفة. ويمكن للذات أيضاً أن تتحمل التضخم عندما يبالغ في الإيمان بها. وتزييف الذات يختلف عن النفاق. لفهم الاختلاف، هناك حاجة إلى مزيد من التفصيل في أنواع الذات. هناك نوعان مناسبان من الذات يجب مناقشتهما في سياق الذات المزيفة هما الذات المؤسسية (أي الذات الراسخة في المؤسسات) والذات الاندفاعية (أي الذات الراسخة في الاندفاع). ويتغير نوعا الذات دينامياً جنباً إلى جنب مع الذات الحقيقية. والذات الحقيقية، في مقاربة نظرية الدور، هي "الذات التي تسعى جاهدين للعيش بها". وتكون الذات الحقيقية في حالة توتر مع الذات المندفعة والذات المؤسسية. ويمكن أن تتحول الذات الحقيقية إلى الذات المزيفة المخادعة عندما تنشغل أو تحكم الذات بدوافع وأهداف مؤسسية مصطنعة، لا تأتي من ذات واحدة (أو: غريبة) ولكنها تتحكم في الذات. إذا "لعب" شخص ما لعبة مؤسسية، فسيكون هناك تآكل في حقيقة الذات الحقيقية. فأمام الذات المؤسسية، الذات الحقيقية هي الذات ذات "المعيار" الذي سيبدو موثوقاً به إذا لم أولاً يقع في شرك اللعبة المؤسسية. إذ "يتم الكشف عن الذات الحقيقية عندما يفعل الشخص شيئاً لمجرد أنه يريد ذلك، ليس لأنه جيد أو سيئ أو نبيل أو شجاع أو يضحى بنفسه، ولكن لأنه يرغب في القيام بذلك بشكل عفوي". وأمام الذات المندفعة، فإن الذات الحقيقية هي شيء "يتم اكتشافه". ومن ناحية أخرى، تنظر الذات المؤسسية إلى اكتشاف الذات على أنه غير منطقي. والذات هي كيان "مخلوق" (محقق، مختار، عمل عليه) غير "مكتشف". إن اكتشاف الذات، وفقاً للذات المؤسسية، يشبه "فتح الباب" للذات الحقيقية، لكن "التغييرات" ليست بسيطة. ووفقاً للذات المؤسسية، فإن اكتشاف الذات محفوف بالمخاطر لأن الذات المندفعة يمكن أن تستخدم أي وسيلة مثل الكحول أو المخدرات طالما أنها تعمل من أجل الاكتشاف. في غضون ذلك، بالنسبة للذات المؤسسية، يجب إنشاء "الذات الجديدة" التي تتجاوز حدود الذات الاندفاعية. و"الذات الجديدة" هي الذات الحقيقية للذات المؤسسية. والذات المؤسسية نشطة وإرادية وتتفاوض مع الاحتياجات الداخلية (إرضاء الذات) والاحتياجات الخارجية (التشكر، المقدم لإرضاء الآخرين). ويمكن استنتاج إن الذات المزيفة هي الذات المؤسسية التي تفقد سيطرتها بسبب الضغط أو الطغيان عليها من قبل البيئة المحيطة. ويمكن رؤية الفرق بين الذات المزيفة والنفاق من وجهتي النظر. أمام الذات المؤسسية، النفاق هو فشل الفرد في أن يعيش معياره. وهذه الذات ليست مزيفة ما دامت ليس لديها أي دافع "تحريف"، مبالغة في مظهر الذات الذي لا يتوافق مع الوضع الداخلي الحقيقي. وأمام الذات المندفعة، يعني النفاق تحديد المعيار الذاتي غير المتوافق مع قدرة الفرد وتفضيله. وعلى الرغم من أنه يمكن الارتقاء بالمعيار (بطريقة: تم، ركض، تحقق)، يظل هو منافقاً إذا كان عليه في نفس الوقت تقليل الرغبة والشغف في "الخروج من وإيقاف" توقعات المعيار. أن خصائص أصالة الذات (مرادف الذات المزيفة) تتكون من عنصرين مجتمعين، أي "أنا" (ذاتي، موجه نحو الذات) و"أنا" (موضوعي، موجه نحو الآخرين)، باستعارة النموذج التفاعلي الرمزي، "لا تؤثر الأصالة على وجهات النظر الذاتية فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية التفاوض على التفاعلات

التي تكون فيها وجهات النظر الذاتية على المحك". فالأصالة هي وظيفة وجهة نظر الفرد حول وضعه الأخلاقي. فالذات الأصيلة - الزائفة هي نتيجة تأمل الفرد لصورته الذاتية الأخلاقية، والتي يمكن أن تتغير إلى جانب السعي إلى السلوك الأخلاقي. إذ يشارك الفرد في مفاوضات جوهرية بين احتياجاته الشخصية وتأثيره الاجتماعي. ويهيمن على تاريخ سلوك الفرد في الغالب سلوك عادي ولكن غير أخلاقي، ويتضح ذلك من قبل الأشخاص الذين (١) يرددون القيم الأخلاقية، ويكافحون من أجل الحفاظ على الصورة الذاتية الأخلاقية العامة والخاصة، ولكنهم (٢) يتصرفون بطريقة غير أخلاقية كلما كانت هناك فرصة، ويعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات منها، و(٣) يشعرون أنه ليس لديهم مشاكل عندما يرتكبون القليل من الكذب. والفجوة بين الرقم (١) والرقم (٢) والرقم (٣) هي تناقض أخلاقي. السلوك غير الأخلاقي "للحياة اليومية" لديه إمكانات عالية لإنتاج سلوك غير أخلاقي في المستقبل. وسيؤدي تقليل التنافر، مثل التقليل من الأهمية أو جهود استعادة التوافق المعرفي الأخرى، إلى درجة أعلى من الألية النفسية غير الأخلاقية. على سبيل المثال، غالباً ما يقلل الناس من تقدير التكلفة الأخلاقية الحقيقية لاستخدام المنتج المقلد أو يتفاوضون عنها بسبب النسيان الدافع أو عنصر الجهل المتعمد. ويؤدي استخدام المنتج المزيف إلى السلوك غير الأخلاقي التالي (حتى في مجال السلوك الذي يختلف عن السلوك الاستهلاكي، مثل الغش الأكاديمي)، لأن التساهل الأخلاقي والانفصال الأخلاقي يعملان. ويمكن قياس الذات المزيفة من خلال بُعد الاغتراب الذاتي، على الرغم من أن القياس يستبعد دافع التفسير الخاطئ الذي يعزز الصورة الذاتية في البيئة الاجتماعية. وهناك ثلاث حجج أكاديمية. الأولى، مقياس الاغتراب الذاتي يتبع تقليد قياس الشعور بالغربة لقياس الذات المزيفة. وإلى جانب ذلك، "إذا فهمنا ما يعنيه الاغتراب، فإننا أيضاً، على الأقل ضمناً، نفهم ما يعنيه أن تكون أصيلاً. إذ يوفر لنا وصف الاغتراب أيضاً فهماً لما يجب أن تكون عليه الذات الفعلية، ما الذي يجب أن تسعى من أجله، وفي النهاية. الطريقة التي يجب أن تتصرف بها". وبكلمات أبسط، الاغتراب والأصالة وجهان لعملة واحدة. إذ يشير الاغتراب إلى حالة لا تكون فيها الذات الفعلية متحدة مع تاريخ الذات (المنظور السابق) أو مع الذات المثالية (المنظور المستقبلي). وفي الوقت نفسه، تعمل الجوانب التاريخية والغائبية على تطوير الذات الأصيلة. والاغتراب هو مكون وجودي للذات الأصيلة، في حين أن المكونين الآخرين للذات الأصيلة (أي العيش الأصيل وقبول التأثير الخارجي) هما مجرد مشتقات من الجوانب الاجتماعية والسلوكية لحالة الاغتراب. والحجة الثانية، أنه من الصعب في كثير من الأحيان التلاعب بالسلوك المزيف. فيوصي هذا النهج العملي بقياس الوضع الذاتي العالمي الحالي، أي ما إذا كان قد تم عزله أم لا، لمعرفة درجة الذات المزيفة. والحجة الثالثة، تعتمد القياس على أن التزييف الذاتي والاغتراب الذاتي له علاقة سلبية مع قبول الذات. فيتم استخدام إدارة الانطباع والعرض الذاتي بشكل شائع عندما يكون لدى المرء نية القبول. وباختصار، على الرغم من أن الذات المزيفة تُقاس فقط باستخدام مقياس الاغتراب الذاتي دون تحديد دافع التزوير، يمكن أن يشير المقياس إلى وجود الدافع. وتكملة لهذا الإجراء، نوعياً، يمكن الحصول على فحص التلاعب في الذات المزيفة عن

طريق السؤال عما إذا كان أولئك الذين أظهروا سلوكاً مزيفاً يروون أنهم ليسوا هم أنفسهم. ويجب أن يكون هؤلاء الذين يعانون من الاغتراب عن أنفسهم الحقيقية يعيشون تجربة عاطفية سلبية معينة مثل الحزن، والخوف، والغضب، وأقل راحة، والانزعاج، والارتباك، والخجل. يستند هذا الافتراض إلى أن عدم الأصالة يقود الناس إلى تجربة مشاعر أخلاقية سلبية. ومن ناحية أخرى، قد يروي أولئك الذين لم يظهروا سلوكاً مزيفاً أنهم أصبحوا أنفسهم، على سبيل المثال، ذكروا الحقيقة عن أنفسهم للآخرين، ورووا شيئاً دون خوف من تحمل العواقب، وقالوا أي شيء دون الشعور بعدم الارتياح، وكان لديهم حرية الدفاع عن رأيهم دون الشعور بالسوء. وقد تكون المشاعر المعروضة مشاعر إيجابية مثل السعادة والهدوء والجيد والسعادة والثقة. ولاحظ أن المشاعر السلبية قد تظهر أيضاً، ممزوجة بالمشاعر الإيجابية.

● نظرية الذات الضمنية: تُظهر المناقشة الكلاسيكية حول الإدراك الاجتماعي أن كل شخص يحمل النظرية الضمنية للذات والآخرين التي تؤثر على موقف الفرد وسلوكه. ويعمل هذا الاعتقاد بشكل غير مرئي في فهم ومعالجة المعلومات الاجتماعية، والتأثير على عملية الإسناد الاجتماعي وتقديم الاستنتاج والتنبؤ بشأن حدث اجتماعي. وتُظهر كلمة "ضمني" في النظرية الضمنية للذات أن الاعتقاد الذي يحمله المرء يرتبط بنظام معنى معقد لا يمكن تحقيقه دائماً. وهناك نوعان من نظرية الذات (كيف ينظر المرء إلى شخصيته)، الكيانية والتدرجية. وستحدد كلتا النظريتين أنواع المعلومات التي يبحث عنها المرء، واتجاه الانتباه وطريقة استنتاج شيء ما (الإسناد) بناءً على البيانات المحدودة. وفي الجانب غير الأخلاقي من الحياة مثل الذكاء، من المعروف أن الأشخاص الذين لديهم نظرية كيانية يميلون إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للأداء. لذلك، فإن تجربة الفشل الأكاديمي ستجلب الناس إلى سلوك الإعاقة الذاتية مما يجعلهم عرضة للتصرف بشكل سلبي تجاه التغذية الراجعة والدفاعية والابتعاد عن الأنشطة الأكاديمية وعجز التجربة وتخطي الفصول الدراسية ولديهم طموح وإنجاز منخفض. وفي الوقت نفسه، تتنبأ النظرية التدرجية التي يحملها المرء بالسعي وراء الإتقان واختيار المهام الصعبة التي يُتوقع أن تزيد من مهاراتهم وقدراتهم على الرغم من أنهم قد يواجهون ارتباكاً قصيراً أو فشلاً، إلا أنهم يميلون إلى المثابرة والمرونة والمشاركة بشكل أكبر في المهام المختلفة التي تركز على التعلم. ويستخدم منظرو الكيانات معلومات سمات فردية مستقرة أو انتقالية أو مميزة للحكم على الآخرين ويميلون إلى تجاهل المعلومات الظرفية. فيعتقد هؤلاء الأشخاص أن "حالة" سمة الفرد وسلوكه لهما علاقة قوية. ومن ناحية أخرى، يشكل المنظرون التدرجيون الإسناد باستخدام معلومات أقل ترتيبية ولا يعتمدون على الصور النمطية. ويقدر الناس العملية الظرفية والحالة كعوامل تشكل السلوك الذي يعرضه المرء. وفي مجال الأخلاق، كل معتقد أخلاقي يحمل فيه نظرية ضمنية لموارد السلوك الأخلاقي حول الأفراد وعالمهم الاجتماعي، والأشخاص الذين يتبنون نظرية الكيان (العقلية الثابتة) سيركزون على الالتزامات، أي الاعتقاد الأخلاقي القائم على الواجب، مثل الالتزام بأداء الدور. ودائماً ما يطارد أتباع هذه النظرية بسؤال "هل سلوكي يتماشى بالفعل مع النظام الأخلاقي الدائم في العالم؟" يرى

الأشخاص ذوو نظرية الكيان الذاتية ثبات النظام الأخلاقي، في حين يرى الأشخاص ذوو النظرية الذاتية التدريجية القابلية للتطوع. وسيدبر الأشخاص الذين يتبنون نظرية الكيان سلوكهم للحفاظ على الوضع الراهن أو الوصفة الأخلاقية التي يُفترض أنها ثابتة ومحددة، مثل القوانين والمعايير والقواعد الأخلاقية والالتزامات الأخلاقية المستقرة في المجتمع. وسيتم معاقبة السلوك الذي لا يتماشى مع القواعد. وإذا كان الفاعل هو نفسه، فسوف يقوم بالعقاب الذاتي أو المعاقبة الذاتية. ويتم تأمين خطوات التعامل مع المشاعر السلبية الناتجة عن العقوبة بسرعة. فالمشكلة هي أن الفشل لا يتم التفكير فيه وتفسيره، ولكن يتم قمعه فقط. ولا يعترض منظرو الكيان على التضحية بحريتهم وحقوقهم طالما يتم فرض القواعد الأخلاقية. ويُنظر إلى السلوك الجيد، الذي يتوافق مع القواعد، على أنه شيء "طبيعي" لا يستدعي التقدير أو الثناء، لا سيما بطريقة مبالغ فيها. بينما سي طرح المنظرون التدريجيون مرونة السلوك والتغيرات السلوكية التاريخية وتجربة التعلم في الحياة الاجتماعية. ويعتقدون أن لكل شخص الحق في تطوير إمكاناته الذاتية نحو تحقيق الذات. وسيعتقد أولئك الذين لديهم نظرية تدرجية أعلى أنه يمكنهم التغيير والنمو، وأنهم لن يتجنبوا المواقف المقلقة أخلاقياً، بل إنهم يقتربون منها ويواجهون بإصرار تحدي الأخلاق ولكنهم في نفس الوقت أكثر استعداداً لإصلاح الأخطاء. وليس من المستغرب أن يتم تطوير أخلاقهم بشكل فردي، وليس فقط بعد نية المجتمع. وسيركزون على الحقوق (الاعتقاد الأخلاقي القائم على الحق؛ مثل الحق في الحصول على فرصة متساوية)، بطريقة يتم وضع الحقوق في سياقها في المبادئ الأخلاقية، ويعتقدون أنه يمكن تشكيل العالم بحيث يبحثون دائماً عن عدم الاعتماد على ثبات المبادئ لإدارة العالم ليكون مكاناً أفضل للعيش فيه. فالأنظمة الأخلاقية السائدة في المجتمع ليست مطلقة أو ثابتة، لكنها دينامية. ولأنهم يصرون أوامر أخلاقية نسبية، فإن الالتزام الأخلاقي ليس "القائد"، بل "القائد" هو احترام حقوق الإنسان الذي يجب دائماً النضال من أجله. وإذا واجهوا سلوكاً غير أخلاقي أو فعلوه (مثل السلوك المزيف)، فسيقومون بتنفيذ التفاوض (بما في ذلك التفاوض الذاتي) حتى لا يسقط مفهومهم الأخلاقي عن الذات على الفور. إذ يميلون إلى إجراء الإسناد الخارجي، والذي ينظر إلى الموقف على أنه فرصة للتعلم. وإذا شعر الفرد أنه يفشل في إظهار السلوك الأخلاقي، على سبيل المثال، بسبب سلوكه المزيف، فإن الفشل يعتبر تحدياً ودافعاً. وبعبارة أخرى، يطبقون التوازن الأخلاقي لزيادة مفهومهم الأخلاقي عن الذات وعدم الاستسلام في إجراء الإسناد الداخلي "أنا بائس، صفتي الأخلاقية سيئة". ويتعاملون مع فشل إظهار السلوك الأخلاقي كمقياس لمدى تطور أخلاقهم، ليس للتعبير عن الأسف، ولكن للتخطيط للتركيز والجهد لمزيد من التطوير. ومن ناحية أخرى، إذا نجحوا في إظهار السلوك الأخلاقي، فقد يكونون أكثر استرخاءً وبسبحون لأنفسهم بإجراء تجارب مع قيود أخلاقية غامضة ومعرفة ما إذا كان هناك تحدي لفرصة التعلم من التجربة. والنقطة المهمة هي أنهم يركزون على العملية التي تأخذ في الاعتبار العمليات النفسية المختلفة (مثل الحاجة والهدف والحالة العاطفية وما إلى ذلك؛ وليس شخصية الفرد) والموقف، وليس النتيجة. ويعتقدون أن الفشل الذي تعاني منه النماذج الأخلاقية يلهم

التطور الأخلاقي لأن الفشل يمكن اعتباره وسيلة للتعلم والنمو. كما يؤمنون بأن "النموذج الأخلاقي" لا ينتهي فقط إلى النموذج الأخلاقي المثالي ولكن أيضاً إلى نموذج أخلاقي غير كامل. في حين يميل الأشخاص ذوو النظرية الكيانية إلى وضع أنفسهم كمقيمين وحكم على القانون (يتصرفون بشكل أكثر سلبية تجاه الانتهاك الأخلاقي)، بينما يميل الأشخاص الذين لديهم نظرية تدريجية إلى التأكيد على أهمية التعليم والتدريب والتدخل الاجتماعي (التصرف بشكل أكثر إيجابية تجاه الانتهاك الأخلاقي). والتعرف على ردود الفعل العاطفية والمعرفية المختلفة تجاه الانتهاكات الأخلاقية بين الكيانيين والتدريجين، يمكن من افتراض أن المشاعر السلبية موجودة بشكل كبير بين منظري الكيان. إذ يمتلك منظرو الكيان عاطفة أخلاقية سلبية أعلى (الاشمئزاز، الغضب، النقد السلبي، الإهانة) بعد ارتكابهم انتهاكاً أخلاقياً. ورد الفعل السلبي يحدث لأنهم (مقارنة بالتدريجين) يفترضون أن الانتهاك الأخلاقي دائماً ما يكون مقصوداً بعمق عندما يقوم به الفاعل. وهذا يعني أن السلوك غير الأخلاقي متجذر في شخصية الفاعل. ويتم تعريف النظريات الكيانية والتدريجية على أنها "نظريات" لأنها تختلف عما يعرف باسم "مفهوم" الذات، حيث تحدد هذه النظرية الذاتية شبكة العلاقة بين مفهوم الذات والسوابق إلى جانب العواقب. على سبيل المثال، يؤثر الفشل الذي يختبره شخص ما، فشلاً أكاديمياً أو أخلاقياً، في كيفية رؤية المرء للحقيقة المتعلقة به (مفهوم الذات) والاتجاه والحكم على وجهة النظر (احترام الذات). ويمكن لكل من النظريات الكيانية والتدريجية تجربة مفهوم الذات السلبي وانخفاض احترام الذات بسبب الفشل. ومع ذلك، فإن الشيء الذي يميز النظريتين بشكل حاد هو كيفية تصور السابقة (الإسناد؛ شرح سبب حدوث الفشل) واستعادة مفهوم الذات واحترام الذات (سواء استخدم المرء مقارنة اجتماعية صعودية أو هبوطية) للحفاظ على إيجابية مفهوم الذات. "النظرية" في هذه الحالة عبارة عن شبكات فكرية متماسكة يستخدمها الأشخاص العاديون (النظريات العادية) التي تحدد سمات حياة الفرد مثل الذكاء والشخصية باعتبارها ثابتة أو ديناميكية نسبياً. فالأشخاص الذين يرون أن السمات ثابتة (نظرية الكيان) سوف ينخرطون في مقارنة اجتماعية هبوطية (لخلق الراحة من خلال مقارنته بأولئك الذين كانت درجات اختبارهم أقل أو أولئك الذين يعانون من انتهاكات أخلاقية أكثر)؛ في حين أن أولئك الذين يرون أن السمات دينامية (النظرية التدريجية) سوف ينخرطون في مقارنة اجتماعية تصاعدية (يتحدون أنفسهم للتعلم من أولئك الذين حصلوا على درجات اختبار أعلى أو أولئك الذين لديهم انتهاك أخلاقي أقل). ومن الواضح أن الكياني مقابل "النظام النظري" التدريجي يمكن أن يتنبأ بالنمط السلوكي للفرد، بما في ذلك الفساد. وعند قياس نظرية الذات، من الممكن تضمين القياس الكلي للنظرية الضمنية للفرد عن الآخرين والأماكن والأشياء والعالم بشكل عام. يُعرف باسم "تعميم النموذج وراء الذات". والافتراض الأساسي هو أن الإيمان بالذات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالعالم. على سبيل المثال، إذا كان المرء يعتقد أن قابلية التغيير والتحكم بالذات عالية، فإنه ينطبق أيضاً على ما يؤمن به المرء في قابلية التغيير والتحكم في العالم. ويجب أيضاً ملاحظة أن منظري الكيان يمكن أن يتأثروا بالتحيز المفرط في الثقة. فلا يحتاجون إلى إدخال

معلومات دقيقة للتعليم بشكل فعال. ويحكمون على المعلومات التي لا تتماشى مع الإيمان بالخصائص الأخلاقية الإيجابية على أنها متداخلة ومزعجة لدرجة أنهم يميلون إلى تجنب ردود الفعل السلبية والتصحيحية على أخلاقهم. ويعتبر منظرو الكيان أقل تسامحاً مع انحراف السلوك الأخلاقي بناءً على النظام الاجتماعي القائم. لذلك، يمكن افتراض أن (١) التفاعل بين نظرية الكيان المرتفع والسلوك المزيف المرتفع يجب أن يؤدي إلى سلوك فساد (ظاهرة العجز) و(٢) يجب أن يؤدي التفاعل بين نظرية الكيان المنخفض والسلوك المزيف المرتفع إلى سلوك فساد أقل لأن الذات لا تمنح العقاب بل فرصة للتغيير.

● **العقل الأخلاقي:** تعتمد طرق المرء للتعامل مع المعضلة الأخلاقية على عقليته الأخلاقية، سواء كانت عقلية قائمة على القواعد (التفكير الأخلاقي)، التي تقيس حسن السلوك الأخلاقي على أساس المبادئ والقواعد الأخلاقية، أو العقلية القائمة على النتائج (التفكير العواقبي) والتي تقيس حسن السلوك الأخلاقي بناءً على الفوائد التي تعود على أكبر عدد ممكن من الناس (يمكن جعل القواعد نسبية). وتُعرّف العقلية الأخلاقية بأنها مرشح المعتقدات والقيم الشخصية المستمدة من الذات الداخلية للفرد والتي يتم من خلالها تقدير المواقف التي تتطور والتفكير فيها والتصرفات بشأنها. وقد أظهر العمل السابق أن هذا التمييز (العواقبية / العقلية القائمة على النتائج مقابل التفكير الأخلاقية / العقلية القائمة على القواعد) ليس فلسفياً حصرياً ولكن الأفراد يعتبرونه ذو مغزى عند التفكير في سلوكهم. والعقلية الأخلاقية هي إحدى العقليات إلى جانب العقليات الأخرى مثل العقلية التحليلية والعقلية التعاونية وعقلية العمل. وتكمن قوة العقلية الأخلاقية القائمة على النتائج في دعمها للكفاءة المعرفية وسلامة المجتمع. وتعمل العقلية الأخلاقية على جسر التفكير والعمل. التأمل بدون فعل سلمي، والعمل بدون تفكير هو عدم تفكير. فالعقلية الأخلاقية هي مؤشر ذو صلة بالانفصال الأخلاقي أو سلوك الفساد لأنها تصف بشكل كامل ميل الفعل ووحدة التأمل (أي الاستعداد للنظر والتصرف) التي تؤثر على السلوك الأخلاقي للفرد. والعقلية الأخلاقية مستمدة من الفلسفة الأخلاقية الشخصية ولا تتجذر في معتقد ديني معين، وبالتالي، يمكن أن تنطبق على الأشخاص الذين ينتمون إلى أي ديانات أو معتقدات. وباستخدام إطار شرح نظرية المستوى التأويل، نجد أن العقلية القائمة على القواعد (الأخلاقية) مرتبطة بتمثيل السلوك الأخلاقي المجرد. في حين أن العقلية القائمة على النتائج (العواقبية أو النفعية) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمثيل السلوك الأخلاقي الملموس. والعقلية المستندة إلى القواعد يمكن أن تؤدي إلى نمط ثابت من السلوك غير الأخلاقي. حيث يصبح انتهاك القاعدة هو القاعدة، "ما يشار إليه بالقاعدة في العقلية القائمة على القواعد هو أمر ينظر إليه الأفراد شخصياً على أنه قواعد أو معايير ويمكن أن يتغير وفقاً للأحداث السابقة". وينظر الأشخاص الذين لديهم عقلية قائمة على القواعد إلى سلوكهم الأخلاقي من وقت لآخر باعتباره انعكاساً أو اشتقاقاً لشخصيتهم العالمية المتناسكة أو هويتهم وسلوكهم الشامل في مختلف حالات طويلة الأمد. لذلك، من المنطقي أن نفترض أن العقلية القائمة على القواعد يمكن أن تتنبأ بالاتساق الأخلاقي، أي القيام بالفساد بعد القيام بسلوك مزيف. وفي هذه الحالة، يتم

الحفاظ على التوافق النفسي. ويؤدي التجريد إلى الاتساق الأخلاقي لأنه يركز على الأهداف الفائقة التي تجعل الشخص يراقب ما إذا كان سلوكه أقرب إلى قيمه أو مبادئه الأخلاقية. وإذا تبني المرء عقلية أخلاقية قائمة على القواعد، فسيعتقد أن السلوك المزيّف والذات المزيّفة هي جزء من مبادئه الأخلاقية التي سيحتفظ بها دائماً بالمبادئ من خلال إظهار السلوك غير الأخلاقي (الفساد). وفي المقابل، ينظر الأشخاص الذين لديهم عقلية قائمة على النتائج إلى سلوكهم الأخلاقي من وقت لآخر كطرق أو وسائل لتحقيق الصورة الذاتية الأخلاقية. وفي هذه الحالة، يتم الحفاظ على الصورة الذاتية الأخلاقية. ويمكن أن تتغير الطرق أو الوسائل (مثل الانعطاف، والانحراف، وما إلى ذلك) من وقت لآخر. لذلك، من المنطقي أن نفترض أن العقلية القائمة على النتائج يمكن أن تتنبأ بالتوازن الأخلاقي، أي تقليل الفساد بعد القيام بسلوك مزيّف. ويؤدي التجسيد إلى التوازن الأخلاقي لأنه، في الممارسة العملية، يمكن للناس أن يروا قيود سلوكهم الأخلاقي أكثر وضوحاً. وإذا كان الشخص يعاني من الحرمان الأخلاقي بسبب سلوك مزيّف ويمارس التفكير العواقبي، فسوف يستخدم الوسائل الإستراتيجية للعودة إلى أن يكون شخصاً مقبولاً أخلاقياً من خلال عدم الفساد. وتفسير آخر لتنبؤ العقلية الأخلاقية القائمة على النتائج بسلوك الفساد في اتجاه إيجابي هو أن الحدث السابق والآلية النفسية (سواء من الناحية الفسيولوجية أو الشخصية) الكامنة وراء الأفعال الخطرة (على سبيل المثال، السخرية والإهانة وانتهاك القانون والتصرف بعدوانية وما إلى ذلك) في المواقف غير المؤكدة تشبه الموقف العواقبي النفعي في المعضلة الأخلاقية، وكلاهما ينتج تأثيراً سلبياً. والسوابق المشار إليها هي (١) السوابق المعرفية العصبية في شكل قشرة الفص الجبهي البطني والاضطرابات النفسية، و(٢) السوابق الكيميائية العصبية في شكل نشاط السيروتونين، و(٣) والسوابق الهرمونية في شكل زيادة هرمون التستوستيرون، و(٤) وسابقة داخل الشخص في شكل تأثير إيجابي، و(٥) سابقة بين الأشخاص في شكل قوة والتواصل الاجتماعي. وقد ثبت أن كل هذه السوابق تزيد من المخاطرة والعقلية القائمة على النتائج وكذلك تنظم التأثير السلبي بعد حدوث كليهما. وفي الوقت نفسه، يعد الفساد مثلاً على الأعمال المحفوفة بالمخاطر. والتشابه بين الاثنين (الأفعال المحفوفة بالمخاطر والنتائج) هو أن هناك عملية معرفية تقول أن الشخص قادر على التعامل مع العملية العاطفية السلبية وإدارتها الناتجة عن اتخاذ القرار في حالة عدم اليقين أو النفعية العواقبية. وعندما يرفض الناس المبدأ الأخلاقي / القائم على القواعد (عكس العواقبية / النفعية / العقلية الأخلاقية القائمة على النتائج)، يكون الفرد في الواقع في وضع "عدم اليقين الأخلاقي" لأنه يعاني من الانفصال عن المبادئ والقيم والحدس الأخلاقي. وفي الواقع اليومي، لا يتم الوفاء بمتطلبات الفعل النفعي بسهولة. و"محدودية الوقت والمال والموارد تعني أن تعظيم المنفعة لبعض ينطوي على مقايضة منفعة الآخرين. وغالباً ما ينحرف الناس عن تعظيم المنفعة لصالح البدائل التي تتماشى مع حدسهم وقيمهم الأخلاقية". ويؤكد هذا التفسير أن الناس قد يواجهون صعوبات في فصل العقلية الأخلاقية القائمة على النتائج (النفعية) عن العقلية الأخلاقية القائمة على القواعد (الأخلاقية) في مستوى الحدس النفسي والأخلاقي. وبهذه الطريقة، فإن الأفعال

العواقبية النفعية هي في الواقع في توترات نفسية، منطقة "رمادية". ولا يمكن ضمان تعظيم الفوائد في خضم القيود. وفي هذه الحالة، إذا استمر تنظيم التأثير السلبي، فإن العواقبيين على استعداد لتحمل المخاطر التي تؤدي بهم إلى الانفصال الأخلاقي وسلوك الفساد.

● السلوك السابق: قضايا الفساد في بعض البلدان تظهر أن حرمان الفرد من السلوك السابق يتماشى مع مبدأ "القدم في الباب"، أي أن التزام الفرد بالسلوك الصغير سيشرح الاتساق حتى يتمكن الشخص من القيام بنفس السلوك على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يتم تقديم الاستدلال العقلي كمعيار للفرد لمواصلة السلوك الأخلاقي أو غير الأخلاقي المماثل في المستقبل. وسيكون أمراً خطيراً إذا تم "تبرير" السلوك غير الأخلاقي في الماضي تلقائياً كإحدى طرق الحد من التنافر المعرفي، مما يجعلها تبدو متماشية مع الذات الأخلاقية الإيجابية، خاصة عندما يكون السلوك غير الأخلاقي غامضاً. وفي الحياة اليومية، يلتقي الناس بظاهرة اتساق السلوك الأخلاقي للفرد، حيث أولئك الذين لا يتوقفون عن فعل الخير أو يفعلون الأشياء السيئة باستمرار قد أظهروا اتساقاً أخلاقياً. ومع ذلك، هناك أشخاص، في الحياة اليومية، يُعرفون بالأشخاص الفاضلين، يتحولون إلى فاعلين في الفساد، وقتلة، ويمثلون ظاهرة الترخيص الأخلاقي، أي القيام بأمور غير أخلاقية بعد القيام بأمور أخلاقية. والعكس صحيح، الغشاش أو السرقة الأدبية الذي يبرهن على التوبة ("العودة إلى الطريق الصحيح") وغيرها من السلوكيات الاجتماعية الإيجابية (مثل التبرع للأيتام)، والتي تمثل ظاهرة التوازن الأخلاقي، أي القيام بأمور أخلاقية بعد القيام بأشياء غير أخلاقية. وفيما يتعلق بهذا، قال زيمباردو: "الخط الفاصل بين الخير والشر قابل للاختراق، ويمكن لأي منا التحرك عبره، جميعنا لديه القدرة على الحب والشر". وهناك بعض "المواقف الفردية" التي سيتم تحديدها وتحديدها كمتغيرات تعمل على تعديل السلوك السابق في التنبؤ بالسلوك الأخلاقي في المستقبل: (١) نوع تحريض الترخيص الأخلاقي (السمات مقابل الإجراءات)، و(٢) السلوك المقاس في المتغير التابع (الفعلي مقابل الافتراضي)، و(٣) المجال الذي فيه تحدث السلوكيات (نفس الشيء مقابل مختلفة)، و(٤) حالة المقالة (منشورة مقابل غير منشورة)، و(٥) حالة التحكم (محايد مقابل سلبي). ويتم تصنيف المتغيرات رقم (١) و(٢) و(٣) على أنها وسيط نظري، في حين أن المتغيرين الآخرين منهجيان. وافترض أن (١) فعل تذكر سلوكياتنا الأخلاقية يؤدي إلى الترخيص الأخلاقي؛ وعلى العكس من ذلك، فإن تذكر مبادئنا وخصائصنا الأخلاقية يؤدي إلى الاتساق الأخلاقي، و(٢) يؤدي إظهار السلوكيات غير الأخلاقية إلى ترخيص أخلاقي أعلى لنفس السلوك الميداني أو ما شابه، والسبب هو أن تذكر السلوك يجعل المرء يشعر بأنه قد أحرز بعض التقدم في أخلاقه (أقرب إلى الهدف الأخلاقي)، وسيكون من الأسهل عليه الاسترخاء أو حتى إطلاق طموحه الأخلاقي. وعلى العكس من ذلك، فإن تذكر المبادئ الأخلاقية يجعل المرء ينشط هويته الأخلاقية العامة التي تسهل التصرف وفق المعايير الأخلاقية.

● الانفعال الأخلاقي: غالباً ما ينسى المنظرون الأخلاقيون أن وجود المبادئ الأخلاقية والاستدلال (مقابل العاطفة الأخلاقية) لا يعني تلقائياً تطبيق أو تحقيق المبادئ عندما يحتاج الموقف الملموس.

على العكس من ذلك، فإن العاطفة الأخلاقية تتفاعل مع التفكير الأخلاقي، تدرك وتخبر كيف ومتى يجب أن يتعامل الفاعل الأخلاقي مع موقف أخلاقي ملموس. وفي هذه الحالة، تنتج العاطفة الأخلاقية حكماً أخلاقياً أعلى. ويمكن أن تكون الانفعال الأخلاقي والتفكير الأخلاقي شاملين أو مكملين لبعضهما البعض في تقديم الملاحظات. وتتغلب هذه الحقيقة على الاعتراضات حول أهمية الدور "السيئ" للعاطفة الأخلاقية في الحكم الأخلاقي. ومن الواضح أن الأهمية الحقيقية - على الأقل بناءً على النظريات العاطفية الحالية - جيدة وإيجابية. إذ ترتبط العاطفة الأخلاقية بمصالح ورفاهية المجتمع بأكمله بما في ذلك الفرد. وتظهر المشاعر الأخلاقية كرد فعل على انتهاك أخلاقي أو كحافز لشخص ما لممارسة سلوكيات أخلاقية. وهذه المشاعر هي استجابة لجميع أشكال التغيير الاجتماعي أو التهديد أو الفرصة التي يمكن أن تؤثر على شخصية الفرد. وعندما يتم انتهاك المعايير الأخلاقية، تستجيب المشاعر الأخلاقية أو المشاعر الواعية بذاتها بظهور المشاعر التي تعمل كمقاييس أخلاقية، مثل الشعور بالذنب والخجل. ويمكن أن يحدث ظهور الشعور بالذنب والخجل كرد فعل على الترقب والعواقب. فعندما ينوي الشخص التصرف بطريقة تنحرف عن المعيار الأخلاقي، يمكنه إجراء تقييم أولي لعواقب الفعل التي تؤدي إلى إثارة الذنب أو الخزي الاستباقي. وفي المقابل، إذا كان الشخص يتصرف ببساطة دون أي حكم أولي، فإن ظهور الذنب أو العار يكون نتيجة لذلك. وفي حالة الشعور بالذنب أو الخزي الاستباقي، ما يهم هو تعرض الشخص للشعور بالذنب أو العار. وفي الحالة التبعية، إذا كان الشخص لا يتوقع على الإطلاق، أو يتوقع ولكن يهمل الشعور ولا يدرك أي تأثير، يُقال إن الشخص أقل عرضة للشعور بالذنب أو العار وبالتالي لا يقيد السلوك المخالف للمعايير. ويصف بناء "الانطباع" درجة الاستيعاب الأخلاقي للشخص، والذي يؤثر في توقع العاطفة الأخلاقية للعدوان الأخلاقي في المستقبل، والذي يؤثر بدوره على إمكانية التنبؤ بالسلوك غير الأخلاقي. والإسهام الكبير لنهج الانفعال الأخلاقي هذا هو أنه يمكن تقليل العبء على المناهج البنوية لمنع الفساد، لأن هذا النهج يعتقد أن "المراقبة العامة ليست مطلوبة لمنع التجاوزات الأخلاقية؛ بدلاً من ذلك، هناك ضمير الناس. وفي الثقافات القائمة على العار، يتم الاعتماد على الإذلال العلني أو الازدراء أو اللوم بشكل أكبر لإبقاء الأفراد في حالة طاعة. في حين أن المفهوم الغربي للشعور بالذنب والسلوكيات التصحيحية ينبع من تنمية الفرد لضمير داخلي، في حين أن الآسيويين الراسخين في نظام أو ثقافة مقيدة بالخزي سوف يعانون من العار ليس فقط بشكل فردي ولكن أيضاً بشكل جماعي عندما يقوم شخص ما بعمل مشين". والقابلية للشعور بالذنب والعار تؤثر على الحكم، وجهة نظر ثقافية حول التسامح مع التعدي الأخلاقي كأداة جزائية ضد انتهاكات "العقد النفسي".

أنموذج المتغيرات النفسية لـ Julian & Bonavia 2020

عملت الباحثتان على مراجعة منظمة للمنشورات النفسية (٢٠٠٨-٢٠١٨) المتخصصة بالمتغيرات النفسية المرتبطة بالفساد (٤٤ دراسة)، وبناءً على ذلك تمت صياغة أنموذج جامع لتلك المتغيرات ضمن أربع فئات.

● **الأخلاقيات التنظيمية:** المنظمات (الشركات والجمعيات والكيانات الأخرى) ليست غير مبالية بديناميات المجتمعات. فدور القائد في منظمة ما أمر حاسم في إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد. وبشكل أساسي، يقع ثقل البنى على سلوك هؤلاء القادة ومعرفتهم، أو عدم معرفتهم، بالممارسات الفاسدة في مؤسساتهم. فإذا تم التغاضي عن هذه الممارسات الفاسدة، أو الإذن بها، أو السماح بها، أو المكافأة عليها، فمن الأرجح أن أعضاء المنظمة سيستمررون في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، تبين أنه من المتوقع حدوث مستويات أعلى من الفساد في المنظمات التي يُنظر إليها على أنها أكثر ترابطية. وقد تم التوسط في هذه التصورات من خلال المعتقدات حول درجة القدرة التنافسية بين موظفيها. وبعبارة أخرى، فإن المنظمات التي يُنظر إليها على أنها أكثر ترابطية كانت مرتبطة بقدرة تنافسية أكبر بين موظفيها، وبالتالي، كان من المتوقع وجود ميل أكبر لارتكاب أعمال فساد. وقد يكون السلوك الفاسد نتيجة لعلاقة معقدة بين التركيبات النفسية مثل العواطف، والإدراك، أو الإرادة التي من شأنها أن تؤثر على عملية صنع القرار للأفراد. وأظهرت بعض الدراسات أن هناك مزيجاً من الاستجابات الانفعالية المؤقتة على الفساد في المؤسسات التنظيمية، بما في ذلك السخرية والتشاؤم والخوف. وكانت الاستجابات الانفعالية نفسها موجبة بشكل عام إلى كبار المديرين في المنظمات، والممارسات التنظيمية المختلفة، وما يسمى بـ "التدخلات الأخلاقية". علاوة على ذلك، من المهم النظر في استراتيجيات التبرير المستخدمة كمبررات لاحقة للسلوك الفاسد. لا تُستخدم التبريرات بشكل أساسي لتبرير عواقب فعل فاسد؛ وإنما للإشارة إلى "النوايا الحسنة" وراء هذا العمل غير النزيه. ويشار إلى جانب آخر تلقى دعماً تجريبياً على أنه "توجه ريادي" في الأدبيات. فعلى الرغم من أن النتائج كانت غامضة، أظهرت الدراسات أن بعض مكونات هذا البناء، مثل التوجه نحو المخاطر، تعزز زيادة أكبر في الميل للمشاركة في الأنشطة الفاسدة. ومع ذلك، فإن ما يسمى "التوجه الابتكاري" - عنصر آخر من هذا البناء - يساعد على تقليل هذا الميل لارتكاب أعمال الفساد.

● **المعتقدات والقيم الثقافية:** الممارسات الفاسدة لا تحدث في فراغ، وإنما يتم تضمينهم في سياق اجتماعي ثقافي يحددها ويعرفها. وهناك مجموعة من المؤلفات العلمية حول تأثير المعتقدات والقيم الثقافية على الميل للمشاركة في أنشطة فاسدة. إذ وجد أن الخصوصية (الاعتقاد الأساسي بأن القيمة الأخلاقية للأفعال تعتمد على السياق) كانت مرتبطة بتخفيض التكلفة النفسية لارتكاب

فعل فاسد، وبالتالي، احتمالية أكبر لتقديم و تلقي رشوة. وبالمثل، أظهرت بعض الدراسات أن المستويات العالية من احترام الذات كانت مرتبطة بمستوى أدنى من القيم المادية، والتي بدورها ستساهم في تقليل الميل إلى القيام بسلوكيات فاسدة. علاوة على ذلك، وجدت بعض الدراسات أن الرشوة على المستوى التنظيمي يُنظر إليها على أنها سلوك لا يُحتمل أكثر من الرشوة على المستوى الفردي في الثقافة الصينية، بينما العكس هو الصحيح في ثقافة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن تصور أن يتم الحكم عليك اجتماعياً يقلل من إمكانية المشاركة في ممارسات فاسدة فقط في الأفراد الذين يتماثلون ثقافياً مع دول ذات مستويات منخفضة من الفساد. وفيما يتعلق بالإطار الأيديولوجي لكل فرد، من الضروري تسليط الضوء على أن الدراسات المختلفة أظهرت وجود علاقة بين التمسك بأيدولوجية الجدارة (حيث يعتمد نجاح الشخص بشكل أساسي على قدراته) والحفاظ على البنى الهرمية القائمة، والتي بدورها ستعزز الدعم لبعض السلوكيات الفاسدة على صلة وثيقة بهذا الأمر، والتوجه الأكبر نحو الهيمنة الاجتماعية (تفضيل الحفاظ على النظام الهرمي المهيمن) كان مرتبطاً بقلة الوعي بظاهرة الفساد، على الرغم من أن هذه العلاقة تم التوسط فيها من خلال تصور المعاملة بشكل غير عادل، والتسلطية اليمينية (تصور العالم كمكان غير آمن ومهدد ويسعى إلى إضفاء الشرعية على الأعراف والسلطات التقليدية) كانت مرتبطة بشكل مباشر أيضاً بميل أكبر نحو الفساد، ومرة أخرى تم التوسط في هذه العلاقة من خلال تصور المعاملة بشكل غير عادل. وبدون شك، فإن رؤية الناس للعالم تحدد عواطفهم وأفكارهم وتأثيراتهم. فالإيمان بعالم عادل يشجع على تقليل إدراك الفساد، مما يؤدي إلى تقليل نية المرء للقيام بأعمال فاسدة. وتبرير النظام الذي يعيش فيه المرء يرتبط بإدراك أقل للفساد. والثقة في المؤسسات توسطت في هذه العلاقة. وتم تعريف هذا التبرير للنظام على أنه دافع لدعم الاستقرار الاجتماعي بوعي أو بغير وعي، حتى عندما تتعرض مصالح الفرد للهجوم. وأخيراً، الطريقة التي تؤثر بها السلطة على الناس من خلال جعلهم يتصرفون لمصلحتهم الخاصة. حيث أظهرت الدراسات أن تلقيح القوة لدى بعض الأفراد جعلهم أكثر مناعة ضد التكاليف النفسية عندما ينتهكون الأعراف الاجتماعية، وكانوا أكثر عرضة لتقديم مصلحتهم الخاصة قبل الصالح العام. وأظهرت هذه النتائج أنه حتى أولئك الأفراد الذين لديهم ميل إلى الصدق والإيمان المتفائل بالسلوك الجيد لقادة منظمة ما استسلموا لتأثيرات كونهم في حالة قوة. ومن ناحية أخرى، ظهر أن العلاقة بين السلطة والفساد ليست واضحة كما قد تبدو. وعزز مفهوم القوة الشخصية (الاعتقاد بأن القوة تعمل على تحقيق الأهداف الشخصية) الممارسات الفاسدة والتسامح تجاه هذه الظاهرة، في حين أن المفهوم الاجتماعي للسلطة (الاعتقاد بأن القوة تعمل على الوصول إلى أهداف جماعية) ساهم في الحد من الإصرار على مشاركتها في أنشطة فاسدة ويقللون من تسامحهم. ونظراً لأن الحديث عن السلطة يعني أيضاً الحديث عن السياسيين، فهناك بعض الدراسات، التي تركز على متغيرات تتعلق بالإدراك الذي يمكن أن يؤثر على سلوك الأفراد الفاسد، وجدت أن انتشار الصور حول السياسيين الذين لا يعاقبون في حالات الفساد زاد من احتمال أن يتصرف الناس بهذه الطريقة عندما سمح الوضع

بذلك. وبالإضافة إلى إدراك هذه السلوكيات على أنها مفيدة. مال الأشخاص إلى تطوير تفكير ساخر حول الطريقة التي تعمل بها بنى الدولة. كما أنهم افتقروا إلى الثقة في المؤسسات الرسمية وقل احترامهم للقانون، وكانوا يرون أن "كل شيء مباح" في هذه المواقف.

● **الأخلاق والمعايير المدركة:** يعتبر تصور الأقران أيضاً عاملاً أساسياً يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الميل إلى المشاركة في أنشطة فاسدة. إذا تم النظر إلى البيئة على أنها فاسدة للغاية، فسوف يرتفع الميل إلى ارتكاب هذه السلوكيات نفسها. تم تأكيد هذه الملاحظة في فكرة "الفساد الشرطي". وبالمثل، عند دفع رشوة، يبدو أن الناس يأخذون في الحسبان تكاليف الفرصة البديلة لسلوكهم، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتصورهم للمعايير والمؤسسات التي يعيشون في ظلها. وإذا كانت هناك مستويات منخفضة من احترام القانون، فستكون الفوائد من هذه السلوكيات الفاسدة أكبر. وتعتبر الدراسات أكثر تحديداً عندما تظهر أن أهم المتغيرات في تحديد ميل الناس لارتكاب أعمال فاسدة هي الأعراف الاجتماعية والشخصية وما إذا كانوا يرون فرصة معينة للقيام بذلك دون التعرض لعواقب سلبية. لذلك، فإن الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الناس، ومعتقداتنا الأخلاقية، وفرصة عدم التعرض للأذى من الموقف ستظهر جزءاً كبيراً من الميل إلى ارتكاب أعمال فاسدة. وقد ظهر ذلك في كل من موظفي الخدمة المدنية والموظفون في القطاع الخاص. وإدراك ما هو صحيح أخلاقياً، أو ما يسمى "المعيار المناسب اجتماعياً"، عاملاً حاسماً في تفسير سبب أداء الأفراد لسلوكيات مرتبطة بالفساد. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يظهر بها الفساد تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الجناة المحتملون إليه. على سبيل المثال، عندما يظهر الموقف الذي تم تقديمه على أنه فعل فاسد له عواقب سلبية على ضحية بريئة أدى إلى انخفاض في ميل المشاركين لتقديم الرشاوى. كما ظهر أن الناس كانوا أكثر استعداداً للمشاركة في أنشطة فاسدة "خطيرة" عندما ظهروا بشكل مفاجئ وليس تدريجي، على الرغم من إدراكهم أن هذه السلوكيات كانت غير شريفة. وإلى جانب تقييم النجاح المستقبلي في المعاملة، كانت الفوائد المرتفعة المتصورة والتكاليف المنخفضة أساسية في قرار المشاركين بخرق القانون والمشاركة في أعمال الفساد. وعلى عكس ما قد يعتقد المرء، فإن الاحتمال الكبير للاكتشاف في معاملة فاسدة لم يغير ميل أصحاب الأعمال إلى الفساد. ومع ذلك، فكلما أمضوا وقتاً أطول في التفكير فيما إذا كانوا سيشاركون أم لا في هذه المواقف الفاسدة، كلما ارتفعت التكاليف المتصورة، مما أدى إلى نشاط أقل في السلوكيات غير النزيهة. والتسامح مع الفساد هو في الأساس نتيجة للوسائل المستخدمة للحصول على الفوائد، ولا يعتمد على حالة الشخص أو أسباب سلوكه. ومن المثير للاهتمام تسليط الضوء على أن الإدراك الأكبر لدرجة عدم اليقين يساعد على تقليل حدوث السلوكيات الفاسدة، إذ تم اختبار الفرضية أيضاً بأن معتقدات الشخص حول إمكانية اكتشافه في معاملة مشبوهة تفسر بشكل أفضل نيته في المستقبل لارتكاب أعمال فاسدة، حتى أكثر من موقف الشخص تجاه المخاطرة. وتم التوصل إلى استنتاج مفاده أن الاعتراف المشجع من قبل الأطراف المعنية بأنهم يؤدون سلوكيات فاسدة كان فعالاً للغاية في الكفاح من أجل القضاء على الرشوة، وانخفضت هذه الفعالية بشكل كبير إذا

اعترف أحد الأطراف المعنية بارتكاب الجريمة، لهذا علينا أن نضيف حقيقة أن مشاركة الوسطاء في المعاملات الفاسدة تساهم في تقليل التكاليف الأخلاقية المتصورة. وبالتالي تزيد من احتمال قيام الناس بسلوكيات فاسدة.

● الشخصية والمتغيرات ذات الصلة: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لاحظوا فساداً أكبر من حولهم يميلون إلى الحصول على مستويات أقل من الرضا عن الحياة. علاوة على ذلك، فإن العيش في مجتمعات مصنفة على أنها فاسدة أضربمستويات الرضا عن حياة سكانها. ومع ذلك، فقد تبين أن المجتمعات الغربية معرضة بشكل خاص للآثار السلبية للفساد، وأن العوامل الاقتصادية مثل مستوى الدخل لها وزن أكبر في الرفاهية الذاتية للمجتمعات الأكثر فساداً. وأن إن تأثير الفساد على الرفاهية غير مباشر، كما يتضح من عدم ثقة سكان الدولة في المؤسسات الرسمية. وبعبارة مماثلة، أن الآثار السلبية للمشاركة في أنشطة فاسدة على سعادة الشخص يتم تعديلها من خلال إدراكه للبيئة (سواء كان يُنظر إلى البيئة على أنها فاسدة أم لا). أي أن تجربة تكوين جزء من الفساد قللت من مستويات الرضا عن الحياة فقط عندما كان يُنظر إلى البيئة على أنها ذات مستويات منخفضة من الفساد. وبشكل تكميلي، لوحظ أنه عندما يكون الرضا عن الحياة منخفضاً، كان الأشخاص الذين يرون بيئة فاسدة أكثر عرضة للمشاركة في السياسة (على سبيل المثال، من خلال التصويت)، ولكن هذه العلاقة لم تحدث عندما يكون الرضا عن الحياة كانت الحياة عالية. وعلى الرغم من ذلك، هناك معضلات أخلاقية تثير مواقف معارضة، فقد أظهر الأشخاص الذين اتخذوا قرارات دون اتباع المبدأ القائل "يسعون إلى أكبر فائدة اقتصادية ممكنة" مستويات أعلى من الإثارة من أولئك الذين اتخذوا قرارات أدت إلى ارتكاب أعمال فاسدة وزيادة منافعهم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تسليط الضوء على الدراسات التي ربطت الفساد بخصائص الشخصية. أولاً، الانبساط يرتبط ارتباطاً مباشراً بالميل إلى المشاركة في أنشطة فاسدة، في حين أن سمات مثل الدقة كانت مرتبطة بشكل غير مباشر بهذه الظاهرة. وفيما يتعلق بدوافع المشاركين، فقد أظهرنا أن الدافع الخارجي عزز السلوكيات الفاسدة، بينما حدث العكس مع مستويات أعلى من الدافع الداخلي. وما يسمى بـ "الثالوث المظلم للشخصية" (النرجسية، السيكوباتية، والميكيفيلية) كان مرتبطاً بالسلوكيات الفاسدة. وفي حين أن النرجسية، والسيكوباتية، والميكيفيلية كانت جميعها مرتبطة بشكل إيجابي بقبول الرشاوى، فقط في الحالتين الأوليين كانت هذه العلاقة تتوسط من خلال الإيمان بالحظ السعيد عند تجنب العقوبة أو العواقب السلبية لأفعالهم. كما أن احتمال قبول رشوة ارتبط بشكل مباشر بالمتغيرات المرتبطة بالصدق والتواضع، مما يعني ضمناً أن فعل قبول هذا النوع من الممارسات الفاسدة ينطوي على تجاهل رد الفعل التلقائي. والنفور الأكبر من المخاطرة كان مرتبطاً بتبرير أقل لدفع الرشاوى، والمجتمعات التي يغلب عليها الطابع الذكوري كانت أكثر ميلاً للتقليل من الضرر الناجم عن الفساد، والتجارب السابقة مع الفساد من شأنها أن تحدد بشكل إيجابي الطريقة التي يدرك ويبرر بها الشخص هذه الظاهرة.

نموذج الانفصال الأخلاقي والهوية الاجتماعية ل Haynes & Raskovic 2021

عمل الباحثان على دمج نظرية الهوية الاجتماعية والنظرية المعرفية الاجتماعية لبناء نموذج لتفسير سلوك الفساد. وتوضيح كيف تؤثر الهويات الاجتماعية المختلفة على العمل الفردي والجماعي من حيث السلوك الأخلاقي والفساد، وبالتالي خلق الفساد العام والخاص والحفاظ عليه وإدامته من خلال التحديد المشترك الثلاثي عبر المعرفة والسلوك والبيئة. فعلى الرغم من تنامي الأبحاث حول تنشئة الفساد، لا يُعرف الكثير عن الآليات المعرفية والسلوكية في اتخاذ القرار الأخلاقي، والأعمال المعرفية لكيفية التوفيق بين السلوك غير الأخلاقي والعمليات النفسية الاجتماعية وراء الفساد في المجتمع والمنظمات.

- نظرية الهوية الاجتماعية: نظرية في علم النفس الاجتماعي لاستكشاف مختلف الظواهر المتعلقة "بالعلاقات بين المجموعات، وعمليات المجموعة، والذات الاجتماعية. والهوية الاجتماعية تستقطب القيمة العاطفية والمعرفية لمعرفة أن الفرد ينتمي إلى مجموعة اجتماعية، وتشكل من خلال التفاعل الاجتماعي وتعتمد على عمليتين اجتماعيتين مهمتين: التصنيف الاجتماعي (من خلال التخفيف من الحدود بين المجموعات) والتعزيز الذاتي (التقييم الذاتي عبر الصور النمطية الإيجابية داخل المجموعة والمعايير بالنسبة للمجموعة الخارجية). وهناك ثلاث آليات دافعية رئيسية: تعزيز الذات والتمايز الايجابي وتقليل عدم اليقين. وتعزيز الذات واحترام الذات هو محاولة لزيادة مفهوم الذات الإيجابي والتخفيف من تنازله، ويعتمد على نظرية التصنيف وتصنيف الذات، فيمكن أن يأتي تقدير الذات من الهوية الاجتماعية المحسنة القائمة على التمييز الإيجابي والتمييز بين المجموعات، مما يجعله بناءً تابعاً، وتراجع احترام الذات وتهديد الهوية الاجتماعية يمكن أن يحفز التمييز بين الجماعات، مما يجعله بناءً مستقلاً، وتعتمد هذه العملية ذات الاتجاهين على عدة عوامل أخرى، مثل التماهي مع المجموعة، و بروز الفئات الاجتماعية العاملة، والعلاقة هوية المجموعة للبعد المقارن، ودرجة المقارنة بين المجموعات والفرق في الوضع

بين داخل المجموعة وخارجها، وتتفاعل العديد من العوامل الطارئة مع النوع المحدد من احترام الذات الذي يتم استدعاؤه (على سبيل المثال، الشخصية / الاجتماعية، السمة / الحالة، تقدير الذات العالمي / المحدد)، مثل مستوى التهديد المتصور، أو حد احترام الذات أو قوة توحيد المجموعة. وغالباً ما يسيء السياسيون الشعبيون استخدام الهوية الاجتماعية لاقتحام الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا للسكان لدعم السياسات المتناقضة التي تصب في مصلحتهم، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تآكل التنافسية والرفاهية وإضفاء الطابع المؤسسي على الشركات الجديدة والاستيلاء على الدولة على أساس الوعد الكاذب بهوية وطنية متجددة وزيادة احترام الذات بسبب التمييز ضد "الأخرين". والتمايز الإيجابي يتعلق بالتوازن بين الحاجة إلى أن تكون "جزءاً من شيء ما" (عبر عضوية المجموعة، المرتبطة باحترام الذات الاجتماعي) وأن تكون فريداً، أن يكون لديك استقلالية (تتحقق من خلال الفردية، المرتبطة باحترام الذات الشخصي)، ويتطور من التمييز الإيجابي المتعلق بتراجع المجموعة الخارجية، ومع ذلك، يركز بشكل أكبر على التمييز داخل المجموعة، ويمكن أن يهدد تميز المجموعة بالمنافسة القوية والجماعات الخارجية ذات المكانة العالية، ويمكن أيضاً إضعافه من خلال الهوية الذاتية الشخصية الأقوى. وتقليل عدم اليقين يعتمد على الاستدلال والدافع العام لتقليل عدم اليقين في السلوك البشري، ويسهل التصنيف الاجتماعي من خلال التباين والنماذج الأولية، والحد من عدم اليقين من خلال التماهي التعزيزي والاستباقي مع المجموعات الاستباقية والقادة النموذجيين (تقديم إمكانية التنبؤ من خلال السلوك الموصوف) هو نقطة اتصال أخرى بين نظرية الهوية الاجتماعية والانفصال الأخلاقي، ويؤثر هذا بشكل مباشر على أبحاث الفساد لأن تأثير الأقران هو سوابق أقوى في اتخاذ القرارات الأخلاقية من الثقافة، وفي الآونة الأخيرة تم تطبيق نظرية عدم اليقين والهوية "لشرح التطرف والشعبوية والتفكك الاجتماعي وسلوك المجموعة المتطرفة"، وكذلك الفاعلية الاجتماعية، حيث تؤدي السياقات الاجتماعية المتغيرة بسرعة (كتزايد عدم المساواة) والتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والأزمات الاقتصادية والسياسية إلى تفاقم شعور المرء بعدم اليقين، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة.

● النظرية المعرفية الاجتماعية والانفصال الأخلاقي: في النظرية الاجتماعية المعرفية تتم ملاحظة الفاعلية البشرية من خلال ثلاث آليات: (١) التفكير المسبق، أو التخطيط والتوجيه الذاتي نحو مستقبل مخطط، مجتمعين مع المعاقبة الذاتية للسلوك التعدي؛ و(٢) التفاعل الذاتي، أو العملية التقييمية التي تتبع بناء وتنفيذ إجراءات ضد مدونات السلوك المعتمدة والداخلية سابقاً؛ و(٣) التأمل الذاتي، وهي عملية ما وراء معرفية يقوم خلالها الأفراد بتقييم أفكارهم وأفعالهم والقيم التي يستندون إليها. وتفحص النظرية إدراك الأفراد والسلوكيات المرتبطة به، والبيئة الاجتماعية والمادية التي يظهر فيها كلاهما من خلال السببية التفاعلية ثلاثية الاتجاهات، والتي تسمى الحتمية التبادلية، حيث تؤثر التأثيرات الشخصية (كالهوية والقيم والإدراك والعواطف والمواقف) على كيفية تصرف الشخص وبيئة الشخص (الاجتماعية)، ويمكن أن يكون سلوك الشخص جسدياً أو عاطفياً أو اجتماعياً، وقد يغير أو يخلق أو يحافظ على البيئة التي يؤدي فيها، وأخيراً، يمكن فرض

البيئة أو اختيارها أو إنشاؤها، وقد تشير إلى السياقات الاجتماعية والمادية، ويمكن للبيئة أن تؤثر على الجوانب الشخصية والسلوكية للأداء البشري. ويوفر التفاعل الثلاثي بين المحددات الشخصية والسلوكية والبيئية سياق الفاعلية الأخلاقية والانفصال الأخلاقي. فالذات الأخلاقية والوظائف ذاتية التنظيم هي جزء من الذات الاجتماعية المعرفية. ويتبنى الأفراد معايير الصواب والخطأ ويتصرفون وفقاً لتلك المعايير الداخلية. والسلوك الذي يتوافق مع مفهوم "الحق" يزيد من قيمة الذات الفردية، وفي المقابل، يمتنع الأفراد عن الأعمال التي تنتهك معاييرهم لتجنب الإدانة الأخلاقية. والفاعلية الأخلاقية، وهي المعاقبة الذاتية على السلوك الجيد والسيئ، مشبحة واستباقية: فهي تمنع الأفراد من ارتكاب أعمال غير أخلاقية وتعزز الأعمال الإنسانية. ومع ذلك، فإن الفاعلية الأخلاقية الفردية تسمح أيضاً للناس بالحفاظ على معاييرهم الأخلاقية واحترام الذات أثناء ارتكاب أعمال غير أخلاقية أو غير أخلاقية من شأنها أن تنتهك عادةً الأخلاق القائمة على القيم. فيفصل الأفراد، أو ينفصلون، عن أخلاقهم في سياقات مختلفة بعد ارتكاب أعمال غير إنسانية واسعة النطاق وأعمال يومية صغيرة ضد قواعدهم الأخلاقية.

● نظرية الهوية الاجتماعية والنظرية المعرفية الاجتماعية والفساد: بالانطلاق من منطق البيئة المعرفية والسلوكية، يدمج الأنموذج (١) دور الإدراك الفردي والقيم فيما يتعلق بالفساد، و(٢) أهمية البيئة (الاجتماعية) التي يحدث فيها الفساد، و(٣) السلوك غير الأخلاقي الظاهر الذي شكلته معايير الفرد والجماعة. وفي هذا المثلث، يتم استخدام آليات الانفصال الأخلاقي كمجموعة من آليات التبرير التي تربط الجوانب الاجتماعية والمعرفية والسلوكية للفساد، بينما تربط أنواع التضمين وعمليات البنية الاجتماعية الأساسية بين البعد الاجتماعي للفساد والبيئة (الاجتماعية) من خلال الدور المقيد أو التمكين أو التحدي للمؤسسات التي تم إنشاؤها بشكل مشترك من قبل جهات فاعلة هادفة في عملية البنية الاجتماعية. وأخيراً، ترتبط البيئة والجوانب السلوكية للفساد من خلال العمليات القائمة على الهوية وبين المجموعات. وفي وسط المثلث الآليات الدافعية المرتبطة بالهوية الاجتماعية التي تقود الفاعلية الاجتماعية وتتصل بالقوة الأخلاقية من خلال الانفصال الأخلاقي عبر مفهوم القيمة الذاتية. ويوضح الأنموذج أنه، كمنظية ميتا تفاعلية، فإن نظرية الهوية الاجتماعية مفيدة لدراسة الفساد والسلوك غير الأخلاقي في المجتمعات التي تمر بتغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لا سيما بسبب ارتباطها غير المستكشف بالانفصال الأخلاقي. ويحدث هذا الارتباط من خلفية النظرية المعرفية الاجتماعية العامة للأخلاقية.

المراجع

- Abraham, J., Suleeman, J. & Takwin, B. (2018) **Psychological Mechanism of Corruption: A Comprehensive Review**. *Asian Journal of Scientific Research*, V.11, pp.587-604.
- Bandura, A. (1990). **Mechanisms of moral disengagement**. In W. Reich (Ed.) *Origins of terrorism: Psychologies, ideologies, theologies, states of mind* (pp. 161-191). Cambridge: Cambridge University Press.

- Bandura, A. (1996). **Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency.** *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 364-374.
- Bandura, A. (1999). **Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.** *Personality and Social Psychology Review*. [Special Issue on Evil and Violence], 3, 193-209.
- Dupuy, K. & Niset, S. (2018) *The cognitive psychology of corruption: Micro-level explanations for unethical behavior.* Chr. Michelsen Institute.
- Fagbenro, D. A., Kenku, A. A. & Olasupo, M. O. (2019) **Personality Traits and Attitude toward Corruption among Government Workers.** *Psychology and Behavioral Science International Journal*, V.11, pp.1-6.
- Gbadamosi, G. & Bello, M. (2009) **The King's new clothes in the eyes of the beholder: developing a measurement scale for attitude towards corruption.** In Kaynak, E. & Harcar, T.D. (eds.) *Management challenges in an environment of increasing regional and global concerns.* Georgia: Tbilisi. pp.73-78.
- Haynes, K. T. & Rašković, M. M. (2021) **Living with Corruption in Central and Eastern Europe: Social Identity and the Role of Moral Disengagement.** *Journal of Business Ethics*, pp.1-21.
- Julián, M. & Bonavia, T. (2020) **Psychological variables related to corruption: a systematic review.** *Annals of Psychology*, V.36, pp.330-339.
- Kobis, N. (2017) *The Social Psychology of Corruption.* Kurt Lewin Institute.
- Köbis, N. C., van Prooijen, J.W., Righetti, F. & Van Lange, A. M. (2016) **Prospection in individual and interpersonal corruption dilemmas.** *Review of General Psychology*, V.20, pp.71–85.
- Linssen, R., Schaffer, A. & Heber, F. (2018) **The Crucial Question or How do you feel about Corruption? Results of the BAK study Attitudes towards corruption in Austria.** *Journal for Police Science and Practice*, V.8, pp.38-47.
- Litzcke, S., Linssen, R. & Hermanutz, M. (2014) **Hannoversche Korruptionsskala (HKS 38).** Schriftenreihe Personalpsychologie (Band 1), Hannover.
- Ma, Q. & Yan, M. (2018) **Psychological, Behavioral, and Economic Perspectives on Corruption.** *International Journal of Psychology and Psychoanalysis*, V.4, pp.1-4.
- Moore, C. (2008) **Moral Disengagement in Processes of Organizational Corruption.** *Journal of Business Ethics*, V.80, pp.129–139.

ثياب الملك الجديدة في عين الناظر تطوير مقياس الاتجاه نحو الفساد غولاهان غاداموزي وموشود بيلو¹

تبحث هذه الدراسة صدق وثبات مقياس مطور للاتجاه نحو الفساد. ويربط هذا المقياس بالمقاييس السلوكية الحالية وذات الأصل، الأخلاقية (أخلاقيات المال وأخلاقيات العمل وإدراك الفساد) وغير الأخلاقية (الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي). وقد تم الحصول على بيانات المسح من (١٨٣٣) مستجيباً في نيجيريا. وأكدت النتائج أن المقياس المكون من ٢٠ فقرة متعدد الأبعاد، إذ تشبع بأربعة عوامل مع معامل ثبات (٠.٦٢) ومع دليل على صدق بناء. كما تم العثور على علاقات ذات دلالة إحصائية بين الاتجاه نحو الفساد وكل من المقاييس السلوكية الأخلاقية وغير الأخلاقية المبحوثة. وتم اقتراح بعض اتجاهات البحث الأخرى.

مقدمة

كان الجدل حول المقاييس الفعالة للفساد مدمراً لبعض الوقت. هل يجب أن نستمر في الاعتماد على المقاييس الذاتية؟ ما مدى سهولة الحصول على مقاييس موضوعية؟ الجدل لا يساعده السرية التي غالبا ما تحيط بفعل الفساد نفسه. وليس هناك شك في أن الفساد يصعب دراسته تجريبياً، بسبب طبيعته ذاتها: نادراً ما يترك أثراً، وغالباً لا يتدخل شهود، والإفشاء يكون في متعة الفاعلين المعنيين، وإعلام الجمهور به يعتبر سلبي. لذلك، سيكون هناك دائماً شيء يمكن، وربما كان ينبغي القيام به بشكل مختلف عند انتقاد ورقة فساد.

في الآونة الأخيرة، وجد Donchev and Ujhelyi (2008) أن مؤشرات الفساد، على ما يبدو، لا تقيس مستوى الفساد. وعندما ربط المؤلفان البيانات المتعلقة بتجارب الفساد الفعلية مع تصورات الفساد المبلغ عنها في استطلاعات أجرتها منظمة الشفافية الدولية والدليل الدولي لمخاطر الدولة (اثنان من أكثر مؤشرات إدراك الفساد التي يتم الاستشهاد بها في الأدبيات ووسائل الإعلام الشعبية)، لم يجدا أي ارتباط. وتم اقتراح عوامل مثل مستوى التنمية الاقتصادية، والمؤسسات الديمقراطية، والتقاليد

¹ Gbadamosi, G. & Bello, M (2009) 'The King's new clothes in the eyes of the beholder: developing a measurement scale for attitude towards corruption' in Kaynak, E. & Harcar, T.D. (eds.) *Management challenges in an environment of increasing regional and global concerns*, 2009 Proceedings of the 18th World Business Congress, (IMDA), 1 – 5 July, 2009, Tbilisi, Georgia, pp. 73-78.

البروتستانتية، من أجل "الحد" من الفساد، ووجد (Donchev and Ujhelyi, 2008) أن هذه العوامل في الواقع تحيز بشكل منهجي تصور الفساد عن تجربة الفساد. فعادة ما يفترض الناس أن الدول الغنية أو المجتمعات الديمقراطية أو تلك التي لديها قيم أخلاقية عالية سوف تعاني من فساد أقل بغض النظر عما يحدث في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن مؤشرات الإدراك تتأثر بمستويات الفساد المطلقة (على عكس النسبي)، والتي تعاقب الدول الكبيرة حيث تنقل وسائل الإعلام المزيد من قصص الفساد (من حيث الأرقام المطلقة) وبالتالي فإن الأشخاص الذين يجيبون على الاستطلاعات في البرازيل مثلاً، يعتقد أنه البلد الأكثر فساداً من الأرجنتين، على سبيل المثال، حتى لو كان عدد حالات الفساد لكل مجموعة من السكان البالغين في الأرجنتين أكثر من ذلك. وباختصار، وجدت المقاييس الموضوعية الأخيرة للفساد أن التصورات تختلف عن الواقع (Donchev & Ujhelyi, 2007; 2008).

لا يزال الفساد في حد ذاته موضوع الساعة للغاية، ومثير للجدل. والأدبيات حول هذا الموضوع مخيفة لأن جميع جوانب هذا المرض الاجتماعي موثقة جيداً: طبيعتها، ومداه، وأسبابها، وقياسها، وعواقبها من بين أمور أخرى. وقد حدد (Treisman, 2000) الأسباب المحتملة للفساد لتشمل الأصول القانونية، والماضي الاستعماري، والنسبة البروتستانتية، والتجزئة العرقية واللغوية، والموارد الطبيعية، والنتائج المحلي الإجمالي، والمؤسسات الديمقراطية، والحكومة الفيدرالية، إلخ. في أفريقيا، عدد (Collier, 2000) أسباب الفساد لتشمل: الإفراط في تنظيم النشاط الخاص، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع العام؛ ومشترى القطاع العام الموسعة؛ وضعف التدقيق. وفي أكثر أشكاله تدميراً، وفقاً لـ (Svensson, 2005)، يشمل الفساد التحويل والسرقة الصريحة للأموال المخصصة للبرامج العامة والأضرار اللاحقة التي تسببها الشركات والأفراد الذين يدفعون رشاً لتجنب لوائح الصحة والسلامة التي تهدف إلى إفادة الجمهور. ويورد المؤلف بالتفصيل أمثلة مروعة لأرقام الفساد والاستخدامات الإنسانية المحتملة للأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم.

تعريف الفساد

يعد تعريف الفساد موضوعاً يتعين على معظم الكتاب معالجته أثناء كتابة ورقة بحثية متعلقة بالفساد. وبالتالي، هناك مجموعة متنوعة من تعريفات الفساد المتاحة في الأدبيات. وتشمل بعض التغطية المثيرة للاهتمام (Johnston, 1996) و (Jain, 2001) و (Svensson, 2005) و (Sampford, et al, 2006). وفي حين أن تعريف الفساد ليس همنا الأساسي، فإننا مع ذلك نجد تعريف (Osoba, 1996) مفيداً واعتمدها لغرضنا: "... شكل من أشكال السلوك المعادي للمجتمع من قبل فرد أو مجموعة اجتماعية والتي تمنح منافع غير عادلة أو احتيالية لمرتكبها يتعارض مع القواعد القانونية الراسخة والأخلاق الأخلاقية السائدة للأرض ومن المرجح أن يقوض أو يقلل من قدرة السلطات الشرعية على توفير الرفاه المادي والروحي لجميع أفراد المجتمع بطريقة عادلة ومنصفة" (p. 372). وتراكم هذا السلوك غير المرغوب فيه اجتماعياً هو ما نشير إليه على أنه فساد واتجاه الناس نحو مثل هذا السلوك هو اهتمام هذه الورقة. ونسعى إلى تطوير مقياس سلوكي من شأنه أن يبرز اتجاه الناس نحو الفساد.

قياس الفساد

لا تزال أدبيات القياسات السلوكية للفساد في مهدها. كما أن الأدلة الموجودة حول كيفية مكافحة الفساد هزيلة. وقياس الفساد عبر البلدان مهمة صعبة؛ بسبب الطبيعة السرية للفساد وتنوع الأشكال التي يتخذها (Svensson, 2005). ويعتمد تصنيف الدول على أنها فاسدة إلى حد ما على أحكام ذاتية وبالتالي لا يمكن استخدامها لتحديد حجم الفساد (Svensson, 2005). وبمجرد أن تتمكن من قياس الفساد، يمكننا اكتشاف ما يميل إلى تقليبه (Collier, 2000). وبالتالي، فإن الخطوة الرئيسية في مكافحة الفساد هي قياسه. ويقوم القياس بأكثر من مجرد توجيه تدخلاتنا: فهو يوفر معياراً يمكننا على أساسه قياس التقدم. ربما تكون أقوى حجة لصالح القياس هي أنه بمجرد أن يكون الفساد في حالة انخفاض يمكن قياسه، فإن هذا في حد ذاته سيعزز لأنه يغير التوقعات (Collier, 2000).

من بين المؤشرات الإجمالية العديدة المتوفرة في الأدبيات، برزت ثلاثة منها بسبب تعقيدها واستخدامها المكثف للغاية بين ممارسي مكافحة الفساد: (١) مؤشر مدركات الفساد (CPI)، الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، و(٢) مؤسسة الأعمال مسح البيئة والمؤسسات (BEEPS)، و(٣) مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI)، وكلاهما أنشأه البنك الدولي (Urta, 2007). وربما يكون مؤشر مدركات الفساد الذي يُطلق عليه عادة "استطلاع استطلاعات الرأي" هو مؤشر الفساد الأكثر استخداماً واستشهاداً به. وقد تم انتقادها على نطاق واسع بسبب الذاتية وعدم الدقة وعدم الاتساق والاستحالة الحقيقية لتقييم ما تعنيه درجة معينة من الفساد لبلد ما (Svensson, 2005; Urta, 2007; Ampratwum, 2008). ويفترض مؤشر مدركات الفساد أن الفساد أحادي البعد، لكن في الواقع، يحتوي الفساد على ثلاثة جوانب على الأقل: الاختلاس والرشوة والفساد (Ampratwum, 2008). ومرة أخرى بسبب طبيعة الفساد ذاتها (السرية، عدم الشرعية، الاختلافات عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة)، من المستحيل الحصول على معلومات دقيقة عن مدى الفساد في بلد ما (Ampratwum, 2008). ومع ذلك، يظل الرقم القياسي لمدركات الفساد أداة قوية تحظى بالتبجيل وتستخدم في جميع أنحاء العالم. وأظهرت الأبحاث الحديثة (Donchev and Ujhelyi, 2007; 2008) أن الفجوة بين إدراك الفساد – ما تقيسه مؤشرات مثل CPI و BEEPS و WGI - والفساد الحقيقي يمكن أن تكون أكبر من المتوقع، "... مما يعني أن استخدام مؤشرات إدراك الفساد كمقياس لتجربة الفساد قد تكون أكثر إشكالية مما تقترحه الأدبيات الحالية (Donchev and Ujhelyi: 2007; p.17). والهدف الأساسي من الدراسة هو التحقق من صدق وثبات مقياس متطور للاتجاه نحو الفساد باستخدام عينة من المشاركين من نيجيريا. إلى أي مدى يعتبر الاتجاه نحو الفساد مقياساً متعدد الأبعاد؟ تحاول الدراسة أيضاً تقييم علاقة المقياس بمقاييس أخلاقية مماثلة (مثل مقياس أخلاقيات المال، وأخلاقيات العمل الإسلامية، وإدراك الفساد) والمقاييس السلوكية الأخرى (مثل الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي).

المنهجية

الدراسة عبارة عن تصميم عبر مقطعي، وقد جمعت البيانات من موظفين من القطاعين الخاص والعام في لاغوس، نيجيريا.

خصائص العينة والمستجيبين

تم تطبيق حوالي ٣٨٠٠ استبيان في لاغوس (التي تعد المركز التجاري لنيجيريا) لموظفين تم اختيارهم عشوائياً في العديد من المنظمات. وتم استرجاع ما مجموعه ١٨٤٢ مع ١٨٣٣ قابلة للاستخدام تمثل معدل استجابة ٤٨,٢٤٪. وتم حذف ٩ استبيانات من التحليل لأنواع مختلفة من عدم الاكتمال. وكان أكثر من ٦٢٪ من المستجيبين من الذكور، وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين ٢١ و ٤٠ عاماً (حوالي ٧٨٪). وكان حوالي ٥٠٪ منهم متزوجين ويعمل معظمهم إما في القطاع الخاص (٤٥,٩٪) أو يعملون لحسابهم الخاص (١٥٪). وحوالي ٦٧٪ حاصلون على مؤهل ثانوي أكثر من ٤١٪ حاصلون على شهادات جامعية و ٦٠٪ عملوا لأكثر من ٥ سنوات. وكان أكثر من ٧٤٪ من المسيحيين وحوالي ٢٤٪ من المسلمين، و فقط ٢٦ (١,٥٪) لم يشر إلى دينهم. وكان حوالي ٩٩٪ من المستطلعين مواطنون نيجيريون. أما نسبة ١٪ المتبقية فلما أنهم لم يجيبوا على الأسئلة أو كانوا مواطنين من دول مجاورة.

المقاييس

تم قياس الاتجاه نحو الفساد باستخدام مقياس مكون من ٢٠ فقرة على مقياس من خمس نقاط من نوع ليكرت يتراوح من "لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة" الذي تم تطويره لغرض هذه الدراسة. وتم التحقق من الصدق الظاهري باستخدام مقطع عرضي من الأكاديميين الأفارقة وتم اختبارها أيضاً بشكل تجريبي باستخدام شريحة صغيرة من الأفارقة في ورشة عمل التطوير الإداري لإزالة الغموض والقضايا الأخرى ذات الصلة، وكان معامل ألفا كرونباخ لهذه العينة هو (٠,٦٢). وتعرض الفقرات في الجدول ١. وتم قياس أخلاقيات العمل (الإسلامية) باستخدام مقياس مكون من ١٧ فقرة لعلي (١٩٨٨) ويوسف (٢٠٠٠) على مقياس من نوع ليكرت بخمس نقاط يتراوح من "لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة". وبلغت قيمة ألفا كرونباخ التي تم الحصول عليها في هذه العينة (٠,٧٨). ومن أمثلة فقراته ما يلي: (١) لا معنى للحياة بدون عمل، و(٢) العمل الإبداعي هو مصدر السعادة والإنجاز و (٣) الإنسان الناجح هو الشخص الذي يلتزم بالمواعيد النهائية في العمل. وتم قياس أخلاقيات المال (MES) باستخدام مقياس مكون من ستة فقرات لـ Tang et al. (2002). وبلغت قيمة ألفا كرونباخ لهذا المقياس في عينتنا (٠,٦٢) وهو أقل قليلاً من (٠,٦٨) المبلغ عنه في عينة أفريقية سابقة (Gbadamosi & Joubert, 2005). وتم فحص المقياس في العديد من البلدان المختلفة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (Tang et al. 2002). ومن أمثلة فقراته: (١) المال هو أصل كل الشرور و(٢) المال هو رمز النجاح. ولقياس إدراك الفساد تم استخدام مقياس مكون من خمس فقرات على مقياس مكون من خمس نقاط من "دائماً" إلى "مطلقاً" لهذا الغرض (Gbadamosi, 2006). وهو يقيس جوانب إدراك الفساد، ومثال على ذلك: "يدفع الأفراد رشاوى ونصائح لإنجاز الأمور: هذا هو الحال". وقيمة ألفا كرونباخ التي تم الحصول عليها لهذا المقياس هي (٠,٦٤). وتم قياس الالتزام التنظيمي باستخدام مقياس Benkhoff (1997) المكون من ست فقرات، على مقياس من خمس نقاط من نوع ليكرت يتراوح من "لا أوافق بشدة" إلى "موافق بشدة". ومن أمثلة فقراته ما يلي: (١) أنا على استعداد لبذل قدر كبير من الجهد يتجاوز ما هو متوقع عادة من أجل مساعدة هذه المنظمة على النجاح، و(٢) كان قرار العمل في هذه

المنظمة خطأً واضحاً من جانبي (سلبية). وقيمة ألفا كرونباخ التي تم الحصول عليها لهذا المقياس هي (٠.٤٩). ولقياس الرضا الوظيفي تم أيضاً استخدام مقياس مكون من خمس فقرات على مقياس من خمس نقاط من "لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة" لهذا الغرض. ومن أمثلة فقراته ما يلي: (١) أنا راضٍ عن وظيفتي في الوقت الحالي، و (٢) أضطر أحياناً إلى إجبار نفسي على الذهاب إلى العمل (سلبية). وقيمة ألفا كرونباخ للعينة الحالية هي (٠.٦٢). وتم قياس معدل الرشوة والفساد بفقرة واحدة: كيف تقيم معدل حدوث الرشوة والفساد في الدولة؟ بثلاثة خيارات "عالية" و"معتدلة" و"منخفضة". والخصائص الديموغرافية المشمولة في الدراسة هي النوع، والدين، والحالة الاجتماعية، والعمر، والتعليم، والخبرة العملية، ونوع المنظمة.

التحليل والنتائج

تم إخضاع الاستبيان المكون من ٢٠ فقرة لقياس القيم والاتجاه نحو الفساد لتحليل المكونات الرئيسية (PCA) باستخدام SPSS. وقبل ذلك تم تقييم ملاءمة البيانات لتحليل العوامل. فأظهرت مصفوفة الارتباط معاملات ٠.٣. وما فوق؛ كانت قيمة KMO جيدة (٠.٧٤). وبلغ اختبار Bartlett's Sphericity دلالة إحصائية ($p < .000$)، مما يدعم قابلية عوامل مصفوفة الارتباط (Field, 2005; Pallant, 2007). وكشف تحليل المكون الرئيسي عن ستة مكونات ذات قيم ذاتية تتجاوز ١.٠، موضحاً ما مجموعه ٥٠.٤٨٪ من التباين. ويكشف مخطط الانتشار عن دعم قوي لأربعة مكونات وتقرر الاحتفاظ بالمكونات الأربعة لمزيد من التحقيق. علاوة على ذلك، تدعم نتائج تحليل MonteCarlo المتوازي (انظر الجدول ٢) أربعة مكونات من مصفوفة بيانات تم إنشاؤها عشوائياً من نفس الحجم (٢٠ متغيراً × ١٨٣٣ متغيراً).

الجدول ١: التحليل العاملي: [مصفوفة النمط أ للمعاملات]

المكونات				الفقرات
٤	٣	٢	١	
			.700	الرشاوى والإكراميات متوقعة في الحياة اليومية في هذا البلد
			.652	من المرجح أن يؤدي عدم وجود عقوبات على الممارسات الفاسدة إلى زيادة الفساد
			.580	الفساد مشكلة رئيسية في هذا البلد
			.527	الرشوة والفساد أمر شائع في هذا البلد
			.526	الفساد مقبول ثقافياً في هذا البلد
		.693		السياسيون في هذا البلد أكثر فساداً بشكل عام من المواطنين العاديين
		.677		السياسيون أكثر فساداً من موظفي الخدمة المدنية
		.547		موظفو الخدمة المدنية في هذا البلد بشكل عام أكثر فساداً من المواطنين العاديين
		.524		الرشوة والفساد أكثر شيوعاً في القطاع العام ولكن أقل في القطاع الخاص
		.349		الرشوة والفساد ليسا شائعين بين المتدينين
		.347		أنا شخص متدين جدا
		.320		لا يمكن القضاء على الفساد في هذا البلد
	.598			الرشوة والفساد أكثر شيوعاً بين الأجانب الذين يعيشون في هذا البلد
	.568			من المؤكد أن الفساد لا يتزايد في هذا البلد
	.530			إن مستوى الفساد في هذا البلد مبالغ فيه من قبل المجتمع الدولي
	.457			أدت التغييرات في القيم الثقافية إلى زيادة الفساد في هذا البلد
	.435			مواطنو هذا البلد ليسوا أفراداً فاسدين بشكل عام
.751				يمكن لحكومة جيدة وملتزمة الحد من الفساد
.705				يمكن لوكالة فعالة لمكافحة الفساد أن تقلل / تقضي على الفساد
.525				يمكن أن تساعد الصلاة في تقليل وإزالة الفساد

للمساعدة في تفسير المكونات الأربعة، تم إجراء - ومقارنة - تدوير فاريماكس وأوبليمين. ومع وجود ارتباطات أقل من ٠.٣ (بين ٠.٠٩ و ٠.١٣). تم الإبلاغ عن تدوير فاريماكس في هذه الدراسة كما هو مقترح في (Pallant 2005). وتبلغ النسبة المئوية للتباين الكلي لجميع العناصر العشرين الموضحة بالعوامل الأربعة حوالي ٤٠٪. ويُظهر تحليل العامل بعض الأدلة على صدق البناء ومع معامل ثبات (ألفا كرونباخ) بلغ (٠.٦٢). يكون المقياس جيد. وتم تصنيف المكونات الأربعة: (١) الرشوة (٥ فقرات) و(٢) الحياة العامة (٧ فقرات) (٣) النظرة الدولية (٥ فقرات) و (٤) استراتيجيات الاستبعاد (٣ فقرات).

الجدول ٢: مقارنة القيم الذاتية من تحليل المكون الرئيسي (PCA)

رقم المكون	الجزء الكامن الحقيقي من PCA	قيمة المحك من التحليل الموازي	القرار
١	2.785	1.1870	مقبول
٢	2.264	1.1548	مقبول
٣	1.629	1.1311	مقبول
٤	1.300	1.1107	مقبول
٥	1.080	1.0913	مرفوض
٦	1.037	1.0726	مرفوض

الجدول ٣: المتوسط والانحراف المعياري وارتباطات متغيرات الدراسة

المتغيرات	الانحراف	المتوسط	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١ الاتجاه	.409	3.48	(0.62)	-.03	.29*	.38*	.06*	.06*	-.10*	-.07*	-.04	-.01
٢ إدراك	.665	2.97	(0.64)		.04	.01	.04	-.08*	.06*	.05*	.00	.03
٣ المال	.723	3.43	(0.62)			.27*	.00	-.04	-.03	.07*	.05*	-.08*
٤ العمل	.481	3.96	(0.78)				.23*	.009	-.10*	-.09*	.00	.08*
٥ الالتزام	.567	3.53	(0.49)					-.34*	-.07*	-.09*	-.00	.02
٦ الرضا	2.789	12.94	(0.62)						-.04	-.02	-.02	-.01
٧ الرشوة	.422	1.17							.10*	.00	.00	-.07*
٨ الدين	.476	1.27								.00	.00	-.02
٩ الجندر	.482	1.37										-.05*
١٠ العمر	.897	2.73										

الإحصاءات الوصفية والعلاقات المتبادلة بين متغيرات الدراسة تعرض في الجدول ٣. وكان الاتجاه نحو الفساد مرتبط ارتباطاً وثيقاً وإيجابياً بالمقياسين الأخلاقيين في الدراسة: بمقياس أخلاقيات المال ($r = 0.29, p < 0.01$)، وأخلاقيات العمل الإسلامية ($r = 0.38, p < 0.01$)، وهو أمر غير متوقع مثل جميع المقاييس الثلاثة التي تقيس شكلاً من أشكال السلوك الأخلاقي. وهذا يعطي بعض دعم لصدق بناء الاتجاه نحو مقياس الفساد. كما توجد علاقة ارتباط دالة بين مقياس أخلاقيات المال وأخلاقيات العمل الإسلامية ($r = 0.27, p < 0.01$). ومع ذلك، لم يكن هناك ارتباط كبير بين إدراك الفساد والمتغيرات الأخرى بالإضافة إلى ارتباطه عكسياً بالاتجاه نحو الفساد. وربما يكون هذا مؤشراً على أنه يقيس شيئاً مختلفاً عن المتغيرات الأخرى. وسبب معقول آخر هو أنه بالنسبة لمقياس إدراك الفساد، كانت

الاستجابات تركز على خمس نقاط من "دائماً" إلى "أبداً" في حين أن المتغيرات الأخرى كانت تركز من "أوافق بشدة" إلى "لا أوافق بشدة". كما أظهرت النتائج أيضاً وجود علاقة ارتباط دالة بين الاتجاه نحو الفساد والمتغيرات السلوكية الأخرى والالتزام التنظيمي ($r = .06, p < 0.05$) والرضا الوظيفي ($r = .06, p < 0.05$). وكان الاتجاه نحو الفساد أيضاً مرتبطاً عكسياً وبشكل كبير بمعدل الرشوة والفساد ($r = .10, p < 0.01$) والدين ($r = .10, p < 0.01$).

المناقشة والاستنتاجات

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة. أولاً، الإجابة عن السؤال: إلى أي مدى يعتبر مقياس الاتجاه نحو الفساد مقياساً صادقاً وثابتاً للفساد؟ ثانياً، ما علاقته بمقاييس الأخلاق والفساد الأخرى بالإضافة إلى المتغيرات السلوكية الأخرى التي تم بحثها؟ ثالثاً: هل مقياس الاتجاه نحو الفساد متعدد الأبعاد وما مكوناته؟ كانت نتيجة PCA والتحقق المتبادل مع التركيبات المماثلة رائعة للغاية. ويظهر التحليل العاملي دليلاً على صدق البناء للمقياس ومعامل الثبات الكلي (ألفا كرونباخ) البالغ (0.62). وبالتالي، يمكننا أن نؤكد أن المقياس قد أثبت أنه ثابت وصادق إلى حد معقول. علاوة على ذلك، فإن الارتباط الكبير مع متغيرات الدراسة الأخرى بما في ذلك مقياس أخلاقيات المال، وأخلاقيات العمل الإسلامية، والالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي (انظر الجدول 4) هو مؤشر على الصدق التقاربي، وإلى حد محدود، الصدق التمييزي (Cooligan, 2004; Field, 2005). وتكشف النتيجة كذلك أن مقياس الاتجاه نحو الفساد هو في الواقع مقياس متعدد الأبعاد يحمل 4 عوامل ويظهر اتساقاً داخلياً قوياً للغاية بين العوامل. وتم تصنيف العوامل التالية: الرشوة؛ الحياة العامة، الرؤية الدولية؛ واستراتيجيات الاستبعاد.

نتائج هذه الدراسة مشجعة لأنها تفتح عدداً من المجالات لمزيد من البحث. ولا تخلو البيانات الحالية من قيود، على سبيل المثال، من الممكن إجراء استكشاف أكثر شمولاً ويمكن أن يكشف عن معلومات أكثر أهمية حول طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة. وهناك أيضاً حاجة إلى زيادة عدد المتغيرات التي تم فحصها وتوسيع نطاق تحليل البيانات لمحاولة بعض التنبؤ. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحليل الانحدار الجزئي والمتعدد لإظهار التأثير الجزئي والكامل للمتغيرات فيما بينها. علاوة على ذلك، كما هو الحال مع الدراسات التي تستخدم أداة التقرير الذاتي، فإن تأثير الرغبة الاجتماعية هو قيد محتمل رئيسي حيث قد يجيب المستجيبون على الأسئلة وفقاً لتصورهم للرغبة الاجتماعية (Bryman & Bell, 2007). ومع ذلك، نظراً لعدم الكشف عن هويته الكاملة المضمونة في عملية البحث، فمن المأمول أن يكون التأثير ضئيلاً، إذا كان على الإطلاق. وأخيراً، قد تؤدي المقابلات المتعمقة ومناقشات مجموعات التركيز مع عينة متابعة من المستجيبين إلى توليد معلومات إضافية لما تم الحصول عليه باستخدام أداة المسح.

يظل قياس الفساد مهمة صعبة ومعقدة للغاية ومن المرجح أن يظل كذلك كما هو الحال مع مشكلة إنسانية مما يجعلها سلوكية في الأساس. من الواضح أن استخدام نظارات الاقتصاد والعلوم السياسية من بين التخصصات الأخرى لم ينتج عنه حل أفضل السبل لقياس الفساد وقد لا يفعل

ذلك في المستقبل المنظور. يخضع الفساد للعديد من الصعوبات مثل الافتقار إلى البيانات الموضوعية، وقياس الخطأ الداخلي والخارجي على حد سواء، والتعقيد لبناء جسور فعالة من القياس - "المشكلة" - إلى السياسات - "الحل" (Urra, 2007). وربما ينبغي أن يبدأ الاهتمام في التحول إلى مدى ملاءمة المقاييس والظروف وملاءمة السياق الذي تستخدم فيه. وطالما أن فعل الفساد ذاته يظل سراً، ويختلف عبر الثقافات، ونسبياً بالقيمة الحقيقية، كذلك سيظل ما يسمى بقياس المعيار أو الإجماع بعيد المنال. وربما يكون الإجماع هو أنه كمشكلة يواجهها المجتمع يومياً، كمجال للبحث الأكاديمي، وكمسألة تهم الممارس؛ فهم الفساد وقياسه يظل الملف شديد الاضطراب وديناميكياً ومتقلباً موضوعاً محفزاً وصعباً. فإلى أي مدى يمكن مقارنة الفساد وقياسه بملابس الملك الجديدة، هل هي في نظر الناظر فقط؟ نحن نميل إلى الاعتقاد بذلك.

المراجع

- Ali, A. (1988). Scaling Islamic work ethic. *The Journal of Social Psychology*, 128(5), 575-583.
- Ampratwum, E.F. (2008). The fight against corruption and its implications for development in developing and transition economies. *Journal of Money Laundering Control*, 11(1), 76-87.
- Benkhoff, B. (1997). Disentangling organizational commitment: the dangers of the OCQ for research and policy. *Personnel Review*, 26(1&2), 114-131.
- Bryman, A. & Bell, E. (2007). *Business research methods*, second edition, Oxford, Oxford University Press.
- Collier, P. (2000). How to reduce corruption. *African Development Review*, 12(2), 191-205.
- Cooligan, H. (2004). *Research Methods and Statistics in Psychology*, 4th ed., London, Hodder & Stoughton.
- Donchev, D. & Ujhelyi, G. (2007): "Do corruption indices measure corruption?" Working Paper, Economics Department, Harvard University, March 25, 2007.
- Donchev, D. & Ujhelyi, G. (2008). "What do corruption indices measure?" November 11, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1124066>
- Field, A. (2005). *Discovering statistics using SPSS*. London, Sage
- Gbadamosi, G. (2006). "Money profile and related ethical conduct in a non-Western context" in Kaynak, E. & Harcar, T.D. (eds.) *Technology, Structure, Environment and Strategy Interfaces in a Changing Global Arena, Advances in Global Management Development*, Vol. XV, Proceedings of the Fifteen World Business Congress, (IMDA) June 18 – 21, 2006, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, pp. 375 - 382.

- Gbadamosi, G. & Joubert, P. (2005). "Money ethic, moral conduct and work related attitudes: field study from the public sector in Swaziland". *Journal of Management Development*, 24(8), 754-763.
- Jain, A.K. (2001). "Corruption: a review". *Journal of Economic Surveys*, 15(1), 71-121.
- Johnston, M. (1996). "The search for definition: the vitality of politics and the issues of corruption". *International Social Science Journal*, 48(3), 321-335.
- Osoba, S.O. (1996). "Corruption in Nigeria: historical perspective". *Review of African Political Economy*, 69, 371-386.
- Pallant, J. (2007). *SPSS Survival Guide: A step by step guide to data analysis using SPSS Version 15*. London: Open University Press
- Sampford, C.J.G., Shacklock, A., Connors, C., & Galtung, F. (Eds.) (2006). *Measuring Corruption*. Ashgate, Aldershot
- Svensson, J. (2005). "Eight questions about corruption". *Journal of Economic Perspectives*, 19(3), 19-42.
- Tang, T.L; Kim, J.K. & Tang, T.L. (2002). "Endorsement of the money ethic, income, and life satisfaction". *Journal of Managerial Psychology*, 17(6), 442-467.
- Treisman, D. (2000). "The causes of corruption: a cross-national study". *Journal of Public Economics*, 76(3), 399-457.
- Urra, F. (2007). "Assessing corruption. An analytical review of corruption measurement and its problems: perception, error and utility". (May 2007). Accessed March 15 2009 from: <http://governance.developmentgateway.org/uploads/media/governance/Assesing%20Corruption.%20Francisco%20Javier%20Urra.pdf>
- Yousef, D.A. (2000). Organisational commitment as a mediator of the relationship between Islamic work ethic and attitude toward organisational change. *Human Relations*, 53(4), 513-537.

من يرى الفساد؟

أسس الإدراكات الجماهيرية للفساد السياسي

داماريس كاناك وماثيو كاوفي وماثيو هايس وجيفري مونداك¹

قدرة المواطنين على رؤية الفساد السياسي أينما وجد وربط هذه الإدراكات بتقييم الموظفين العموميين اختباراً مهماً للمساءلة السياسية. وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة قد أثبتت أن الفساد المدرك يؤثر على الأحكام السياسية، إلا أنه لا يُعرف الكثير فيما يتعلق بالمسألة التمهيدية الحاسمة لمن يرى الفساد. وتطور هذه المقالة إطاراً نظرياً متعدد الأوجه فيما يتعلق بالأسس المحتملة للفساد المدرك. وتمثل العوامل التجريبية - الخبرة الشخصية والخبرة بالنيابة عن الرشوة - نقطة البداية لحسابنا. ثم نقوم بدمج نزعات نفسية قد تلون الأحكام حول الفساد والتي قد تقوي أو تضعف الروابط بين التجارب والإدراكات. كما يتم اختبار التوقعات المستمدة من هذا الإطار في سلسلة من النماذج متعددة المستويات، مع بيانات من أكثر من ٣٠٠٠٠ مشارك في الاستطلاع من ١٧ دولة و ٨٤ منطقة في الأمريكتين.

الفساد السياسي، الذي يُعرّف غالباً على أنه إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة (Treisman, 2007)، ينتشر في العديد من الدول، مما يؤدي إلى تداعيات على جودة الأداء الاقتصادي والحكم الديمقراطي^٢. وقد اجتاحت فضائح الفساد العديد من دول أمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة. وفي عام ٢٠١٤، أصبحت البرازيل مركزاً لمخطط احتيال ضخم في شركة النفط المملوكة للدولة، بيتروباس^٣. وأسفرت فضيحة بيتروباس عن مئات من لوائح الاتهام لرجال الأعمال وممثلي الكونجرس

¹ Canache, D., Cawvey, M., Hayes, M., & Mondak, J. J. (2019). Who Sees Corruption? The Bases of Mass Perceptions of Political Corruption in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 11(2), 133-160.

^٢ بعض النتائج هيكلية، مثل عندما تتداخل الممارسات الفاسدة مع التنمية والنمو (La Porta et al., 1999; Mauro, 1995; Treisman, 2000, 1997)، تحد من كفاءة الأسواق الاقتصادية (Campos et al., 1999; Shleifer and Robert, 1993). وزيادة عدم المساواة الاقتصادية (Gupta et al., 2002). وتتوقف الآثار الأخرى للفساد على تصورات الناس. قد يتعدد المستثمرون الذين يواجهون أعباء إضافية (Ades and Di Tella, 1997; Clarke, 2011) عن أمة يُنظر إلى الفساد فيها على أنه منتشر (Lambsdorff, 2003; Mauro, 1995; Wei, 2000). وفي البلدان التي ينتشر فيها الفساد، قد يصبح المواطنون ساخطين؛ يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الثقة والشرعية إلى تقويض الاستقرار السياسي (مثلاً، Anderson and Tverdova, 2003; Bohn, 2012; Canache and Allison, 2005; Rose-Ackerman, 1999; Seligson, 2002, 2006; Zechmeister and Zizumbo-Colunga, 2010; c.f. Manzetti and Wilson, 2007).

^٣ (انظر Paulo, 2017).

والسياسيين من الأحزاب السياسية الرئيسية في البرازيل بتهم الفساد والمال غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. ولطخت هذه الفضيحة ثلاثة رؤساء برازيليين سابقين: لولا دا سيلفا، وديلما روسيف، وميشيل تامر. وتعد البرازيل أيضاً مركزاً لفضيحة أخرى ذات أبعاد عالمية، وهي فضيحة أوديبريخت، وهي شبكة من الرشاوى يحتمل أن تبتلع السياسيين ورؤساء العديد من دول أمريكا اللاتينية^١. وقد سجن الرئيس السابق أولانتا هومالا في بيرو واستقالة ما قبل الرئيس أوتو بيريز مولينا من غواتيمالا وبيدرو بابلو كوتشينسكي من بيرو ليست سوى عدد قليل من الضحايا في الآونة الأخيرة من فضائح الفساد. وعلى الرغم من أن الفساد السياسي ليس حدثاً غير عادي في أمريكا اللاتينية^٢، فإن نطاق ومدى انتشار فضائح الفساد الأخيرة يعيد إحياء الحاجة إلى فهم أكثر دقة لكيفية تعامل المواطنين مع الفساد السياسي. وإذا كان لمحاربة الفساد أن توتي ثمارها، فإن تعلم كيف يرى المواطنون الفساد، والعوامل التي تفسر تصوراتهم، يجب أن يساهم في المهام الحاسمة لتعزيز المساءلة والحكم الرشيد في المنطقة. وقد استخدمت العديد من الدراسات المبكرة للفساد السياسي بيانات مجمعة لتحديد أسباب ونتائج الفساد. استكشف العلماء بعد ذلك تأثير الخبرة على مستوى الجماهير مع الفساد وإدراكه (مثل Anderson and Tverdova, 2003; Bohn, 2012; Canache and Allison, 2005; Rose-Ackerman, 1999; Seligson, 2002, 2006; Zechmeister and Zizumbo-Colunga, 2010; c.f. Manzetti and Wilson, 2007). لم يتم توجيه الانتباه إلا مؤخراً إلى أسس إدراكات المواطنين. وهذه مسألة مهمة. من الناحية المثالية، إذا كان المسؤولون العموميون متورطين في المخالفات، فسوف يراها المواطنون ويقللون من آرائهم تجاه هؤلاء المسؤولين. وقد نأسف على التراجع الناجم عن الفساد في الثقة والدعم، ولكن ربما ينبغي أن نحتمل بردود الفعل الانتقادية على الفساد، لأن هذه الاستجابات تشير إلى المساءلة السياسية في العمل.

ويترتب على ذلك أن التحقيق في أسلاف إدراكات الفساد يجب أن يقيس ما إذا كانت إدراكات المواطنين للفساد ترتكز على الواقع ويجب أن تحدد أي قوى تؤدي إلى مثل هذه الإدراكات. ومثل هذه الدراسة سوف تتحدث عن العديد من القضايا الأكثر أهمية لتحسين فهمنا لكيفية مشاركة المواطنين في العالم السياسي. يعتمد إطار العمل التحليلي الخاص بنا على العمل الأخير حول الارتباطات على المستوى الفردي لتصورات الفساد وعلى الصلة بين التجربة وتصور الفساد السياسي (Bohn, 2012; Canache and Allison, 2005; Charron, 2016; Olken, 2009; Rosas and Manzetti, 2015; Seligson, 2002, 2006). ويشتمل الإطار على ثلاثة مكونات: (١) تجارب الأفراد الشخصية مع الرشوة، والأثر المحتمل لتلك التجارب على إدراكات الفساد؛ و(٢) الخبرات غير المباشرة مع الرشوة، كما يمثلها انتشار

^١ انظر (Patrick and Brochette, 2017).

^٢ يسجل العديد من البلدان في المنطقة عادة نتائج سيئة من حيث النظافة والشفافية في القطاع العام. على سبيل المثال، في عام ٢٠١٧، تراجعت ١٤ دولة من الدول المشمولة في هذه الدراسة إلى ما دون النقطة المتوسطة لمؤشر إدراك الفساد (ICP). وتقوم منظمة الشفافية الدولية بتقييم الدول وتصنيفها كل عام باستخدام برنامج المقارنات الدولية الذي يتراوح من ٠ (فاسد للغاية) إلى ١٠٠ (نظيف للغاية).

الرشوة في السياق الإقليمي للفرد، واحتمال أن تؤثر تلك التجارب بالنيابة أيضاً على إدراكات الفساد؛ و(٣) التأثير المكون من جزأين لسمات شخصية الناس في (أ) استعداد الأفراد بشكل مباشر للتعبير عن وجهات نظر انتقادية إلى حد ما للمسؤولين العموميين و(ب) تقوية أو إضعاف الروابط بين تجارب الرشوة - الشخصية وغير المباشرة - والفساد المدرك. ونحن نختبر هذا الإطار باستخدام بيانات استطلاع AmericasBarometer لعام ٢٠١٠^١، والتي تسمح لنا بقياس تجارب الرشوة الشخصية والبيدية وإدراكات الفساد السياسي، إلى جانب سمات الشخصية. كما أن هذه البيانات متاحة لأكثر من ٣٠٠٠٠ مستجيب، من ٨٤ منطقة في ١٧ دولة في الأمريكتين.

الخبرة والنزعات والفساد

في عالم يتسم بالكفاءة المدنية المثالية، سيرصد المواطنون أداء المسؤولين الحكوميين، ويكشفوا عن الممارسات الفاسدة، ويعيدون تقييم المسؤولين في ضوء تلك المعلومات. ومع ذلك، نظراً لأن أنشطة الفساد غير قانونية ويعمل المسؤولون الفاسدون بجد لإخفاء سلوكهم، فمن الصعب على المواطنين جمع معلومات دقيقة حول انتشار هذه الممارسات (Olken, 2006). وبصرف النظر عن أخبار فضائح الفساد الكبرى، كيف يشكل المواطنون العاديون وجهات نظرهم حول الفساد السياسي؟ علاوة على ذلك، هل تشكل التجربة الملموسة تصورات الفساد؟ لتفكيك أسس وجهات النظر حول الفساد، نبدأ على المستوى العام بشرح اللبنة الأساسية للإدراك السياسي.

ربط تجارب الرشوة بمفهوم الفساد

يمكن القول إن الواقع التجريبي هو عامل مهم في أي تحقيق في الإدراك البشري. تظهر الأبحاث في علم النفس أن التجربة تلعب دوراً رئيسياً في كيفية إدراك الأفراد لبيئتهم (Kates, 1976). وتؤكد الأبحاث حول تصورات المخاطر البيئية - بما في ذلك تغير المناخ، وتلوث الهواء، والكوارث الطبيعية، والأحداث الخطرة من صنع الإنسان (على سبيل المثال، Keller et al., 2006; Whitmarsh, 2008; Kates, 1976)، أن الاحتمالية المتصورة للأشخاص للمخاطر تزيد إذا لقد عانوا شخصياً من حالة الخطر أو تعرضوا لها. التفسير هو أن الناس يستخدمون "تجربتهم" كإرشاد في تقييماتهم لبيئتهم واستجاباتهم السلوكية. ويقدم العالم التجريبي نقطة انطلاق مفيدة لفهم كيف ينظر المواطنون العاديون إلى الفساد. ما هي حقيقة الفساد التي يعيشها عامة الناس؟ تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية في الإجابة عن هذا في أن المواطنين يختلفون في فهمهم للفساد، وكذلك في كيفية اعتبار مثل هذه السلوكيات مسموح بها^٢. ويتربط على ذلك أن القياس الدقيق والمركّز للفساد التجريبي هو خطوة حاسمة في تأكيد الصلاحية عبر الثقافات لدراستنا. وبالتالي، فإننا نعتمد ما يسميه Bohn (2012: 70) تعريفاً مبسطاً ونعرّف الفساد بأنه

^١ مقياس الأمريكتين بواسطة مشروع الرأي العام لأمريكا اللاتينية (LAPOP). ونشكر LAPOP وداعميه الرئيسيين (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وجامعة فاندربيلت) لإتاحة البيانات.

^٢ يرجع هذا الاختلاف إلى عوامل متعددة بما في ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتحيزات السياسية، والمدونات الأخلاقية السائدة (Herrera et al., 2005; Kaufmann et al., 2008).

^٣ (انظر، مثلاً، Lascombes and Tomescu-Hatto, 2008; Lo'pez et al., 2017).

ينطوي على "أعمال فساد تنبع من التفاعل بين الأفراد والدولة". ويقدم (Treisman 2007: 211) حجة قوية لرباط الرشوة والفساد: "إن صفقة الفساد الجوهرية المتصورة هي هدية رشوة من قبل مواطن خاص إلى مسؤول عام مقابل بعض الخدمات التي يجب على المسؤول توفيرها مجاناً. أو لا تقدم على الإطلاق". وبالتالي، لالتقاط التفاعل بين المواطنين العاديين ومشاركة المسؤولين الحكوميين في أعمال الفساد، نستخدم البيانات حول ما إذا كان قد طلب من الأشخاص دفع رشوى كمقياس تجريبي للفساد. نحن ندرك أنه لا يوجد يقين من أن الرشوة تعكس بشكل كامل السلوكيات التي يصفها المواطنون بالفساد. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن التعرض لمسؤولين حكوميين يطلبون رشوى مقابل الخدمات العامة يضع المواطنين في موقف من الضعف - أي أنه يخلق الشعور بالتهديد إذا لم يتم تلبية الطلب - يجب أن يؤثر ذلك على كيفية تقييم المواطنين للفساد السياسي. وبالتالي، فإن توقعاتنا لها بعض التأثير من تجارب المواطنين مع الرشوى: مثل هذه التجارب يجب أن تؤثر على كيفية إدراك المواطنين للفساد في الحكومة. ما هو مقدار الارتباط الموجود، ولأي الأشخاص وفي أي ظروف، يجب تحديدها بدقة. تجربة الرشوة الشخصية هي العنصر الأول في إطار العمل المكون من ثلاثة أجزاء الموضح أعلاه. وتعتبر تجربة الرشوة البديلة العنصر الثاني في إطارنا النظري. بالإضافة إلى التجربة الشخصية مع الرشوة، قد يعتمد الأشخاص على تجارب الآخرين عند إجراء تقييمات للفساد. ومن المحتمل أن ينشأ هذا التأثير من المعلومات المتعلقة بالفساد والمتعلقة بالبيئات التي يتواجد فيها الأفراد. وبالتالي، فإننا نطور نهجاً يلتقط تجربة الوساطة الاجتماعية مع الفساد على المستوى المحلي.

توضيح الشروط في محله. أولاً، نعني بكلمة "دون الوطنية" أي وحدة جغرافية أصغر من وحدة الأمة. وتشمل الأمثلة المناطق والولايات والمقاطعات والبلديات والأحياء وما إلى ذلك. ومطالبتنا الأساسية هي أن التركيز التحليلي على المستوى دون الوطني سيحسن فهمنا لأسس تصورات الفساد، وخاصة كيفية مساهمة التجارب غير المباشرة في وجهات نظر الفساد. لا شيء في حسابنا النظري يمتاز بمستوى فرعي معين؛ بدلاً من ذلك، نجادل ببساطة، كمسألة عامة، أن التركيز المحلي سيكون ثاقباً. ولكن ثانياً، تفعيلنا في هذه الدراسة على المستوى الإقليمي. ومن ثم، يجب أن نقدم مبرراً من ثلاثة أجزاء ل: (١) لماذا من الضروري دراسة الأفراد المتضمنين في السياقات الجغرافية - أي لاستخدام إطار متعدد المستويات - على الإطلاق بدلاً من دراسة الرأي الكلي أو الرأي على المستوى الفردي الذي يغفل الانتباه إلى السياق؛ و(٢) سبب الحاجة إلى الانتقال إلى وحدات جغرافية أصغر من الدولة؛ و(٣) لماذا يكون

^١ أحد القيود مع المقاييس التجريبية هو هذا الإجراء - مثل أن يطلب منك دفع رشوة - لا يجوز تفسير شخص ما على أنه فاسد بنفس الطريقة من قبل الآخرين (Bohn, 2012; Seligson, 2002). وقد أظهر (Redlawsk and McCann 2005) أن العديد من المواطنين الأمريكيين يعتبرون أن الأفعال الأخرى غير الرشوة فاسدة، مثل قيام مسؤول حكومي بجمع أموال الحملة من داخل مكتب حكومي. وبالمثل، أفاد (Bailey and Paras 2006: 64) أن المستجيبين في المكسيك قدموا تفسيرات عديدة عندما سئلوا، "في بضع كلمات، ما هو الفساد بالنسبة لك؟" كانت الإشارة إلى الرشوة هي الاستجابة الأكثر شيوعاً، ولكن فقط ٢٠٪ - ٢٤٪ من المستجيبين عرفوا الفساد من حيث الرشوة في استقصائين للمؤلفين. وفي النهاية، تعتبر تجارب الرشوة مؤشرات مفيدة للتعرض للفساد، لكننا نقر بمحدوديتها.

التركيز الإقليمي، على وجه الخصوص، مناسباً. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى من هذه النقاط، يختلف نهجنا متعدد المستويات عن تلك الدراسات التي تستخدم البيانات على المستوى الوطني، مثل مؤشر مدركات الفساد (CPI) الذي أبلغت عنه منظمة الشفافية الدولية، والذي تم تشكيله من خلال تجميع ردود الاستطلاع من قادة الأعمال. والنخب الأخرى. لقد وُجد البحث باستخدام مثل هذه البيانات جداً كبيراً. أولاً، كما تم تجسيده في التحليلات الكلاسيكية للمغالطة البيئية، يحدث الإدراك على المستوى الفردي، مما يجعل من غير الواضح كيفية تفسير النتائج من التحليلات على المستوى الجماعي. يمكن لمثل هذه الدراسات تحديد ارتباطات الرأي الكلي، ولكنها تركز تقدماً ضئيلاً في الكشف عن الآليات السببية وتحديد الترتيب السببي بعد كل شيء، وكما أوضح Schelling (1978) بشكل فعال، فإن عدداً لا يحصى من العمليات على المستوى الفردي يمكن أن يمثل نفس النتيجة على المستوى الكلي. وثانياً، من الخطر افتراض أن هذه البيانات تعكس واقع الفساد داخل الدولة. ولا تزال البيانات إدراكية، مما يجعلها عرضة لنفس التحيزات في تكوين الانطباع مثل جميع العلامات الإدراكية^١. وثالثاً، كما هو الحال مع معظم التحليلات على المستوى الكلي، قد يكشف هذا البحث عن رؤى حول الصورة الكبيرة، ولكن يتم فقد قدر كبير من الفروق الدقيقة، لا سيما فيما يتعلق بدور المواطنين. على سبيل المثال، العلاقة القوية بين التنمية الاقتصادية لدولة ما ودرجة مؤشر أسعار المستهلكين لا تتركنا في طريقنا لفهم طبيعة وأهمية الرأي العام حول الفساد. ولكي نكون واضحين، تقدم الدراسات على المستوى الكلي نقطة انطلاق مفيدة من خلال المساعدة في تأطير السياق للتحليل ورسم خرائط للأنماط الأساسية عبر الوطنية. ووجهة نظرنا ليست أنه لا يوجد دور لمثل هذه الدراسات، بل بالأحرى أن التحليلات على المستوى الكلي وحدها لا يمكن أن توفر وصفاً كاملاً لأساس تصورات الفساد. تتمثل استراتيجيتنا في تطوير تفسير يركز على آراء المواطنين الأفراد، ودمج المتنبئين على المستوى الفردي والمستوى السياقي لتشكيل تجربة الشخص مع الفساد. وهكذا، نقدم تصميم بحث متعدد المستويات^٢. وعلى الرغم من أن التحديد النهائي للعملية قد لا يكون ممكناً في تصميم البحث متعدد المستويات^٣، فإننا نطور نهجاً

^١ (للحصول على ملخصات لهذه المناقشة، انظر Lambsdorff, 2005; Svensson, 2005; Treisman 2007).

^٢ من بين مؤيدي هذا الرأي (2014) Donchev and Ujhelyi و (2007) Kurtz and Schrank و Razafindrakoto and

Roubaud (2010). وللدفاع عن المقاييس القائمة على الإدراك الكلي، انظر Kaufmann et al. (2004, 2007).

^٣ استخدمت العديد من الدراسات السابقة عن الفساد تصميمات متعددة المستويات. كان معظمها عبارة عن جهود عبر وطنية مع تصورات على المستوى الفردي تم تصميمها على أنها دالة للتنبؤ على المستوى الفردي والتدابير الاقتصادية على المستوى الوطني (مثل Tverdova, 2011; Mishler and Rose, 2008; Chang and Kerr, 2009). ويعد بحث Konold (2007) في السنغال استثناءً من حيث أنه يراعي التباين على المستوى الإقليمي في عوامل مثل الثقة والرضا الديمقراطي، ودرس Widmalm (2005) الفساد في الهند على المستوى الفردي ومستوى القرية.

^٤ قد يثير البحث متعدد المستويات الذي يركز على المتنبئين على المستوى الوطني أسئلة أكثر مما يجيب عليه. مرة أخرى، قد نجد تأثيرات للمتغيرات السياقية، لكن من غير المرجح أن نركز تقدماً كبيراً في تفريغ الآليات التي تعمل من خلالها هذه التأثيرات. وهذا مصدر قلق جاد وطويل الأمد لجميع الأبحاث السياقية (Hauser, 1974; Przeworski and Soares, 1971; Schelling, 1978).

يحقق تحسناً على العمل الحالي. نحن ندمج السياق بطريقة أقرب بطريقتين رئيسيتين لتصورات الفساد السياسي. نقوم بذلك، أولاً، من خلال نمذجة السياق على المستوى دون الوطني، وثانياً، من خلال تضمين المعلومات السياقية ليس فقط حول المتنبئين القياسيين مثل العوامل الاقتصادية ولكن أيضاً حول مسألة تتحدث بشكل مباشر أكثر عن الفساد - التجارب المحلية مع الرشوة.

يقودنا هذا إلى النقطة الثانية، قيمة التركيز دون الوطني بدلاً من التركيز الوطني الخالص. وتشير العديد من الأسباب المنطقية إلى أن السياق دون الوطني سيكون أكثر أهمية لإدراكات الفساد من السياق الوطني. على سبيل المثال، غالباً ما تحدث التجارب الملموسة مع سوء السلوك من قبل الموظفين العموميين شخصياً أثناء المواجهات داخل البلدية أو المنطقة أو المنطقة. يعتمد متغيرنا التجريبي على العناصر التي تحقق فيما إذا كان الشخص قد تلقى طلب رشوة من الشرطة وموظفي الحكومة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتحدث هذه اللقاءات، التي قد تكون مع موظفي الحكومة البلدية أو مع موظفي الحكومة الوطنية الذين يصادف أنهم يعملون في منطقة محلية للفرد، على المستوى دون الوطني. علاوة على ذلك، فإن المعلومات المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تركز بشكل أساسي على سلوك الممثلين والمسؤولين المحليين، بالإضافة إلى القادة الوطنيين. أخيراً، يوجد قدر كبير من الاختلاف داخل الدول. البلدان الوسيطتان لدينا من حيث مجموعة التجارب الإقليمية مع الرشوة هما كولومبيا وبنما. في كولومبيا، تتراوح المعدلات الإقليمية في مقياس الرشوة لدينا من ٦ في المائة إلى ١١ في المائة. وفي بنما، النطاق هو ١ في المائة إلى ٨ في المائة. ستضع الأهمية المحتملة لهذا التباين دون الوطني إذا أخذنا في الحسبان التأثيرات على المستوى الوطني فقط. ويعتبر التركيز المحلي خطوة واحدة في تقليص الفجوة بين المتغيرات التفسيرية وإدراكات الفساد. وتتمثل الخطوة الأخرى في إضافة متغيرات سياقية ليس فقط للعوامل الاقتصادية ولكن أيضاً للتجارب مع الرشوة. يعد هذا تغييراً رئيسياً بالنسبة إلى معظم الأعمال التي أجريت على سوابق تصورات الفساد، ولكنه تغيير يتبع منطقياً دراسات الرأي العام في مجالات أخرى^١. وكما أشرنا، استخدمت الدراسات السابقة التعرض لطلبات الرشوة كمؤشر لإدراكات الفساد. وتتضمن نماذجنا مثل هذا الإجراء، ولكن أيضاً مستوى تجربة الرشوة داخل منطقة المدعى عليه. وهذا يعني أننا سوف نفحص ليس فقط تجارب الأفراد الخاصة ولكن أيضاً التجارب الجماعية للآخرين.

حتى عندما يمكن للناس أن يجلبوا تجربة شخصية للتأثير على الحكم، وتميل تجارب الآخرين إلى أن تكون مؤثرة. يدرس البحث الأكثر ضخامة حول هذه النقطة التصويت الاقتصادي. وبدءاً من Kinder and Kiewiet (1979)، أظهر عدد لا يحصى من العلماء أن الأحكام الاجتماعية، وتقييمات الاقتصاد على المستوى الجماعي، وتتفوق عادةً على أحكام الجيب باعتبارها تنبؤات لظواهر مثل الموافقة الرئاسية. عادة ما يتم تحديد هذه التأثيرات على المستوى الوطني، ولكن التصورات دون الوطنية مهمة أيضاً (Mondak et al., 1996; Reeves and Gimpel, 2011). وتماشياً مع إطار عملنا، فإن جانباً مهماً

^١ تضمنت دراسة Konold (2007) مقياساً مشابهاً في دراستها عن السنغال.

من أدبيات التصويت الاقتصادي يأخذ في الاعتبار التحيزات، الناشئة جزئياً عن القوى السياقية، في التقييمات الذاتية للأفراد للاقتصاد (على سبيل المثال، Duch and Stevenson, 2011). وخارج نطاق التصويت الاقتصادي، أثبت العلماء أن التجارب الشخصية (Tyler, 1990)، وغير المباشرة (Mondak et al. 2017b; Peffley and Hurwitz, 2010)، تؤثر على تصورات الناس عن نظام العدالة¹.

نحن نرى أن التركيز على المستوى المحلي له قيمة كبيرة، ولكن لماذا على المستوى الإقليمي؟ في بياناتنا، لكل دولة ما بين منطقتين وتسع مناطق. تم تحديد المناطق من خلال مسوحات مشروع الرأي العام في أمريكا اللاتينية (LAPOP)، وبالتالي فإن هذا التعيين ليس من بنائنا. ومع ذلك، فإننا نرى أنه مناسب للأغراض الحالية. يتم إبلاغ وصف المناطق من قبل خبراء داخل الدولة في كل دولة، مما يعني أنها ليست تركيبات مصطنعة، وستكون منطقية لجميع المشاركين أو معظمهم. في الأرجنتين، على سبيل المثال، هناك ست مناطق: بوينس آيرس (مدينة ومقاطعة)، سنتر، شمال شرق، شمال غرب، كويو، وباتاغونيا. وتضم كوستاريكا ثلاث مناطق: سان خوسيه وبقية الوادي الأوسط وباقي الأمة. وفائدة استخدام وحدات جغرافية أكبر هي أنه يمكننا تمثيل مناخ السياق ببيانات عن أكثر من خمسين مستجيباً حتى بالنسبة للمناطق الأقل كثافة سكانية؛ تنوع في هذه النقطة أدناه عند وصف بياناتنا ومقاييسنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مقياس دون وطني يكون أوسع من الحي أو البلدية يساعد في ضمان أننا نلتقط تجارب الرشوة التي تحدث عندما يغامر الناس بالذهاب إلى المدن الكبرى المجاورة لحضور أمور مثل المثلث أمام المحكمة وطلب التصاريح.

مقياسنا السياقي الرئيسي هو نسبة المستجيبين في المنطقة الذين طُلب منهم دفع رشوى في العام الماضي. ولا نتوقع أن يكون المجيبون على دراية بمعدلات الرشوة في المنطقة. بدلاً من ذلك، نتوقع أن يؤثر التكرار السياقي للرشوة على التواصل الاجتماعي (Huckfeldt and Sprague, 1995). وإذا كان المستجيب يعيش في منطقة تنتشر فيها الرشوة (نادراً)، فهناك احتمال كبير (منخفض) أنه سيتحدث مع الأشخاص الذين تلقوا طلبات رشوة. وتعتمد مقاييسنا لكل من التجارب الشخصية وغير المباشرة على البيانات المتعلقة بالرشوة. ومن ثم، يجب أن نناقش بعض المخاوف - بالإضافة إلى التباين المحتمل في تعريفات الفساد - المحيطة بصحة تصوراتنا وقياس الفساد التجريبي. أولاً، نذكر، كما لاحظ Mishler and Rose (2008)، أن أي جهد لربط تجارب الرشوة تجريبياً بمفاهيم الفساد يواجه حدود الذاكرة البشرية. وتساءل فقراتنا عما إذا كان قد طُلب من المستجيبين دفع رشوى خلال العام الماضي. وإذا فشل المجيبون في تذكر حالات الرشوة، أو كانوا غير متأكدين مما إذا كانت تلك الحوادث قد وقعت في

¹ نحن نركز على البحث في التصويت الاقتصادي وتصورات العدالة لأن هذه الدراسات تؤكد أن الأفراد ينظرون إلى تجارب الآخرين عند تكوين التصورات. عند عرض البحث حول التأثيرات السياقية في السياسة على نطاق أوسع، هناك مؤلفات ضخمة تتعلق بكيفية تأثير تكوين السياق على التفضيلات على المستوى الفردي أو تقييدها. وبحث الكثير من هذا العمل في تأثير السياق على سلوك التصويت. وتشمل الدراسات المبكرة في هذا التقليد Putnam (1966) و Wright (1977) و Huckfeldt (1979)، و MacKuen and Brown (1987). وللتنباه إلى السياق في البحث عبر الوطني، راجع المقالات الواردة في عمل Dalton and Anderson (2011).

العام الماضي، فإن البيانات الناتجة ستكون غير دقيقة إلى حد ما. وثانياً، التركيز على الفساد التجريبي كمصدر لتصورات الفساد لا يمنع أو يقلل من دور مصادر المعلومات مثل وسائل الإعلام^١. ويعتبر نشر وتفسير فضائح الفساد من قبل وسائل الإعلام بلا شك عاملاً هاماً في زيادة الوعي العام حول هذه القضية. ؛ وبشكل تدفق المعلومات هذا بدوره الواقع التجريبي الذي يواجهه الأفراد (Canache and Allison, 2005; Giglioli, 1996). وهدفنا في هذه الدراسة هو دراسة كيف تؤثر التجارب الحياتية اليومية مع السلوك الفاسد المحتمل على تقييم المواطنين العام للفساد السياسي، لكننا ندرك ونقر بأن الأحداث على المستوى الوطني مثل تلك التي نوقشت في مقدمة هذه المقالة ستكون أيضاً مترتبة على ذلك، خاصة عندما تكون بارزة من قبل وسائل الإعلام الوطنية. وثالثاً، الخبرة، الشخصية أو بالنيابة، ليست الدافع الوحيد لإدراكات الفساد. قد يختلف الأفراد في ظروف مماثلة في كيفية تكوين التصورات والتعبير عنها. ويسأل مقياس إدراك الفساد الذي نستخدمه المشاركين في الاستطلاع عن مدى انتشار الفساد بين المسؤولين الحكوميين. لنفترض أنه من المعروف على نطاق واسع أن ٣٠ في المائة من المسؤولين في بلد ما تم القبض عليهم وهم يتلقون رشاً. وقد يصف الأشخاص الذين صُدموا بهذه المعلومات الفساد بأنه شائع جداً. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للمشاركين الذين كانوا مقتنعين سابقاً بأن جميع المسؤولين فاسدون، فإن الدليل على أن ٣٠٪ فقط يتقاضون رشاً قد يكون خيراً جيداً إلى حد ما، مما يؤدي إلى استنتاج أن الفساد غير شائع. والنقطة المهمة هي أن التباين في التصورات قد يظل قائماً عندما يعتمد المواطنون على المعلومات المشتركة لتشكيل أحكام تقييمية. فيسلط البحث الحالي الضوء على قوى متعددة تدفع إلى عدم تجانس تصورات الفساد، بما في ذلك عوامل التحيز الاجتماعي والاقتصادي والتحيز (Bohn, 2012; Manzetti and Rosas, 2015; Zechmeister and Zizumbo-Colunga, 2013)، والثقة السياسية (Bohn, 2012; Morris and Klesner, 2010)، وإدراكات الفساد على مستوى النظام (Canache and Allison, 2005). ونحن نساهم في هذه الأدبيات في الجزء الثالث من إطار عملنا، حيث نفترض أن التباين في تصورات الفساد قد يكون منهجياً جزئياً على الأقل، مع أصول في أسس نفسية يمكن التنبؤ بها.

ربط الشخصية وإدراك الفساد

يشكل الانتباه إلى إمكانية تأثير سمات شخصية الناس على تصورات الفساد المكون الثالث والأخير لإطارنا النظري. وقد تتبع تأثيرات القوى النفسية على تصورات الفساد مسارين على الأقل. أولاً، قد تجعل بعض الميول النفسية الناس بشكل عام أكثر إيجابية أو سلبية في وجهات نظرهم. عند الإجابة على أسئلة الاستطلاع، يميل المتشائم والساخط إلى التعبير عن الرفض والمعارضة والكراهة. من المحتمل أن يدرك هؤلاء الأفراد أن الفساد بين المسؤولين الحكوميين أمر شائع جداً. وثانياً، قد تعزز بعض النزعات أو تضعف تأثير العوامل التجريبية على تصورات الناس. يشير المساران الموضحان هنا إلى أن التأثيرات النفسية قد تنتج تأثيرات مباشرة على تصورات الفساد وقد تسفر عن تأثيرات في التفاعل مع

^١ للبحث عن المعلومات والفساد، انظر (Winters and Weitz-Shapiro (2016) و (Weitz-Shapiro and Winters (2017).

المتغيرات التجريبية. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت السمات الشخصية للأفراد، أو الميول النفسية الدائمة، تجعلهم عرضة لإدراك الفساد بشكل أكثر أو أقل انتقادية. بالنسبة للعديد من المتنبئين بمفاهيم الفساد، فإن التجانس الداخلي يمثل مشكلة. على سبيل المثال، هل تقود الثقة الشخص إلى تقييم الموظفين العموميين بشكل إيجابي، وبالتالي الإجابة على أن مستويات الفساد منخفضة، أم أن الغياب الملحوظ للفساد يشجع على زيادة الثقة؟ هل المستويات المنخفضة من الفعالية والفائدة تولد السخرية، مما يؤدي إلى مستويات عالية من الفساد المتصور، أم أن الفساد المستشري يثير عدم الاهتمام ومشاعر عدم الكفاءة؟¹ على عكس هذه المتغيرات، تكون سمات الشخصية أقل عرضة للمخاوف بشأن الاتجاه السبي. ونقوم بنمذجة تصورات الفساد جزئياً كدالة لأبعاد السمات الشخصية الخمسة الكبرى: الانفتاح على التجربة، والضمير، والانبساط، والقبول، والاستقرار العاطفي². ومن غير المرجح أن تتغير السمات النفسية الأساسية للأشخاص لأنهم يرون أن المسؤولين الحكوميين مرتفعون أو منخفضون في الفساد، لا سيما وأن سمات الشخصية، بما في ذلك الأبعاد الخمسة الكبرى، قابلة للتورث بدرجة عالية ومستقرة للغاية بمرور الوقت³. ومن ثم، إذا تم العثور على علاقات بين الخمسة الكبار والفساد المتصور، فسيكون من المعقول استنتاج أن هذه الآثار تشير إلى تأثير الأول على الأخير.

نتصور التأثيرات المباشرة لثلاث من السمات الخمس الكبرى على تصورات الفساد⁴. والصفة الأولى التي نفحصها هي الضمير. الأفراد ذوو الوعي العالي يميلون إلى أن يكونوا متمسكين باللياقة، غالباً إلى درجة إصدار الأحكام. علاوة على ذلك، تتميز هذه السمة جزئياً بالسعي للإنجاز (Costa and

¹ وقد لاحظ مؤلفون آخرون هذه المشكلة. وللحصول على أحدث مثال، راجع مناقشة (10: 2011) Tverdova حول تصورات الفساد والثقة.

² لقد نما نهج الخمسة الكبار، أو خمسة عوامل، ليهيمن على أبحاث علم نفس السمات منذ أواخر الثمانينيات (مثل Goldberg, 1990, 1992; McCrae and Costa, 1987, 2003; John et al., 2008). وفي العقد الماضي، أدرج علماء السياسة منظور الخمسة الكبار في البحث عن السلوك السياسي (مثلاً، Gerber et al., 2010; Mondak, 2010; Mondak and Halperin, 2008; Mondak et al., 2010, 2011).

³ من المقبول عموماً أن سمات الشخصية لها مستويات وراثية لا تقل عن .50، مما يعني أن 50 في المائة من التباين في الشخصية عبر مجموعة سكانية تتبع لمصادر بيولوجية. بالنسبة إلى الخمسة الكبار، تم تسجيل مستويات وراثية تقترب من .80 (Heath et al., 1992; Riemann et al., 1997). وفيما يتعلق بالاستقرار الطولي، أبلغ كل من (DeYoung et al., 2010) و (Costa and McCrae, 1988) عن مستويات استقرار مدتها ست سنوات للسمات الخمس الكبرى تصل إلى .95. وقرر (Rantanen et al., 2007) عن مستويات الاستقرار لمدة تسع سنوات بين .75 و .97. بالإضافة إلى استقرار الشخصية نفسها، فإن تأثيرات سمات الشخصية على المواقف والسلوكيات السياسية (Bloeser et al., 2015).

⁴ تستكشف دراسة (Connelly and Ones, 2008) العلاقة بين مقاييس الخمسة الكبار على المستوى الوطني ودرجات مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، ووجدت أن بيانات الشخصية الوطنية تتنبأ بالتباين في إجمالي الفساد المتصور، بالإضافة إلى تأثيرات الثروة والثقافة. وعلى الرغم من أن نتائجهم موحية، إلا أن الدراسة لا تتحدث عن مسألة الاهتمام بالبحث الحالي، وتحديد الأسس النفسية لتصورات الفرد للفساد.

(Costa and McCrae, 1995; John et al., 2008)، وهو وجه يرتبط بمستويات الطموح العالية، واشتبهه (Bernardin et al., 2000) في أن هذه الخصائص قد تقلل من ميل الأشخاص ذوي الوعي العالي لتقديم تقييمات متوهجة للآخرين ووجدوا أن الطلاب ذوي المستويات العالية من هذه السمة قدموا تقييمات أقل إيجابية لأعضاء المجموعة الزملاء في دورة إدارة الموارد البشرية. ويشير هذا إلى أن الضمير الحي قد يثير الشكوك حول تصرفات المسؤولين العموميين ويؤدي إلى تصور أن الفساد منتشر. ونتوقع أن يكون الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من القبول أقل عرضة لرؤية الفساد على أنه أمر شائع. الثقة والكرم وجهان من جوانب التوافق (John et al., 2008)؛ وبالتالي، فإن الأفراد ذوي هذه السمة يميلون إلى تبني آراء افتراضية إيجابية عن المسؤولين الحكوميين. تمشياً مع هذا المنطق، وجد Mondak et al. (2017a) أن التوافق يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالثقة في المؤسسات السياسية. تشير العلاقة القوية بين الثقة السياسية وتصورات الفساد (Konold, 2007) إلى أن بعض القوى نفسها التي تؤثر على ثقة المؤسسات قد تؤثر أيضاً على الآراء حول المخالفات. نتوقع أن يكون التوافق أحد هذه العوامل. والاستقرار العاطفي هو سمة الشخصية الثالثة التي قد يكون لها علاقة مباشرة بمفاهيم الفساد. يميل الأفراد في هذه السمة إلى الهدوء والاسترخاء (Costa and McCrae, 1995)، بينما يميل الأفراد المنخفضون في هذه السمة إلى القلق والشكوى (John et al., 2008). وفي المجال السياسي، قد يقلق هؤلاء المواطنين، ويفكرون في أسوأ ما في المسؤولين العموميين¹. وهكذا، نتوقع أن تتوافق الدرجات العالية في الاستقرار العاطفي مع التصورات الأقل انتقاداً للفساد السياسي.

تؤكد تطبيقات الخمسة الكبار في دراسة السلوك السياسي أن تأثيرات الشخصية غالباً ما تظهر بالاقتران مع القوى الظرفية عبر ما يُعرف باسم تفاعلات حالة السمات. هنا، العامل الظرفية الرئيسي هو التجربة الشخصية والتجربة غير المباشرة مع الرشوة. ونتوقع تفاعلات حالة السمات لثلاثة من الأبعاد الخمسة الكبرى. أولاً، الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح على التجربة يكونون منتهيين ومستجيبين للمعلومات. هذا هو الحال بالتأكيد بالنسبة للمعلومات السياسية، حيث ترتبط المستويات العالية من الانفتاح بمزيد من المناقشات السياسية المتكررة والاهتمام السياسي الأكبر والاهتمام بالسياسة والمعرفة السياسية (Mondak, 2010). وبناءً عليه، نتوقع أن يكون الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح أكثر احتمالاً للتعرف على أهمية الرشوة في بيئتهم والاستجابة للمعلومات الشخصية وغير المباشرة من خلال التقييم المناسب للمستوى العام للفساد بين الموظفين العموميين. ثانياً، المنفتحون على قدر كبير من الانسجام مع بيئتهم الاجتماعية. في المجال السياسي، من المرجح أن يشارك المنفتحون في النقاش السياسي (Hibbing et al., 2011; Mondak, 2010) ومن المرجح أن يتابعوا الأخبار (Mondak, 2010)، ربما لأنهم يريدون أن يكونوا مشاركين نشطين في محادثات السياسة مع أصدقائهم ومعارفهم. ويشير هذا إلى أن المنفتحين يجب أن يكونوا أكثر قدرة على رؤية

¹ بالإضافة إلى التأثير على الاتجاه نحو السياسيين، يمكن أن يؤثر الاستقرار العاطفي على الثقة في المؤسسات السياسية. وقد أشار Mondak et al. (2017a)، على سبيل المثال، إلى وجود علاقة إيجابية بين الاستقرار العاطفي والثقة السياسية.

الإشارات السياقية حول الفساد والاستجابة لها أكثر من الانطوائيين. وثالثاً، تتوافق المستويات العالية من التوافق مع السلوك الاجتماعي الإيجابي (Carlo et al., 2005)، والشعور بالمجتمع (Lounsbury et al., 2003). وبالتالي، يجب أن تكون انتهاكات الثقة العامة هي الأكثر تنافراً ويجب أن تثير أقوى ردود الفعل السلبية بين الأشخاص المقبولين للغاية.

البيانات والمنهج

البيانات مستمدة من استطلاعات AmericasBarometer ٢٠١٠. وتم إجراء هذه الاستطلاعات، التي رعاها برنامج LAPOP، في ربيع عام ٢٠١٠ لمواطنين في ٨٤ منطقة في ١٧ دولة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية^١. وتم طلب الفقرات المدرجة في التحليلات الحالية من أكثر من ٣٠٠٠٠ مستجيب^٢. ونستخدم استطلاعات AmericasBarometer ٢٠١٠ بدلاً من عمليات الترحيل السري الأحدث لأن استطلاعات عام ٢٠١٠ فقط تضمنت مقاييس الشخصية التي أضفناها. ويتم قياس إدراكات الفساد من خلال فقرة تسأل: "مع الأخذ في الاعتبار تجربتك الخاصة أو ما سمعته، فالفساد بين الموظفين العموميين شائع جداً، شائع، غير شائع، أو غير شائع جداً؟" ثلاثة جوانب لهذا السؤال تتطلب الاهتمام. أولاً، لا تحدد الصياغة نوع الموظفين العموميين الذي يتعين على المدعى عليه تقييمه. أي أنه يُترك للفرد أن يفسر أي من المسؤولين يجب أن يدرج كجزء من الحكم بشأن انتشار الفساد^٣. ويتمتع المجيبون بحرية تضمين أحكامهم أي مزيج من المسؤولين رفيعي المستوى ومنخفضي المستوى والوطنيين والبلديين. وثانياً، يرئ العنصر المستجيب للنظر في التجارب الشخصية وغير المباشرة. إن تأثير المتنبئين التجريبيين على تصورات الفساد أمر أساسي لإطارنا النظري. ومن خلال لفت الانتباه إلى التجارب، يمكن القول إن عنصر الاستطلاع يخلق أفضل حالة لتقييم الفرضيات التجريبية. سيكون من المهم أن تضع في اعتبارك عند تفسير النتائج من التحليلات متعددة المتغيرات. وثالثاً، سُئل المجيبون عن تجاربهم الشخصية مع الرشوة في سلسلة من الأسئلة مباشرة قبل العنصر المتعلق بمفاهيم الفساد. هذا التناسب يرئ المجيبين أيضاً للتفكير في تجاربهم الخاصة عند الإجابة على فقرة الإدراك^٤.

^١الدول هي الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا.

^٢كان الحد الأدنى لحجم العينة المستهدف في عام ٢٠١٠ هو ١٥٠٠ مستجيب لكل دولة. وكانت هناك عينات زائدة مخطط لها في البرازيل (٢٠٤٨٢)، بوليفيا (٣٠١٨)، وتشيلي (١٩٦٥)، والإكوادور (٣٠٠٠). ولتجنب سيطرة هذه الدول الأربع على التحليلات، نرجح الحالات على أن تساهم كل دولة في الهدف وهو ١٥٠٠ مستجيب.

^٣لم يكن لدينا أي مدخلات في صياغة أو موضع العنصر المستخدم لقياس تصورات الفساد، ولا توجد لدينا أي اعتراضات على أي من المسائلتين. هدفنا من مناقشة هذه القضايا هو تسليط الضوء على النتائج المحتملة لكيفية طرح السؤال.

^٤وقد دفع هذا التناسب المجيبين إلى الاستفادة من تجاربهم الخاصة عند قياس مستويات الفساد، ولكن لم يكن من الأساسي أن يستفيد المجيبون من تصوراتهم عن الفساد عند تقييم تجارب الرشوة الشخصية. والاستبعاد النهائي للسببية العكسية - وهو مدى رؤية الناس للفساد، وليس التجربة الفعلية، هو ما يحدد ما إذا كان الناس قد أبلغوا أنهم طُلب منهم دفع رشوى - غير ممكن مع بيانات المسح المقطعي. ومع ذلك، فإن وضع العنصر في الحالة الحالية يقلل من مخاطر السببية العكسية التي يسببها المسح.

تعتمد مقاييسنا التجريبية على بيانات من عناصر تتعلق بما إذا كان قد تطلب من المستجيبين دفع رشاوى في العام الماضي^١. كما هو الحال مع المتغير التابع، لا يحدد المتغير المستقل للرشوة أي مستوى أو مكان واحد للممثل. يسأل العنصر الأول الذي نستخدمه عما إذا كان ضابط الشرطة قد طلب منهم رشوة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، والثاني يستفسر عن طلبات الرشوة من أي موظف حكومي^٢. واهتمامنا هو ما إذا كان المدعى عليه قد تطلب منه دفع رشوة إلى أي موظف عام. وبالتالي، من الناحية النظرية، يجب أن يكون العنصر الثاني كافياً. وإذا كان على المدعى عليه دفع رشوة إلى ضابط شرطة، فيجب أن يجيب المدعى عليه بنعم عندما سئل العنصر المتعلق بـ "أي موظف حكومي". ومع ذلك، أجاب أكثر من ٢٠٠٠ مستجيب بـ "نعم" على عنصر الشرطة أثناء الإجابة بـ "لا" على السؤال العام. ومن المفترض أن هذا حدث لأن بعض المستجيبين لم يفكروا في ضباط الشرطة على أنهم موظفين حكوميين أو على الأقل ليسوا الموظفين المشار إليهم في السؤال. ولتفسير ذلك، يتم ترميز تجربة الرشوة الشخصية ١ إذا أجاب الفرد بنعم على أي من عناصر الرشوة و ٠ إذا كان غير ذلك^٣. وبالإضافة إلى تأثير لقاءات الرشوة الشخصية، نتوقع أيضاً أن التجارب غير المباشرة ستؤثر على تصورات الفساد. واختبار هذه الفرضية. نحن نمثل الرشوة الإقليمية كنسبة من المستجيبين في منطقة ذات درجات ١ على مقياس الرشوة الشخصية. ويعتمد استخدام هذا الإجراء على افتراض أنه مع ارتفاع معدل الرشوة في المنطقة، ينبغي أيضاً أن تسمع احتمالية أن يسمع أحد سكان المنطقة من الأقارب والأصدقاء والمعارف عن الحالات التي تطلب منهم فيها دفع رشاوى، وبالطبع، أن هذه المعلومات الإضافية ستشكل تصور الشخص للفساد. وتم تحديد المستجيبين على أنهم يقيمون في ٨٤ منطقة عبر

^١ لأن مقاييسنا تركز على تجارب الرشوة التي بدأها المسؤولون العموميون، فإننا على الأرجح نقلل من العدد الإجمالي للحوادث التي تنطوي على رشوة (أي أننا نحذف الحوادث التي بدأها المدعى عليه بدلاً من المسؤول العام). ولا ينبغي أن يؤثر هذا الجانب من التدابير سلباً على تحليلاتنا. أولاً، يجب أن يكون للمطالبة بدفع رشوة تأثير أكبر على تصورات المواطن للفساد أكثر مما يجب أن يكون لعرض المدعى عليه غير المرغوب فيه بالرشوة. وثانياً، من المرجح أن يكون المستجيبون أكثر استعداداً للإبلاغ عن أنه تطلب منهم دفع رشاوى أكثر من استعدادهم لأنفسهم لمحاولة رشوة الموظفين العموميين.

^٢ وتساءلت الدراسة الاستقصائية أيضاً عن تجارب الرشوة مع المحاكم والحكومات المحلية، لكن هذه العناصر استخدمت تنسيقاً مختلفاً عن أسئلة الشرطة والموظفين الحكوميين. تم تقديم العناصر التي نستخدمها لجميع المستجيبين؛ بالنسبة لعناصر المحكمة البلدية، تطلب من المستجيبين أولاً سؤال تصفية حول ما إذا كانوا قد تفاعلوا مع نظام المحاكم أو مع حكومتهم المحلية في العام الماضي. طُرحت أسئلة حول تجارب الرشوة في المحاكم والبلديات فقط على المستجيبين الذين تعاملوا مع مؤسسة حكومية معينة. وعلى الرغم من التنسيق المختلف لبنود المحكمة البلدية، فقد نظرنا أيضاً في متغير رشوة يجمع جميع الأسئلة الأربعة، حيث يحصل المدعى عليهم على درجة ١ إذا أبلغوا عن تجربة رشوة في واحد على الأقل من الأسئلة الأربعة وغير ذلك. وقد قمنا أيضاً بتجميع هذا المتغير البديل حسب المنطقة للحصول على معدل رشوة إقليمي. كانت النتائج مع هذه المتغيرات البديلة مماثلة للنتائج الرئيسية في هذه المقالة، والتي تبين أن البنود البلدية والمحكمة لا تضيف أي شيء يتجاوز ما تم تعلمه مع عناصر الشرطة والحكومة.

^٣ نظرنا في متغير رشوة بديل لخص الردود على عناصر الشرطة والموظفين الحكوميين. تكمن مشكلة هذا الخيار في أن بعض التجارب كانت ستحسب مرتين إذا كان المستجيب يعتقد أن ضباط الشرطة موظفين حكوميين.

١٧ دولة. يعتمد عدد المناطق داخل الدولة على الانقسامات التاريخية والسياسية. أصغر عدد من المناطق هو منطقتان. في أوروغواي، مقابل تسعة في بوليفيا. في المتوسط ، هناك ٣٥٨ مستجيباً لكل منطقة. أربع مناطق لديها أقل من ١٠٠ مشارك، مع انخفاض قدره ٥٤ في واحدة من ست مناطق في كولومبيا^١. وتنص أطروحتنا على أن التجارب الشخصية والجماعية ستؤثر على الإدراكات، ولكن أيضاً أن الفهم الكامل للتأثيرات التجريبية يتطلب الانتباه إلى الآليات النفسية. نقيس الشخصية باستخدام بطارية مكونة من عشرة عناصر تتضمن سؤالين لكل بُعد من أبعاد الخمسة الكبار^٢. وسئل ٢٩ من المستجيبين للإشارة إلى مدى اتفاقهم أو عدم موافقتهم على كل سؤال. تعني القيمة ١ "أعارض بشدة" والقيمة ٧ تعني "أوافق بشدة". العبارات المستخدمة لتمثيل كل سمة هي: منفتحة على الخبرات الجديدة والفكرية، غير الإبداعية وغير الخيالية (الانفتاح على التجربة)؛ يمكن الاعتماد عليه ومنضبط ذاتياً، وغير منظم ومهمل (الضمير) ؛ مؤنس ونشط، هادئ وخجول (الانبساط)؛ الحرجة والمشاكسة، سخية ودافئة (التوافق)؛ وقلق وسهل الانزعاج، وهادئ ومستقر عاطفياً (الاستقرار العاطفي). ولكل سمة، يتم دمج البيانات من العنصرين، ثم يتم إعادة ترميز مقياس السمات النهائي ليتراوح من ٠ (أدنى قيمة ملحوظة) إلى ١ (أعلى قيمة ملحوظة). وبالإضافة إلى المتغيرات الرئيسية الموصوفة حتى الآن، ستضمن النماذج أيضاً ضوابط على المستوى الفردي والمستوى الإقليمي. وتشمل الضوابط على المستوى الفردي مقياساً للتفضيلات السياسية^٣ للاستفادة من التحيزات الحزبية في معالجة المعلومات والمتغيرات الاجتماعية والديموغرافية القياسية والعمر والتعليم والجنس والثروة^٤. والضوابط على المستوى

^١ هذان اثنان من البلدان التي لديها عينات زائدة.

^٢ إن قصر مدة مجموعة العناصر العشرة أمر شائع في أبحاث الشخصية التطبيقية ويتعارض مع التدابير التي يستخدمها علماء النفس، الذين غالباً ما يشتملون على عشرات العناصر لكل سمة. وإدراكاً للحاجة إلى مقاييس الخمسة الكبار القصيرة، طورت عدة فرق من الباحثين بطاريات شخصية تتضمن عنصراً واحداً أو عنصرين لكل سمة واستكشفا خصائص البيانات الناتجة (مثل Gosling et al., 2003; Mondak et al., 2010; Rammstedt and John, 2007; Woods and Hampson, 2005). وعلى الرغم من أن كل هذه الأعمال تقر بأن مقاييس الشخصية الموجزة لا تقدم سوى تمثيلات خشنة نسبياً لبنية السمات الخمسة الكبار، إلا أن جميعها توضح أيضاً أن المقاييس القصيرة يمكن أن تكون وظيفية.

^٣ لقياس التفضيلات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرات الفائز والخاسر (Anderson et al., 2005) قمنا بإنشاء متغيرين مؤشرين. وتم ترميز الناخب الأول، الحالي، بالرمز ١ إذا صوت المستجيب عليه، في الانتخابات الأخيرة، للرئيس أو الحزب (الأعضاء) الحالي، وصفر إذا كان غير ذلك. الثاني، الناخب المعارض، يتم ترميزه بـ ١ إذا صوت المستجيب لمرشح أو حزب معارض. وصفر إذا كان غير ذلك. حصل المستجيبون الذين لم يصوتوا على درجات ٠ في كلا المتغيرين. ومن المتوقع أن يرتبط دعم الحكومة الحالية ارتباطاً عكسياً بمفاهيم الفساد وأيضاً إلى المدى الذي ترتبط فيه تجارب الرشوة بمفاهيم الفساد. من المسلم به أن هذه إجراءات غير دقيقة إلى حد ما، ويرجع ذلك جزئياً إلى حدود الذاكرة، وجزئياً لأن ما يعنيه أن تكون ناخباً شاغلاً أو معارضاً يختلف باختلاف الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة والأعداد المختلفة من الأحزاب النشطة. ومع ذلك، توفر لنا هذه الإجراءات بعض الفرص على الأقل لالتقاط أي تأثير للتحيز السياسي على تصورات الفساد.

^٤ لقد قمنا بتضمين هذه الضوابط لتقليل احتمالية حذف التحيز المتغير. من المهم التحكم في العمر والتعليم والجنس والثروة، لأن الأبحاث الحالية أظهرت أن الشباب والمتعلمين جيداً والرجال وذوي الدخل المرتفع هم أكثر عرضة لتجارب

الإقليمي هي المتوسطات الإقليمية للتعليم والثروة. وقد قمنا بتضمين هذه العناصر لالتقاط احتمالية أنه، بصرف النظر عن معدلات الرشوة الإقليمية، سيكون المستجيبون في السياقات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأعلى أقل احتمالية لإدراك انتشار الفساد. ولاستكشاف الآثار التجريبية والنفسية المفترضة، تستمر التحليلات على عدة مراحل. سنبدأ بمعلومات وصفية عن تصورات الفساد والمتنبئين التجريبيين. بعد ذلك، سيتم فحص تصورات الفساد في ثلاثة نماذج متعددة المتغيرات. الأول يشمل فقط متغيرات التحكم والتدابير التجريبية. لبدء اختبار حسابنا النفسي، يضيف النموذج الثاني متغيرات الشخصية. وأخيراً، يختبر النموذج الثالث عدة تفاعلات بين المتنبئين التجريبي والنفسي. نظراً لأن النماذج تشمل المتقدمين على المستويين الفردي والإقليمي، يتم استخدام إستراتيجية النمذجة متعددة المستويات. من خلال قياس تصورات الفساد باستخدام مقياس ترتيبي من أربع فئات، فإننا نقدر سلسلة من نماذج الانحدار الترتيبي متعددة المستويات^١.

تحديد محددات الفساد المدرك

أن المستجيبين في AmericasBarometer ٢٠١٠ أدركوا أن الفساد منتشر. ومن بين ٢٨٣٢٥ أجابوا على سؤال الفساد، أجاب ١٢٤٥٨ أو ٤٤ في المائة بأن الفساد منتشر للغاية بين الموظفين العموميين، وأشار ٣٣.٦ في المائة آخرون إلى انتشار الفساد. وبالتالي، فإن أقل من ٢٥ في المائة يعتقدون أن الفساد غير شائع أو غير شائع للغاية. علاوة على ذلك، أجاب غالبية المستجيبين في كل دولة بأن الفساد شائع أو شائع جداً. ويعرض الشكل ١ التوزيعات عبر الوطنية. ومن اليسار إلى اليمين، تُظهر الأجزاء الموجودة في كل شريط النسب المئوية للمشاركين داخل الدولة الذين أجابوا بأن الفساد غير شائع جداً وغير شائع وشائع وشائع جداً. وتم سرد البلدان بترتيب عكسي للرد على أن الفساد منتشر للغاية. حتى في أوروغواي وتشيلي، الدول التي بها أدنى مستويات الفساد المتصور. أشارت أجزاء كبيرة من المستجيبين إلى أن الفساد شائع جداً: ٢١.٢ في المائة في أوروغواي و ٣١.٤ في المائة في شيلي. ومن ناحية أخرى، رأى ٥٦.٢ في المائة من المجيبين في جمهورية الدومينيكان أن الفساد شائع جداً. وليس من المستغرب أن

الرشوة الشخصية (Orces, 2008, 2009a, 2009b; Rose and Mishler, 2010; Seligson, 2006). وإذا كان الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفات هم أيضاً أكثر عرضة لإدراك الفساد على أنه شائع أو شائع جداً، فإن استبعاد هذه العوامل قد يؤدي إلى تجاهل التحيز المتغير. في الواقع، تظهر الارتباطات ثنائية المتغير أن المتعلمين جيداً، والرجال، والأفراد ذوي الدخل المرتفع هم أكثر عرضة بشكل ملحوظ لإدراك مستوى عالٍ من الفساد.

^١ العمر مرمز بالسنوات ويتراوح من ستة عشر إلى ثمانية وتسعين. التعليم هو مركب من عدد سنوات الدراسة المكتملة. تم إعادة تصنيفها للتشغيل من ٠ إلى ١، حيث يمثل المستوى ١ أعلى مستوى تعليمي (ثمانية عشر عاماً أو أكثر في معظم البلدان، أو درجة الدراسات العليا). يتم ترميز الجنس على أنه ١ إذا كان المستجيب أنثى و ٠ إذا كان ذكراً. وتم قياس الثروة من ٠ إلى ١ حيث يشير الرقم ١ إلى أعلى مستوى ممكن من الثروة؛ المقياس عبارة عن مؤشر مضاف من ثلاثة عشر عنصراً يقيس الثروة من خلال وجود أو عدم وجود عناصر منزلية مثل الثلاجة والتلفزيون والهاتف الخليوي وما إلى ذلك.

^٢ كاختبار قوة، قمنا بتشغيل نماذج من ثلاثة مستويات للانحدارات المبلغ عنها والتي شملت الأفراد في مناطق ومناطق في البلدان. (لقد أجرينا التحليلات لفحص المتانة هذا في (HLM 6.08). وقمنا بذلك لجميع البلدان والبلدان التي لا تحتوي على عينات زائدة.

تختلف المفاهيم على نطاق واسع عبر المناطق. على سبيل المثال، توجد أعلى علامة إقليمية لإدراك أن الفساد منتشر جداً، ٦٩.٠ في المائة، في منطقة كويو في وسط غرب الأرجنتين. وعلى العكس من ذلك، فإن أدنى مستوى هو ١٦.٣ في المائة في منطقة تشمل مناطق شمال وجنوب البحر الكاريبي في نيكاراغوا.

الشكل ١. توزيع الفساد المدرك

في استراتيجيتنا التحليلية المكونة من ثلاثة أجزاء، تذكر أن المكون الأول هو تجربة الرشوة الشخصية. فعلى الرغم من أن معظم المستجيبين يرون الفساد منتشرًا، إلا أنه يبدو أن هذه الآراء نادراً ما تكون ناتجة عن تجربة شخصية مع الرشوة. يرى أكثر من ٧٥ في المائة أن الفساد شائع أو شائع جداً، إلا أن ١٦.٣ في المائة فقط أشاروا إلى أنه طلب منهم دفع رشوة لضابط شرطة أو مسؤول حكومي آخر في العام الماضي. العلاقة المتبادلة بين تجارب الرشوة وتصورات الفساد هي ٠.٨، مما يشير إلى أن التجربة الشخصية وحدها تقدم فقط أقل تفسير لمن يرى الفساد.

المكون الثاني من إطار عملنا يرى أن التجارب غير المباشرة قد تشكل تصورات عن الفساد. إذا طلب من ١٦.٣ في المائة من الأفراد دفع رشاوى، فإن الشخص الذي لديه خمسة معارف لديه، في المتوسط، لديه فرصة ٥٩ في المائة لمعرفة شخص واحد على الأقل لديه خبرة في الرشوة. يرتفع احتمال التعرض غير المباشر للرشوة إلى ٠.٣٣ إذا كان للفرد عشرة معارف. وحدسياً، يجب أن تتفوق التجارب السيئة على التجارب الجيدة كمحددات للفساد المتصور. على سبيل المثال، إذا اضطر صديق الشخص إلى دفع رشوة إلى ضابط شرطة، فإن تأثير هذه التجربة على ما يبدو لن يتم إسكانه لمجرد أن هذا الشخص لديه أصدقاء آخرين دون مواجهة رشوة. وبالتالي، فإن القليل من التعرض للمخالفات قد يقطع شوطاً طويلاً نحو تعزيز التصور بأن الفساد منتشر.

الجدول ١. الأسس التجريبية لإدراكات الفساد

المعامل	الخطأ المعياري	
0.01***	0.00	العمر
—0.05	0.03	الجنس
0.31**	0.09	الثروة
0.52***	0.11	التعليم
—0.08*	0.03	الناخب الإلزامي
0.15**	0.05	الناخب المعارض
0.37***	0.05	خبرة الرشوة الشخصية
0.28	0.46	الثروة الاقليمية
—0.10	0.63	التعليم الاقليمي
1.86**	0.55	الرشوة الاقليمية
—2.16***	0.33	القطع ١
—0.39	0.31	القطع ٢
1,34***	0030	القطع ٣

المصدر: AmericasBarometer 2010.

ملاحظة: المعاملات هي نتيجة نموذج متعدد المستويات للاعتراض العشوائي. وتم تضمين المستجيبين الأفراد داخل المناطق. وتم الإبلاغ عن أخطاء قياسية قوية. يتم ترجيح البيانات بحيث تساهم كل دولة بعدد متساوٍ من الحالات في النموذج. ملاحظات المستوى ١: ٢٨١٣٢. ملاحظات المستوى ٢: ٨٤.

تذكر أننا نمثل إمكانية تعرض الشخص لمعلومات حول تجارب الرشوة للآخرين عبر معدل الرشوة الإقليمي. هذا المعدل يختلف من مستوى منخفض ٠.٠١ في وسط بنما إلى أعلى مستوى عند ٠.٣٣ في وسط المكسيك. وفي المناطق التي تنتشر فيها الرشوة، ومن المرجح أن يكون السكان قد سمعوا عن تجارب الآخرين، ونتيجة لذلك، ينظرون إلى الفساد على أنه منتشر. وتمشيا مع هذا المنطق، يرتبط مقياس الرشوة الإقليمي بشكل كبير بالإدراكات على المستوى الفردي. ومع ذلك، كما هو الحال مع التجارب الشخصية، فإن الارتباط متواضع من حيث الحجم (٠.١٠). والتجارب الفردية والجماعية مع الرشوة تؤثر على تصورات الفساد، لكنها ليست العوامل الوحيدة. وبينما نتحرك نحو التحليلات متعددة المتغيرات، نبدأ في حساب المكون الثالث لإطار عملنا، وهو منظور متعدد المستويات يتضمن الانتباه إلى التأثيرات دون الوطنية على تصورات الفساد على المستوى الفردي. لفحص التأثيرات المشتركة للمتغيرين التجريبيين، نبدأ بنموذج يتضمن فقط هذه المقاييس ومتغيرات التحكم لدينا. وتظهر النتائج في الجدول ١. وكما هو متوقع، نرى أن التجربة الشخصية مع الرشوة ومستويات الرشوة الإقليمية تظهر كمؤشرات مهمة لتصورات الفساد. جوهرياً، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة عند

^١ هناك علاقة متواضعة بين تجربة الرشوة الشخصية ومعدل الرشوة الإقليمي، ٠.٢٤.

القيم المتوسطة، فإن الاحتمال المتوقع أن يرى المستفتى الفساد على أنه أمر شائع جداً ٠.٤٤ إلى ٠.٥٢. نتيجة لتجربة الرشوة الشخصية. يحدث التحول من ٠.٤٢ إلى ٠.٤٨ مع زيادة معدل الرشوة الإقليمية من انحراف معياري واحد أقل من المتوسط (٠.٠٥) إلى انحراف معياري واحد أعلى من المتوسط (٠.٢٠).^١ ويزداد الاحتمال المتوقع من ٠.٤٠ إلى ٠.٥٤ عندما يرتفع معدل الرشوة الإقليمية من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للقيم الملاحظة. من بين متغيرات التحكم، تعتبر معاملات الثروة والتعليم على المستوى الفردي إيجابية، مما يشير إلى أن الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشخص يزيد من احتمالية انتشار الفساد على نطاق واسع. وتكشف التأثيرات الكبيرة للناخب الحالي والناخب المعارض أن الميول السياسية تلون آراء المستجيبين حول انتشار الفساد. الاحتمال المتوقع لرؤية الفساد على أنه شائع للغاية هو ٠.٤٨. للناخبين المعارضين و ٠.٤٤. للأفراد الذين وقفوا مع الفائز في آخر انتخابات وطنية. وبالانتقال إلى الضوابط على المستوى الإقليمي، نجد أن المقاييس الإقليمية للتعليم والدخل لا تصل إلى دلالة إحصائية. وتتوافق النتائج حتى الآن مع التوقعات من حيث أن إجراءات الرشوة الشخصية والجماعية تنتج آثاراً كبيرة. والأمر المثير للدهشة إلى حد ما هو أن تأثيرات متغيرات الرشوة متواضعة في الحجم. وأدى وضع عنصر الفساد وصياغته إلى تحفيز المجيبين على الاعتماد على تجارب الرشوة عند تشكيل الأحكام حول مستويات الفساد، ولكن الآثار الملحوظة أقل من المبالغة. من الواضح أن التجربة وحدها تنتج تفسيراً غير كامل لمن يدرك الفساد. هذا يسلط الضوء على احتمال أن التأثيرات النفسية - العنصر الأخير من إطار عملنا - مهم أيضاً، سواء في تشكيل تصورات الفساد بشكل مباشر أو في تخفيف الآثار التجريبية. ومن المحتمل أيضاً، بالطبع، أن تؤثر العوامل خارج إطارنا - مثل الفضائح الوطنية الكبيرة - على الإدراكات. كما تمت إضافة مقاييس أبعاد السمات الشخصية الخمسة الكبار لاختبار ما إذا كانت إدراكات الفساد تتأثر بالتزعات النفسية الأساسية للناس. وهناك حاجة إلى نموذجين لاختبار فرضياتنا فيما يتعلق بالتأثيرات النفسية. الأول يضيف المتغيرات الجديدة كتأثيرات مباشرة، بينما يتضمن الثاني أيضاً سلسلة من التفاعلات بين سمات الشخصية ومقاييسنا التجريبية. وتم الإبلاغ عن نتائج هذه النماذج في الجدول ٢. النموذج الأول يقدم دعماً غير متسق لفرضياتنا. لقد توقعنا أن يصل الفساد المدرك إلى ذروته بين الأفراد ذوي الضمير المرتفع، وانخفاض القبول، وانخفاض الاستقرار العاطفي. فقط سمة الاستقرار العاطفي لها تأثير معتدل على إدراك الفساد. وكما هو موضح في الجدول ٢، تظهر معاملات كبيرة إضافية للانفتاح على التجربة والانبساط؛ لكل منها، تتوافق القيم العالية مع احتمالية أكبر لإدراك الفساد.

^١ على الرغم من أننا ندرج الاحتمالات المتوقعة للتحويلات من القيم الدنيا إلى القيم القصوى المرصودة لمتغيرات مختارة، فقد اعتمدنا في المقام الأول نهج الانحراف المعياري الواحد للاحتتمالات المتوقعة التي تنطوي على متغيرات غير ثنائية التفرع لأن بعض المتغيرات لها حالات قليلة في أقصى الحدود. على سبيل المثال، حصل ٦٦ فرداً فقط على أدنى مستوى من التوافق، وعدد المستجيبين في المناطق ذات معدلات الرشوة الأدنى والأعلى هو ٣٣٢ و ٥١٨ فقط على التوالي. بالمقارنة مع ٣٠٠٧٥ مستجيباً في ١٧ دولة في تحليلنا، فإن هذه الأرقام الإجمالية صغيرة. ومع ذلك، قمنا أيضاً بحساب الاحتمالات المتوقعة التي استخدمت الدرجات الدنيا والقصوى للمتغيرات غير ثنائية التفرع.

	النموذج ٢		النموذج ١		
	الخطأ المعياري	المعامل	الخطأ المعياري	المعامل	
	0.00	0.01***	0.00	0.01***	العمر
	0.03	- 0.04	0.03	- 0.04	الجنس
	0.09	0.23*	0.09	0.24*	الثروة
	0.10	0.37***	0.10	0.37***	التعليم
	0.15	- 0.02	0.05	0.36***	تجربة الرشوة الشخصية
	0.03	- 0.10**	0.03	- 0.10**	الناخب الإلزامي
	0.05	0.14**	0.04	0.13**	الناخب المعارض
	0.15	0.20	0.08	0.54***	الانفتاح
	0.07	0.04	0.07	0.04	الضمير
	0.11	0.23*	0.07	0.33***	الانبساط
	0.14	- 0.33*	0.09	- 0.08	التوافق
	0.07	- 0.20**	0.07	- 0.19**	الاستقرار العاطفي
	0.46	0.18	0.47	0.22	الثروة الاقليمية
	0.63	- 0.01	0.63	- 0.10	التعليم الاقليمي
	0.99	- 1.27	0.54	1.99***	الرشوة الاقليمية
	0.18	0.60**			الانفتاح - خبرة الرشوة الشخصية
	1.14	2.41*			الانفتاح - خبرة الرشوة الاقليمية
	0.17	0.11			الانبساط - خبرة الرشوة الشخصية
	0.75	0.64			الانبساط - خبرة الرشوة الاقليمية
	0.18	- 0.13			التوافق - خبرة الرشوة الشخصية
	0.84	2.24**			التوافق - خبرة الرشوة الاقليمية
	0.33	- 2.32***	0.33	-1.90***	القطع ١
	0.31	- 0.54	0.32	- 0.12	القطع ٢
	0.30	1.21***	0.31	1.62***	القطع ٣

المصدر: AmericasBarometer 2010.

ملاحظة: المعاملات هي نتيجة نموذج متعدد المستويات للاعتراض العشوائي. وتم تضمين المستجيبين الأفراد داخل المناطق. وتم الإبلاغ عن أخطاء قياسية قوية. يتم ترجيح البيانات بحيث تساهم كل دولة بعدد متساوٍ من الحالات في النموذج. ملاحظات المستوى ١: ٢٧١٢٨. ملاحظات المستوى ٢: ٨٤.

جوهرياً، نظراً لانخفاض الاستقرار العاطفي من انحراف معياري أعلى من المتوسط إلى انحراف معياري واحد أدناه، فإن الاحتمال المتوقع لرؤية الفساد على أنه شائع جداً يتناقص قليلاً (من ٠.٤٦ إلى ٠.٤٤)، مما يشير إلى أن الأفراد منخفضي الاستقرار العاطفي يميلون بشكل هامشي إلى مستويات

عالية من الفساد. تؤثر زيادة الانبساط أيضاً على فرص رؤية الفساد على أنه شائع جداً؛ يرتفع الاحتمال المتوقع من ٠.٤٣ إلى ٠.٤٧. مع انتقال الانبساط من معيار انحراف واحد أقل من المتوسط لانحراف معياري واحد أعلاه. على عكس التأثيرات المتواضعة لسمات الشخصية هذه، يكون تأثير الانفتاح أكبر. عندما يرتفع الانفتاح من انحراف معياري واحد أقل من المتوسط إلى انحراف معياري واحد فوق المتوسط، يزداد الاحتمال المتوقع لرؤية الفساد على أنه شائع جداً من ٠.٤٢ إلى ٠.٤٨، ومع تحول الانفتاح من أدنى قيمة إلى أعلى قيم ملحوظة، فإن الاحتمال المتوقع يزيد من ٠.٣٧ إلى ٠.٥٠. ولم تكن الآثار المباشرة للانفتاح والانبساط متوقعة. بدلاً من ذلك، افترضنا أن الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح والانبساط سوف يعتمدون على المتغيرات التجريبية عند قياس نطاق الفساد.

تم اختبار هذه الفرضيات التفاعلية وفرضياتنا التفاعلية الأخرى في النموذج الثاني في الجدول ٢.

ثلاثة من التأثيرات الشرطية المفترضة تتوافق مع التوقعات. وفي الجدول ٢، نرى أن معاملات التفاعل للانفتاح مع كل من المتغيرات التجريبية ذات دلالة إحصائية، وكذلك معامل التفاعل للقبول والفساد الإقليمي. يعرض الشكل ٢ نتائج الانفتاح. في اللوحة الأولى، نرى أن طلب دفع رشوة لا ينتج عنه أي تأثير تقريباً على تصورات الفساد لدى الأفراد منخفضة الانفتاح مقابل التأثير الحاد نسبياً للأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح. وبالمثل، في اللوحة الثانية، نرى أن معدل الرشوة في المنطقة له تأثير أقوى إلى حد ما على تصورات المستجيبين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح. هذا تفاعل نموذجي بين السمة والوضع في تصورات الفساد تلك الذروة فقط عندما يكون الوضع (تعتبر الرشوة في المنطقة) وعوامل النزعة (الانفتاح على التجربة) في أعلى مستوياتها. ويلاحظ نمط مشابه جداً لقبول: الانتقال من منطقة منخفضة الرشوة إلى منطقة عالية الرشوة^١ ينتج تغييراً بمقدار نقطتين مئويتين في احتمال أن يرى المستجيبون المتدينون أن الفساد شائع جداً مقابل تغيير بنسبة خمس نقاط مئوية بين الأفراد عالية في القبول^٢. ونتائج الانفتاح والقبول معاً تلقي المتغير التجريبي الإقليمي في ضوء جديد. تعتبر المعلومات السياقية حول الرشوة مهمة، ولكن حجم تأثير تلك المعلومات يتوقف جزئياً على المواقف الأساسية للمدرك. الدرس الأوسع هو أن أسس تصورات الفساد معقدة ومتعددة الأوجه. أولاً، الخبرة الشخصية مع الرشوة مهمة، لكن الخبرة بالإبانة مهمة أيضاً. ثانياً، تتنوع تصورات الفساد كدالة لكل من التأثيرات المباشرة والشرطية لسمات الشخصية.

^١ كما لوحظ أعلاه، تتوافق هذه القيم في معدل الرشوة الإقليمي مع انحراف معياري واحد أقل من المتوسط وانحراف معياري واحد فوق المتوسط، على التوالي.

^٢ في تحليلات منفصلة، قدرنا نماذج من ثلاثة مستويات لالتقاط بنية البيانات التي يتم فيها تجميع الأفراد في مناطق، ويتم تجميع المناطق في بلدان. أجرينا التحليلات في HLM 6.08 لجميع البلدان والبلدان التي لا تحتوي على عينات زائدة. تدعم هذه النتائج نتائجنا الرئيسية، والتي تركز على المتغيرات السياقية على المستوى الإقليمي. أي أننا ما زلنا نرى تفاعلات مهمة من أجل الانفتاح والرشوة الإقليمية والانفتاح والرشوة الشخصية والقبول والرشوة الإقليمية.

الشكل ٢. الأثار المعتدلة للانفتاح على التجربة على الأسس التجريبية لتصورات الفساد. (أ) تجربة الرشوة الشخصية و (ب) الرشوة الإقليمية.

الاستنتاجات

تظهر المساءلة السياسية عندما يواجه المواطنون دليلاً على نجاحات السياسات وإخفاقاتها، ويحددون بدقة الفضل واللوم على ما لاحظوه. يمثل الفساد بين الموظفين العموميين مشكلة للحكم الديمقراطي لأن وسائل صنع القرار المنفتح والعاقل معرضة للخطر ولأن سياسة دون المستوى الأمثل يمكن أن تنتج. وبالتالي، فإن إدراك الفساد أينما كان والاعتماد على هذا التصور عند تقييم الموظفين العموميين يشكلان أفعالاً حيوية للمواطنة. ولا يزال النصف الثاني من هذه العملية المكونة من خطوتين يحظى باهتمام أكاديمي دقيق، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مفاهيم الفساد تلقي بظلالها على تقييمات المواطنين للمسؤولين الحكوميين. في المقابل، كانت الدراسة المنهجية الواقعية من الناحية النفسية لمن يرى الفساد أقل انتشاراً. وفي غياب مثل هذا التحقيق، تظل جودة المساءلة في هذا المجال غير واضحة. وبعد كل شيء، فإن الصلة بين تصورات المواطنين للفساد وأحكامهم على المسؤولين الحكوميين لن تكون ذات قيمة نظامية وقد تؤدي إلى نتائج عكسية للحكم الديمقراطي، إذا كانت أصول هذه التقييمات فردية تماماً وغير مرتبطة بالواقع السياسي. ويضع الإطار الذي وضعناه في هذه الدراسة تجارب المواطنين مع المخالفات العامة في المقدمة والمركز، ولكنه يقر أيضاً بأن السياق الاجتماعي للفرد يمكن أن يكون له أثر، وأن العمليات النفسية يمكن أن تشكل مفهوم الفساد.

من المعترف به على نطاق واسع أن الرشوة هي مؤشر رئيسي للفساد. ومن ثم، فإن إحدى الشذوذ الظاهر في الأدبيات هو أن الكثير من الناس يرون أن الفساد السياسي منتشر في حين أن قلة قليلة من الناس قد طلب منهم دفع رشوى. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا الانفصال مشكلة. إذا لم تؤد المواجهات الشخصية بين الناس مع المسؤولين الحكوميين إلى ظهور أي دليل على الفساد، فلماذا يتصور الكثير من الناس أن الفساد منتشر؟ تقدم النتائج الرئيسية الأولى للدراسة الحالية حلاً جزئياً على الأقل لهذا اللغز. بالاعتماد على الأبحاث المتعلقة بتأثيرات التجارب الجماعية على الأحكام السياسية للأفراد، افترضنا أن المواجهات الجماعية مع الرشوة، وليس فقط تجارب الشخص الخاصة، مهمة لتصورات الفساد. أظهرت النتائج أن التجربة الجماعية تساوي أو تتجاوز الخبرة الشخصية كعامل محدد للفساد المتصور. هذا منطقي. من الواضح أن الناس يدركون أن تجاربهم الخاصة قد تكون معزولة وخصوصية. ومع ذلك، إذا كان من المعروف أن الرشوة منتشرة في المنطقة، فإن هذا يتحدث بشكل أكثر تحديداً عن نطاق الفساد. والأهم من ذلك، أن تأثير المتغير السياقي يساعد في تفسير سبب اعتبار الفساد شائعاً حتى بين الأفراد الذين لم يواجهوه شخصياً. وفي العديد من المناطق، يحتاج الشخص العادي إلى عدد قليل من المعارف فقط لمعرفة شخص واحد على الأقل طلب منه دفع رشوة. تعمل التجارب غير المباشرة على مضاعفة مدى وصول مواجهة كل شخص للرشوة.

على الرغم من أننا قدمنا دليلاً واضحاً على أن التجارب الشخصية والجماعية مع الرشوة تؤثر على إدراكات المواطنين، إلا أن التأثير الجوهرى المشترك للتدبيرين التجريبيين لدينا متواضع فقط. وجزء من السبب بلا شك هو أن كيفية تعريف الناس للفساد تختلف اختلافاً كبيراً. وتتمثل إحدى مهام البحث المستقبلي في التحديد الدقيق لما يعتقدوه المواطنون عن الفساد، وما هي الإجراءات بالإضافة إلى الرشوة التي تشير إلى أن المسؤولين الحكوميين فاسدون. العامل الآخر هو حدوث فضائح فساد وطنية كبرى لا تنطوي على رشوة، لكنها بارزة ومعروفة لكثير من المواطنين.

السبب المنطقي الثاني لماذا لا تقدم العوامل التجريبية سوى حساب محدود للفساد المدرك يسلط الضوء على الأسس النفسية للإدراك البشرى. تم الإبلاغ عن دليل على التأثيرات النفسية المتميزة هنا. على الرغم من أن توقعاتنا فيما يتعلق بالتأثيرات المباشرة للسمات الخمس الكبرى المتمثلة في الضمير والموافقة والاستقرار العاطفي لم تكن كافية لتظهر أن الانفتاح على التجربة والموافقة يخففان من تأثير العوامل التجريبية على تصورات الفساد. أي أن الرابط بين تجارب الرشوة وتصورات الفساد ليس ثابتاً بين الأفراد. بدلاً من ذلك، يوجد عدم تجانس منهجي، مع هذا الرابط الذي يعاني من تقوية هامشية أو ضعف كدالة لسمات الشخصية الأساسية.

الإطار المعروض هنا واسع، ويتضمن عدة عوامل يعتقد أنها تتحد للتأثير على من يدرك الفساد. وبالمثل، فإن الاختبارات التجريبية التي أبلغنا عنها متعددة الأوجه واستندت إلى بيانات من دول ومناطق متعددة في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، يُنظر إلى مساهمات هذه المقالة بشكل أفضل على أنها خطوة نحو مزيد من البحث المنهجي والقائم على أسس نظرية في هذا المجال. ومع مزيد من الاهتمام بالأسس التجريبية والنفسية للفساد المتصور، توجد إمكانية لإحراز تقدم كبير في فهم كل من كيفية فهم

المواطنين للفساد ومدى نجاح هؤلاء المواطنين في المطالبة بالمساءلة عن سوء السلوك السياسي. وتظهر النتائج الأساسية لمتغيراتنا التجريبية المساءلة في العمل. تثبت النتائج أنه عندما يتعرض المواطنون أنفسهم لطلب رشوة، وعندما يقيمون في مناطق تكون فيها مثل هذه الالتماسات شائعة، فإنهم يتفاعلون بشكل نقدي. وعلى الرغم من أننا نرى أرضية للتفاوض في هذه الديناميكية، إلا أننا سنكون مقصرين في الإغلاق دون التعليق على الصورة الأكبر. ويرى المشاركون في الاستطلاع من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية أن الفساد السياسي منتشر. تشير جميع المؤشرات المتاحة إلى أن هذه التصورات لها أسس جيدة. يجب الترحيب بالمساءلة، ولكن المساءلة لها حدودها أيضاً. وإذا كانت الانتخابات لا تعني شيئاً أكثر من مقايضة حزب فاسد بآخر، فسوف يتم تقويض الديمقراطية الهادفة، ويزداد تشاؤم المواطنين وقلقهم.

المراجع

- Ades A and Di Tella R (1997) National champions and corruption: some unpleasant interventionist arithmetic. *The Economic Journal* 107: 1023–1042.
- Anderson CJ and Tverdova YV (2003) Corruption, political allegiances and attitudes toward government in contemporary democracies. *American Journal of Political Science* 47: 91–109.
- Anderson CJ, Blais A, Bowler S, et al. (2005) *Losers' Consent: Elections and Democratic Legitimacy*. New York: Oxford University Press.
- Bailey J and Paras P (2006) Perceptions and attitudes about corruption and democracy in Mexico. *Estudios Mexicanos* 22: 57–82.
- Bernardin HJ, Cooke DK and Villanova P (2000) Conscientiousness and agreeableness as predictors of rating leniency. *Journal of Applied Psychology* 85: 232–236.
- Bloeser AJ, Canache D, Mitchell D, et al. (2015) The temporal consistency of personality effects: evidence from the British household panel survey. *Political Psychology* 36: 331–340.
- Bohn SR (2012) Corruption in Latin America: understanding the perception-exposure gap. *Journal of Politics in Latin America* 3: 67–95.
- Campos JE, Donald L and Pradhan S (1999) The impact of corruption on investment: predictability matters. *World Development* 27: 1059–1067.
- Canache D and Allison ME (2005) Perceptions of political corruption in Latin American democracies. *Latin American Politics and Society* 47: 91–112.

- Carlo G, Okun MA, Knight GP, et al. (2005) The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness, extraversion and prosocial value motivation. *Personality and Individual Differences* 38: 1293–1305.
- Chang ECC and Kerr NN (2009) Do voters have different attitudes toward corruption? The sources and implications of popular perceptions and tolerance of political corruption. *Afrobarometer*. Working Paper No. 116. Available at: www.Afrobarometer.org (accessed 12 September 2019).
- Charron N (2016) Do corruption measures have a perception problem? Assessing the relationship between experiences and perceptions of corruption among citizens and experts. *European Political Science Review* 8: 147–171.
- Clarke GR (2011) How petty is petty corruption? Evidence from firm surveys in Africa. *World Development* 39: 1122–1132.
- Connelly BS and Ones DS (2008) The personality of corruption: a national-level analysis. *Cross-Cultural Research* 42: 353–385.
- Costa PT, Jr. and McCrae RR (1988) Personality in adulthood: a six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO personality inventory. *Journal of Personality and Social Psychology* 54: 853–863.
- Costa PT, Jr. and McCrae RR (1995) Domains and facets: hierarchical personality assessment using the revised NEO personality inventory. *Journal of Personality Assessment* 64: 21–50.
- Dalton RJ and Anderson CH (eds) (2011) *Citizens, Context and Choice. How Context Shapes Citizens' Electoral Choices*. Oxford: Oxford University Press.
- DeYoung CG, Hirsh JB, Shane MS, et al. (2010) Testing predictions from personality neuroscience: brain structure and the Big Five. *Psychological Science* 21: 820–828.
- Donchev D and Ujhelyi G (2014) What do corruption indices measure? *Economics and Politics* 26: 309–331.
- Duch RM and Stevenson RT (2011) Context and economic expectations: when do voters get it right. *British Journal of Political Science* 41: 1–31.
- Gerber AS, Huber GA, Doherty D, et al. (2010) Personality and political attitudes: relationships across issue domains and political contexts. *American Political Science Review* 104: 111–133.

- Gerber AS, Huber GA, Doherty D, et al. (2011) Personality traits and participation in political process. *Journal of Politics* 73: 692–706.
- Giglioli PP (1996) Political corruption and media: the Tangentopoli affair. *International Social Science Journal* 48: 381–394.
- Goldberg LR (1990) An alternative 'description of personality': the big-five factor structure. *Journal of Personality and Social Psychology* 59: 1216–1229.
- Goldberg LR (1992) The development of markers for the big-five factor structure. *Psychological Assessment* 4: 26–42.
- Gosling SD, Rentfrow PJ and Swann WB, Jr. (2003) A very brief measure of the Big-Five personality domains. *Journal of Research in Personality* 37: 504–528.
- Gupta S, Davoodi H and Alonso-Terme R (2002) Does corruption affect income inequality and poverty? *Economic and Governance* 3: 23–45.
- Hauser RM (1974) Contextual analysis revisited. *Sociological Methods & Research* 2: 365–375.
- Heath AC, Neale MC, Kessler RC, et al. (1992) Evidence for genetic influences on personality from self-reports and informant ratings. *Journal of Personality and Social Psychology* 63: 85–96.
- Herrera J, Razafindrakoto M and Roubaud F (2005) Governance, democracy and poverty reduction: lessons drawn from household surveys in Sub-Saharan Africa and Latin America. *Ibero-America Institute for Economic Research (IAI)*, Discussion Papers 136.
- Hibbing MV, Ritchie M and Anderson MR (2011) Personality and political discussion. *Political Behavior* 33: 601–624.
- Huckfeldt R (1979) Political participation and the neighborhood social context. *American Journal of Political Science* 23: 579–592.
- Huckfeldt R and Sprague J (1995) *Citizens, Politics and Social Communication: Information and Influence in an Election Campaign*. New York: Cambridge University Press.
- John OP, Naumann LP and Soto CJ (2008) Paradigm shift to the integrative Big Five trait taxonomy: history, measurement, and conceptual issues. In: John OP, Robins RW and Pervin LA (eds) *Handbook of Personality: Theory and Research*. New York: Guilford, pp. 114–158.
- Kates RW (1976) Experiencing the environment as hazard. In: Wapner S (ed) *Experiencing the Environment*. Boston: Springer, pp. 133–156.

- Kaufmann D, Kraay A and Mastruzzi M (2004) Governance matters III: governance indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002. *World Bank Economic Review* 18: 253–287.
- Kaufmann D, Kraay A and Mastruzzi M (2007, March) The worldwide governance indicators project: answering the critics. Working Paper. Available at: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/critics.pdf> (accessed 16 June 2014).
- Kaufmann D, Montoriol-Garriga J and Receanatini R (2008) *How Does Bribery Affect Public Service Delivery? Micro-Evidence From Service Users and Public Officials in Peru*. Washington, DC: The World Bank.
- Keller C, Siegrist M and Gutscher H (2006) The role of the affect and availability heuristics in risk communication. *Risk Analysis* 26: 631–639.
- Kinder DR and Kiewiet DR (1979) Economic discontent and political behavior: the role of personal grievances and collective economic judgments in congressional voting. *American Journal of Political Science* 23: 495–527.
- Konold C (2007) Perceived corruption, public opinion, and social influence in Senegal. *Afrobarometer*. Working Paper No. 85. Available at: www.Afrobarometer.org (accessed 12 September 2019).
- Kurtz MJ and Schrank A (2007) Growth and governance: models, measures, and mechanisms. *Journal of Politics* 69: 538–554.
- Lambsdorff JG (2003) How corruption affects persistent capital flows. *Economics of Governance* 4: 229–243.
- Lambsdorff JG (2005) *Consequences and Causes of Corruption: What Do We Know from a Cross-section of Countries?* Passau: University of Passau.
- La Porta R, Lopez-de-Silanes F, Shleifer A, et al. (1999) The quality of government. *Journal of Law, Economics and Organization* 15: 222–279.
- Lascombes P and Tomescu-Hatto O (2008) French ambiguities in understandings of corruption: concurrent definitions. *Perspectives on European Politics and Society* 9: 24–38.
- Lo'pez WL, Bocarejo MRO, Peralta DR, et al. (2017) Mapping Colombian citizens' views regarding ordinary corruption: threat, bribery, and the illicit sharing of confidential information. *Social Indicators Research* 133: 259–273.

- Lounsbury JW, Loveland JM and Gibson LW (2003) An investigation of psychological sense of community in relation to Big Five personality traits. *Journal of Community Psychology* 31: 531–541.
- MacKuen M and Brown C (1987) Political context and attitude change. *American Political Science Review* 81: 471–490.
- Manzetti L and Wilson CJ (2007) Why do corrupt governments maintain public support? *Comparative Political Studies* 40: 949–970.
- Mauro P (1995) Corruption and growth. *Quarterly Journal of Economics* 110: 681–712.
- Mauro P (1997) The effects of corruption on growth, investment and government expenditures: a cross-country analysis. In: Elliott KE (ed) *Corruption and the Global Economy*. Washington, DC: Institute for International Economics, pp. 83–107.
- McCrae RR and Costa PT, Jr. (1987) Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of Personality and Social Psychology* 52: 81–90.
- McCrae RR and Costa PT, Jr. (2003) *Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective*, 2nd ed. New York: The Guilford Press.
- Mishler W and Rose R (2008) Seeing is not always believing: measuring corruption as perceptions vs. experience. Paper prepared for the *Elections, Public Opinion and Parties. 2008 Annual Conference*, University of Manchester, UK.
- Mondak JJ (2010) *Personality and the Foundations of Political Behavior*. New York: Cambridge University Press.
- Mondak JJ and Halperin KD (2008) A framework for the study of personality and political behavior. *British Journal of Political Science* 38: 335–362.
- Mondak JJ, Canache D, Seligson MA, et al. (2011) The participatory personality: evidence from Latin America. *British Journal of Political Science* 41: 211–221.
- Mondak JJ, Hayes M and Canache D (2017a) Biological and psychological influences on political trust. In: Zmerli S and van der Meer T (eds) *Handbook on Political Trust*. Northampton: Edward Elgar.
- Mondak JJ, Hurwitz J, Peffley M, et al (2017b) The vicarious bases of perceived injustice. *American Journal of Political Science* 61: 804–819.
- Mondak JJ, Hibbing MV, Canache D, et al. (2010) Personality and civic engagement: an integrative framework for the study of trait effects on political behavior. *American Political Science Review* 104: 85–110.

- Mondak JJ, Mutz DC and Huckfeldt R (1996) Persuasion in context: the multi-level structure of economic evaluations. In: Mutz DC, Sniderman PM and Brody RA (eds) *Political Persuasion and Attitude Change*. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 249–66.
- Morris SD and Klesner JL (2010) Corruption and trust: theoretical considerations and evidence from Mexico. *Comparative Political Studies* 43: 1258–1285.
- Olken BA (2006) Corruption and the costs of redistribution: micro evidence from Indonesia. *Journal of Public Economics* 90: 853–870.
- Olken BA (2009) Corruption perceptions vs. corruption reality. *Journal of Public Economics* 93: 950–964.
- Orces D (2008) Corruption victimization by the police. *AmericasBarometer Insights* 3. Available at: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/> (accessed 12 September 2019).
- Orces D (2009a) Corruption victimization by public employees. *AmericasBarometer Insights* 13. Available at: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/> (accessed 12 September 2019).
- Orces D (2009b) Corruption victimization in the public health sector. *AmericasBarometer Insight* 30. Available at: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/> (accessed 12 September 2019).
- Paulo S (2017) Petrobras scandal. Brazilian political scandal. Encyclopedia Britannica. August 9. Available at: <https://www.britannica.com/event/Petrobras-scandal> (accessed September 22, 2017).
- Patrick G and Brochette M (2017) Odebrecht. The company that created the world's biggest bribery ring. CNN Money.
- Peffley M and Hurwitz J (2010) *Justice in America. The Separate Realities of Blacks and Whites*. New York: Cambridge University Press.
- Przeworski A and Soares GDA (1971) Theories in search of a curve: a contextual interpretation of left vote. *American Political Science Review* 65: 51–65.
- Putnam RD (1966) Political attitudes and the local community. *American Political Science Review* 60: 640–654.
- Rammstedt B and John OP (2007) Measuring personality in one minute or less: a 10-item short version of the Big Five inventory in English and German. *Journal of Research in Personality* 41: 203–212.

- Rantanen J, Riitta-Leena M, Taru F, et al. (2007) Long term stability in the Big Five personality traits in adulthood. *Scandinavian Journal of Psychology* 48: 511–518.
- Razafindrakoto M and Roubaud F (2010) Are international databases on corruption reliable? A comparison of expert opinion surveys and household surveys in Sub-Saharan Africa. *World Development* 38: 1057–1069.
- Redlawsk DP and McCann JA (2005) Popular interpretations of 'corruption' and their partisan consequences. *Political Behavior* 27: 261–283.
- Reeves A and Gimpel JG (2011) Ecologies of unease: geographic context and national economic evaluations. *Political Behavior* 34: 507–534.
- Riemann R, Angleitner A and Strelau J (1997) Genetic and environmental influences on personality: a study of twins reared together using the self- and peer report NEO-FFI scales. *Journal of Personality* 65: 449–475.
- Rosas G and Manzetti L (2015) Reassessing the trade-off hypothesis: how misery drives the corruption effect on presidential approval. *Electoral Studies* 39: 26–38.
- Rose-Ackerman S (1999) *Corruption and Government: Cause, Consequences and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rose R and Mishler W (2010) Experience versus perception of corruption: Russia as a test case. *Global Crime* 11: 145–163.
- Schelling TC (1978) *Micromotives and Macrobehavior*. New York: Norton.
- Seligson AM (2002) The impact of corruption on regime legitimacy: a comparative analysis of four Latin American Countries. *Journal of Politics* 64: 408–433.
- Seligson AM (2006) The measurement and impact of corruption victimization: survey evidence from Latin America. *World Development* 34: 381–404.
- Shleifer A and Robert V (1993) Corruption. *Quarterly Journal of Economics* 108: 599–617.
- Svensson J (2005) Eight questions about corruption. *The Journal of Economic Perspectives* 19: 19–42.
- Treisman D (2000) The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics* 76: 399–458.
- Treisman D (2007) What we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national research? *Annual Review of Political Science* 10: 211–244.
- Tverdova YV (2011) See no evil: heterogeneity in public perceptions of corruption. *Canadian Journal of Political Science* 44: 1–25.

- Tyler TR (1990) *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.
- Wei SJ (2000) How taxing is corruption on international investors? *Review of Economics and Statistics* 82: 1–11.
- Weitz-Shapiro R and Winters MS (2017) Can citizens discern? Information credibility, political sophistication, and the punishment of corruption in Brazil. *The Journal of Politics* 79: 60–74.
- Whitmarsh L (2008) Are flood victims more concerned about climate change than other people? The role of direct experience in risk perception and behavioral response. *Journal of Risk Research* 11: 351–374.
- Widmalm S (2005) Explaining corruption at the village and individual level in India. *Asian Survey* 45: 756–776.
- Winters MS and Weitz-Shapiro R (2016) Who's in charge here? Direct and indirect accusations and voter punishment of corruption. *Political Research Quarterly* 69: 207–219.
- Woods SA and Hampson SE (2005) Measuring the Big Five with single items using a bipolar response scale. *European Journal of Personality* 19: 373–390.
- Wright GC, Jr. (1977) Contextual models of electoral behavior: the southern Wallace vote. *American Political Science Review* 71: 497–508.
- Zechmeister EJ and Zizumbo-Colunga D (2010) The political toll of corruption on presidential approval. *AmericasBarometer Insights: 2010. No. 52*.
- Zechmeister EJ and Zizumbo-Colunga D (2013) The varying political toll of concerns about corruption in good versus bad economic times. *Comparative Political Studies* 46: 1190–1218.

تصنيف الفساد في التعليم العالي ناتاليا روميانتسيفا¹

يستكشف هذا المقال ظاهرة الفساد التي أصبحت شائعة في التعليم العالي في البلدان النامية حول العالم. وتشمل حالات الفساد التربوي، من بين أمور أخرى، دفع رشاوى للدرجات وشراء الدبلومات والقبول في الجامعات. لا توفر مجموعة الأدبيات المتوفرة حول الفساد التعليمي رؤية كافية لطبيعة وبنية الظاهرة. تحاول هذه المقالة سد الثغرات من خلال تطوير تصنيف الفساد في التعليم العالي. يميز هذا التصنيف الفساد الخاص بالتعليم عن الفساد الشائع في أي قطاع عام من خلال تحديد الفساد الذي يشمل الطلاب بشكل مباشر وغير مباشر. علاوة على ذلك، تميز هذه المقالة أنواعاً مختلفة من الفساد التعليمي المحدد اعتماداً على منطقة حدوثه والعوامل المعنية. يفصل هذا التصنيف ظاهرة الفساد المعقدة في التعليم العالي ويطور فهماً مشتركاً لهيكلها والاتفاق المحتمل على التعاريف. قد تتطلب الأنواع المختلفة من الفساد مناهج نظرية ومنهجية مختلفة إذا أريد إجراء بحث حول الفساد التعليمي. يعمل تفكيك الفساد في التعليم العالي كأداة لمزيد من البحث.

أصبح الفساد ظاهرة منتشرة في مؤسسات التعليم العالي في دول كومنولث الدول المستقلة (CIS). وتفترض كل من التقارير الرسمية (World Bank, 2002, 2003) وغير الرسمية أن الرشاوى ضرورية بشكل متزايد للحصول على القبول في البرامج الجامعية، وكذلك للحصول على درجات عالية للإنجازات الأكاديمية. فالدبلومات والأطروحات متاحة للشراء، والموجهون الأكاديميون يكلفون طلابهم مقابل الاستشارات. ولا يقتصر الفساد في التعليم العالي على منطقة رابطة الدول المستقلة. ووفقاً للأدلة التي قدمتها "سجلات التعليم العالي" (Chronicle, 2002)، فإن الفساد في الأوساط الأكاديمية هو ظاهرة عالمية. ويبدو أن البلدان النامية تتميز في هذا الإجراء؛ ومع ذلك، فإن الدول المتقدمة ليست محصنة ضده أيضاً.

إن ازدهار الفساد التربوي له تأثير سلبي على المجتمع. إذ يقوض ثقة الجمهور في التعليم العالي، ويؤدي إلى تفاقم جودة التعليم، وإعداد مهنيين شباب غير مؤهلين، ويعلمهم القيم والثقافة المشوهة. وتشير وسائل الإعلام وشهادات الطلاب ومجموعة محدودة من الأبحاث حول الفساد التعليمي (World Bank, 2002, 2003) إلى أن الفساد في التعليم قد يكون حدثاً بعيد المدى. فعلى الرغم من العواقب

¹ Romyantseva, N. L. (2005) *Taxonomy of Corruption in Higher Education*. *Peabody Journal of Education*, V.80, N.1, pp.81-92.

الخطيرة التي يفرضها الفساد التعليمي على المجتمع وانتشاره المحتمل حول العالم، إلا أن هذه الحقيقة الملحوظة بدأت مؤخراً فقط في جذب انتباه الباحثين التربويين. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في هذا المجال، إلا أن التبصر في هياكل وعمليات الفساد التعليمي لا يزال محدوداً.

على غرار المساهمات الأخرى، الهدف من هذه المقالة هو زيادة وعي مجتمع البحث التربوي حول وجود الفساد التربوي وعواقبه بعيدة المدى على التعليم العالي والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تحاول هذه المقالة اكتساب رؤى جديدة حول المشكلة المذكورة أعلاه من خلال تطوير تصنيف جديد للفساد التعليمي. وإذا أمكن الوصول إلى فهم عام لهيكل الفساد في قطاع التعليم، فضلاً عن الاتفاق على تعريفها وتحديدها، فيمكن عندئذٍ معالجة المشكلة بشكل أكثر فاعلية في المستقبل.

تعريف الفساد

كيف يعرف المرء الفساد؟ يقدم الأدب المعاصر تعريفات متعددة للفساد، وكلها تأخذ بعين الاعتبار جانباً معيناً أو آخر، لكن لا أحد يستطيع تفسير مدى تعقيده. ونتيجة لذلك، فإن بعض التعريفات محدودة ولا تنطبق إلا في نطاق ضيق من الحالات. يحدث العكس أيضاً عندما تصبح التعريفات واسعة جداً وبالتالي تصبح غير مجدية (Waite & Allen, 2003). والبحث الإضافي والمناقشة الأكاديمية ضروريان لتطوير فهم أفضل للفساد. ومع ذلك، على المدى القصير، يبدو أن استخدام تعريفات متعددة تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الظاهرة هو حل مقبول لتحليل الفساد التربوي. والتعريف الأكثر شيوعاً للفساد هو "إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب مادية" (Anechiarico & Jacobs, 1996). ويوصف تعريف مشابه للفساد الحديث بأنه انتهاك للحواجز الموضوعية قانوناً الموجودة بين الوظيفة العامة والمصالح الخاصة أو باعتباره إساءة استخدام للسلطة لتحقيق مكاسب خاصة (Nye, 1967). والفضيلة الواضحة لهذا التعريف هي أنه يوفر نقطة انطلاق لتحليل الفساد من خلال الإشارة صراحة إلى الفصل بين المصالح العامة والخاصة. تعريف بديل للفساد هو تبادل الثروة بالسلطة. حيث تجذر السلطة في منصب عام (Jain, 2001). ويمكن توسيع هذا التعريف بإضافة إمكانية مبادلة السلطة كشكل من أشكال الفساد. وتعتمد هذه المقالة على كل من تعريفات الفساد وتطبيقها على الفساد المرتبط بالتعليم. والفساد في القطاع العام منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وغالباً ما تقوم وسائل الإعلام بالإبلاغ عن حالات الفساد في مختلف البلدان والأنظمة الفرعية الاجتماعية بما في ذلك مراكز الشرطة والجمارك والأنظمة السياسية والمحاكم والشركات. أصبح الفساد أيضاً موضوعاً لدراسات بحثية متعددة. بذلت جهود كبيرة من قبل علماء الفساد الذين حاولوا فهم تكاليف الفساد في الجمارك (Larmour & Wolanin, 2001)، ومراكز الشرطة (Bouza, 2001)؛ والأنظمة السياسية (Kotkin & Sajo, 2002)، وبشكل أكثر تحديداً، آثار الفساد في قطاع عام واحد (على سبيل المثال، سياسي) على القطاعات العامة الأخرى (على سبيل المثال، الصحة والتعليم، Gupta, Davoodi, & Tionson, 2000) والعواقب السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية (Theobald, 1990). وتحاول بعض الدراسات المثيرة للاهتمام تحديد أسلاف الفساد السياسي (Fjeldstad, 2003).

النظام التعليمي ليس محصنا ضد الفساد، وهناك أدلة محدودة تشير إلى أن الفساد قد يكون حادثة واسعة الانتشار في هذا القطاع. وتقدم سجلات التعليم العالي ومنظمة الشفافية الدولية تقارير منتظمة عن الحقائق والشهادات حول الفساد التعليمي في مختلف البلدان. لمراجعة حالات الفساد التربوي حول العالم، انظر (Rumyantseva 2002). ويستحق الفساد في التعليم العالي الاهتمام لأسباب عديدة ولكن على وجه الخصوص بسبب تأثيره السلبي على المجتمع. على سبيل المثال، يشير تحليل المقالات الصحفية والبرامج الإخبارية التلفزيونية حول بلدان منطقة رابطة الدول المستقلة إلى أن الفساد في التعليم العالي يقوض ثقة أرباب العمل والجمهور العام في كليات وجامعات الدولة. ويذكر العديد من أرباب العمل في روسيا وأوكرانيا صراحةً في إعلانات الوظائف أن الخريجين فقط من جامعات معينة هم موضع ترحيب للتقدم. وأوضح السكان المحليون أن السبب في ذلك هو عدم ثقتهم بالمؤسسات الأخرى بسبب الفساد. عندما تنطبق على الشهادات المهنية، يمكن للفساد في التعليم أن يضر بالصحة والسلامة العامة من خلال السماح للأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين غير الأكفاء الذين اشتروا درجاتهم أو تراخيصهم بالممارسة. علاوة على ذلك، فإنه يقوض المصادر التي تختار البلدان من خلالها قادة المستقبل عندما يتدخل في عملية الاختيار في التعليم العالي. إذ يقلل من فعالية وجودة التعليم العالي ويمنع وصول الفقراء إليه. وكما ورد في الدراسة التي أجراها البنك الدولي (٢٠٠٣)، فإن العلاقة بين تصورات الجودة والفساد في التعليم في كازاخستان هي -٢٧.٠٠، والعلاقة بين الوصول والفساد هي -٢٥.٠٠. كما يشوه الفساد الثقافة المدنية من خلال تشويه سمعة العدل التي ترتبط عادة بمؤسسة تعليمية وتغذية ثقافة السخرية حول الأمة وفضائلها المدنية المزعومة. وعندما يكون التعليم العالي فاسداً، يعتقد الشباب أن الغش والرشوة طريقة مقبولة للتقدم في حياتهم المهنية. ويقوض الفساد الحوافز التي تحفز الشباب على العمل الجاد مع تعليمهم أن هناك طرقاً أسهل لتحقيق النجاح. من حيث الجوهر، فإن المؤسسات التعليمية التي تتميز بالفساد تُضعف التماسك الاجتماعي للأمة بدلاً من تقويته (Heyneman, in press). وعلى الرغم من تأثيره السلبي وانتشاره، إلا أن الفساد في التعليم ظل موضوع بحث مهم؛ بدأ علماء التعليم العالي مؤخراً فقط في استكشاف هذه المسألة.

الفساد في التعليم العالي

قد يتخذ الفساد في التعليم العالي أشكالاً متعددة ويتخلل جميع مجالات النظام. وقد قدم Heyneman لمحة عامة عن فئات الفساد في التعليم العالي وميز بين الفساد في الاختيار، والفساد في الاعتماد، والفساد في المشتريات، وسوء السلوك المهني، والفساد في الممتلكات التعليمية والضرائب. وقدم Chapman تصنيفاً واسعاً للفساد في التعليم الثانوي والعالي، والذي يقسم الأنشطة غير المشروعة المختلفة إلى مجموعات حسب مستوى حدوثها ونوعها. للتلخيص، يشير تصنيف Chapman إلى أن الفساد يحدث في المستويات التالية من النظام التعليمي: وزارة التربية والتعليم، المنطقة، مستوى المدرسة، الفصل الدراسي، مستوى المعلم، والوكالات الدولية. ويتجلى ذلك من خلال الأنشطة التالية: المحسوبية في المشتريات، والمحسوبية في تعيينات الموظفين، والمعلمين الوهميين، وبيع القبول والدرجات،

والدروس الخصوصية، والحذف من منح المشاريع (على سبيل المثال لا الحصر). وخصص Waite and Allen (2003) مقالاً حول الفساد في الإدارة التربوية حيث قدموا عدة أمثلة على هذا الفساد. في عرضه العام عن الفساد الأكاديمي، وميز Altbach (2004) بين الفساد المهني والفساد في الامتحانات. وتشمل الفئة الأولى المحسوبة في التوظيف والترقية، بينما تشمل الفئة الثانية دفع الرشاوى لدرجات الامتحان. ووصف (2004) Janashia الفساد في التعليم العالي في جمهورية جورجيا الذي يتم في عمليات القبول والامتحانات المنتظمة وفي عملية التدريس الخصوصي. ووفقاً لبعض الأدلة القصصية، "قد يتراوح سعر القبول بالجامعة في أي مكان من ٢٠٠ دولار إلى ١٠٠٠٠ دولار، اعتماداً على هيبة قسم الجامعة ومؤهلات الطالب (Janashia, 2004, p. XX). وأثار Bray (2003) مسألة الدروس الخصوصية التكميلية كمجموعة فرعية محتملة من الأنشطة الفاسدة. وقد أوضح حقيقة أن الدروس الخصوصية التكميلية هي قضية واسعة الانتشار في شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية.

كل مقالة عن الفساد التربوي تمت مراجعتها هنا تصبغ توصيات حول كيفية الحد من مستوى الفساد في التعليم. وفي هذا المقال، أزعج أن أي اقتراح قد يكون سابقاً لأوانه ومضلاً إذا تم تقديمه قبل فهم تعقيد هيكل الفساد التعليمي تماماً. وإن تطوير فهم عميق وراسخ لهيكل الفساد التعليمي ضروري لبناء نظريات قوية حول أسبابه المحتملة وآلياته التنظيمية. أعتزم توسيع الفهم الحالي للفساد التعليمي من خلال تطوير تصنيف جديد لوصف هذه الظاهرة بشكل أفضل والتمييز نوعياً بين الأنواع المختلفة من الأنشطة الفاسدة. وبعبارة أخرى، يقر هذا التصنيف بتعقيد الفساد التعليمي من خلال التفكيك النوعي للفساد، بدلاً من الاعتراف به على أنه مجرد ظاهرة واحدة كبيرة. تسعى هذه الطريقة إلى تحديد فئات الفساد التي تنفرد بها التعليم، فضلاً عن عزل تلك الفئات المشتركة في التعليم والقطاعات العامة الأخرى. وتعتمد فائدة مثل هذا التصنيف على فكرة أن فهم نوع معين من الفساد يوفر مزيداً من التبصر فيما يتعلق بأسبابه وعواقبه. لذلك، من خلال التمييز بين الأنواع المختلفة من الناحية المفاهيمية للفساد التعليمي، يعمل هذا التصنيف كنقطة انطلاق للدراسات المستقبلية حول أسلافه وعواقبه وتوصيات السياسة بشأن تدابير مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح التصنيف الجديد نقطة انطلاق لتطوير المفردات الخاصة بالفساد التربوي والتي من شأنها تسهيل المناقشة والبحث في المستقبل في هذا المجال.

تصنيف الفساد في التعليم العالي

ما الذي يميز الفساد التربوي؟ هل تستحق اهتماماً خاصاً، أم يمكن اعتبارها مجموعة فرعية من ممارسات الفساد الشائعة في أي قطاع عام؟ ربما تكون أفضل طريقة للإجابة على هذه الأسئلة هي تحليل عواقب الفساد في التعليم العالي على المجتمع من خلال مقارنتها بنتائج الفساد في القطاعات العامة الأخرى. وقد ميز Chapman نوعين مختلفين من تبعات الفساد التربوي. أولاً، يؤدي الفساد التربوي إلى إهدار الموارد المالية. وهذا مشابه لعواقب الفساد في القطاعات العامة الأخرى. وثانياً، يتم تكبد تكاليف الفساد التعليمي عندما يُحرم الأطفال من الالتحاق بالمدارس بسبب الفساد في القبول؛ عندما يحدث سوء تخصيص المواهب نتيجة الرشوة في عمليات الفحص والتتبع؛ وعندما يحدث انتشار

لثقافة الفساد والتلاعب والمحسوبية بين الجيل الجديد من المواطنين وهم يشاركون شخصياً في الفساد. هذه الأنواع من العواقب ليست شائعة في أي قطاع عام. على العكس من ذلك، تتشابه هذه النتائج مع الوظائف الأساسية لنظام التعليم العالي؛ لذلك، فإن الفساد الذي ينتجها هو أمر خاص بالتعليم. والتعليم هو القطاع العام الذي يمتلك أكبر قدرة على التأثير على مصير ونجاح شباب المجتمع. وربما يكون القطاع العام الوحيد الذي له التأثير الأكبر على قيم الشباب ومعتقداتهم حول الخير والشر، والصواب والخطأ، والقانونية وغير المشروعة. علاوة على ذلك، للتعليم العالي تأثير قوي على اختيار النخبة، وبالتالي قيادة الأمة في المستقبل. أهمية هذه الوظائف للتعليم العالي لرفاهية المجتمع هائلة. عندما يتدخل الفساد في المهام الأساسية للتعليم العالي، فإنه يميل إلى تقويض رفاهية المجتمع من خلال التأثير في نهاية المطاف على شبابه.

هل يتعارض الفساد التربوي دائماً مع الوظائف الأساسية للنظام التعليمي؟ هل يؤثر أي نوع من أنواع الفساد بشكل مباشر على فرص الطالب في الحياة أو يغير قيمه ومعتقداته؟ قد يكون الرد الإيجابي مبالغاً غير معقولة. قد تكون بعض أنواع الفساد، وخاصة تلك التي تحدث في المستويات الإدارية أو الوزارية (Chapman, in press)، ضارة بالرفاهية المالية للنظام أو حالة الاعتماد، ولكن قد يكون بعيداً جداً عن الطلاب للتأثير بشكل مباشر على قيمهم ومعتقداتهم، والفرص. وأنا أزعّم أن الفساد الذي يؤثر بشكل كبير على الجسم الطلابي يميل إلى إشراكهم بشكل مباشر. ونتيجة لهذه المناقشة، ظهر نوعان من الفساد التربوي: الفساد الذي يشمل الطلاب كفاعلين وله تأثير مباشر على قيمهم ومعتقداتهم وفرص حياتهم، والفساد الذي لا يشرك الطلاب كفاعلين وله تأثير مباشر محدود عليهم. ولتوضيح هذه التعريفات، ضع في اعتبارك السيناريوهين الافتراضيين التاليين.

الموقف ١

يطلب أحد أعضاء هيئة التدريس رشوة مقابل الحصول على الدرجة أو القبول في الجامعة. النتيجة: يواجه الطالب خيارين. إذا لم يستطع الطالب الدفع، فإن فرصه في الحصول على شهادة جامعية مهددة، أو يحصل الطالب على درجة غير عادلة لا تعكس معرفته بشكل صحيح. إذا دفع الطالب للحصول على تقدير، فإنه يضعه في ميزة نسبية غير عادلة على الطلاب الآخرين ويطور اعتقاداً بأنه لا توجد حاجة للدراسة للحصول على درجة جيدة. كل من هذين الخيارين لديه القدرة على تضليل أصحاب العمل المحتملين، ووكالات تقديم المنح، والأطراف الأخرى المهتمة بمزايا الطلاب. وفي نهاية المطاف، تؤدي نتيجة هذا الموقف إلى الإضرار بالفرص المستقبلية للطلاب ذوي الدخل المنخفض وتعزز الاعتقاد لدى جميع الطلاب بأنه يمكن شراء النجاح الأكاديمي والعمل الجاد هو استثمار لا قيمة له.

الموقف ٢

مسؤول يختلس أموال المدرسة. النتيجة: عدم استخدام الأموال العامة بشكل فعال، وتضاعف المبلغ الإجمالي للموارد المتاحة للجامعة. تؤثر هذه الأنواع من الأنشطة الفاسدة على الطلاب من خلال الأضرار التي لحقت بمالية المؤسسة. قد تتوفر منح دراسية أقل للطلاب، أو قد تتضاعف جودة أو كمية الضروريات مثل الكتب أو التكنولوجيا أو المعدات المتاحة للطلاب. على الرغم من أن التأثير على

الطلاب موجود، إلا أنه غير مباشر ويتم تحقيقه من خلال عوامل وسيطة مختلفة. ويقدم الشكل ١ تمثيلاً مرئياً لنوعي الفساد وتأثيره على الطلاب.

١ النموذج الذي يتضمن الطالبية مباشرة

٢ النموذج الذي لا يتضمن الطالبية مباشرة

الشكل ١. نماذج من عواقب الفساد التربوي.

الفساد التربوي الذي يشمل الطلاب بشكل مباشر

تركز المناقشة المتبقية حول تصنيف الفساد على الفساد الذي يشمل الطلاب كفاعلين ويطلق عليه، من الآن فصاعداً، الفساد الخاص بالتعليم. فعلى الرغم من أن تحديد مجموعة فرعية من الأنشطة الفاسدة التي تنطوي على الطلاب كفاعلين للفساد يعد أداة مفيدة للتحليل، إلا أنه لا يوفر دقة كافية في التعريفات. وقد يكون الطلاب متورطين في العديد من الفئات الفرعية المختلفة للفساد الخاص بالتعليم. وقد يُطلب من الطالب، أو يعرض طواعية، دفع رشوة لعضو هيئة التدريس للحصول على درجة أو لاجتياز اختبار؛ قد يُجبر المسؤول طالباً على دفع "رسوم" مقابل الحصول على درجة جيدة في عدد من الاختبارات (قد يتجاوز ذلك مع الحالات التي يطلب فيها الطالب مساعدة المسؤول للحصول على درجات مرضية)، أو قد يُطلب من الطالب ذلك دفع رشوة لأمين مكتبة مقابل حقه في استعارة كتاب. بناءً على المشاركين المتورطين في الفساد الخاص بالتعليم، أميز بين الأنواع التالية من الفساد التربوي: التبادل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلاب والإداريين، وتبادل الطلاب والموظفين. ويمكن العثور على أمثلة من جميع الأنواع في الجدول ١.

يحدث تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الفصول الدراسية وعمليات القبول (وهذا وثيق الصلة بالنظم التعليمية حيث يشارك أعضاء هيئة التدريس في عمليات القبول) والامتحانات والاختبارات الروتينية. ويتم تبادل الهدايا المادية والأموال والمزايا مقابل الدرجات والإنجازات الأكاديمية الأخرى. بحكم التعريف، المشاركون في هذا التبادل هم طلاب وأساتذة. قد يكون التبادل إما مدفوعاً بالطلاب أو مدفوعاً بأستاذ. ويحدث تبادل الطلاب والموظفين في مجال الخدمات الطلابية مثل المكتبة، في مساكن الطلاب، والحصول على النصوص، والحصول على مزايا الطلاب (رواتب أو منح دراسية،

تذكر مخفضة للمناسبات الترفيحية، وما إلى ذلك). ويتم تبادل الهدايا المادية والأموال والمزايا مقابل خدمات للحصول على خدمات الطلاب. بحكم التعريف، فإن المشاركين في هذا النوع من الفساد هم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. قد يكون مدفوعاً من الطلاب أو الموظفين مدفوعين. وقد يحدث التبادل الطلابي والمسؤول في كل من المجالات الأكاديمية والخدمية. وبحكم التعريف، المشاركون هم طلاب وإداريون. أهداف التبادل هي الإنجازات الأكاديمية والامتيازات في استخدام الخدمات الطلابية والحصول على معاملة تفضيلية من الإدارة. قد تكون عملة الصرف الأموال والهدايا والخدمات. عندما يقوم المسؤول بفرض رسوم على طالب مقابل قبول مضمون في الجامعة، نقول إن التبادل حدث في المجال الأكاديمي للجامعة. عندما يقوم المسؤول بفرض رسوم على الطالب مقابل مكان مضمون في سكن جامعي (وهذا وثيق الصلة بشكل خاص بالدول التي يكون فيها الوصول إلى السكن محدوداً)، يتم تصنيف هذا على أنه فساد يحدث في مجال الخدمات الطلابية. يعرض الشكل ٢ التصنيف الكامل للفساد في التعليم العالي.

الجدول ١ أمثلة على فئات الفساد التربوي المحدد

المشاركون	أمثلة	مجال الحدث
تبادل الطالب – الهيئة	يقدم الطالب المال مقابل درجة الامتحان الذي يقبله الأستاذ ويمنح الطالب درجة جيدة على الرغم من عدم معرفته بالموضوع.	الفساد الأكاديمي
	عضو هيئة التدريس يبيع الطالب ورقة الفصل الدراسي.	الفساد الأكاديمي
	يعطي الأستاذ درجة منخفضة للطالب الذي يعرف المادة ويوصي بالدروس الخصوصية. بعد ذلك ينجح في اجتياز الطالب بغض النظر عن مقدار ما تعلمه الطالب.	الفساد الأكاديمي
تبادل الطالب – الإدارة	يقوم المسؤول "بمساعدة" المتعلم البطيء في الحصول على درجات جيدة في جميع المواد عن طريق إصدار أوامر لأعضاء هيئة التدريس ذوي الصلة بتقييمه بشكل إيجابي. يدفع الطالب "رسوم الخدمة" للمسؤول.	الفساد الأكاديمي
	يقوم المسؤول بفرض رسوم على عائلة الطالب مقابل ضمان القبول في جامعته.	الفساد الأكاديمي
	يتقاضى المسؤول رسوماً على الطالب مقابل الوصول المضمون إلى سكن الجامعة مع توفر مساحة محدودة متجاوزاً العملية الرسمية.	الفساد في الخدمات
تبادل الطالب - الموظفين	يفرض أمين المكتبة رسوماً على الطالب مقابل الحق في استعارة كتاب، عندما يكون عدد نسخ هذا الكتاب محدوداً.	الفساد في الخدمات
	يقوم المساعد الإداري بفرض رسوم على الطالب مقابل كشف الدرجات التي من المفترض أن تكون مجانية.	الفساد في الخدمات
	يقوم ممثل خدمات الطلاب بفرض رسوم على الطالب مقابل التذاكر المضمونة ذات التوفر المحدود لحدث ترفيهي كبير.	الفساد في الخدمات

على الرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن الفئة الأخيرة هي امتداد للفئتين الأوليين، إلا أنها في الواقع مختلفة. فمن الواضح أن التبادل بين الطلاب والإداريين يضع جانباً حالات الفساد التي يتوسط فيها المسؤولون بدلاً من تلك التي بدأها الأساتذة أو الموظفون. والقضايا التي تنطوي على قرار أحد أعضاء هيئة التدريس بتلقي رشوة مقابل الحصول على درجة غير مستحقة تثير قضايا تتعلق بمعايير

المهنة الأكاديمية وكذلك قواعد السلوك الرسمية وغير الرسمية (Goode, 1957) وسوء السلوك المهني (Braxton & Bayer, 1999). وتتطلب الحالات التي تنطوي على الإكراه أو الدعوة للتعاون مع أحد أعضاء هيئة التدريس من قبل المسؤول لمنح درجة غير مستحقة مناقشة حول الأخلاقيات الإدارية وجودة القيادة وتوزيع السلطة بين الإداريين والمهنيين. وقد يتم وضع تمييز متماثل (ولكن ليس متطابقاً) في الحالات التي يتجاوز فيها المسؤولون الموظفون أو يجبرونهم أو يتعاونون معهم بشأن الفساد الخاص بالتعليم. على الرغم من أن كلاً من الموظفين والإداريين ينتهكون القانون عند تورطهم في الفساد، فإن تورط المسؤول يشير إلى عمق تغلغل الفساد في المنظمة وتدهور قيادة الجامعة. ومن الواضح أن هذا التمييز له تداعيات على الدراسات المستقبلية في الفساد التربوي وكذلك على خيارات آليات التدخل. وهناك ثلاثة أنواع من الفساد الخاص بالتعليم لها أوجه تشابه تسمح بإعادة تجميعها في فئتين بناءً على المنطقة التي يحدث فيها التبادل. أولاً، يحدث التبادل الطلابي مع أعضاء هيئة التدريس وبعض حالات التبادل الطلابي الإداري في المنطقة المرتبطة مباشرة بالأنشطة الأكاديمية. ويمكن تصنيف هذه الحالات في فئة تسمى الفساد الأكاديمي. من ناحية أخرى، يحدث تبادل بين الطلاب والموظفين وبعض حالات التبادل بين الطلاب والإداريين في مجال الخدمات الطلابية ويمكن تسميته بالفساد في الخدمات.

الشكل ٢. تصنيف الفساد في التعليم العالي.

الفساد التربوي الذي لا يشرك الطلاب كفاعلين

يتم توضيح الفساد الذي لا يشمل الطلاب بشكل مباشر من خلال الأمثلة التالية: الفساد في المشتريات، والفساد في التوظيف، وإساءة استخدام الأموال العامة لأغراض خاصة (على سبيل المثال لا الحصر). ويوصف هذه بالفساد الإداري. ولا يمكن التأكيد على أهمية فهم هذا النوع من الفساد بشكل كافٍ

بسبب العواقب التي يميل إلى إلحاقها بالنظم التعليمية. ومن المحتمل أن يؤدي إلى إهدار مالي وسوء تخصيص الموارد. في الوقت نفسه، يختلف الفساد الإداري نوعياً عن الفساد الذي يشمل الطلاب لأنه لا يتعلق بالتعليم. زعلى عكس الفساد الذي ينفرد به التعليم، لا يعني الفساد الإداري وجود اتصال مباشر بين الطلاب وأنشطة غير قانونية. يؤثر على الطلاب بشكل غير مباشر. وفي هذا الصدد، يشبه الفساد في المؤسسات العامة والخاصة (على سبيل المثال، السياسة، والبنوك، وشركات النفط الحكومية). وقد اكتسب الفساد الإداري اهتماماً كبيراً بالأدبيات وكان محوراً أساسياً للبحث في هذا المجال.

الاستنتاجات

الفساد في التعليم العالي أمر شائع في جميع أنحاء العالم وشائع بشكل خاص في البلدان النامية. وله عواقب ضارة على جودة التعليم، وأخلاق الطالب، والفرص المستقبلية للطلاب، ونوعية القيادة المستقبلية. وعلى الرغم من انتشار الفساد، إلا أن هذه القضية لم تحظ باهتمام كبير من قبل العلماء في مجال التعليم العالي. ونتيجة لذلك، لم يتم تناول تعقيد الفساد التربوي بشكل كامل في الأدبيات. ومع ذلك، فهم طبيعة وبنية الفساد في التعليم العالي يعتبر أمراً ضرورياً إذا أريد إجراء أي بحث في هذا المجال. وتعتمد هذه المقالة على المؤلفات المتاحة ومعرفة المؤلف لإنشاء تصنيف جديد يصف الفساد في التعليم العالي من خلال التمييز بين الفساد الخاص بالتعليم والفساد العام (الإداري). وتم تحديد خمس فئات فرعية متداخلة ضمن الفساد الخاص بالتعليم اعتماداً على المشاركين في عملية التبادل ومجال حدوئه. وقد تتطلب الأنواع المختلفة من الفساد مناهج نظرية ومنهجية مختلفة إذا أريد إجراء بحث حول الفساد التعليمي. ويفكك هذا التصنيف الفساد التعليمي ويعمل كأداة لمزيد من البحث.

المراجع

- Altbach, P. (2004). The question of corruption in academe. *International Higher Education, 34*, 7–8.
- Anechiarico, F., & Jacobs, J. B. (1996). *The pursuit of absolute integrity: How corruption control makes government ineffective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bouza, A. V. (2001). *Police unbound : Corruption, abuse, and heroism by the boys in blue*. Amherst, NY: Prometheus Books.
- Braxton, J. M., & Bayer, A. E. (1999). *Faculty misconduct in collegiate teaching*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Bray, M. (2003). *Adverse effects of private supplementary tutoring*. Paris: International Institute for Education and Planning.
- Chapman, D. (in press). The sectoral dimensions of corruption: Education. In B. Spector (Ed.), *Fighting corruption in developing countries*. Bloomfield, CT: Kumarian.

- Chronicle, T. (2002, August 2). Corruption plagues academe around the world. *The Chronicle of Higher Education*.
- Fjeldstad, O. H. (2003). *Decentralization and corruption. A review of the literature*.
- Goode, W. J. (1957). Community within a community: The professions. *American Sociological Review*, 22, 194–200.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Tiongson, E. (2000, XXmonthXX). *Corruption and the provision of health care and educational services* (IMF Working Paper No. XXXXXXXX). XXcity, state: publisherXX.
- Heyneman, S. (in press). Education and corruption. *International Journal of Educational Development*, XX, XXX–XXX.
- Jain, A. K. (2001). Controlling power and politics. In A. K. Jain (Ed.), *The political economy of corruption* (pp. 3–10). London: Routledge, Taylor & Francis.
- Janashia, N. (2004). Corruption and higher education in Georgia. *International Higher Education*, 34, 10–12.
- Kotkin, S., & Sajo, A. (2002). *Political corruption in transition: A skeptic's handbook*. New York: Central European University Press.
- Larmour, P., & Wolanin, N. (2001). *Corruption and anti-corruption*. Canberra, Australian Capital Territory, Australia: Asia Pacific Press.
- Nye, J. S. (1967). Corruption and *political development: A cost–benefit analysis*. *American Political Science Review*, 61, 417–427.
- Rumyantseva, N. (2002). *Corruption in higher education*.
- Theobald, R. (1990). *Corruption, development and underdevelopment*. London: Macmillan.
- Waite, D., & Allen, D. (2003). Corruption and abuse of power in education administration. *The Urban Review*, 35, 281–296.
- World Bank. (2002). *Governance and service delivery in the Kyrgyz Republic—Results of diagnostic study*. World Bank. (2003). *Governance and service delivery in Kazakhstan—Results of diagnostic surveys*.

تكوين الدولة العراقية

رؤية ثقافية بديلة

فراس ناجي^١

فيما تمر في هذه الأوقات الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، لايزال تاريخ العراق الحديث خاصة فيما يتعلق بنشوء الدولة يشوبه ارتباك واضح، بما يتجاوز الحواجز الأيديولوجية أو الفكرية. فمثلاً، يمكن ان يتبنى أطروحة الدولة المصطنعة لنشوء العراق الحديث أطراف متضادة سياسياً وفكرياً كبعض الباحثين من ذوي التوجهات الماركسية أو آخرين متأثرين بمنهجية "مركزية أوروبا" – باعتبار الحضارة الأوروبية هي المعيار والمرجعية الفكرية للحضارة الإنسانية – أو منظري الإسلام الجهادي (بدلالة اعلان داعش سقوط حقبة سايكس-بيكو عند ازالتها علامات الحدود "المصطنعة" بين سوريا والعراق في ٢٠١٤). ومما زاد في هذا الارتباك هو تغير السردية الوطنية لنشوء الدولة العراقية بتغير الأنظمة الحاكمة، بالإضافة الى تصاعد صراع الهويات في العراق خاصة بعد ٢٠٠٣ بحيث انقسم العراق فعلياً خلال ٢٠١٤ - ٢٠١٧ الى ثلاث دويلات شيعية وسنية وكردية، ما أدى الى تعاضل الجدلية حول ديمومة وحدة العراق مقابل تقسيمه كحل لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المزمع فيه.

لكن في المقابل، هناك دراسات أكاديمية تتبنى المنظور الجامع للمجتمع العراقي والتي تعتبر ان الانقسامات الهوياتية بين مجاميع العراقيين هي غير متجذرة بصورة عمودية على مدى القرن الماضي من عمر العراق الحديث، بل ان غالبية مهمة من العراقيين – على اختلاف ولاءاتهم وتنوع هوياتهم الفرعية – لهم ارتباط وثيق بالعراق كوطن مشترك. حيث يستند هذا المنظور على تجليات الهوية الوطنية العراقية الجامعة في الأربعينيات والخمسينيات التي أقصت الانقسامات المكونتية الى الهامش، بالإضافة الى دراسات استبيان متعددة بعد ٢٠٠٣ (Wing, 2008 و Teti & Abbot, 2016 و جبر، ٢٠٠٨) كما ان انبثاق الاحتجاجات الشعبية الشبابية في تشرين الأول ٢٠١٩ أظهرت بداية الافول في سيادة المفهوم المكوناتي في المجتمع العراقي وتصاعد مفهوم وطني بديل يستند على محاربة المحاصصة المكونتية وبناء هوية وطنية جامعة عابرة للانتماءات الفرعية وتعزز بالعراق وطناً أصيلاً للعيش المشترك.

^١ فراس ناجي كاتب وباحث عراقي. حاصل على شهادة الماجستير في الاداب و العلوم الإجتماعية من جامعة سيدني، إختصاص في دراسات النزعة القومية. أكمل بحثه بعنوان "الشركاء في الوطن – التعددية، الهيمنة الثقافية و الهوية الوطنية في العراق ١٩٥٨-١٩٦٣". محاضر زائر في كلية العلوم السياسية والإجتماعية في جامعة سيدني – قسم السياسة والعلاقات الدولية وله مساهمات في مؤتمرات متعددة في العراق وأستراليا.

وإذ إن هذه المقالة تحاول الإجابة على السؤال المركزي وهو فيما إذا كان نشوء الدولة العراقية الحديثة حدثاً مصطنعاً شرع به المستعمر البريطاني بعد احتلاله للعراق خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أن التصدي لهذا الموضوع لا يستوفي أن يكون مبسطاً. فحتى لو قدمنا الدلائل والبراهين على العمق التاريخي للدولة العراقية وإن نشوئها لم يكن بمبادرة بريطانية من العدم من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، فلا يلغي هذا أهمية الصراع الاجتماعي والسياسي الدامي بين العراقيين خلال القرن الماضي من عمر الدولة العراقية، ولا يقدم أطروحة جديدة يمكن أن تساعد في فهم التحديات التي تشكلها تعددية المجتمع العراقي والصراعات فيه، على ديمومة دولته الوطنية واستقرارها.

من هذا المنطلق تسعى هذه المقالة إلى دراسة نقدية لجدلية نشوء الدولة العراقية عبر نقد المقاربات النظرية لمختلف الرؤى الأكاديمية حول الموضوع ومحاولة تأسيس رؤية فكرية بديلة تتبنى إطاراً نظرياً متعدد المفاهيم يستند على أدبيات العلوم الاجتماعية المتعددة الاختصاصات. حيث يتم مقارنة نشوء الدولة العراقية في هذا الإطار عبر جدلية البناء والتفكك كعملية صيرورة مستمرة من حقبة ما قبل الحداثة بنظمها التقليدية نحو الدخول في العصر الحديث الذي يتميز بنظم بديلة تشمل نشوء الأمم والدول الوطنية ومفاهيم جديدة مثل المواطنة والدستور والعملية الديمقراطية. فتشمل صيرورة البناء تطور الوعي المجتمعي والانتماء الوطني والممارسة السياسية لينتج عنها نزعة وطنية عراقية بدأت في التعبير عن نفسها في مقاومة الغزو البريطاني ثم تطورت خلال ثورة العشرين وتعززت من خلال تشكيل الدولة وبناء الهوية الوطنية الجامعة، بينما تتضمن ديناميات التفكك الصراعات الناجمة عن ثنائية البداوة والحضارة، ومقاومة فرض السلطة المركزية على أرجاء الدولة، والتفاوت الطبقي، بالإضافة إلى تنازع الهويات في المجتمع العراقي التعددي.

ستقدم هذه المقالة أولاً مراجعة نقدية للأطر النظرية لأهم الدراسات المتعلقة بنشوء الدولة وتطور النزعة الوطنية في العراق، ثم يتم عرض الأطر النظرية البديل المستند على الصيرورة التاريخية لنشوء الدولة العراقية والذي يأخذ في الاعتبار حالة المجتمع العراقي المختلفة عن تلك التي مرت بها الدول الغربية والتي تستند عليها أغلب المقاربات التقليدية لنشوء الأمم والنزعة القومية.

سيتم التركيز على تقديم الدلائل لتبيين ديناميات البناء الوطني في الفترة التي سبقت تأسيس الدولة العراقية وكيف ارتبطت هذه الديناميات بهذا التأسيس، حيث ستعتمد منهجية هذه الدراسة في المقام الأول على المصادر الأولية للنتائج الثقافية للعراقيين في الفترة المعنية لدعم المصادر الثانوية الموثوقة للمعلومات والتي يتم تحليلها ثم البناء عليها لتشكيل رؤية الدراسة ومعالجة سؤال المقالة والمواضيع المتعلقة الأخرى.

أدبيات نشوء الدولة العراقية ومقارباتها النظرية

يمكن بصورة عامة تمييز موقفين للدراسات بالنسبة إلى طبيعة نشوء الدولة العراقية الحديثة: الأول يعتبر الدولة العراقية مصطنعة من فعل المستعمر البريطاني خدمة لمصالحه، بينما الآخر يعتبر هذا الحدث محطة في صيرورة تحديث مستمرة مر بها المجتمع العراقي القديم عبر دخوله إلى العصر الحديث.

تعتمد فرضية الدولة العراقية المصطنعة على محاولة محاكاة الأطر النظرية التقليدية لنشوء الأمم، فقد اعتبر ارنست غيلنر وهو من أبرز التحديثيين Modernists، ان مفهومي الأمة والنزعة القومية مرتبطان بالتطور من مرحلة المجتمع التقليدي الزراعي-الاقطاعي الى المجتمع الصناعي الحديث. حيث شدد على أهمية التجانس الثقافي كضرورة موضوعية ملازمة للنزعة القومية ومعتبرا النزعة القومية كمبدأ سياسي يؤسس لوحدة سياسية ووطنية منسجمة ومتطابقة تتطلب ان لا تتقاطع الحدود الأثنية مع الحدود السياسية (Gellner, 1983, p.1-7).

ومع ان انتوني سميث – وهو ابرز منظري الأثنية الرمزية Ethn-symbolism – لا يختلف مع التحديثيين في ارتباط مفهومي الأمة والنزعة القومية بالتحول نحو العصر الحديث، الا انه يعتبر ان التحديثيين يقللون من تأثير العواطف والمشاعر التي تلعب دورا كبيرا في اثاره الانتماء الاثني، كما ويشدد على وجود أساس اثني لبناء الأمم الحديثة. حيث يرى سميث على الغالب نموذجين لتشكيلها، تكون الدولة في النموذج الأول هي التي صنعت الأمة (كما في أمم أوروبا الأوائل مثل إنجلترا وفرنسا واسبانيا والسويد) وذلك عبر مؤسساتها التي استطاعت ان تستوعب وتدمج الثقافات الاثنية الهامشية حول نوى اثنية أو ثقافية سائدة فيها. في حين ان النموذج الاخر للأمم (والذي انتشر في أمم أوروبا الشرقية) تتشكل فيه الأمة الحديثة على أساس مشتركات جمعية مثل الذاكرة التاريخية/ الاساطير واللغة والدين والعادات تكون الانتلجنسيا قد اعادت اكتشافها وسوقتها بحلة جديدة نجحت فيها بحشد وإقناع عامة الجماهير (Smith, 1991, p.54-68). من اللافت أيضا ان سميث اعتبر ان الدول الحديثة التي تكونت بفعل الاستعمار الأوروبي هي مصطنعة وتفتقر الى الهويات الثقافية أو السياسية كما ان قوة نزعتها وهويتها الوطنية مرتبطة الى حد كبير بدرجة التحديث لمجتمعاتها الجديدة (Smith, 1991, p.108).

ما يجدر ملاحظته هنا، ان المنظرين الغربيين – سواء التحديثيين منهم أو الأثنيين الرمزيين – يركزون على ارتباط نشوء الأمم والدولة القومية بعملية التحديث بأوجهها الصناعية-الإنتاجية والسياسية-الديمقراطية والاقتصادية-الاجتماعية باتجاه تطوري خطي بما يحتم انتاج مجتمع متجانس، حيث يعرف سميث الأمة بأنها تتألف من مجموعة مُعرّفة من السكان تشترك في وطن تاريخي واقتصاد مشترك ولها اساطير وذاكرة تاريخية مشتركة مع ثقافة عامة شعبية ويتمتع أعضاؤها بحقوق وواجبات قانونية مشتركة (Smith, 1991, p.14). ومن الواضح ان هذا التشديد على التجانس الثقافي الحدائي والتماثل القيمي للمجتمع النموذجي في الدولة القومية بطرازها الأوروبي يعكس التطور السياسي في أوروبا الذي مرّ في مرحلة طويلة من الصراع الديني والقومي تكّرس فيه مفهوم الدولة القومية (أو الدولة-الامة nation-state) الذي يدمج ما بين الدولة والوطن والقومية عشية الدخول في مرحلة العصر الحديث. حيث كان ذلك متزامنا مع التنوير الفكري والتقدم الصناعي والنمو الاقتصادي ما أدى الى نشوء دول ذات سيادة قوية عبر التغيير الطبقي من المجتمع الزراعي-الاقطاعي الى الصناعي-الوطني والذي صاحبه تجانس مجتمعي ديني واثني وثقافي.

هناك دراسات متعددة تبنت فرضية الدولة المصطنعة عبر المقاربة التحديثية أو الاثنية الرمزية، أجمعت فيها على فشل عملية بناء الامة في العراق رغم عمليات التحديث للمجتمع العراقي التي بادرت

الها الدولة العراقية منذ الثلاثينات، عازين ذلك الى جوهرية نزاع الهويات المكونانية فيه والافتراض بان بريطانيا قد أنشأت العراق الحديث من مجاميع غير متجانسة وغير متعايشة. حيث خلصوا الى ان الانقسامات العمودية المكونانية في المجتمع العراقي كانت أكثر ثباتا وقدرة على التكيف والبقاء من الاصطفافات الطبقية الاقتصادية والاجتماعية الافقية التي تكونت في الاربعينيات والخمسينيات، مشككين بمستقبل العراق كدولة موحدة مستقرة (Lukitz, 1995 and Kirmanj, 2013 and Osman 2012). غير ان هذه الدراسات لم تأخذ بنظر الاعتبار الاختلاف المهم بين تطور العراق الاجتماعي في دخوله الى العصر الحديث عن التجربة الغربية التي بُنيت عليها تلك المقاربات التقليدية. حيث كان تواتر عملية التحديث في المجتمع العراقي خلال الحقبة العثمانية متفاوتا، والتمايز الطبقي فيه ثانوي مع وجود تنوع كبير في مجتمعه التعددي وترسخ في القيم التقليدية نتيجة ضعف الدولة العثمانية المزمّن الذي أجبر العراقيين على توفير الحماية لأنفسهم عبر المحافظة على البنى الاجتماعية التقليدية. لذلك غالبا ما يتغاضى هذا المنظور المكوناتي عن معطيات عملية التحديث في المجتمع العراقي قبل تأسيس الدولة وينتهي الى نتائج مُختزلة بعيدة عن الواقع وخاصة بالنسبة الى فرضيات ثبات وتجانس الهويات المكونانية وإمكانية تقسيم العراق على أساسها.

كذلك اعتبر غسان العطية في كتابه عن نشوء الدولة العراقية ان ولايات بغداد والموصل والبصرة كانت في حالة ركود لمدة قاربت الأربعة قرون، حيث لم يكن يهتم بالسياسة فيما سوى افراد معدودين جلمهم من المسؤولين الاتراك، نافيا وجود مجتمع عراقي متجانس واحد قبل ١٩٢١. بل سلسلة من المجاميع المتجزأة التي يتطور كل منها ضمن حدودها. لذلك ينفي العطية وجود نواة دولة حديثة للعراق قبل تأسيسها من قبل الاستعمار البريطاني عبر قوله ان العراق بحدوده الحديثة لم يكن قط وحدة سياسية منفصلة قبل القرن العشرين وأن كلمة عراقي لم يكن لها معنى محدد في القرن التاسع عشر (Atiyyah, 1973, p.13).

لكن ليس كل من يتبنى مفهوم الدولة العراقية المصطنعة. يعتمد بالضرورة فرضيات المنظور المكوناتي حول ثبات وتجانس الهويات المكونانية في العراق. لقد اعتبر فالح عبد الجبار ان الدولة العراقية هي "رقعة عشوائية قرر حدودها وحماها البريطانيون"، فكانت تضم "مزيجا غير متجانس من المجموعات الاثنية والدينية والمذهبية ذوات الخصائص المتباينة بأقصى درجات التباين". كما جادل عبد الجبار - حسب الرؤية الغربية التقليدية - بأن عدم وجود المؤسسات المتطورة للأسواق والشركات والنظام القضائي او الفضاءات الوطنية الموحدة لا يؤهل المجتمع العراقي للوصول الى المجتمع المدني والتجانس الثقافي المطلوب لمفهوم الدولة الحديثة (عبد الجبار، ٢٠١٠، ص ٧٩-٨٠). وعلى الرغم من اعتماده لمفهوم الدولة المصطنعة، الا ان عبد الجبار لم يتبنى المنظور المكوناتي لتطور المجتمع العراقي، اذ لم يعتبر ان أي من النزعتين الشيعية أو السنية في العراق ذات جوهر ثابته، بل اعتبر ان شيعة أو سُنّة العراق هم مجموعات متباينة ومشتتة تتكيف مع الواقع وتستجيب له، ولا يشكلون كيانا ثقافيا/اجتماعيا أو سياسيا متجانسا هوية موحدة ووحدة مصالح وهدف (عبد الجبار، ٢٠١٠، ص ٧٩ و عبد الجبار، ٢٠١٧، ص ١٦، ص ٣٧٢).

في المقابل هناك دراسات أخرى ركزت على الدور الرئيسي للثقافة في تحديد علاقة الدولة بالمجتمع عبر تصور النفوذ والسلطة السياسية كعمليات تفاعل وتفاوض وتسويات معقدة ومستمرة بين الدولة وفاعليات المجتمع، خاصة بالنسبة الى المجتمع المدني. فتكون الهويات الفئوية في المجتمع العراقي (سواء طائفية أو اثنية) عبر هذا المقاربة، هي هويات اجتماعية غير ثابتة تتغير حسب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحقب المختلفة. لقد اعتبرت هذه الدراسات ان اليات التحديث في العراق كانت قد بدأت في منتصف القرن التاسع عشر عبر تطور التجارة مع الغرب وانتشار الأفكار القومية الاوربية بالتزامن مع الإصلاحات العثمانية وانتشار الأفكار الدستورية بعد ١٩٠٨ وتأسيس الأنظمة التعليمية العلمانية، ما مهّد وحضّر الشروط اللازمة لظهور بنى فكرية وثقافية جديدة مكّنت من تجاوز الهويات المحلية والاثنية الضيقة نحو الفضاء الوطني الاوسع. لقد استفاد المثقفين العراقيين في منتصف القرن العشرين من هذا الفضاء العام التعددي والمؤسسات التعليمية المتنامية ليكونوا فاعلين للحداثة حيث انبثق شعور واضح بهوية عراقية علمانية ومتميزة ولو بمعنى يختلف لليساريين المهتمين بتاريخ العراق وتعدديته الثقافية، عن العروبيين الذين اكدوا على التاريخ العربي المشترك والسعي للوحدة العربية، ما أدى الى تهميش الحساسية تجاه النزعات المكوناتية في المجتمع (Davis, 2005 and Zubaida, 2006 and Bashkin 2009).

كذلك هناك عدد من الدراسات التي اولت اهتمام كبير في التصدي لفرضية الدولة المصطنعة في العراق من خلال البحث في المصادر الأولية للحقبة العثمانية المتأخرة في العراق وخاصة بعد تأسيس حكم المماليك وعرض الشواهد على وجود مفهوم جغرافي-سياسي للعراق في تلك الحقبة وقبل الاحتلال البريطاني (Fattah, 2009 and Visser 2009). ومن ضمن هذا الصنف من الدراسات، ظهرت مؤخرا دراسة نهار محمد فوزي "العراق ليس مصطنعا: النزعات العراقية ودحض فرضية الدولة المصطنعة" التي قدمت أدلة حول بروز مفهوم العراق السياسي والاجتماعي والجغرافي خلال العهد العثماني المتأخر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عبر معالجة ملابسات الهويات السائدة ومظاهرها خلال هذه الحقبة. ومن ضمن هذه الأدلة حضور مصطلح "العراق" في اعمال بعض مؤرخي الولايات العراقية ومثقفها منذ القرن الثامن عشر وتعزيز استعمال هذا المصطلح بعد ذلك في الذهنية العشائرية الجمعية والعمل التنظيمي السياسي للعراقيين، بالإضافة الى بروز مركزية ولاية بغداد في الاشراف على بقية الوحدات الإدارية، والطبيعة الاقتصادية الاندماجية للولايات العراقية، مع تداول الإدارة العثمانية لمصطلح "العراق" جغرافيا، سياسيا واداريا (نوري، ٢٠١٨).

بالإضافة الى ما تقدم ذكره، هناك عدد من الدراسات المهمة التي تبنت مفهوم صيرورة الدولة العراقية عبر عملية تحديث مستمرة للمجتمع العراقي القديم من الحقبة العثمانية المتأخرة وليس عبر عملية خلق دولة جديدة سيتم معالجتها نقديا هنا بتفاصيل أكبر حيث سيتم البناء عليها عند عرض الاطار النظري البديل الذي تقترحه هذه المقالة. فقد استخدم حنا بطاطو التحليل الطبقي الماركسي-الفيبري في كتابه الموسوعي "العراق، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية" لتبيين أن العراق كان قد مر في حالة تحول طبقي بدأ تدريجياً خلال القرن التاسع

عشر واستمر في القرن العشرين من خلال الالتحاق بالنظام الرأسمالي الصناعي العالمي وعبر استقرار وتوسع الملكية الخاصة وتمركزها الشديد كنتيجة للتغيرات الكبيرة في قوانين ملكية الأرض ١٨٥٨-١٩٣٢ وقوة سلطة الدولة وانتشار الاتصالات ونمو المدن وسريان الأفكار والتقنيات الأوروبية (بطاطو، ١٩٩٥، ص ٢٦-٢٩).

كما عدّ بطاطو أن بوادر التحديث الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق كانت قد ساهمت في نمو الشعور القومي والوطني للعراقيين إذ كان الحافز الأهم في نمو هذا الشعور هو الغزو البريطاني عبر توحيد العراقيين (الشيعة والسنة في المدن مع العشائر) في مقاومة هذا الغزو خاصة في ثورة ١٩٢٠. وعلى الرغم من رؤيته أن الثورة المسلحة في ١٩٢٠ كانت أساساً "شأناً عشائرياً حركه الكثير من الأهواء والمصالح المحلية"، لكنه في نفس الوقت اعدّ هذه المرحلة نقطة البدء لنمو المجتمع الوطني العراقي. كما افترض بطاطو أن الانقسام الشيعي-السنّي في بداية تأسيس الدولة تعود أصوله الى أسباب اقتصادية واجتماعية، لذلك عملت التحولات الطبقيّة المتسارعة والتوسع المستمر للطبقة المتعلمة والتقدم السريع للحياة الحضريّة بعد تأسيس الدولة على تآكل الولاءات التقليديّة واستبدالها بانتماءات ايدولوجية جديدة عابرة لهذه الولاءات مثل الشيوعية والقومية (بطاطو، ١٩٩٥، ص ٤١-٤٣).

لقد اوضح بطاطو ان نشوء الدولة العراقية ادى الى تسريع وتيرة التحول في المجتمع العراقي الذي تجلّى في تزايد الصراع الاجتماعي/السياسي على أساس التفاوت الطبقي في العهد الملكي بين طبقات وشرائح عانت، وأخرى استفادت من عملية التحول هذه. لقد أدت حالة اختلال التوازن البنوي خلال العهد الملكي الى ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ التي اعتبرها بطاطو حتمية وانها انتجت نظاماً أصبح يخدم مصالح الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي (بطاطو، ١٩٩٩، ص ٤٣٠).

اما علي الوردي، فلم يكن يحيد اقتباس النظرية الماركسية او أي نظرية غربية أخرى وتطبيقها على المجتمع العراقي بدون تصرف، حيث طور لنفسه اطاره النظري الخاص الذي اعتبره ملائم لطبيعة المجتمع العراقي يعتمد أساساً على نظرية ابن خلدون في صراع الحضارة والبداءة والتناشز الاجتماعي لوليم أوكبرن وازدواج الشخصية لروبرت مكايفر، بالإضافة الى نظرية كارل مانهيم التي استخدمها الوردي كبديل للطبقيّة الماركسية حيث يمكنه عبرها تقسيم المجتمع الى جماعات مختلفة على أساس النسب او الدين او اللغة، فتكون الطبقة ليس الا واحدة من هذه الجماعات^١.

لقد بنى الوردي عبر اطاره النظري هذا منظوره الخاص للمجتمع العراقي رافضاً الفكرة الغربية التقليديّة بان خصائص البداءة تمثل مرحلة بدائية من مراحل التحول الحضاري للمجتمعات الإنسانية نحو المجتمع الصناعي المتطور، بل اعتبر ان الصراع الحديث بين الحضارة والبداءة هو صراع ثقافة وقيم حيث القيم البدوية متغلغلة في أعماق النفوس من جهة، مقابل قيم مضادة جاءت بها الحضارة الحديثة. ما يؤدي الى التناشز الاجتماعي وازدواج الشخصية بسبب التضاد بين الظاهر الحضاري وبقيها

^١ عرض علي الوردي فرضياته الثلاث للاطار النظري لكتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث في الملحق الثاني للجزء الأول من الكتاب. اما تناوله لنظرية مانهيم فكان في الملحق السادس من القسم الثاني للجزء الخامس من الكتاب.

القيم البدوية في الاعماق (الوردي، ١٩٩٤، ص٢٤٧-٢٥٩). كذلك رأى الوردي ان أساس النزعة الطائفية بين الشيعة والسنة في العراق هو الانتماء الاجتماعي أكثر مما هو أساس ديني أو جوهري فقد اتخذت الطائفية طابع العصبية القبلية بحيث شكلت ما يمثل العقدة المكبوتة في شخصية الفرد العراقي، بينما عدّ ان اختلاف المصالح والعقائد والتقاليد والقيم بين مجاميع العراقيين تؤدي الى التنافس بينهم بسبب تعصب كل جماعة الى جانبها من الحقيقة كمطلق ورفض منظور الآخرين (الوردي، ١٩٦٩، ص٢١).

من هذا المنطلق رأى الوردي ان ظهور الوعي السياسي في العراق كان نتيجة صيرورة متواصلة تعرض خلالها المجتمع العراقي لآليات التحديث والحداثة منذ ١٨٧٦ والتي تضمنت الأفكار والمخترعات والنظم الأوروبية الحديثة بالإضافة الى التغيرات الاقتصادية نتيجة فتح قناة السويس وما صاحب ذلك من دخول المواد الإنتاجية وزيادة اعداد الزراع المستقرين وسكان الحضر مع ظهور طبقة الافندية. كل هذا أدى الى البدء في التحول من حالة الصراع الجماعي حسب الوعي الطائفي والعشائري نحو الوعي الوطني/القومي نتيجة الانفتاح الاجتماعي الذي أدى الى توسع المدارك والنظرة فوق النزاعات الضيقة، لكن مع بوادر صراع من نوع آخر هو الصراع بين القديم والجديد.

لقد جادل الوردي أن البداية الحقيقية للوعي السياسي في العراق تجلت كطفرة خلال الفترة ١٩٠٦-١٩٢٣ إذ بدأت تحت رعاية المجتهدين الذين كانوا قد قادوا الجدل حول مبدأ المشروطية السياسي في ايران، وانتهت بنفي الحكومة العراقية للمجتهدين من النجف على أن لا يعودوا الا بعد تعهدهم بعدم التدخل في الشؤون السياسية. وعلى الرغم من كثرة الانتقاد للوردي على طريقة تناوله لثورة العشرين – غالباً بسبب انتقاده للمؤرخين "الخطابيين" الذين مجدّوا الثورة واعترفه أن التراث البدوي كان عاملاً مهماً من عوامل الثورة – إلا أنه عدّها "المدرسة الشعبية" الأولى للعراقيين حول مفاهيم الوطنية والاستقلال ومحطة مهمة ضمن سياق هذا التحول من سيادة الوعي الديني في المجتمع العراقي الى سيادة الوعي الوطني السياسي فيه (الوردي، ٢٠٠٥، ص٣١٧-٣١٤).

رغم هذا التحول وحتى بعد ١٤ تموز ١٩٥٨، ظل الوردي يرى ان الطائفية والعصبية المحلية والبلدية كانت لا تزال موجودة، حيث ينسب اليها بعض أوجه النزاع الحزبي في العهد الجمهوري، لكنه كان يعترف ان تأثير الرأي العام الوطني هو في نمو متواصل بينما القيم المحلية في تضائل وسياتي يوم قريب او بعيد يطغى فيه الرأي العام على القيم المحلية ويفقدها تأثيرها الاجتماعي (الوردي، 1996، ص360 و الوردي، ١٩٩٤، ص٢٦٠).

تشير هذه المراجعة النقدية لأدبيات نشوء الدولة العراقية ومقارباتها النظرية الى انه وعلى الرغم من وفرة الدلائل والبراهين على وقوع عملية التحديث ووجود نواة للمجتمع العراقي الحديث خلال فترة ما قبل الدولة العراقية – والتي تناولها باحثي المنظور الجامع للمجتمع العراقي – الا ان كثير من الباحثين الآخرين يتغاضون عن تأثير هذه التجربة. ويبدو ان ذلك يعود بالدرجة الرئيسية الى عدم وضوح النقلة المجتمعية في الحالة العراقية التي يمكن ان تنتج المجتمع الحديث حسب المعايير الغربية المثالية من التماسك الاجتماعي والتجانس الثقافي والتطور السياسي والاقتصادي. فيُحمون فرضية الادمج

القسري المُختلق وعملية التحديث الاجبارية عبر الاستعمار البريطاني لتفسير هذا الفشل المُفترض في عملية التحديث هذه، حيث غالبا ما يعزّون هذا الفشل الى "تشظي" المجتمع العراقي أو تأصل الهويات المكوناتية فيه. ان هكذا مقاربات، وعلى الرغم من تمكّنها في بعض الأحيان من تحليل وتفسير محطات الانقسام والتنازع في تاريخ العراق الحديث، الا انها تبقى قاصرة عن تفسير، أو في البناء على، محطات التلاقي والتعاون بين فئات المجتمع العراقي مثل ثورة العشرين أو تجلي الهوية الوطنية الجامعة في منتصف القرن العشرين أو ثورة تشرين في ٢٠١٩.

وهذا يقودنا الى الحاجة الى تأسيس اطار نظري بديل يمكن ان يحل مكان الأطر النظرية التقليدية المُستقاة من أدبيات التجربة الاوروبية الغربية والتي سبق طرحها في هذه المراجعة النقدية. ولعل من أهم خصائص هذا الاطار النظري البديل هو استيعابه لتعدد المفاهيم التي يمكن من خلالها تحليل ظواهر اجتماعية وسياسية متعددة (بل ومتناقضة أحيانا)، بالإضافة الى ديناميته في تجاوز التطور الخطي المتزامن في الوعي السياسي والنمو الاقتصادي والتطور التقني والإصلاح الديني، وهو ما ميّز التجربة الغربية في التحول من المجتمع التقليدي الى الحديث.

ان دراستي بطاطو والوردي السابق ذكرهما اشتركتا في رؤية نشوء الدولة العراقية كمحطة في صيرورة تحديث مستمرة للمجتمع العراقي القديم، غير ان لكل منهما منظور نظري مختلف، وفي نفس الوقت قصور في معالجة وتفسير ظواهر معينة. فدراسة بطاطو على الرغم من تقديمها أدلة وافرة على ان المجتمع العراقي قد مر بنقلة نوعية عبر ١٤ تموز ١٩٥٨ نحو مرحلة مختلفة عن العهد الملكي في اتجاه التطور الطبقي والتجانس القومي الحديث، الا انها لم تقدم تفسيراً مقنعاً لاستمرارية نفوذ الولاءات التقليدية وتراجع النزعة الوطنية العابرة للمكونات مع استمرار الحكم الجمهوري سوى "ان نفسية وطرق النظام القديم، التي هي من نتاج قرون طويلة، ما زالت مغروسة في حياة شرائح واسعة من الناس، وانها لن تذوي وتزول بسهولة" (بطاطو، ١٩٩٥، ص٥٤). حيث نقد فالح عبد الجبار في هذا السياق "المسار الخطي المتصل للتطور الاجتماعي" في دراسة بطاطو وأشار الى ان اطاره النظري سيكون قاصر في معالجة وتفسير ظاهرة عودة بروز طبقات السادة والشيوخ وإعادة تشكيل بني اجتماعية تقليدية عشائرية وقبائلية ومذهبية بعد ١٩٩٠ (عبد الجبار، ٢٠١٠، ص٤٩).

كذلك على الرغم من طرح علي الوردي في دراسته العديد من الدلائل على ان الكثير من التقلبات في المواقف السياسية عند نشوء الدولة يمكن ارجاعها الى الصراع البدوي-الحضري، الا ان هذه النظرية لن تكون ملائمة لتفسير الصراعات السياسية الايديولوجية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بين القوى الوطنية المعارضة والنخبة الحاكمة.

لذلك تبرز هنا الحاجة الى اطار نظري مركب ومتعدد المفاهيم لنشوء الدولة الوطنية يمكن ان يُستخدم لتحليل الحالة العراقية التي تتميز بتعددية مجتمعتها وتأثير العامل الخارجي فيها، ما أدى الى تفاوت تواتر عملية التحديث وتقبل بعض المجتمعات لهذه العملية وممانعة بعضهم الاخر لها. فالتعددية المجتمعية في تجربة التحديث الاوروبية الغربية مثلت انقسام أو تشظي غير مرغوب فيه تم التخلص منها اما عبر استيعاب المجتمعات الهامشية في الجماعة السائدة، او عبر طردها من خلال الحروب أو عبر الحل

السياسي مثل الانفصال أو الكونفيدرالية. اما في العراق، فكانت التعددية مستمرة مع عملية التحديث، من جهة عبر نظام الملة العثماني الذي اعطى للاقلييات حق إدارة شؤونها بشرط استمرار دفع الضرائب الى الدولة، ومن جهة أخرى عبر استمرار العصبية القبايلية والمناطقية.

كذلك كانت عملية تحديث المجتمع في التجربة الاوربية تجري عبر مؤسسات الدولة وسلطتها القوية وبوتيرة منضبطة على مختلف ارجاء الفضاء الوطني، بينما كانت عملية التحديث في العراق خلال الحقبة العثمانية غير منتظمة لضعف مؤسسات الدولة وتساهلها مع العشائر التي كانت تنافس سلطة الدولة على السكان خاصة في الأرياف. وفي حين ازدادت وتيرة التحديث باضطراد بعد تأسيس الدولة العراقية، لكن الأرياف ظلت تحت تأثير السلطة العشائرية، لذلك كانت المراكز الحضرية تتقبل عملية التحديث بيسر ولكنها تبقى متأثرة بالقيم العشائرية بسبب ارتباطات سكان المدن بالعشائر واستمرار الهجرة من الريف الى المدينة.

ان التطبيق غير النقدي للأطر النظرية التقليدية الناتجة عن تحولات المجتمعات الغربية غالبا ما لا ينجح في الإجابة الوافية على أسئلة مهمة مثل لماذا تطور الوعي الوطني للعراقيين بسرعة مع تأسيس دولتهم الوطنية وتعدلت عملية بناء الدولة من جهة، فيما استمرت التنازعات بين شرائح المجتمع العراقي وتعثرت عملية بناء الأمة من جهة أخرى. بينما يمكن تفكيك هذا الاطار النظري التقليدي ذو المسار التطوري الخطي متعدد الأوجه الى مركباته النظرية الأساسية وبالتالي تكوين اطار نظري متعدد المفاهيم يكون اكثر ملائمة للمجتمع العراقي الذي تختلف سيرورته عن السياق التاريخي لتجربة تطور المجتمعات الاوربية الغربية.

وهذا ما سيتم عرضه ومناقشته فيما تبقى من هذه المقالة عبر جدلية البناء والتفكك في صيرورة دخول المجتمع العراقي في العصر الحديث. فعملية البناء الوطني هي نتاج ديناميات متعددة مرتبطة بتحديث المجتمع العراقي كالتحول في الوعي الجمعي الذي يمكن تحليله من خلال مفاهيم دوركهايم وفيربر، بالإضافة الى التحول في الوعي والانتماء الوطني حسب مفهوم الجماعات المتخيلة لأندرسن. بينما تعمل ديناميات اخرى على ممانعة صيرورة التحديث عبر تفكيك اللحمة المجتمعية وفق مفاهيم صراع الحضارة-البداءة وتسييس الهويات الاجتماعية.

نحو اطار نظري بديل لنشوء الدولة العراقية

ترى هذه المقالة ان الولايات العراقية الثلاث: بغداد والموصل والبصرة كانت قد بدأت منذ القرن الثامن عشر بتشكيل إقليم العراق العثماني المتميز جغرافيا وسياسيا بما اصبح يمثل نوع من الكيان الوطني للمجتمع العراقي المتعدد قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة. فقد كانت ولاية بغداد منذ حكم حسن باشا في بداية القرن الثامن عشر وطوال عهد المماليك، ترتبط بها معظم مراكز العراق الحديث - ما عدا مدينة الموصل - من البصرة في الجنوب الى عنة وراوة في الغرب الى العمادية (إمارة باهدينان) والسليمانية (إمارة بابان) وراوندوز (إمارة سوران) في الشمال. وحتى الموصل كانت قد أصبحت تحت تأثير والي بغداد منذ عهد المماليك، فيما لم ترتبط كردستان العراق بولاية الموصل إلا بعد عام ١٨٧٩. وحتى في حينها، كان العراق (بولاياته بغداد والموصل والبصرة) يعدّ اطاراً إدارياً جامعاً شبه مندمج يدعى

"خطة العراق" ووحدة أمنية عسكرية بعنوان "جيش العراق" تحت قيادة والي بغداد (نوري، ٢٠١٨، ص٧٧-٩٣). وقد عمل ازدياد قوة الحكومة في بغداد وتوطد سلطة الحكومات المحلية خلال عهد المماليك على تقوية مجتمعات المدن الحضرية على حساب المد العشائري الريفي وبالتالي الى تعاضم النشاط المدني، ما أدى الى البدء في الانتقال من الوعي والانتماء الجماعي الضيق (المحلي والعشائري والطائفي) الى وعي وانتماء مجتمعي أوسع خاصة بالنسبة للنخب المجتمعية. فما ان خضع المجتمع العراقي القديم لعمليات التحديث الأولية مع شروع الدولة العثمانية في سياسة "التنظيمات" ومع ازدياد تدخل القوى الغربية في الشأن العراقي عبر ربط العراق بالسوق الصناعية العالمية في منتصف القرن التاسع عشر، حتى بدأ الوعي الوطني في التشكل والمجتمع العراقي القديم في التحول من المنظومة الثقافية التقليدية الدينية الى الثقافة الوطنية للعصر الحديث.

وعلى الرغم من مقاومة هذا المد في الوعي الوطني عبر الصراع بين القديم (الثقافة البدوية) والجديد (الحضرية)، الا ان مد الوعي الوطني بدء في الانتشار في مدن العراق بعد الانقلاب الدستوري العثماني في ١٩٠٨، ومن ثم أصبحت له السيادة على الوعي الثقافي التقليدي عبر تحفيز النزعة الوطنية العراقية التي صاحبت مقاومة الغزو البريطاني للعراق وعبر تأسيس الدولة العراقية. فتكون نشأة الدولة العراقية عبر هذا المنظور هي تطور عضوي لإقليم العراق العثماني بصورة متداخلة مع عملية تحديث المجتمع العراقي، فيما يكون تأسيس الدولة في ١٩٢١ هي محطة في صيرورة عملية التحديث هذه.

وفي حين ان منظور الصيرورة التاريخية للدولة العراقية كانت قد تبنته دراسات بطاطو والوردي كما تم ايضاحه في هذه المقالة، الا ان تلك الدراسات لم تحلل عملية تحول الانتماءات والوعي للعراقيين على أساس نظريات اجتماعية خاصة بها، بل كجزء من نظريات أوسع مثل الصراع الطبقي أو صراع الحضارة والبداءة. بينما سيتم في هذه المقالة تحليل عملية نشوء الوعي المجتمعي والانتماء الوطني والنزعة الوطنية التي صاحبت الصيرورة التاريخية للدولة العراقية عبر مفاهيم نظرية تمثل ديناميات البناء الوطني في عملية التحول المجتمعي نحو العصر الحديث.

فقد استخدم أميل دوركهايم مفهوم الوعي الجمعي للتمييز بين المجتمعات التقليدية (ما قبل الحديثة) التي يسيطر فيها الضمير العام على عقول الافراد و اخلاقياتهم ويسود التضامن الالي، وما بين المجتمعات الحديثة التي يسود فيها التساند والتضامن العضوي وينخفض تأثير الشعور الجمعي (عبد الغني، ٢٠١٧، ص٤٣). وكذلك طوّر ماكس فيبر مفهوم مقارب اخر هو الجماعة والمجتمع لفيرناند تونيز حيث تكون الروابط في الأنماط الجماعية التقليدية تستند أساسا الى قوة التقاليد والنسب والموروثات الثقافية والتماهي الجماعي والانفعالي مع الزعيم الكاريزمي، بينما الأنماط المجتمعية الحديثة تكون تطويرية وتدمجية تتأسس فيها العلاقات على أساس التراضي او على تنسيق مصالح معللة عقليا بوصفها نتيجة او غاية (عبد الغني، ٢٠١٧، ص٤٧).

من هذا المنظور، يمكن الرجوع الى شواهد متعددة من تاريخ العراق الحديث للدلالة على هذا التحول من الوعي الجماعي التقليدي الالي والعصبية الضيقة الى الوعي المجتمعي ذو الهوية الأوسع والعلاقات التوافقية. فمع تأسيس مركزية بغداد في بداية القرن الثامن عشر وبدء الاستقرار المجتمعي

في العراق بدأت سلطة القبائل على مراكز مدن السلطة العثمانية بالخفوت بينما بدأت مجتمعات المدن الحضرية تتقوى خاصة في عهد المماليك بسبب دور حكومة بغداد في الحد من تهديد العشائر للمراكز الحضرية من جهة وتأسيس نوع من "حكومات المدن" من قبل العوائل المحلية فيها من جهة أخرى. ومن أمثلة حكم هذه العوائل التي كانت تتمتع باستقلال شبه ذاتي في اغلب امورها الخاصة بينما ترتبط بسلطة حكومة بغداد في الشؤون العامة السياسية والعسكرية، امارات بابان وباهدينان وسوران في السليمانية والعمادية وراوندوز، والجليليون في الموصل وآل جليل في الحلة وآل الملاي في النجف والنقباء والسدنة في كربلاء.

ومن مؤشرات نمو التحضر المدني هو تزايد وصعود طبقة علماء الدين¹، فكان فيهم المدرسون في المدارس الدينية والأئمة في الجوامع أو المفتين والقضاة واستطاع عدد منهم التقرب الى الحكام المماليك وخاصة في عهد داود باشا حيث بلغ العلماء ذروة نفوذهم الاجتماعي والسياسي وصار لهم صلات وثيقة بطبقة المماليك والاسر المحلية الحاكمة (رؤوف، ١٩٧٦، ص١٤١-١٤٦). كما نمت وازدهرت طبقة التجار، حيث ارتبطت وثيقا بطبقة المماليك والحكام المحليين وتمتعوا بثروات كبيرة أسهموا من خلالها في الحياة الاجتماعية والثقافية والمجالات الاقتصادية عبر تشييد الجوامع والمدارس بالإضافة الى تأمين القروض للحكومة لتوفير السيولة المالية على نحو لم يكن له نظير سابقا (رؤوف، ١٩٧٦، ص١٥٤-١٦٩). ومن مظاهر هذا النمو توالي اسرة الجليليين التجارية حكم ولاية الموصل في ١٧٢٦ وتمثيلها لمصالح سكان المدينة من التجار والحرفيين حيث احتكرت الحكم المحلي طوال عهد المماليك.

وانعكست هذه التغييرات بصورة كبيرة على تطور الوعي الاجتماعي لعامة الأهالي والذي تجلى في ازدياد مشاركتهم في الاحداث السياسية في تلك الفترة. ففي بغداد شارك الأهالي في اضطرابات عام ١٧٧٨ بعد وفاة الوزير عبد الله باشا، حيث انقسم الأهالي الى جماعة تؤيد قائد المماليك الكتخدا السابق اسماعيل كريمة ضمت محلات باب الشيخ ورأس القرية والشورجة ضد مجموعة أخرى دعمت ممثل الباب العالي سليم أفندي، ثم تفاقمت الاضطرابات بانضمام العشائر والقوات المحلية الى هذا النزاع (الكركوكلي، ص١٦٠-١٦٨). أما في عام ١٨٣١، فقد تعاضدت طبقات اجتماعية مختلفة في بغداد من أجل هدف سياسي مشترك هو الدفاع عن بغداد ضد جيش السلطان الاتي لإنهاء حكم المماليك، حيث نشأت جبهة عريضة ضمت قوات منظمة من جيش المماليك (بقيادة صالح بك والفرنسي دوه) مع الأهالي ووجهاء بغداد. وكان من اللافت هو انضمام مقاتلين من عشيرة عقيل الى قوات الدفاع عن بغداد ضد مقاتلين آخرين من نفس العشيرة كانوا تحت قيادة سليمان الشاوي مع جيش السلطان (فائق بك، ص١٠٩)، ما يدل على تجاوز العصبية القبلية التقليدية الى هوية اجتماعية-سياسية أوسع. ومما يزيد من دلالة هذه التطورات على صعود الوعي المجتمعي على أساس التوافقية والتضامن وليس الانفعال

¹ أشار علي الوردي الى دور رجال الدين "الحضري" عبر تسليطه الضوء على التعارض في مدينة النجف بين الملائية (الملاي) والمشاهدة (المسليحين)، فاعتبر ان كلمة العلماء غير مسموعة عند سيادة العصبية الضيقة لأن تفكير العلماء عقلاني وثقافتهم الاجتماعية مبنية على أساس المنطق والأخلاق والمصلحة العامة مما لا يتوافق مع الثقافة القبلية (الوردي، ١٩٧٤، ص٤٠٧-٤١٠).

الجماعي، ان الجبهة البيغدادية الواسعة المعارضة لانتهاء حكم المماليك توافقت على ترشيح صالح بك ابن سليمان باشا الكبير ليكون وزير العراق الجديد ودفع كل مستحقات الدولة العثمانية لأجراء هذا الامر، حيث بعثوا الى الباب العالي "بأن الاهلين كافة يتكافلون ويتضامنون في دفع هذه المبالغ" (فائق بك، ص ١٠٠). وكان الدور الفعال لعلماء الدين لافتا في هذه التطورات عبر قيادة الأهالي لاهداف سياسية مثل دور عبد الرحمن السويدي بقيادة أهالي الكرخ خلال اضطرابات ١٧٧٨، (Fattah, 2009, p.207) ودور النقيب محمود أفندي في حماية داود باشا في ١٨٣١ وتكوينه للنواة التي التفت حولها الجبهة المعارضة لانتهاء حكم المماليك (فائق بك، ص ٩٦).

كذلك لعب رجال الدين دورا مهما في انخراط العامة في الشؤون السياسية في مدينة النجف، بعد ضعف أداء عائلة الملالي الحاكمة في الدفاع عن المدينة ضد الحملات الوهابية في ١٨٠٢ - ١٨١٠. حيث أَلَّف عالم نجفي بارز هو السيد جعفر كاشف الغطاء حزبا مسلحا من العامة لتحمل المسؤولية في المقاومة والدفاع عن الأهالي ضد الغزو الخارجي، عُرف بجماعة الزقزق برئاسة عباس الحداد. غير ان عائلة الملالي شكلت جماعة مسلحة مناوئة للزقزق تُدعى بجماعة الشمرت اثر مقتل الملا محمد طاهر حاكم النجف من الملالي (رؤوف، ١٩٧٦، ص ١٨٠-١٨٣). ومع ان الصراع بين الجماعتين كان سياسي في البدء للسيطرة على الحكم في مدينة النجف، الا انه تطور بشكل قبلي فوضوي حيث انقسمت محلات النجف بين الفريقين على أساس ولاءات العصبية الضيقة والوعي الجماعي الانفعالي (الوردى، ١٩٩٦، ص ١٧٨-١٨١). غير ان هذه الولاءات بدأت تضعف مع تنامي السلطة الحكومية في مدينة النجف وتطور الوعي المجتمعي فيها، حيث ذكر الشيخ جعفر محبوبه ان من أواخر الحوادث بين الزقزق والشمرت والتي شاهدها بعينه كانت في ١٩٠٥ واسفرت عن قتل شخص وأعمال نهب. وعلى الرغم من ان الانقسام المجتمعي بين الفريقين كان لايزال قائما في وقت تدوين كتاب الشيخ جعفر في منتصف الثلاثينات، الا انه أشار الى عدم تجاسر أحد "على ايقاد نار الفتنة" وانها في حينه كانت "نسيا منسيا" (آل محبوبه، ١٩٨٦، ص ٣٣٩).

ان هذه الوقائع تدعم تحليل علي الوردى في ان صراع القيم بين الواقع المدني الجديد في مدينة النجف منذ حكم المماليك - عبر الحد من سلطة القبائل - والارث الثقافي البدوي للمجتمع النجفي - بدلالة بقاء قيم العصبية الضيقة - يمكن ان يمتد الى فترة طويلة، ويبقى كامنا حتى اذا انقطعت حوادث الصراعات الداخلية. من جهة أخرى، أدى تطور المدن هذا مع الاستقرار السياسي النسبي لحكم المماليك الى بداية تصاعد استقرار بعض القبائل في مراكز الأرياف وتأسيس تجمعات قبلية فيها تحولت الى مدن لاحقا مثل مدينة الجي والكوت والسماعة والعمارة وغيرها، بالإضافة الى نمو الأسواق التجارية وتحول بعضها الى مدن مثل مدينة سوق الشيوخ. حيث أدى هذا الى زيادة تفاعل شيوخ القبائل في الشأن السياسي في العراق وتحولهم من متمردين يطالبون بعدم تدخل الحكومة في مناطق سيطرتهم الى فاعلين مشاركين في حسم الصراع على الحكم. فعلى سبيل المثال لجأ سعيد بك (ابن الوالي المملوكي سليمان الكبير) في ١٨١٢ الى شيخ المنتفق حمود الثامر هرباً من الوالي عبد الله باشا، حيث هُزم جيش الوالي عندما التقى بجيش العشائر وزحف بعدها سعيد بك للسيطرة على بغداد ونصّب نفسه وزير على

العراق بعد موافقة السلطان العثماني. كذلك تحالف شيخ المنتفق ثويني العبدالله في ١٧٨٩ مع متسلم البصرة مصطفى آغا الذي اتفق مع أمير بابان في السليمانية عثمان باشا على التمرد ضد حكومة بغداد. إلا أن وزير العراق سليمان باشا الكبير كسب عثمان باشا إلى صفه وهاجم البصرة بعساكر الكرد وأنهى التمرد فيها، بينما فرثويني.

لقد استمرت قوة القبائل العراقية في الضعف منذ عهد المماليك إذ بدأ حكام العراق بالتدخل في تعيين زعامات القبائل، كما بدأ بعض هذه الزعامات في ترك حياة البداوة، حيث يمكن اعتبار آل السعدون كمثال لتطوع بعض العشائر العراقية وادماجهم في المؤسسات الحكومية العثمانية. فقد استقر آل السعدون في مدينة سوق الشيوخ التي بدأت كسوق موسمي في عهد المماليك لبيع انتاج الأراضي الزراعية وتبادل البضائع، ثم أصبح شيوخهم يُعينون كموظفين بأوامر من والي بغداد وانصرفوا إلى زراعة الأرض بعد أن حولتها الحكومة إلى مركز لقائمقامية المنتفق - بعد الغاء المشيخة - وأسست فيها موقع عسكري (سركيس، ١٩٤٨، ص ٧٤). أما في فترة حكم مدحت باشا، فأصبح آل السعدون عبر سياسية تفويض الأراضي الميرية من كبار ملاك الأرض في المنتفق وخاصة شيخهم ناصر السعدون، الذي عينه مدحت باشا متصرف لمدينة الناصرية الحديثة - على اسم ناصر السعدون - التي أصبحت مركز لواء المنتفق بدلا من مدينة سوق الشيوخ عاصمة المنتفق التقليدية. كذلك أدخل آل السعدون أبناءهم في مدرسة العشائر في إسطنبول التي كانت تهدف إلى دمج المجتمعات العشائرية في الولايات العثمانية في الحياة السياسية للدولة. فتخرج منها عبد المحسن السعدون الذي أصبح لاحقا نائبا عن المنتفق في مجلس المبعوثان (البرلمان) العثماني وبعدها من أهم رؤساء حكومات المملكة العراقية بعد تأسيس الدولة.

لقد صاحب هذا التطور في بناء الوعي المجتمعي التوافقي الأوسع كبديل للوعي الجماعي الانفعالي الضيق، عملية تحديث شملت دخول الأفكار الأوروبية الحديثة بالإضافة إلى النمو الاقتصادي نتيجة ارتباط العراق بالنظام الرأسمالي الصناعي العالمي وبدء انتشار المخترعات الحديثة في النقل والاتصالات ووسائل الإنتاج. وبهذا شرع العراقيين في الدخول إلى عصر الدولة القومية بمفاهيمها السياسية الجديدة مثل الدستور والمواطنة والأمة والانتماء الوطني، حيث يمكن اعتبار عملية التحول هذه في المنظومة الثقافية للمجتمع العراقي القديم أحد ديناميات البناء في عملية نشوء النزعة الوطنية والتأسيس للدولة العراقية الحديثة عبر مفهوم الجماعات المتخيلة لبنيدكت أندرسن الذي يُعتبر من المنظرين التحديثيين ولكن غير التقليديين.

يرى أندرسن الأمة كجماعة ضمن حدود ثابتة ومعينة تربطهم نوع من العلاقة الرفاقية العميقة والافقية تعمل على تعزيز الشعور بالانتماء للأفراد ما يدفعهم إلى التضحية بارواحهم للدفاع عن امتهم على الرغم من اللامساواة والاستغلال فيها (أندرسن، ٢٠٠٩، ص ٥٣-٥٥). لقد ربط أندرسن بزوغ عصر القومية في المجتمع بالتحول في منظوماته الثقافية الكبرى، فالمجتمع القديم - السابق للقومية - كان مُتخيل دينيا ومحكوم سياسيا بملكية سلالية تستمد شرعيتها من السماء على رعاياها وبسيادات متداخلة، في حين أصبح المجتمع الحديث - مجتمع القومية - مُتخيل كأمة مدنية بحكم دستوري

يستمد شرعيته من الشعب الذين يُعتبر أفرادهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وتمتد سيادة الدولة على أرض الوطن بحدود مُعرّفة (أندرسن، ٢٠٠٩، ص ٦١-٦٣). لقد أشار أندرسن الى الدور المهم لرأسمالية الطباعة واللغة المحلية في نشر الوعي القومي الذي انتج النزعة القومية والدولة القومية، حيث كانت قراءة الجريدة قد شكلت أحد طقوس الانتماء الى الأمة عبر توفير محتوى للاخبار المشتركة تقوم الامة بتداولها والنقاش حولها، بينما كانت قراءة الروايات المتداولة عبر رأسمالية الطباعة احدى الطرق للتخيل التي عملت على دعم اندماج الفرد بالأمة (أندرسن، ٢٠٠٩، ص ٦٣-٧١).

من هذا المنطلق، يمكن مقارنة مستوى نضج الانتماء الوطني للطبقة الفاعلة من المجتمع العراقي في مختلف الحقب الزمنية عبر فحص الإنتاج الثقافي للمثقفين العراقيين في كل حقبة. ففي منتصف القرن الثامن عشر أشار المؤرخين العراقيين الى العراق كوحدة جغرافية اجتماعية موسعة مثل محمد الرحبي الذي دعا أحمد باشا "حارس العراق" و"والي العراق"، كما تضمن كتابه تراجم لعلماء كرد من أربيل واخرين من الموصل ما يدل على توسع مفهوم العراق الجغرافي في ذلك الوقت (الرحبي، ص ٤٠ و٥٢). في حين أشار عبد الرحمن السويدي الى العراق كمفهوم جغرافي في مواضع عديدة واستخدم عبارات دالة مثل "قطر العراق" و"أهل العراق" (البغدادي، ٢٠٠٣، ص ٩٧).

أما في كتب مؤرخي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فقد تطور المفهوم الوطني الأولي للعراق ليتضمن دلالات سياسية تعكس تطور الوعي الوطني للعراقيين نتيجة احتكاكهم بالاوربيين والبدء في الدخول الى العصر الحديث ومفاهيمه السياسية. فقد عدّ سليمان فائق ان حكم المماليك كان حكم ذاتي للعراق أسسه حسن باشا، حيث أشار الى حقبة حكمهم بعبارة "دولة المماليك" ونوّه الى عراقية سليمان باشا مؤسس حكم المماليك بأنه "نشأ وترعرع في العراق وقضى فيها أيام رفه" (فائق بك، ١٩٦١، ص ٢٠). كما عدّ زوال حكمهم انتزاع "المُلك من أيدي العراقيين" وحرمانهم "من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل ذلك" (فائق بك، ص ١٢٤). لقد استخدم سليمان فائق أيضا مصطلحات ذات مفاهيم حديثة مثل المواطنة وتمثيل الحكومة للشعب والاستقلال، فوصف سياسة داود باشا انه "سعى جاهدا في سبيل تقدم البلاد والمواطنين" وان سياسة من بعده من غير المماليك أدت الى انتشار التعسف والظلم، "الأمر الذي باعد الشقة بين الشعب وبين الحكومة وكثر التمرد على الامراء وعلى القانون والنظام، ثم راح السكان يفكرون في الانفصال والاستقلال" (فائق بك، ص ١٧٩). وعلى نفس هذا النسق، استخدم أمين الحلواني في كتابه عام ١٨٧٦ مفاهيم حديثة وتفسيحات تعكس الوعي السياسي لعصره، فذكر عن الوالي داود باشا " واطاعه جميع العراق الحضر والبدو، وفيها عصى على السلطان واستبد وطلب الاستقلال، أي بان يكون ملكا مستقلا على العراق وضرب السكة باسمه وعمل سائر أسباب الاستقلال" كما قارن الحلواني بين حكم داود باشا وحكم محمد علي في مصر "لكن داود باشا لم تساعده المقادير كما ساعدت محمد علي باشا والي مصر" (الحلواني، ص ٢٥٤).

في حين أضحي الإنتاج الثقافي للعراقيين في بداية القرن العشرين بعد الانقلاب الدستوري في ١٩٠٨ أكثر نضجا وحدائة في التعبير عن الانتماء الى العراق كأمة لها ذاكرتها التاريخية ومواطنيها. ويمكن اعتبار مجلة لغة العرب لصاحبها الأب أنستاس الكرملبي والتي عمل فيها مثقفون عراقيون من مختلف الأطياف،

انموذج للخطاب الوطني العراقي الحدائي حيث أشارت في مقالها الافتتاحي في ١٩١١ الى الغاية من انشاء المجلة هي "ان نعزف العراق وأهله ومشاهيره".. و"ننقل الى وطنينا العراقيين".. و"ليدخل العراق في مصاف الربوع المعروفة بين الامم المتعدنة المتحضرة". وكان لها قسم ثابت في كل عدد بعنوان "تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاوره". كما تضمنت المجلة مقالات عرّفت العراقيين بتاريخهم الحديث عن فترة المماليك وبتاريخهم القديم عن العباسيين والكلدانيين وبأثار بلادهم الشاخصة مثل سامراء وابل ودعتهم الى اللحاق بمجد أجدادهم.

لقد صاحب عملية التحديث وتطور الانتماء الوطني الى العراق نمو وعي العراقيين السياسي الحديث، أولاً عبر الجدل بين الاستبداد والمشروطية الذي بدأ في ايران وانتقل الى علماء النجف، فانقسموا الى فريقين متعادين لهم انصارهم من مختلف الطبقات، ما أدّى الى نمو الوعي الشعبي بالمفاهيم الوطنية الحديثة مثل الدستور ومجلس النواب المنتخب. ولاحقاً عبر الممارسة السياسية بعد الانقلاب الدستوري العثماني في ١٩٠٨ حيث دخل العراقيون في التنافس بين حزبي الاتحاد والترقي مقابل الحرية والائتلاف، اذ مثّل العراق ٣١ نائب في مجلس ١٩١٤ مع تأسيس أحزاب وحركات محلية تطالب بالحكم الذاتي أو الاستقلال للعراق مثل جمعية البصرة الإصلاحية والنادي الوطني العلمي بالإضافة الى حزب العهد السري ذو الميول القومية العربية. ومن اللافت هنا ان بعض هذه الأحزاب المحلية سعت الى نشر مبادئها في مختلف الأنحاء فدخل فيها مثلاً بعض زعماء عشائر الفرات الأوسط مثل مبدر الفرعون وعلوان الياسري (البصير، ١٩٢٣، ص٤٢).

كما حصل نمو كبير في الطباعة والصحافة والمجالس الأدبية في العراق، حيث وصل عدد الصحف في العراق الى ٦١ صحيفة و١٦ مجلة بين ١٩٠٩ و١٩١٣ (الشلال، ٢٠١٥، ص٢٥٥)، بالإضافة الى زيادة اعداد المدارس الحديثة سواء الحكومية منها مثل الرشدية والصناعية والعسكرية ودار المعلمين وكلية الحقوق وكذلك الاهلية المسيحية واليهودية، فوصلت أعدادها الى المئات على طول العراق قسم منها مخصصة للإناث. أما إدارياً، فقد ساهم العراقيون الى حد كبير في إدارة مؤسسات الحكومة العثمانية في ولايات العراق خاصة بعد تأسيس المدارس الحديثة فيها، اذ كان بأيديهم سبعون في المائة من الخدمة التنفيذية المدنية، في حين كان العراقيون يمثلون ستين في المائة من ضباط جيش العراق وخمسة وتسعين في المائة من مراتبه الأخرى (فوستر، ٢٠٠٩، ص١٦٩).

وهكذا يتبين ان الوعي السياسي لنخبة واسعة من الفاعلين العراقيين كان قد تحول بالفعل قبل الدخول الى الحرب العالمية الأولى من المنظومة الثقافية التقليدية على أساس الحكم السلالي الديني والحقوق الرعوية نحو المنظومة الثقافية للعصر الحديث المستندة على الفكرة القومية والهوية الوطنية الأوسع ومفاهيم الدولة المدنية الدستورية والاستقلال. لذلك، ما ان شرعت بريطانيا في غزوها للعراق في نهاية ١٩١٤ حتى تسارع العراقيون الى الدفاع عن وطنهم ضد الغزو البريطاني للبصرة عبر تكوين قوة قُدّرت بأكثر من ثلاثين ألف "مجاهد" من العرب والكرد والتركمانيون يضمون أبناء العشائر وسكان المدن وبقيادة علماء الدين وزعماء القبائل للقتال مع قوات الجيش العثماني. لقد كان هذا الدفاع يحافز وطني على الرغم من ظاهره الديني، حيث كان ذهاب العراقيين الطوعي الى هذه الحرب سابقة فريدة في

ظل كرههم الشديد المعروف للخدمة العسكرية في الجيش العثماني (فائق بك، ص ١٨٢). كذلك فقد أشار هبة الدين الشهرستاني - الذي كان حلقة الوصل بين شيوخ القبائل والقيادة العثمانية - في مخطوطه المكتوب في ١٩١٥ الى ان السبب الأساسي وراء حركة الجهاد هذه هو صد البريطانيين "عن استملاك العراق ومشاهد أئمتنا المحترمة" (الشهرستاني، ٢٠١٥، ص ٤٣).

لقد كانت أولى التجليات للزعمة الوطنية العراقية مرتبطة بالشعور القومي العربي بعد الانقلاب الدستوري العثماني في ١٩٠٨. بسبب انتشارها في المجتمع العراقي تحت قيادة شبان عراقيين درسوا في الاستانة وتعرفوا عن قرب بالصعود القومي للقومية التركية وبشعورهم بالدونية المصاحب لذلك بسبب عدم احترام الشبان الترك لهم. فتجلت أولاً في برامج الاحزاب والجمعيات العلنية عبر السعي الى الحكم الذاتي اللامركزي للولايات العربية واعتبار العربية لغة رسمية فيها، ثم تطورت عند تأسيس حزب العهد السري في نهاية ١٩١٣ لتسعى الى الاستقلال الداخلي للبلاد العربية عبر نوع من الاتحاد مع الحكومة العثمانية (البصير، ١٩٢٣، ص ٣٣).

أما بعد نشوب الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة العربية في الحجاز وخسارة الدولة العثمانية للحرب مع وعود البريطانيين بتحقيق أمانى العراقيين القومية، فقد نما وانتشر وعي العراقيين السياسي كثيراً ونمت بدورها نزعتهم الوطنية فأضحت في ١٩١٩ تتضمن الاستقلال الكامل للعراق بحدوده "من شمالي الموصل الى خليج فارس" يرأسه أحد أنجال الحسين ملك الحجاز ويكون مقيد بمجلس تشريعي وطني (البصير، ١٩٢٣، ص ٨٤-٨٦). واستمرت مطالب الزعنة الوطنية العراقية هذه خلال ثورة العشرين، حيث كان أغلب ناشطوها - من الذين عملوا على تنضيج مطالب الثورة - هم أنفسهم الذين كانوا قد شاركوا في حركة الجهاد لصد الغزو البريطاني مثل جعفر أبو التمن وهبة الدين الشهرستاني ومحمد رضا الشبيبي بالإضافة الى رؤساء العشائر مثل عبد الواحد سكر ومبدر الفرعون ومحسن أبو طيخ ونور الياسري.

يمكن اعتبار الصلة الوثيقة بين ثورة العشرين وتأسيس الدولة العراقية أحد أهم المحاور في مقاربة الصيرورة التاريخية للدولة العراقية، فبالإضافة الى مطالب الثورة الجلية باستقلال العراق تحت قيادة ملك من أبناء الحسين بن علي فإن عدد من قادة الثورة كانوا قد لجئوا الى الحجاز ثم عادوا الى العراق مع الأمير فيصل عند تتويجه. كذلك أقرت الوثائق البريطانية بأن ثورة العشرين وخسائر البريطانيين المكلفة فيها كانت السبب الرئيس في تكليف برسي كوكس أن يمضي قدماً في إنشاء حكومة وطنية في العراق تمهد الطريق لتأسيس الدولة العراقية برئاسة الملك فيصل، فيما كان ويلسون حاكم العراق البريطاني قبل الثورة يسعى لأن تحكم بريطانيا العراق بصورة مباشرة على الطريقة الهندية (فوستر، ٢٠٠٩، ص ١٨٥-١٨٧).

خاتمة

لقد أوضحت هذه المقالة عبر التحليل النقدي لأدبيات نشوء الدولة العراقية ومقارباتها النظرية ان المحاولة الغير نقدية لمحاكاة الأطر النظرية التقليدية الناتجة عن التجربة الغربية، غالباً ما تنتج تحليلات مبسطة ومختزلة لواقع العراق الحديث خاصة بالنسبة لتفسير الصراع الهوياتي المحتدم منذ ٢٠٠٣.

وضمن هذا السياق يتبنى المنظور المكوناتي للمجتمع العراقي فرضية الدولة المصطنعة حيث يعتبر الهويات التقليدية جوهرية في المجتمع العراقي وتنازع هذه الهويات كعامل دائمي وسبب بنيوي في عدم استقرار المجتمع العراقي الحديث.

في حين تقدم فرضية الصيرورة التاريخية لنشوء الدولة العراقية - التي تتبناها هذه المقالة - منظورا جامعا للمجتمع العراقي تتفاعل فيه فئات المجتمع المتعددة عبر ديناميات مختلفة يعمل قسم منها على بناء اللحمة الوطنية عبر تطور الوعي المجتمعي والوطني، بينما يعمل القسم الاخر على تفكيك هذه اللحمة عبر تضارب القيم والمصالح والنزاعات. في هذا المنظور الجامع، يمكن ان تكون الهويات الطائفية والاثنية عبارة عن هويات اجتماعية تتغير حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر فيها المجتمع حينها، لكن هذا لا يمنع نشوء نزعات قومية مثل النزعتين العروبية والكردية يكون لها هويتها الوطنية ورؤيتها السياسية الخاصة بها.

ومن هذا المنطلق، عرضت هذه المقالة اطار نظري بديل لنشوء الدولة العراقية عبر جدلية البناء والتفكك في الصيرورة التاريخية لدخول المجتمع العراقي في العصر الحديث، يكون فيه إقليم العراق العثماني منذ بداية القرن الثامن عشر هو العمق الجغرافي والتاريخي لمفهوم العراق الحديث الذي شكّل الأساس للدولة العراقية. فقدمت المقالة الدلائل التاريخية على تطور الوعي المجتمعي الحديث للعراقيين خلال هذه الحقبة عبر مفاهيم دوركهايم وفيبر الخاصة بالتحول في الوعي الجمعي، وعلى تطور الوعي والانتماء الوطني نحو الدخول في عصر الأمم والدولة القومية حسب مفهوم الجماعات المتخيلة لأندرسن.

لقد قدمت المقالة أيضا الدلائل على ان نشوء الدولة العراقية كان عبر تطور تاريخي عضوي للنزعة الوطنية العراقية بدأت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر كتعاطف مع حكم المماليك كحكم ذاتي للعراقيين، ثم تطورت الى المطالبة بالحكم الذاتي اللامركزي بعد الانقلاب الدستوري في ١٩٠٨، ثم الى الاستقلال التام لولايات العراق الثلاث وفق حكم ملكي دستوري لأحد أبناء ملك الحجاز الحسين بن علي في ١٩١٩. كذلك كان مسار تطور النزعة الوطنية للعراقيين مرتبط بالکفاح المسلح أولا عن طريق الدفاع عن الوطن العراقي ضد الغزو البريطاني عبر حركة الجهاد في ١٩١٤-١٩١٥، ولاحقا عبر ثورة العشرين التحررية التي سعت لتحقيق المطالب الوطنية العراقية ونجحت في إجبار البريطانيين على تحقيق مطالب الثورة في تأسيس الدولة العراقية ولو من دون تحقيق مطلب الاستقلال الكامل.

ان الدلائل التاريخية التي قدمتها المقالة بمجموعها تبين ان تأسيس الدولة العراقية لم يتأتى عبر قرار اتخذته بريطانيا كدولة مُستعمرة في مؤتمر القاهرة في ١٩٢١ واختارت فيه فيصل ابن الحسين ملكا على العراق كما يجادل متبني فرضية الدولة المصطنعة، بل كان كمحطة واقعية ضمن الصيرورة التاريخية لنشوء الدولة كتطور عضوي منذ تأسيس إقليم العراق العثماني في بداية القرن الثامن عشر. وحيث ان هذه المقالة اقتصرت في تحليلها على الصيرورة التاريخية لنشوء الدولة العراقية من دون الخوض في تفاصيل عمليتي انشاء الدولة وبناء الأمة بعد التأسيس الرسمي للدولة العراقية في ١٩٢١، الا ان الاطار النظري البديل الذي قدمته هذه المقالة والمستند على جدلية البناء والتفكك للبنى

الاجتماعية والسياسية للمجتمع العراقي يمكن ان يُستخدم لتحليل التغيرات الاجتماعية وتأثيراتها السياسية لحقب أخرى من تاريخ العراق الحديث والمعاصر، خاصة بالنسبة لتفسير ظواهر اجتماعية-سياسية متزامنة لكنها ذات معنى متناقض.

فمن هذا المنطلق يمكن فهم لماذا كان العراق أول بلد عربي حصل على استقلاله – حتى قبل مصر بعمقها التاريخي الأكبر لدولتها وممارستها الوطنية – وشهد له المؤرخين البريطانيين بكفاءة جهازه الإداري (لونكريك، ١٩٨٨، ص ٢٦٩-٢٧٢)، ولكن في نفس الوقت ما ان استقل العراق حتى دخل في صراعات دموية مع مجاميع من أبناء شعبه مثل الكرد والاشوريين والعشائر الشيعية في جنوب العراق. كذلك يمكن استخدام هذه المقاربة لتفسير بعض تجليات الصراع الطائفي في منتصف القرن العشرين، في حين كان الوعي الوطني الجامع فيها سائدا، أو في تحليل مراحل التغير في الثقافة المجتمعية السائدة وتجلياتها السياسية مثل الفترة الراهنة التي تشهد عملية بزوغ ونمو في الهوية الوطنية الجامعة مقابل فتور ووهن في الهويات المكوناتية.

حيث تعمل مثل هذه المقاربات المركبة بالتالي على تحليل المشهد الاجتماعي-السياسي لحقبة معينة بصورة أقرب الى الواقع العراقي المعقد، وأدق بكثير من المقاربات السطحية التي تعتمد المحاكاة غير النقدية للأطر النظرية الغربية وما تنتجه من تفسيرات مبسطة ومختزلة للواقع العراقي.

المراجع

اندرسن، بندكت (٢٠٠٩). *الجماعات المتخيلة: تأملات في اصل القومية وانتشارها*. بيروت: شركة قدمس للنشر والتوزيع.

البصير، محمد مهدي (١٩٢٣). *تاريخ القضية العراقية*. بغداد: مطبعة الفلاح.

بطاطو، حنا (١٩٩٥). *العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية، الكتاب الأول*. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.

بطاطو، حنا (١٩٩٩). *العراق: الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث*. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.

البغدادي، عبد الرحمن بن عبد الله السويدي (٢٠٠٣). *حديقة الزوراء في سيرة الوزراء*. تحقيق عماد عبد السلام رؤوف. بغداد: منشورات المجمع العلمي.

جبر، لؤي خزعل (٢٠٠٨) *الهوية الوطنية العراقية: دراسة ميدانية*. بغداد: المركز العراقي للمعلومات والدراسات.

الحلواني، أمين (بدون تأريخ). *مطالع السعود بأخبار الوالي داود*. تأليف الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند البصري. اختصار أمين الحلواني. نسخة مقتطعة من كتاب خزانة التواريخ النجدية جمع وترتيب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام.

الرجبي، أبي بركات محمد (بدون تأريخ). *نزهة المشتاق في علماء العراق*. مخطوطة.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

رؤوف، عماد عبد السلام (١٩٧٦) *الحياة الاجتماعية في العراق في عهد المماليك ١٧٤٩-١٨٣١*. رسالة غير مطبوعة لنيل درجة الدكتوراه. جامعة القاهرة: كلية الآداب: قسم التاريخ.

سركيس، يعقوب (١٩٤٨). *مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط بغداد الخ*. بغداد: شركة التجارة والطباعة المحدودة.

السويدي البغدادي، عبد الرحمن بن عبد الله (٢٠٠٣). *حديقة الزوراء في سيرة الوزراء*. تحقيق عماد عبد السلام رؤوف. بغداد: منشورات المجمع العلمي.

الشلال، عمر إبراهيم (٢٠١٥). *التطورات الثقافية في العراق في العهد العثماني الأخير ١٨٦٩-١٩١٤*. الشهرستاني، هبة الدين الحسيني (٢٠١٥). *معركة الشعب ١٩١٤-١٩١٥: أسرار الخيبة من فتح الشعب*. دراسة وتحقيق علاء حسين الرهيمي وإسماعيل طه الجابري. مؤسسة السيد هبة الدين الشهرستاني للطباعة والنشر.

عبد الجبار، فالج (٢٠١٠). *العمامة والافندي: سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني*. بيروت: منشورات الجمل.

عبد الجبار، فالج (٢٠١٧). *دولة الخلافة: التقدم الى الماضي: داعش والمجتمع المحلي في العراق*. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

عماد، عبد الغني (٢٠١٧). *سوسيولوجيا الهوية: جديليات الوعي والتفكك وإعادة البناء*. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

فائق بك، سليمان (بدون تاريخ). *تاريخ بغداد*. ترجمة موسى كاظم نورس.

فائق بك، سليمان (١٩٦١). *تاريخ المماليك الكولة مند في بغداد*. بغداد: المكتبة العصرية.

فوستر، هنري (٢٠٠٩). *نشأة العراق الحديث*. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع.

الكركوكلي، الشيخ رسول (بدون تاريخ). *دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء*. ترجمة موسى كاظم نورس. بغداد: مكتبة النهضة.

لونكريك، ستيفن همسلي (١٩٨٨). *العراق الحديث من سنة ١٩٠٠ الى سنة ١٩٥٠: تاريخ سياسي، اجتماعي واقتصادي*. الجزء الأول. بغداد: مطبعة حسام.

آل محبوبة، جعفر الشيخ باقر (١٩٨٦). *ماضي النجف وحاضرها*. بيروت: دار الأضواء.

نوري، نهار محمد (٢٠١٨). *العراق ليس مصطنعاً: النزعات العراقية ودحض فرضية الدولة المصطنعة*. مجلة أسطور، العدد ٨.

الوردي، علي (١٩٦٩). *لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث* - الجزء الأول. بغداد.

الوردي، علي (١٩٧٤). *لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث* - الجزء الرابع. بغداد.

الوردي، علي (١٩٩٤). *منطق ابن خلدون*. لندن: دار كوفان.

الوردي، علي (١٩٩٦). *دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث*. قم: المكتبة الحيدرية.

- Atiyya, G. R. (1973). *Iraq: 1908-1921: A Socio-Political Study*. The Arab Institute of Research and Publishing.
- Bashkin, O. (2009). *The Other Iraq: Pluralism and Culture in Hashemite Iraq*. Stanford University Press.
- Davis, E. (2005). *Memories of State: Politics, History and Collective Identity in Modern Iraq*. University of California Press.
- Fattah, H. (2009). Identity and difference in the work of Sunni historians of eighteenth and nineteenth century Iraq. *International Journal of Contemporary Iraqi Studies*. Volume 3, # 2 (205-216).
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Kirmanj, S. (2013). *Identity and Nation in Iraq*. Lynne Rienner.
- Lukitz, L. (1995). *Iraq: the search for National Identity*. Frank Cass.
- Osman, K. (2012). *The Hissing Sectarian Snake: Sectarianism and the Making of State and Nation in Modern Iraq*. Unpublished PhD thesis to the University of Exeter.
- Smith, A. (1991). *National Identity*, Penguin Books.
- Teti, A. & Abbott, P. (2016). The Relative Importance of Religion and Region in Explaining Differences in Political Economic and Social Attitudes in Iraq in 2014: Findings from the Arab Transformations Public Opinion Survey, The Arab Transformations Working Paper Series, Number 1.
- Visser, R. (2009). Proto-political concepts of 'Iraq' in late Ottoman times. *International Journal of Contemporary Iraqi Studies*. Volume 3, # 2 (143-154).
- Wing, Joel (2008). Iraq Center for Research & Strategic Studies' Survey Of Iraqis, Musings on Iraq, Sunday, October 26, 2008, <http://musingsoniraq.blogspot.com.au/2008/10/iraq-center-for-research-strategic.html>
- Zubaida, S. (2006). The Rise and Fall of Civil Society in Iraq. In Gulalp, H. (Ed). *Citizenship and Ethnic Conflict: Challenging the nation-state*. Routledge.

المعضلة العراقية

قبل (٨) سنوات، في لحظة الكارثة الداعشية (٢٠١٤)، شعرنا بضرورة التفكير العلمي المصيرية، فخططنا لمخاطبة "العقول المفكرة المثقفة" في محاولة استكشاف ما تراه بخصوص بنية الأزمة العراقية، وبالفعل، صممنا مفردات الحوار، وراسلنا عشرات الشخصيات، ولكن لم تردنا إلا أربعة إجابات، من فارس كمال نظمي (عالم نفس اجتماعي) وسيار الجميل (مؤرخ) وسعد محمد رحيم (أديب) ومظهر محمد صالح (اقتصادي)، بينما لم يتفاعل الآخرون مع الموضوع، بل ولم يرسلوا حتى رسالة اعتذار عنه، بخلاف ما فعله الكبير نوام جومسكي (الفيلسوف وعالم اللغة والناقد الاجتماعي)، الذي بعث يقول: "أذهلني وأبهجني أن هناك في العراق من يفكر بهذه الطريقة، وقد غمرني حُزن عميق لأنني لن أتمكن من المساهمة فيه، لأنني ملتزم بطوفان من الأشغال لن تنتهي قبل أشهر عدّة، ورغم ذلك أعدك أنني سأحاول بكل طريقة أن أجد فسحة في هذا الطوفان للمشاركة في مشروعك المهم، لكن إذا لم أستطع فأرجو مسامحتي. لكّ مباركتي وحُبّي. نوام جومسكي".

ضعف التفاعل أحبط المشروع، ورماه في مجاهل النسيان لسنوات، ولكن قبل أيام، وخلال مراجعة لنصوص الأساتذة الرائعين الأربعة، وجدنا أن المشكلة لا زالت معاصرة، فالأزمة ذات الأزمة، والتصورات والتحليلات والتفسيرات صادقة إلى حد كبير حتى اللحظة الراهنة، إضافة إلى جنبه التوثيق التاريخي لتلك الأزمة، ولمساهمات المفكرين المتفاعلين، ولذلك قررنا نشر هذه الحوارات في المجلة.

الكارثة في العراق

حوار مع البروفيسور الدكتور سيار الجميل

البروفيسور الدكتور سيار الجميل، مؤرخ عراقي، ولد في الموصل (١٩٥٢)، حصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث للشرق الأوسط من جامعة سانت أندروز (١٩٨٢)، عمل في الجامعات العراقية والعربية والعالمية، من مؤلفاته: العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (١٩٨٩)، وتكوين العرب الحديث: ١٥١٦ - ١٩١٦ (١٩٩١)، والعرب والاتراك: الانبعاث والتحديث (١٩٩٧)، وزعماء وافندية : الباشوات العثمانيون والنهضويون العرب (١٩٩٩)، والمجالية التاريخية: فلسفة التكوين التاريخي (١٩٩٩)، والعملة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط: مفاهيم عصر قادم (٢٠٠١)، وانتلجيسيا العراق: دراسة في النخب العراقية المثقفة الحديثة (٢٠٠١).

العوامل المكونة للكارثة (الاسباب): لاشك ان الازمة العراقية نتاج جملة متفاعلة من العوامل: الداخلية والخارجية، الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدينية والثقافية والتاريخية المقصودة المخططة والعرضية الانية. برأيك: ما طبيعة تلك العوامل والتفاعلات؟ وإيها العامل المركزي والاكثر تأثيراً؟ ومن المسئول المباشر والسبب القريب عن الوضع الراهن في العراق؟

الدكتور سيار الجميل: إنني لست مع أولئك الذين لهم تصورهم في الرؤية وضعفهم في النهج وتعصباتهم وأهوائهم في النزعة. أولئك الذين ليس لهم إلا المطلقات وتعميم مرحلة واحدة من مراحل تاريخ العراق تعميماً فاحشاً! إننا بقدر ما نجد في كل بنية جغرافية طبيعتها نجد في كل مرحلة تاريخية نكهتها. ولا يمكننا البتة أن نسحب تأثير هذه أو تلك لنصيب به كل الحصيلة التي

بدأت واضحة علمياً اليوم. فالحصيلة اليوم ينتج صيغاً لا حدود معرفية لنا بها بعد أن تكشفنا عن الاغشية عن الواقع المأزوم وانقشعت الغيوم وتحررت المفاهيم التي ربما لا يعترف بها البعض من المختصين والمثقفين العراقيين كون ادعتهم قد غسلتها الاوبئة السياسية والامراض الايديولوجية والتي لم تزح عنهم عواطفهم باتجاه موروثاتهم وتربوياتهم التي كبروا عليها فالذهنية العراقية لم تعترف بواقع خلقته تلك العوامل التاريخية الصعبة حتى وان تدارسوها وعرفوها، بل وان غالبية العراقيين لا يتوغلون في دراستها، بل انهم قرأوا تاريخ العراق كونه تاريخ حضاري ليست فيه اية امراض ابدأ. ونلمح ذلك جلياً في كل ما حصل اليوم مع سقوط النظام السابق. ان الفرصة التاريخية لترسيخ مفهوم المواطنة كانت قد ضاعت في زحمة تلك التناقضات على العهد الملكي الذي بالرغم من طابعه القومي العربي، الا ان مفهوم المواطنة كان قد جمع الكل تحت خيمته، وتلمسه من خلال اولئك الذين خدموا الدولة والمجتمع معاً من عرب واكراد وتركمان وشيعة وسنة ومسيحيين ويهود. الخ ولكن عيوبه تمثلت بابقاء السلطة في نخبة عليا من ابناء المدن الذين كانوا بقايا الزمن العثماني مع ملكية هاشمية ومعاهدات مع بريطانيا. لكن بعيداً عن علاجات اجتماعية اساسية باستثناء معالجة انتقالات البدو وتوطينهم، ولكن كان الابقاء على قانون دعاوى العشائر، وعدم معالجة المشكلة الكردية التي كانت تسمى بحركات برزان مع قمع التمرد الاثوري ابان الثلاثينيات من القرن الفائت وبقية صرائف المهاجرين النازحين تشكل ورماً ببغداد، فضلاً عن عدم معالجة مشكلة الاقطاع في بعض مناطق جنوبي العراق ! وكانت ١٤ تموز / يوليو ١٩٥٨ نقطة فاصلة وعلامة تاريخية فارقة في تاريخ العراق المعاصر، بحيث قضت على نظام سياسي واجتماعي قديم وانت بنظام سياسي عسكريتاري هيمنت فيه على امتداد نصف قرن قوى الاطراف على قوى الاعيان ، واهلت المركز ليكون بؤرة تجمع اغلب الاطراف الريفية والبدوية على السلطة وعلى مفاصل الدولة الاساسية. وبقية مشكلات العراق الاساسية تتفاقم بمعزل عن الروح الوطنية بإغراق البلاد بشعارات قومية شوفينية او ماركسية بعيدة عن الواقع حتى العام ١٩٧٩ لكي تكتسح النزعة الدينية والطائفية المجتمع العراقي سرا، كي تتفجر علناً مع زوال النظام البعثي عام ٢٠٠٣ ! صحيح ان العراقيين عاشوا في فراغ سياسي باسم (العراق العظيم)، ولكن وصلت درجة العلاقات الاجتماعية الى ادنى درجات الانحطاط الاخلاقي بحيث بات الاخ يخاف اخيه والاب يوشى بابنه والزوج يخشى زوجته والصديق صديقه !

العوامل المديمة للكارثة (النتائج): تتعدد اطراف الصراع في العراق وموارده وحاضناته واستراتيجياته وخطاباته. برأيك: من الاطراف الرئيسية في الصراع العراقي؟ وما موارد وحاضناته واستراتيجياته الاساسية؟ وما طبيعة الخطابات المديمة لذلك الصراع؟

الدكتور سيار الجميل: يعد الأمر ينحط بتعبير سياسي أو شعار أيديولوجي يردده العراقيون كالبيغاوات، بل إن المجتمع بدأ يتكلم على هواه ليعبر عن كل ما يحمله من آثام وما نظمه من انقسامات وما كرسه من أحقاد! فبقدر ما كان للدولة والسلطة آليات البطش بحق المجتمع، غداً المجتمع يصنع بيده معبراً له على الأرض عما يحمله في دواخله! كثيراً ما يتشدد اغلب العراقيين بانهم شعب

متضامن ومنسجم وبلا عوارض او انقسامات، فهم ينطلقون من حالة واحدة سواء كانت عاطفية او سياسية او حتى ايدولوجية من دون ان يتعمقوا في جذور المشكلات الصعبة، صحيح ان هناك في تاريخهم حالات تعايش انساني وشراكات ثقافية ممتعة ، ولكن ذلك كان قديما وحتى لو تعمقنا تاريخيا في دراسة حالات الحضرة في المدن العراقية لوجدنا ان ثمة طبقية في مجتمعات المدن، ولكن الصراع كان مقفلا داخل الاسوار مع وجود تمايز في المستويات، ففي مجتمع بغداد او الموصل او البصرة المدنية كانت هناك انقسامات بين الطبقات، لتحدث صراعات بين المستويات مع حدوث صراعات اجتماعية ولكن كانت تذوب ازاء التحديات الخارجية التي كانت تواجه العراقيين جميعا، ناهيك عن انقسامات خلقتها الاورطات الانكشارية القديمة او الفئات المملوكية الحاكمة التي توطنت في العراق، وغدت تعبر عن طبيعة علاقاتها من خلال السلطة.

إن الوجه الآخر من السياق، النظر إلى الإنسان في وادي الرافدين على أنه "دون الجغرافية" و"دون التاريخ" و"دون التاريخ" سواء بالاعتبارات الأخلاقية والسلوكية أم بالاعتبارات الفكرية والثقافية أو بالاعتبارات الإبداعية والإنتاجية! وكما ينبثق عن التفكير الحضاري؟ وكما يقرب منه؟ ناهيك عن الاعتبارات العرقية والقبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية. أي ان حصيلة ما تربى عليه اي عراقي داخل العراق من الأفكار السايكلوجية التي تحدد ثقافته وأثرولوجية عاداته البدائية. وعليه، فليس من العلم بمكان أن تقرأ لمفكرين وكتاب عرب أو مستشرقين ومؤرخين ومحللين ومراقبين أجانب من إطلاق الأحكام على محددات المجتمع العراقي من دون حدود الرؤية والمنهج لما كانت عليه حالة كل مجتمع في دواخله، وكان في مقدمة تلك المجتمعات المعقدة الصعبة بمشاكلها: المجتمع العراقي الذي يعد وريثاً شرعياً لحضارات عديدة وثقافات متنوعة، كلها كانت قد اندثرت وماتت، فلا حاجة لنا ان نتغنى بها اليوم. ان أكثر من عشر سنوات مرت على الاحتلال الاميركي على العراق، وما حصل خلالها يعد نتيجة طبيعية لحصيلة المشكلات الصعبة التي لم تجد احدا يحاول ايجاد اية حلول لها لا في النظام الملكي القديم، ولا في النظام الجمهوري العسكري ولا الحزبي البعثي ولا الاسلامي السياسي اليوم. لا من خلال طروحات الليبراليين ولا اليساريين الماركسيين ولا القوميون ولا الناصريين ولا البعثيين. ولا في طروحات الاسلاميين سواء كانوا من الشيعة العراقيين المتزمتين او الشيعة انصار ولاية الفقيه ولا من الاسلاميين سواء كانوا من الاكراد او الاخوان المسلمين او السنة الاصوليين والسلفيين او حتى اولئك الذين يسمون انفسهم بالاسلاميين الاصلاحيين.

وعليه، فإن الهوية العراقية بقدر ما هي هوية مكتملة وثابتة برغم انعدام نضجها لأسباب تاريخية ومذهبية ودينية وقومية. فإن من الخطأ القول إن الهوية العراقية هي مكتملة وثابتة لدى من يدرك قيمة العراق التاريخية والحضارية ويؤمن بالقطيعة الحقيقية مع كل الموبقات والتفاهات التي اورثها لنا التاريخ. حتى وإن اكتمل نضجها فالتجارب والتحديات التي عانى منها

أبناء العراق على امتداد التاريخ وعلى ترابهم الجغرافي كافية لكي تجعل من الضروري اليوم إعادة ترتيب كل الأوراق والاعتزاز بهوية العراق الحضارية. من أجل الانطلاق نحو تاريخ جديد.

النواتج المحتملة للكثافة (النتائج): من المؤكد ان للآزمة العراقية جملة من التأثيرات - الحاضرة والمستقبلية - السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية على الدولة والمجتمع والانسان في العراق. برأيك: ما اهم تلك التأثيرات؟ وما توقعاتك عن مآلات الازواج الحالية؟

الدكتور سيار الجميل: لقد بدأت المدن تستوعب شيئاً فشيئاً متغيراتهما على امتداد القرن العشرين في المهن الجديدة والخدمات الجديدة التي بقي الريف لا يعرفها، بل وأخذ ينظر إليها حاسداً ومنحسراً، بل وحاقدًا في نقل حالة الشعور بالظلم الاجتماعي بين المدينة والريف إلى حالات جديدة وصل فيه ذلك الشعور إلى حد انعدام الانسجام الذي نتلمسه تاريخياً منذ عهد الوالي مدحت باشا في اصلاحاته وهذا ما أنتج نقمة الريف على المدن تدريجياً بشكل من المستحيل تبديله! بل حدث العكس، فبدلاً من تمدن الريف، زحف الأخير بكل قيمه الصعبة والمتخلفة نحو المدن ليصبغها بالصبغة المتخلفة مع اضطراب القيم وحدوث الفوضى وقتل التقاليد الحضارية المتوارثة منذ قرون مضت!

لم تتغير في الريف العراقي شروط المعيشة ولا مستلزمات التفكير ولا متطلبات الواقع، وأن فائض الإنتاج الريفي كان يتم الاستحواذ عليه من قبل شيوخ القبائل والعشائر، أو ابتزازه من قبل اقتصادات المدن التي يستحوذ عليها الاعيان من البيكات القدماء وبمعيتهم الاغوات والجلبية التجار. فضلاً عن ان كان يقدم خدماته في المدن من الفئات الحرفية والمهنية والبرجية. علماً بأن ملاك الأراضي كانوا يقطنون المدن في شمال العراق والوسط في حين يمتلك الأراضي الشيوخ والامراء العرب في الجنوب. ثم قوى مهنية فاعلة اجتماعياً بدأت تلعب دورها في استهلاك الريف ومنتجاته الزراعية وثمة ربع من خدمات ومبيعات يبتلع مواردها سوق المدن. ناهيك عن فرض أتاوات وضرائب على اناس عاديين وفلاحين مسحوقين وحتى على أصحاب دخول محدودة. وانتزاع فائض عملهم وثمرة أتعابهم وعرقهم. وعدم توفر القروض لتشغيلهم ناهيك عن الطقوس العشائرية المستجدة مع تملك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية اثر اصدار قوانين الأراضي والطابو والتسوية على ايدي العثمانيين ابان القرن التاسع عشر، والتي كانت تلزم أبناء العشائر وتحجمهم عن مستلزمات الإنتاج. لكن بقي الانتاج الزراعي كبيراً حتى العام ١٩٥٨، وخصوصاً اثر صدور قانون اصلاح الزراعي لأول مرة بعد النصف الاول من القرن العشرين! إنني أرى بأن المحصلة هي أن ثمة أعراف يستلزم بها أبناء الريف العراقي وهي أعراف متنوعة كل حسب بيئته الزراعية سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب وأن كل فئة اجتماعية في الريف العراقي، كانت تمارس سلطتها على الفئات الاجتماعية الأدنى. وهذا ما أدى إلى تصادم العلاقات يوماً بعد آخر من دون اية علاجات واقية للمجتمع الذي ستزدحم تناقضاته مع توالي الايام والسنين، واتساع الفجوات الاجتماعية مع المتغيرات السياسية التي سوف لا تراعي الانتماءات المحلية.

العراقي في شخصيته المتمردة لا يخضع للتاريخ أبداً. صحيح أنه يتحرك في دوامات التفاهات التاريخية ويعيش على ما لفظه إليه التاريخ من بقايا عادات وتقاليد، إلا أنه يشكّل خزين جملة هائلة من التناقضات التي اورثها تاريخ صعب جدا، والتي اجتمعت داخل حزام بنية اجتماعية متشظية برغم مواجهتها لأعتى الظروف الصعبة إذ تتمثلها جملة قيم يصنفها البعض كونها قيم اصيلة، وهي مجموعة قيم ربما يكون بعضها فطرياً وبدائياً، ولكن ثمة معضلات سايكولوجية تاريخية عبرت عنها مجموعة أحقاد وكرهية وبغضاء وأعمال عنف شهدنا صورها واشكالها في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي التي عبّرت مضامينها الشائكة بين شرائح عليا او نخب افندية او فئات مهنية او طبقة عريضة من الفقراء والمسحوقين والمهمشين. وكلهم كانوا يتوزعون بين هذا المكان أو ذاك أو بين هذه المدينة أو تلك، أو بين هذه العشيرة أو تلك القبيلة..... الخ. يضاف إليها جملة قيم بدوية سحبت من دواخل البوادي الصعبة، وخصوصا في غربي دجلة اثر نزوح قبائل او استقرار طرداء من البدو بكل همجيتهم، او هجرة جماعات مقلدة كانت تعيش في الاهوار جنوبي العراق. كلهم كانوا ينزحون نحو المدن، ليشكلوا صرائف ومجمعات بدائية تعيسة حول الاسوار القديمة التي تحيط بالمدن الكبيرة خصوصا مثل الموصل والنجف وكركوك واربيل وبغداد في حين استقبلت كربلاء والكاظمين بشكل خاص الاف القادمين من ايران كما انتشر المئات من النجادة في البصرة والناصرية. اما بغداد، فلقد استقر حولها الالاف المؤلفه من النازحين الجنوبيين حول الرصافة في حين كان الكرخ يتجمع فيه البدو والنازحين من المناطق الغربية من غربي الفرات وشرقي دجلة. هذه الكتل السكانية النازحة بقيت على امتداد مائة سنة مهمشة حول المدن، وحتى عندما دخلت المدن بعد هدم الاسوار القديمة بقيت الفجوات كبيرة اجتماعيا بينها وبين سكان المدن القدماء. ووصلت درجة الافتراق الى تشكيل صراع محلي في كل مدينة عراقية في المصالح والخدمات وعوامل الانتاج بسبب الفوارق الحضرية والطبقية والعادات والتقاليد بين عاملين اثنين عالم قديم له طبيعة علاقاته القديمة وبين عالم طارئ له عاداته غير المألوفة، بل والمستنكرة من الجانب الاخر.

إن هكذا أوضاع صعبة تضعف وجهها لوجه أمام تعارضات تاريخية يمكننا أن نتفحصها بكل سلاسة عبر التاريخ، ونرى كيف أن الأرض والماء في العراق هما من جمع الإنسان في وحدته الجغرافية لما بين النهرين بعيداً عن تمزقات التاريخ وأهواله في الصراع بين السياسي والحضاري. وبقيت الجغرافية العراقية قادرة على أن تنتزع كل الآلام والتشظيات والانقسامات من السياقات التاريخية للمجتمع وبنبوياته التي تتشكل أقسامها المتنوعة على امتدادات كل من دجلة والفرات. ان كل التناقضات قد تفجرت في القرن العشرين سواء تلك التي كانت معلنة او مستترة، وخصوصا بعد العام ١٩٥٨، وتضاءل دور المدينة سياسيا واجتماعيا في النصف الثاني من القرن العشرين، وخصوصا على عهد صدام حسين لأكثر من ثلاثين سنة، ولكن هذه المستترة طفحت بكل مآسيها في بدايات القرن الواحد والعشرين وخصوصا بعد العام ٢٠٠٣.

آليات تجاوز الكارثة (المستقبل): هناك جملة من الخطابات المطروحة لتجاوز الازمة. عسكرية ودينية وسياسية. كما ان هناك خطابات بديلة ممكنة. ما تقييمك للخطابات المطروحة؟ وما الخطابات البديلة الممكنة برأيك؟ وما المقترحات الواقعية التي تقدمها لايقاف التردّي الحالي، والانطلاق من جديد لاعادة بناء الدولة العراقية الموحدة؟ وكيف يمكن أن يستعيد العراق تماسكه المجتمعي والدولتي؟

الدكتور سيار الجميل: لقد عملت المتغيرات التي شهدها العالم في العشرين سنة الأخيرة، على حدوث جملة من ردود أفعال ومؤثرات على مجتمعنا العربي المعاصر، سواء في فئاته الاجتماعية أو نخبه المثقفة والمهنية، أو حتى على قياداته السياسية. فسرعة المؤثرات قد أنتجت تداعيات لا حصر لها في ظل معطيات لم تكن موجودة سابقاً، فجاءت ردود الأفعال مؤثرة ومأساوية حقاً، ولكنها فاعلة في أكثر من بلد عربي! وعليه، فقد باتت مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى ثورة نقدية في التفكير، في إطار المشروع النهضوي المعاصر في تجربته التاريخية الثانية، إن نجحت في فهم ما يريده الناس ورسم ما يتطلعون إليه.

إننا نحتاج للبحث عن دياكتيكات جديدة. تحاول أن توازن بين مختلف الأضداد السياسية القائمة والتي سيهدأ غلبانها بعد زمن. كما أن الحاجة ماسة لتأسيس عقد اجتماعي قوي بين قوى المثقفين وبين القادة السياسيين، من أجل خلق إمكانات جديدة للحياة العربية المقبلة، التي لا بد أن تحكمها دساتير مدنية محترمة، تتضمن طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، من خلال الحقوق والواجبات وسيادة أركان المواطنة الحقيقية وبناء التمدن. لقد طالت الثورة المعرفية جانبي العالم بين الشرق والغرب، وانعكست فجأة اتجاهاتها اليوم لتغدو المعادلة غير متكافئة بين الشمال والجنوب، من خلال المتغيرات الجديدة في السنوات العشر الأخيرة، وخصوصاً في محتويات وأوزان المفردات المتنوعة في المجتمعات، بكل ما يتم تبادله من الوسائل الثقافية والإعلامية والاقتصادية والتقنية، التي تعبر عن حالات مستحدثة من التطورات المذهلة، وخصوصاً في اللغة ووسائل الاتصال وقوى الإبداع والتجمعات والعمليات وطواقم العمل المنتج عبر القارات.. الخ، مما أنتج مفاهيم جديدة للعمل والمصالح، والزمن والإبداع والمسافات والإنتاج، والحريات والإنسان والمرأة والطفولة، والإدارة والأفكار وتجديد التربويات ومناهج التعليم، وصنع القرار والقيادات وإدارة شؤون السلم والحرب، والصفوات النخبوية من الأنتلجنسيا الفاعلة، والتمايزات والتبادلات وشبكة المعلومات، ونسبية الأشياء، والبيئة والمعيشة والصحة، والتنظيم واستخدام الفضاء والذرة والبيولوجيا والجينات. الخ، وغير ذلك كثير مما يمكن اعتباره جملة مقاييس ليست حضارية أساساً، بل ثقافية بالدرجة الأولى.

وعليه، نتساءل عن دور القوى العراقية الفاعلة في اعادة بناء المشروع الوطني النهضوي على اسس صحيحة؟ وعن دور التنمية الثقافية والوعي الثقافي في تشكيل الهياكل المؤسسية في المجتمع أولاً، وفي بناء الوعي عند الإنسان ثانياً؟ وعلينا أن ندرك أن المصنفات الرائجة عراقياً اليوم، بدءاً بما يصدر من قرارات وتشريعات وصولاً الى ما ينشر حول مستقبل العراق

والعراقيين. وانتهاءً بما تشكله المؤسسات والمراكز والجامعات، ليست لها أي قيمة تذكر أو دور مؤثر في الثقافة العالمية المعاصرة أولاً، وليس لها أيضاً أي تأثير إيجابي في الحياة العراقية المعاصرة. ان السعي لبناء عقد اجتماعي بين مجتمع موحد ودولة قوية، وكل من الاثنين لا نجدهما حتى الآن - مع الأسف - لم يتطور اي مشروع متمدن في العراق، بدليل ما حدث من انتكاسات مرعبة عند الجيل الجديد، الذي أخذ يلتفت نحو الماضي ليجد فيه ضالته المؤقتة، ولينكر من خلاله كل متغيرات العصر ويتهمها بشق التهم، كونه يجد نفسه دوماً على صواب وغيره على خطأ! واعتقد ان التجارب التاريخية المريرة التي يعيشها الجيل الجديد ستعلمه البدء بالطريق الجديد ومعرفة ما يمكن التأسيس عليه، واهم الضرورات المتمثلة بالامن والاستقرار ثم الاعمار

إن المطلوب عراقياً هو حدوث ثورة نقدية لكل ما يقدم في العراق من منتجات سياسية وفكرية وثقافية، فيتم تفكيكها من أجل إعادة صياغتها وتركيبها من جديد، كأى متغيرات أخرى في المفاهيم والأدوات والأساليب، وحتى الأنظمة والعلاقات، ولتصبح المعرفة والمعلومات أول مصدر للقيمة، بدل تكريس الإنشائيات والكلام الفارغ! إن ما تحتاجه الأجيال العراقية الثلاثة القادمة، يكمن في تأسيس ذهنية عراقية جديدة تقبل حالات التغير في التفكير والوعي الجمعيين. ذلك أن التطورات العلمية التقنية السريعة والمفاجئة، قد نقلت الإنسان في عموم الأرض إلى مصير مدهش مذهل.

ولم يزل أبناء العراق غير مدركين لما سيؤول إليه مصيرهم في ظل أوضاعهم الحالية، خصوصاً وأنهم يختلفون عن غيرهم، إذ يعدون من ضمن المجتمعات الثقيلة المغرقة بالترسبات والمواريث القديمة، التي لم تستطع أن تستجيب بسرعة لما يحدث في الثقافات الأخرى، وخصوصاً في الوعي الثقافي العربي المحمل بمواريث كلاسيكية مترسبة في التفكير وكامنة بفعالية في الأذهان، ولم تزل بقاياها مطبقة على التفكير بكل الطوباويات والخيالات والأحلام الوردية! إن تجارب العرب المتنوعة في القرنين الأخيرين، تبدو وكأنها تتراقص على نغمات متلاحقة ومتناسقة في ترويج كل ما في الثقافات الغربية الكبرى، وخصوصاً في تقليد الأفكار واستنساخ الأيديولوجيات وملاحقة الموديلات واستخدام التقنيات طوراً بعد آخر!

إصرار السوسولوجية العراقية على هزم الذات حوار مع البروفيسور الدكتور فارس كمال نظمي

البروفيسور الدكتور فارس كمال عمر نظمي، عالم النفس الاجتماعي العراقي، ولد في بغداد (١٩٦٢)، وحصل على الدكتوراه من جامعة بغداد (٢٠٠٩). من مؤلفاته: الحب الرومانسي بين الفلسفة وعلم النفس (٢٠٠٧). ومقالات ودراسات في الشخصية العراقية (٢٠١٠)، والأسلمة السياسية في العراق: رؤية نفسية (٢٠١٤)، وسيكولوجيا الاحتجاج في العراق: أفول الأسلمة ويزوغ الوطنية (٢٠١٧)، والمحرمون في العراق: دراسة في سيكولوجية الظلم (٢٠١٩)، والاعتقاد بعدالة العالم: الوهم والضرورة (٢٠١٩).

العوامل المكونة للكارثة (الاسباب): لاشك ان الازمة العراقية نتاج جملة متفاعلة من العوامل: الداخلية والخارجية، الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدينية والثقافية والتاريخية المقصودة المخططة والعرضية الانية. برأيك: ما طبيعة تلك العوامل والتفاعلات؟ وإيها العامل المركزي والاكثر تأثيرا؟ ومن المسئول المباشر والسبب القريب عن الوضع الراهن في العراق؟

الدكتور فارس كمال نظمي: باحتلال مدينة الموصل في ٩ حزيران ٢٠١٤م وخروج أجزاء كبيرة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار عن سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد، ووقوعها في قبضة الجماعات المسلحة القادمة من ثارات التآريخ وغرف التعذيب والإعدام، يكون العراق قد بلغ نقطة تحوّل حاسمة في تأريخه السياسي المعاصر. فالدولة العراقية اليوم باتت تقف برمتها أمام احتمال التفكك والحرب الأهلية أكثر من أي وقت مضى.

هذه الكارثة المصيرية هي مظهر غير مباشر لتراكم مربع لأزمات أخلاقية عصفت بالسلوك السياسي لكل أنواع السلطات التي حكمت العراق خلال أكثر من نصف قرن، ولم تجد حلاً لها ولو جزئياً حتى اليوم.

الرؤية التحليلية الحالية تنجح إلى التركيز على العوامل الداخلية دون أن يعني ذلك إنكاراً لعوامل التدخل الخارجي (الدولي والإقليمي) التي أسهمت بفاعلية في بلورة الأزمة العراقية وإدامة زخمها، إذ يمكن النظر إلى التدخل الخارجي على أنه أصبح متمثلاً بعمق في ديناميات الحدث الداخلي على نحو مباشر أو غير مباشر.

ولكي أكون محدداً في توصيف هذه الكارثة، أطلق عليها تسمية "إصرار السوسولوجيا العراقية على هزم الذات". هذا الإصرار مرده احتمالان: إما رغبة لا شعورية جمعية مستميتة لعقاب الذات، وهذا احتمال يبدو مفتقراً لأسانيد كافية وإن كان لا يخلو من أحقية جزئية؛ وإما صور نمطية مشوهة واعتقادات لا عقلانية جرى تجذيرها بعمق في الإدراك الاجتماعي العراقي على نحو تخيلاتٍ إثنية متخندقة صراعياً، ولهذا الاحتمال أرجحيته في تحليلنا الحالي. فأغلب الفرقاء وحتى شرائح كثيرة من المثقفين باتوا يتحدثون باختزال وتسطيح شديدين عن مظلومية سابقة للشيعا تتصارع مع مظلومية حالية للسنة، لتفسير الانهيار الدولي والمجتمعي الذي يحدث اليوم. هل يمكن بالفعل التحدث علمياً وواقعياً عن مفهوم نقي للشيعا أو السنة لتوصيف حال العراق سابقاً وحالياً؟

لا أحد بات يريد الإقرار بمسألة التعدد الهوياتي المتزامن في الشخصية البشرية، وبأن لا وجود لجماعة بشرية أحادية الهوية والوظيفة. فلكل جماعة مذهبية ثمة ثلاثة أبعاد وظيفية: بُعد ديموغرافي مدني متسامح لا بد منه، وبُعد ديني محايد لا بد منه، وبُعد سياسي صراعي غير حتمي. فديموغرافياً، الشيعة والسنة هم الغالبية المدنية الكاسحة من عرب العراق الذي يقبلون بعضهم حد التزاوج والتصاهر والتفاعل الثقافي والاقتصادي المنتج.

أما دينياً، فالشيعة والسنة كلاهما لديه أقلية محدودة تختص فقهيّاً بما تنتجه مراجعهم من ثيولوجيا ومرويات داخل الحوزات والمدارس دون إلغاء للآخر. وسياسياً، فبعد أن شيد بول بريمر نظام الطائفية السياسية في تموز ٢٠٠٣، صار الشيعة والسنة وقوداً ديموغرافياً ودينياً بخساً لآلة الفساد السياسي التي تديرها أقلية ثيوقراطية من الطائفتين مصممة على إدامة الصراع الإثني بوصفه المبرر الوحيد للبقاء في سدة السلطة ولو على أنقاض مجتمع يعاني أقصى درجات الإذلال والتجويع والاكتئاب والتغريب النفسي والتشريد المناطقي في بلاده. هذا البُعد السياسي الصراعي بين شيعة العراق وسنّته لم يكن حتمياً، بل هو محض احتمال أمكن تصنيعه سيكولوجياً بأدوات الفعل السياسي والاقتصادي والأيديولوجي.

وهنا يأتي السؤال: لماذا نجح اصطناع هذا الصراع؟ ولماذا نجحت عملية تطييف السلطة وما أعقبها من بروز التعصب الطائفي الدولي-المجتمعي اللاعقلاني؟ وما الأسباب التي أدت إلى فشل الجهود العقلانية المعاكسة؟

الأسباب: العوامل المكونة لهذه الأزمة الأخلاقية الطابع في نشوئها الأولي، يمكن اختزالها ضمن محورين زمنيين لم ينفكا يتفاعلا على مستوى التقاء السياسية بالسيكولوجيا الاجتماعية: (١) محور سابق يتعلق بخطايا النظام البعثي القومي المنهار في العام ٢٠٠٣م، و(٢) محور لاحق يتصل بخطايا نظام الأسلمة السياسية الطائفاني الذي نشأ بعد العام ٢٠٠٣ حتى اليوم. وفي مقطع تشريحي آخر، فإن كلا من السلطة والمجتمع في العراق يتقاسمان المسؤولية الثقافية عن بروز هذه العوامل التكوينية على نحو دائري تغيب فيه حتمية السبب والنتيجة. وبسبب هذا التداخل الجدلي في الوظائف، فإن التصنيف الآتي لعوامل تكوين الكارثة سيتناولها ضمن إطارها الإجمالي المتداخل زمنياً وسببياً:

ترسيخ "العجز المتعلم" فردياً وجمعياً: استؤصلت فكرة "المبادرة" من ذهن الفرد العراقي، إذ أفلحت سلطة سلطة البعث في التوغل إلى أدق تفصيلاته الذاتية لتستوطن هناك بدلاً عن عقله، بوصفها (أي السلطة) "الحارس" الذي يحدد ويفكر ويقرر كل شيء في حياته. فصار ممنوعاً عليه أن يبادر بأي فعل أساسي إلا من خلال السلطة؛ إلى جانب محو الذاكرة السياسية التعددية للمجتمع وجعلها مقتصرة على "فكر" القائد بوصفه الاحتمال الوحيد لأي توجه سياسي يمكن أن يطرأ في ذهن الفرد، فكل ما عداه يعدّ خطيئة أو خيانة! أدى كل ذلك إلى تأصيل العجز وتجذيره في أعماق الفرد العراقي إلى الحد الذي فقد فيه قدرة التحرك الذاتي أو الجمعي في أغلب مناحي الحياة حتى لو كانت كل الاحتمالات والنوافذ مشرعة له. فأدمن وصمة أن يكون هناك دوماً من ينوب عنه في اتخاذ قراراته ذات الصلة بحياته المشتركة مع الآخرين. وهذا ما يمكن أن يُصطلح عليه بـ"سيكولوجيا المجتمع الرهينة". وإذا كانت هناك مؤشرات بانتهك في الأسابيع الأولى التي أعقبت التغيير في نيسان ٢٠٠٣م بأن ثمة شروعاً اجتماعياً واعداً للتخلص من أغلال اليأس المتراكمة، فقد سارع العقل الأمريكي المحتل إلى الاستعانة بتكنيك "مجلس الحكم" الطائفاني ليعيد ارتهان العقل العراقي بقيود أشد تجريراً وغموضاً من ذي قبل. فأعاد إنتاج العجز المتعلم ولكن بعد أن أعاد توجيهه من هدفٍ مرعب وملموس وديوي هو "القائد" و"الحزب" إلى هدف "مقدس" وافتراضي وماورائي هو الله والأنبياء والأئمة والخلفاء والأولياء. فانتقلت الميتافيزيقا المجتمعية من القومنة إلى الأسطورة. وتلك كانت اللحظة الأولى لإرساء أسس الكارثة الحالية.

شيوخ التدين الزائف: نجحت الأسلمة السياسية في العراق بتقويض حق التدين الجوهري (الناضج) لدى الفرد العراقي، واستبداله بمنظومة مزيفة من الفتاوى والطقوس والأساطير والمصالح اللاهوتية التي أتاحت لرجالات الأسلمة أن يحلوا محل الله في هرم العقيدة الدينية. فنجحوا في إيهام الناس أن العدل الاجتماعي عملية إلهية لا بشرية، ولأنها إلهية فيجب على "المؤمنين" أن ينحازوا لأحزاب مذهبية يمثل الولاء لها "ولاءً" لله. وهنا يجب التمييز المفاهيمي بين الهوية المسلمة لغالبية المجتمع العراقي بوصفها هوية سوسيو-ديموغرافية تعنى بإدراك الناس لانتمائهم الديني وتصنيفهم لذواتهم بوصفهم مسلمين لا أكثر، وبين الهوية الإسلامية أو

المتأسلمة أو الطائفية، التي تعني انتقالاً من الطابع العقلاني المحايد للذات المسلمة إلى الطابع العقائدي الذي يضع الفرد المتأسلم بموقف الصراع مع الآخر المختلف عنه دينياً أو مذهبياً. نجد أن أسلمة الهوية العراقية سار بخط مواز لعملية تزيف الدين وتسطيحه وإفراغه من جوهره المثالي. وتعتبر مشابه، إن ثمة علاقة سببية تكوينية متبادلة باتت تربط بين الهوية الإسلامية والتدين الزائف، إذ أمسى أحدهما يغذي الآخر في مفارقة تراجيدية نجحت في نخر الكينونة الاجتماعية للعراقيين إلى حد التجويف الأخلاقي والخواء الغائي من الحياة. هنا يبدأ الدين بالتشويش والتأصنم، أي يصبح إدراكاً بشرياً مُتَحَيِّلاً متلفعاً بعباءات إلهية. ويستتبع ذلك إن الأخلاقيات الدينية بدورها تبدأ بالهبوط من مطلقيتها البسيطة الواضحة الأسرة الناجمة عن فريدة وتلقائية وجمالية علاقة الفرد بربه، أي من تدينها الأصيل اللانفعلي، إلى نسبياتها المتحلقة المتشعبة المركبة المستغرقة عميقاً في مسارات لفظية ابتزازية فتوانية يطلقها السياسيون الكهنة لإدامة سلطتهم على الجموع المُرتَهنة بوصاياهم "المقدسة". وحين يلحظ الناس هذا التدهور الأخلاقي يسري في نفوسهم وسلوكهم وحياتهم، يلجؤون إلى ميكانزم "التكوين العكسي"، فيُظهرون بشكل لاشعوري اتجاهات دينية متعصبة ومتطرفة أشد من السابق، لإيهام أنفسهم وغيرهم بأنهم فاضلون في الواقع، ولخفض القلق الناشئ عن إدراكهم الدفين لانحلال قيمتهم الأخلاقية.

الدين السياسي يغذي النزعة الميكيفيلية لدى الناس، إذ يحفر في عقلم الباطن كهوفاً من الخوف والبؤس والكرهية والتعصب، وبأسرهم بأغلال أساطيرية أنتجها بشر مُستألهون يسودون عليهم بحكم استحوادهم على المال والنفوذ والمكانة. فيندفع الجميع (حكماً ومحكومين) لممارسة الاستغلال والخداع والإفساد بأقصى الأساليب وأوطأها، في فوضى لامعيارية كاسحة. تدهور الثقافة السياسية للفرد العراقي: كانت النتيجة المباشرة والمنطقية لترسيخ العجز المُتَعَلَّم وتجذير الازتهان وشيوع التدين الزائف في الحياة العراقية، هي انحدار عمودي في مستوى الثقافة السياسية لدى الفرد. ومن بين أهم مظاهر هذا الانحدار انتشار "العدمية السياسية Nihilism" Political بشكل متزامن مع ولاءٍ لاعقلاني لرموز سياسية فاسدة. فأصبح مألوفاً أن يلعن الفرد العراقي الواقع السياسي بكل شخوصه ومؤسساته ويصفه بالانحطاط وانعدام القيمة ويتمنى زواله، وأن يزدري كافة التيارات السياسية المتنفذة ويرتاب فيها ويشكك في نزاهتها ويسخر منها ويساوي بينها في الخطيئة والفساد، ثم يسارع بعدها لانتخاب مرشحين معينين فاسدين في نظره على أساس مذهبي أو عشائري أو مناطقي بحثاً عن أمن نفسي زائف يوفره له هذا السلوك القطيعي.

وبالنتيجة، جرى تقويض القدرة على التفكير السياسي الجمعي وما يمكن أن يتبعه من سلوك احتجاجي جمعي، إذ تدهورت توقعات الفرد العراقي عن فاعليته السياسية، وما إذا كان قادراً حقاً أن يسهم في توجيه دفة الأحداث في بلاده ولو في نطاق نقابي أو مطلب محدود.

هذا الاغتراب السياسي يمثل أقصى مؤشرات اللابالية والعزوف اليائس عن الالتحاق بالفعل السياسي الجماهيري الهادف إلى التغيير والإصلاح.

أزمة اليسار وانحسار دوره السياسي الفاعل: تزامنت العوامل الثلاثة السابقة الذكر مع انحسار التيارات اليسارية والمدنية وغيابها شبه التام عن التأثير في المجتمع السياسي. فبدلاً من أن تنتقل بوصلة الثقافة السياسية للعراقيين إلى فضاء العمل السياسي المدني القائم على مبدأي المواطنة والبرامج السياسية المتنافسة، انتقلت تلك البوصلة إلى كهوف التنزاع الطائفي الميثولوجي لاقتسام جثة الدولة ومحو فكرة الوطن بمسميات أساطيرية تتحدى أي عقل سليم لإثبات وجودها أو أحقيتها!

فحينما أتاحت فرصة تأريخية لليسار العراقي بالبروز العلني من جديد في الساحة السياسية بعد الاحتلال الأمريكي وانهيار النظام البعثي ٢٠٠٣م، فوجيء بتركة اجتماعية بانسة خلفتها الحقبة الفاشية السابقة لا سيما على صعيد شخصية الفرد العراقي الخارج لتوه من دخان ثلاثة عقود قضاها في رعب وإفقار وموت وذل.

فقد بات الجمهور المرشح للتعاطف مع اليسار (الفئات المحرومة خصوصاً) يتيماً وبلا غطاء فكري ملهم، إلى الحد الذي نجحت تيارات "دينية-عشائرية" وأخرى "دينية - سياسية" (شيعوية وستوية) في استقطابه نفسياً وتبنيه سياسياً وإعادة إنتاجه ايدولوجياً بشكل جمهور لا يرى في مظلوميته الهائلة إلا نمطاً من أنماط العقاب الإلهي "العادل!"

وإلى جانب هذه المعوقات الموضوعية لانبعاث اليسار العراقي الناتجة من تفاعل معطيات النظامين السياسيين السابق والحالي، فإن هذا اليسار نفسه بات يعاني اعتلالاً ذاتياً، بنائياً ووظيفياً في أدائه، إذ لا يمكن غض النظر عن وجود أزمة "معرفية - سلوكية" جدية في العقل السياسي لحركات اليسار العراقي. ومن بين أهم مظاهر هذه الأزمة: انحسار النزعة الجذرية (الراديكالية) في التفكير السياسي والعمل التأثري في الجماهير، وغموض أو تضبيب في ملامح الهوية السياسية لليسار، واتساع ظاهرة "اليسار اللفظي" بدل "اليسار السلوكي"، واعتماد النزعة التبسيطية في تحليل وتفسير الوقائع السياسية والاجتماعية، والعجز عن تأسيس تحالف يساري واسع بسبب الافتقار للقدرة على العمل السياسي الجمعي ونزعة "احتكار الحقيقة" واستمرار النزعة "الصنمية" الولائية حيال الزعامات متقدمة السن.

كانت المحصلة النهائية لتظافر العوامل الأربعة المذكورة، أن نجح نظام الإسلام السياسي الطائفي بتفتيت الهوية البشرية المؤنسة وإعادة صياغتها وفق سرديات أساطيرية يصدقها كل فريق عن الآخر، ما يستدعي تفجير رأسه أو قصف بيوته أو محوه مادياً أو معنوياً على أي نحو كان، لأنه ليس "ورعاً" بما يكفي، أو فقط لأنه "الآخر" الذي ينازعه على امتلاك الله!

فأصبح المجتمع العراقي مُستدرجاً ضد إرادته إلى كوارث ومآسي لا حدود لها، ليؤكد ارتهانه لقوى عمياء تقوده من مذبح إلى مذبح وتجعله هازماً لذاته. فما هو اليوم يعاود الانقياد الأعمى لإغراء نزع هويته الوطنية والافتتان بهويات طائفية مدججة بالأسلحة، متجاهلاً أن احتكار العنف

وإنفاذ القانون هو من حق الدولة وحدها سواء كانت دولة فاعلة أو عاجزة، إذ لا يوجد اختراع بشري أعز وأعلى في قيمته وجدواه من اختراع الدولة المدنية بكل مثالها ونواقصها القابلة للإصلاح على الدوام، بوصفها أفضل أنواع العقد الاجتماعي التي خلص إليها العقل البشري حتى اليوم.

العوامل المدمية للكارثة (الواقع): تتعدد أطراف الصراع في العراق وموارده وحاضناته واستراتيجياته وخطاباته. برأيك: من الأطراف الرئيسية في الصراع العراقي؟ وما موارده وحاضناته واستراتيجياته الأساسية؟ وما طبيعة الخطابات المدمية لذلك الصراع؟

الدكتور فارس كمال نظمي: لا يمكن هنا تقديم إجابة محددة تحيط بكل الأبعاد الاحتمالية المتعددة للعوامل المدمية للأزمة الحالية، إذ يتسع المجال ليشمل مباحث معرفية متنوعة وعديدة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتأريخ وعلم النفس. ومع ذلك يمكن النظر إلى الأمر من خلال موشور مقنن يجمع الاقتصاد السياسي بالسيكولوجيا:

العامل الأول: الاقتصاد السياسي للحروب الأهلية: فبعد أن تم قدح الصراع الطائفي في العراق، جرت إدامته عبر مأسسته ضمن ما يسمى بالاقتصاد السياسي للحروب الأهلية، أو كما يسميه "جورج إلوورت George Elwert" بـ "أسواق العنف Markets of Violence"، إذ يقول: ((أمراء الحرب يكسرون ظهر الدولة ويحتكرون العنف بدلها. فخلف دخان الصراعات الدينية والعرقية والسياسية والايديولوجية، يتضح المصدر الاقتصادي للفعل الاجتماعي.. واستمرار هذا العنف يستند إما إلى دوافع اقتصادية أو سلوك اقتصادي لا شعوري)).

وليس أكثر من دولة نفطية ريعية فاشلة كالعراق جرى تقويض مؤسساتها على يد الاحتلال الأمريكي، يمكن أن تقدم أسواقاً "مستقرة" ومولدة للعنف الطائفي المقتات على أموال الفساد الذي أصبح يحد ذاته اقتصاداً سياسياً "آمناً" وراسخاً، بل وقادراً بدوره على توليد بني مجتمعية فوقية متمثلة بالأفكار التعصبية والسلوكيات الإقصائية بوصفها الضامن المؤكد لاستمرار اقتصاد العنف وازدهار أسواقه. هذه المأسسة الاقتصادية للطائفية في الحياة السياسية، باتت تشكل التربة العميقة التي جرى غرس جذور الكارثة الحالية فيها، وبالتالي إدامة هذه الجذور/العوامل.

العامل الثاني: سيكولوجيا المجتمع الرهينة: نجحت سلطة البعث (١٩٦٨-٢٠٠٣)م في ترويض العراقيين، فقط لأنها نجحت في زرع فوبيا الرقيب الداخلي في ذواتهم الجريحة، وسلبتهم اعتقادهم بفاعليتهم، فجعلت من الجميع رهائن لإملاءات وشكوك نفسية داخلية أكثر من كونهم رهائن لخاطفين حقيقيين. فكم من مرة كان الخاطف يغفو باطمئنان تاركاً الباب مفتوحاً لرهينته بعد أن جعلها تتوهم أن كل الأبواب المفتوحة موصدة أو أن فرارها مصيره الفشل والعقاب الحتميين آخر المطاف، فصارت الرهينة والحارس معاً!

وبعد أن وجد اللاهوت السياسي أن الطريق بات سالكاً إلى السلطة بعد الاحتلال الأمريكي في نيسان ٢٠٠٣م بحكم الآليات الديمقراطية الشكلية التي جرى إقرارها تحت ضغط إيجاد بدائل

نقيضة للدكتاتورية السابقة، عاود المتأسلمون الاستفادة من استراتيجية "المجتمع الرهينة" وترجمتها إلى أصوات مؤيدة لهم توضع "طوعاً" في صناديق الانتخابات. فأصبح الرقيب الداخلي هذه المرة يستمد طاقته وديمومته ليس من سطوة الحزب أو القائد، بل من قدسية سلطة اللاهوت التي "لن تغفر" للناخب امتناعه عن التصويت لها بعد أن جرى ترجمة هذه السلطة إجرائياً إلى قوائم وأسماء ورموز تلعب دور "الوسيط المقدس" بين الإنسان وربه.

ولذلك لا عجب أبداً أننا رأينا ملايين العراقيين يلعنون مرشحي قوائم معينة ويصفونهم بالفساد وعدم الجدارة، ثم يهرعون لانتخابهم تحت وطأة مشاعر الذنب وخوفاً من "عقاب" الآخرة. فالرهينة العراقية لم تغادر عقلها ولا بصيرتها، لكنها عاجزة بعد أن تستعيد فردانيتها السلوكية، إذ ما تزال تديم ارتهاها بنفسها مستغرقةً في سيكولوجية التسليم لسلطة الآخر النائب عنها، بوصفه "المؤهل" للتحكم بمصيرها سواء في الدنيا أو في ما بعد الحياة.

هذا الاتهام اللاشعوري بات يشكل واحداً من أشد العوامل المقاومة والكابحة لأي إصلاح عقلائي يقتضيه الوضع العراقي، إذ تتوحد الضحية بجلاذها مبررة له كل فعله السادي تجاهها، على نحو يديم كارثة هزم الذات إلى أمد غير محدد.

وهكذا فإن كلا العاملين السابقين يغذي أحدهما الآخر في متوالية عبثية متسرطنة، إذ ينتعش الاقتصاد السياسي للصراع الطائفي وتشتد "عزيمته" المفتتة لكل أبجديات الاجتماع البشري البسيطة، بتأثير خنوع الفرد العراقي وإدمانه لأفيون ارتهاه بجلاذه إلى حد تقديم ذاته قرباناً لديمومة رأس المال المغموس بدماء الأشقاء الأعداء.

ومن جهة أخرى، فإن أسواق العنف المزدهرة من شطف أموال الدولة، واستملاك عقاراتها بأبخس الأثمان، وتهريب خيراتها تحت حراسة ميليشيات تلوذ ب"مقدسات" مذهبية، تدفع تجار هذه الأسواق إلى ممارسة كل أساليب التآمر السياسي الهادفة لاستمرار التحريض الطائفي الذي يضمن ترسيخ عبودية الفرد العراقي لوعي زائف يجعله متوحداً بجلاذه، وباحثاً في الوقت نفسه عن كبش فداء (أي الطائفة الأخرى)، يُسقط عليه إحياطاته واجداً فيه كل ملامح "العدو" الذي يستحق الإلغاء.

النواتج المحتملة للكارثة (النتائج): من المؤكد أن للأزمة العراقية جملة من التأثيرات - الحاضرة والمستقبلية - السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية على الدولة والمجتمع والإنسان في العراق. برأيك: ما أهم تلك التأثيرات؟ وما توقعاتك عن مآلات الأوضاع الحالية؟

الدكتور فارس كمال نظمي: المجتمع العراقي ضحية لكل ما حدث ويحدث اليوم، إذ جرى تزييف وعيه، وهدم ثقافته السياسية، وشطف أمواله عبر تعميته بخلافات فقهية سطحية عمرها عشرات القرون، لينكفيء على نفسه فاقداً أي فاعلية في التأثير في الأحداث، بل مُستدرجاً ضد إرادته إلى كوارث ومآسي لا حدود لها، ليؤكد ارتهاه لقوى عمياء تقوده من مذبح إلى مذبح وتجعله هازماً لذاته. إن التحليل السياسي الصرف لا بد أن ينتهي باستنتاج نهايات متشائمة للمشهد الكارثي الحالي. غير أن الغور في الديناميات الجدلية للسلوك الاجتماعي الذي ينضج مترشاً على عكس

تقلبات السلوك السياسي، قد يجعلني أقل تشاؤماً وأكثر انفتاحاً على المآلات الايجابية المحتملة في المدى البعيد.

فالافتراض الذي أتبناه حول وجود نزعة يساروية اجتماعية كامنة في عموم المجتمع العراقي، يرشدني إلى أن العقلانية الاجتماعية في العراق يمكن استعادتها ببطء بتأثير وجود هذه النزعة اليساروية الحقانية المتجذرة بعمق في المنظومة القيمية للشخصية العراقية بسبب تراثها الثقافي العدالي دينياً وطبقياً. وهذه النزعة غالباً ما ترتبط طردياً بزوغ الهوية الوطنية الجامعة لكونها نزعةً عابرة للدين والمذهب والعرق والطبقة والمستوى التعليمي.

إن تجارب الشعوب تؤكد بقوة أن الهزائم الحربية الكبيرة (كالي حدثت حين انسحب الجيش العراقي من الكويت ١٩٩١ أو من الموصل ٢٠١٤) تعقها تبدلات عميقة في بنية السلطة السياسية، وفي خيارات الاقتصاد السياسي المتسدد، وفي مجمل المزاج الشعبي العام، حتى إن جاءت هذه التبدلات بتريث وبطء.

ولذلك يبقى احتمال بزوغ الهوية الوطنية العراقية من جديد أمراً ممكناً، إذ أن تراجع شرعية النظام السياسي الطائفاني الحالي من جهة، ووحشية الجماعات المتطرفة التي باتت تفرض سلطتها العنيفة على أجزاء واسعة من المحافظات ذات الأغلبية السنية الديموغرافية من جهة أخرى، قد يعيد الاعتبار السيكلوجي لشرعية الهوية الوطنية ضمن تهافت مربع لهويات فرعية فاشلة. وهنا قد تزداد بمرور الزمن احتمالات حدوث حراك شعبي مدني عابر للدين والمذهب والجغرافيا، لاستعادة الأمن والسلام والهبة الوطنية.

آليات تجاوز الكارثة (المستقبل): هناك جملة من الخطابات المطروحة لتجاوز الأزمة. عسكرية ودينية وسياسية. كما أن هناك خطابات بديلة ممكنة. ما تقيّمك للخطابات المطروحة؟ وما الخطابات البديلة الممكنة برأيك؟ وما المقترحات الواقعية التي تقدمها لإيقاف التردّي الحالي، والانطلاق من جديد لإعادة بناء الدولة العراقية الموحدة؟ وكيف يمكن أن يستعيد العراق تماسكه المجتمعي والدولتي؟

الدكتور فارس كمال نظمي: أغلب الخطابات المطروحة حالياً لحل الأزمة تشبه كمن يريد علاج مرض خطير بحبة صدادع، منكرّاً سبب الكارثة وعمول ديمومتها على مدى عقود من الزمن. فالحلحلة الحالية في العراق هي البداية المؤكدة لانتفاء الشرعية عن مجمل العملية السياسية التي أدارت العراق منذ العام ٢٠٠٣م بتخطيط من الإدارة الأمريكية. فلا معنى لشرعية دستورية في ظل غياب الشرعية الوطنية المستمدة من الرضى المجتمعي العام عن أخلاقية أداء السلطة. فالعملية السياسية التي أنتجت الهزيمة وأسبابها باتت فاقدة لأسباب الاستمرارية والمقبولية المجتمعية الحقيقية مهما توافرت أساليب الإنعاش السريري المؤقتة. وذلك ليس بغريب عن العراقيين، إذ ظل نظام البعث مستغرقاً في موته السريري لأكثر من عقدين من الزمن.

ولذلك فإن الأزمة الحالية ما عاد بالإمكان معالجتها في اللحظة الراهنة لا من الساسة العراقيين المسؤولين عن كل ما حدث، ولا من قبل المجتمع العراقي المنقاد بأقصى درجات الوعي الطائفي

المزيف نحو هزيمة ذاته . وهنا يتضح احتمالان متوازنان لآليات تجاوز الكارثة وإعادة توحيد العراق مجتمعياً ودولتياً، يعملان على نحو تكاملي دون أن يلغي أحدهما أحقية الآخر في الفاعلية والتأثير:

أولاً: آليات أنية طارئة : يمكن اللجوء إلى هذه الآليات الطارئة بتأثير قراراتٍ يتخذها مجلس الأمن الدولي، وتحت ضغط المجتمع المدني في العراق، وبالتزامن مع ضرورات مستجدة ستنشأ مع مزيد من التدهور المحتمل في تداعيات الأزمة. يستند تفعيل هذه الآليات إلى فرضية أن النخب السياسية العراقية الحالية التي أدارت الحكم خلال السنوات التي أعقبت التغيير في العام ٢٠٠٣، أصبحت فاقدة واقعياً للأهلية السياسية والوطنية التي تمنحها قدرة إيجاد مخرج حقيقي للأزمة الحالية. ولذلك فإن الكارثة الوجودية التي تعصف بالعراق اليوم تتطلب الآتي:

(١) تدويل الأزمة فوراً، والدعوة لمؤتمر مصالحة وطنية شامل برعاية الأمم المتحدة، يضم كل الأطراف المتصارعة مهما كانت توجهاتها السياسية أو العشائرية، إلى جانب تمثيل حقيقي للتيارات المدنية والمثقفة والعقلانية في العراق بما فهم خبراء أكاديميين في العلوم الاجتماعية. ويستثنى من الاجتماع الجماعات الإسلامية الإرهابية الرافضة أصلاً لفكرة وجود العراق بخارطته الحالية. (٢) تحقيق تقارب فوري بين المرجعيات الدينية العليا ذات الصلة من المذهبيين، إلى حد تأسيس هيئة مشتركة تمارس عملها التصالحي بين كل الأطراف في عدد من المدن العراقية المتفق عليها (بغداد وسامراء والرمادي والنجف مثلاً). (٣) يتم إعلان المصالحة الوطنية بضمانات من الأمم المتحدة وعدد من الدول الكبرى الراعية، عبر وثيقة تاريخية إصلحية يتم تدوين التزامات جميع الأطراف فيها، مع جدول زمني بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والقانونية المتفق عليها، بما يضمن تحقيق اطمئنان نفسي كاف لدى الجميع. (٤) عند المباشرة بتنفيذ وثيقة المصالحة الإصلاحية، تستقبل الحكومة الحالية، لتشريع الأمم المتحدة فوراً بتأسيس حكومة عراقية جديدة مؤقتة تتضمن خبراء تكنوقراط من كل المحافظات. ويُعهد إليها بإدارة سلطة انتقالية (تنفيذية وتشريعية) لثلاث سنوات وفق وثيقة دستورية مختصرة ومؤقتة يجري الاتفاق عليها في مؤتمر المصالحة، مع تجميد العمل بالدستور الحالي ريثما يتفق على تعديله وإقراره من جديد ضمن آليات ديمقراطية لاحقة. (٥) تعمل هذه الحكومة المؤقتة بالتنسيق مع الجماعات السياسية التي تمت المصالحة معها في المناطق ذات الغالبية الديموغرافية السنية، على إعادة فرض سيطرتها على المدن والأقضية المتمردة في تلك المناطق. (٦) أما المناطق المحتلة من الجماعات الإسلامية المسلحة الساعية لتقويض خارطة العراق وإقامة دولة "الخلافة"، فإن الحكومة المؤقتة تقوم بالاستعانة بقوات دولية لإعادة فرض سيطرتها عليها وتحقيق وحدة البلاد وسيادتها. (٧) تستمر الخصوصية السياسية والقانونية التي يتمتع بها إقليم كردستان حالياً، ضمن دولة العراق الفيدرالية الموحدة، على أن يجري تخصيص بند خاص من وثيقة المصالحة لتحقيق معالجة جذرية للنقاط العالقة بين المركز والإقليم، ومنها تشريع قانون للنفط والغاز، وعائدية المناطق المتنازع عليها، وتمويل البيشمركة.

ثانياً: آليات بعيدة المدى : تتضمن تمهيداً جذرياً ومتواصلاً لأرضية الإصلاح. وتتحدد بالسعي نحو تأسيس عملية سياسية جديدة تركز إلى مبدأ المواطنة ومدنية الدولة وحظر تسييس الدين. وكل هذا يمكن تمهيد الطريق نحوه عبر الحراك المرتجى المشار إليه في الإجابة السابقة عن السؤال الثالث، والذي يتطلب إطاراً تنظيمياً احتجاجياً له، عبر سعي عقلاني العراق بمختلف صنوفهم، من ديمقراطيين وليبراليين ويساريين وقوميين ودينيين متنورين، للتحالف ضمن إطار جهوي سياسي- ثقافي جديد عابر للأعراق والأديان والمذاهب والقبائل والمناطق، يكون بديلاً شرعياً وواقعياً للأوضاع السياسية الحالية المنتهية الصلاحية . إن هذه النواة الجديدة يمكن أن تشكل التكوين الجيني الأولي للعراق القادم بتسامحه وسلمه الأهلي. فإذا كان المشهد السياسي الحالي بات يشكل الصفحة المحروقة الأخيرة من حقبة جرى فيها اعتماد الطائفية السياسية منهجاً لإدارة دولة كانت موحدة في هشاشتها وضعفها، فإن الصفحات القادمة لم يبت بعد بمآلاتها، وهي ما تزال تنتظر التشكل بإرادة صانعي الحدث من نخب وعوام . فتقسيم البلاد ليس الخيار القدري الوحيد المائل أمامنا، بل تفتح السوسيولوجيا السياسية على آفاق متنوعة من بينها تراجع الوعي الطائفي المزيف وبزوغ الوعي الوطني المنقذ.

أبراهام مازلو (١٩٠٨-١٩٧٠)

سيرة فكرية

روي جوزي ديكارفالو

Decarvalho, R. (1991) Abraham Maslow (1908-1970): An Intellectual Biography. *Thought*, Vol. 66 No. 260, pp.32-50.

بعض علماء النفس خلال "العصر الذهبي" للمدرسة السلوكية Behaviorism بعد الحرب العالمية الثانية، لم يتفقوا مع رؤية السلوكية للطبيعة والطريقة البشرية، وعلى أساس تقليد طويل يربط علم النفس بالعلوم الإنسانية وبطريقة متمردة تأسس علم النفس الإنساني Humanistic Psychology. وقد اعتقدوا أنهم كانوا "القوة الثالثة"، كبديل للتوجه السلوكي والتحليلي النفسي السائد في علم النفس. وانضم إلى الحركة بعض أفضل عقول العالم النفسي في الستينيات، مثل جوردون ألبورت Gordon Allport، وكارل روجرز Carl Rogers، ورولو ماي Rollo May، وهنري موراي Henry Murray. وكان مازلو Maslow في طليعة هذه المجموعة من مؤسسي علم النفس الإنساني في منتصف الستينيات.

خطاطة سيرية

ولد أبراهام مازلو في الأول من نيسان عام ١٩٠٨ في مدينة نيويورك، وهو الأول من بين سبعة أطفال. ولم تكن علاقة مازلو بوالديه - المهاجرين اليهود الروس من كييف - حميمة ولا محبة. التحق بالمدارس العامة في مدينة نيويورك. وفي سن التاسعة انتقل إلى حي غير يهودي، وبما أنه بدا يهودياً تماماً، اكتشف معاداة السامية هناك. ووصف نفسه خلال السنوات العشرين الأولى من عمره بأنه شديد العصابية، وخجول، وعصبي، ومكتئب، ووحيد، ومتأمل الذات. فعزل نفسه في المدرسة، ولأنه لم يستطع الوقوف في المنزل، فقد عاش عملياً في المكتبة. وفي المدرسة كان متفوقاً. ولحقاً، بناءً على نصيحة والده، التحق بكلية الحقوق. وقد فقد الاهتمام، ولم يكمل سنته الأولى. وفي نهاية عام ١٩٢٨، عندما كان عمره عشرين سنة، تزوج بيرثا، ابنة عمه، التي كان يتودد إليها لفترة طويلة. والتحق بجامعة ويسكونسن، ماديسون، حيث حصل على بكالوريوس (١٩٣٠)، وماجستير (١٩٣١)، ودكتوراه (١٩٣٤) في علم النفس^١. وفي ماديسون، ظل مازلو خجولاً، لكنه كان محبوباً من قبل معلميه. وافتتانه بسلوكية واتسون، التي كانت رائجة في ذلك الوقت، ركز مازلو على الأبحاث المختبرية الكلاسيكية مع الكلاب والقردة. وركزت أوراؤه الأولى على مشاعر الاشمئزاز لدى الكلاب وعملية التعلم بين الرئيسيات. وفي أطروحته للدكتوراه، استكشف دور الهيمنة في السلوك الاجتماعي والجنسي للرئيسيات، بحجة أن الهيمنة بين الرئيسيات عادة ما يتم تأسيسها عن طريق الاتصال البصري بدلاً من القتال. ومن ١٩٣٤ إلى ١٩٣٧، عمل مازلو كمساعد باحث في علم النفس الاجتماعي لإدوارد ثورندايك في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. وكان أول منصب تدريسي له في كلية بروكلين بين عامي ١٩٣٧ و ١٩٥١. وخلال هذه الفترة، جعل علماء النفس الألمان المنفيين من مدينة نيويورك عاصمة فكرية. فارتبط مازلو بماكس فيرتهايمر وإريك فروم وكارين هورني وكورت غولدشتاين وروث بنديكت. وفي عام ١٩٥١، تمت دعوة مازلو لرئاسة قسم علم النفس الذي تم إنشاؤه مؤخراً في جامعة برانديز، وهو المنصب الذي شغله لمدة عشر سنوات. وفي عام ١٩٦٩ قبل زمالته في مؤسسة لافلين في مينلو بارك، كاليفورنيا. وبعد فترة وجيزة من مغادرة ماديسون، أصبح مازلو مقتنعاً بأن معظم الأبحاث والنظرية النفسية الحديثة تعتمد كثيراً على الأشخاص الذين تحولوا إلى علماء النفس لأسباب مرضية. وكانت صورة الطبيعة البشرية التي

^١ للحصول على مناقشة مستفيضة لمكانة مازلو في تاريخ علم النفس الإنساني، انظر: Roy J. DeCarvalho, *The Founders of Humanistic Psychology*. Significant autobiographical references for Abraham Maslow are: *Motivation and Personality*, ix; "Two Kinds of Cognition and Their Integration"; "Eupsychia-The Good Society"; "Lessons From the Peak-experiences"; "A Dialogue With Abraham H. Maslow"; *The Farther Reaches of Human Nature*, xi-xxi, 41,3; "Conversation With Abraham H. Maslow"; Willard B. Frick, *Humanistic Psychology*, 19-49; *Abraham H. Maslow: A Memorial Volume; The Journals of A. H. Maslow*; "Interview." For secondary sources see: Edward Hoffman, *The Right To Be Human*; Frank G. Goble, *The Third Force*; Carroll Saussy, *A Study of the Adequacy of Abraham Maslow's Concept of the Self to His Theory of Self Actualization*; Richard Grossman, "Some Reflections on Abraham Maslow"; Misako Miyamoto, "Professor Abraham H. Maslow"; Richard J. Lowry, *A. H. Maslow*; Thomas Robert, "Beyond Self-Actualization"; Colin Wilson, *New Pathways in Psychology*.

حددتها دراسات هؤلاء المرضى متشائمة ومشوهة لا محالة. وفي محاولة لإصلاح الموقف، بدأ مازلو في دراسة ما يعتقد أنه أفضل الأمثلة على الأشخاص الأصحاء. وأطلق عليهم اسم الأشخاص "المحققين لذواتهم"، حيث أظهروا درجة عالية من الحاجة إلى العمل الهادف والمسؤولية والإبداع والإنصاف والعدالة.

في مقالته الفارقة: "نظرية الدافعية البشرية" (١٩٤٣)، وبشكل أكثر وضوحاً في "الدافعية والشخصية" (١٩٥٤)، جادل مازلو بأن هناك حاجات أعلى وأقل في الدافع البشري. كلاهما "مرتّب بتسلسل هرمي. وهذه الحاجات بالترتيب هي: الرفاه الفسيولوجي، والسلامة، والحب، والاحترام، وتحقيق الذات. وتعتمد كل مجموعة من الحاجات على الإشباع المسبق للحاجات السابقة. وهكذا، في منطق مازلو، الطبيعة البشرية هي الإشباع المستمر للحاجات الداخلية، بدءاً من الحاجات الفسيولوجية الأساسية إلى الحاجات الفوقية. وقال إن المحققين للذات هم أشخاص استوفوا الحاجات الأقل وسعوا إلى تحقيق أعلى مستويات الطبيعة البشرية من خلال أن يصبحوا كل ما يمكنهم أن يصبحوا عليه. وفي "الدين والقيم وتجارب الذروة" (١٩٦٤) جادل مازلو بأنه يمكن للمرء أن يجد في الأشخاص الذين يحققون الذات القيم الإرشادية أو النهائية التي يجب أن يعيش بها الجنس البشري. وكان من المفترض أن تكون هذه القيم أساس علم الأخلاق. وفي العمل نفسه، خلص مازلو إلى أن الأشخاص الذين يحققون الذات لديهم تجارب بسيطة وطبيعية من النشوة أو النعيم، ولحظات من الرهبة الكبيرة أو التجارب الشديدة: "تجارب الذروة"، كما أسماها. وفي "الإدارة النفسية" (١٩٦٥) حاول مازلو إدخال فكره في مجال علم النفس التنظيبي الجديد. وفي هذا العمل، على افتراض أنه لا يستطيع تحسين العالم من خلال العلاج النفسي الفردي، قدم فكرة الإدارة النفسية الجيدة. استخدم مصطلح "النفسية" في الأصل لوصف الثقافة التي سيولدها ألف أو نحو ذلك من الأشخاص الذين يحققون أنفسهم في بيئة محمية خالية من التدخل الخارجي. وأكد أن العمال يمكنهم تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة إذا تم منح "إنسانيتهم" وإمكاناتهم لتحقيق الذات الفرصة للنمو بحيث يمكن تلبية حاجاتهم الأعلى أو الفوقية.

قرب نهاية حياته، وبشكل رئيسي في المنشور بعد وفاته "أبعد من الطبيعة البشرية" (١٩٧١)، ذهب مازلو خطوة إلى الأمام وجادل بأن هناك حاجات تتجاوز تحقيق الذات، أي الحاجات المتجاوزة أو المتعالية. ووفقاً لمازلو، هذه حاجات ما بعد البشرية تتمحور حول الكون والدين وعوالم الوجود الغامضة. وطوال الستينيات من القرن الماضي، كان مازلو بالتعاون مع أنتوني سوتيش دوراً أساسياً في إضفاء الطابع المؤسسي على علم النفس الإنساني من خلال إنشاء مجلة وجمعية علم النفس الإنساني. وقد دعم في أواخر الستينيات علم النفس العابر للشخص الناشئ^١. وتوفي مازلو بنوبة قلبية في ٨ حزيران ١٩٧٠ عن عمر يناهز ٦٢ عاماً.

¹ DeCarvalho, "A History of the 'Third Force' in Psychology."

وجهات نظر حول علم النفس السلوكي

كان علم النفس الإنساني الذي دعا إليه الأعضاء المؤسسون لجمعية علم النفس الإنساني وعلماء النفس الإنساني البارزون مثل جوردون أولبورت وكارل روجرز ورولو ماي وجيمس بوجينثال احتجاجاً على ما اعتقدوا أنه صورة ميكانيكية للطبيعة البشرية والعقم الأكاديمي في السلوكية. وهكذا فإن كتابات علماء النفس الإنسانيين غالباً ما تتناقض مع وجهات النظر السلوكية والإنسانية للطبيعة البشرية والعلاج النفسي والأسلوب والأخلاق. ولم يكن مازلو استثناءً¹. نشأ مازلو في أفضل التقاليد السلوكية في أوائل ومنتصف الثلاثينيات من القرن الماضي في مختبر الرئيسيات لهاري هارلو في ماديسون، ويسكونسن. وهكذا كان الإمام الكبير بالنزعة السلوكية واضحاً في كثير من الأحيان في نقده للسلوكية. وتطور نقده خلال الأربعينيات من القرن الماضي في سياق نظريته عن الدافعية. وركز على مفهوم السلوك، والآثار النفسية للتنبؤ والسيطرة السلوكية، وتعريف الطريقة العلمية في العلوم النفسية، وصور الطبيعة البشرية الضمنية في السلوكية.

كان مازلو قصة حب وطلاق مأساوي مع السلوكية. واجه مازلو السلوكية لأول مرة عندما كان طالب فلسفة في جامعة كورنيل. وجذبه كراهيته للطابع التأملي للخطاب الفلسفي إلى علم النفس التجريبي والفسولوجي في القرن التاسع عشر الذي دعا إليه تيتشنر في أمريكا. ومع ذلك، عند قراءة واتسون في أوائل العشرينات من عمره، أدرك إمكانات السلوكية. وكتب بعد سنوات عديدة أن اكتشاف برنامج واتسون السلوكي أنتج "انفجاراً من الإثارة" لدرجة أنه ذهب "يرقص في الجادة الخامسة بحماسة". وكان يعتقد أن كل ما تحتاجه هو العمل الجاد ويمكن تغيير كل شيء وتجديده. وبدت تقنيات الاشراف وكأنها تعد بحل لجميع المشاكل النفسية والاجتماعية، كما أن فلسفتها الموضوعية والوضعية سهلة الفهم تحميه من تكرار أخطاء الماضي الفلسفية. ومع وضع مثل هذه الأفكار في الاعتبار، انضم مازلو إلى برنامج الدراسات العليا في قسم علم النفس في جامعة ويسكونسن ماديسون، حيث كان تدريبه وتعليمه سلوكياً بالكامل².

رسالة مازلو للماجستير (١٩٣١)، وهي دراسة تجريبية لتأثير الظروف الخارجية البسيطة المتغيرة على التعلم، أدخلته في علم التنبؤ والتحكم في السلوك. وكانت أطروحته للدكتوراه، التي كتبها تحت إشراف هاري هارلو، وتناولت دور الهيمنة بين الرئيسيات، وهي سلوكية من حيث المفهوم. ومع ذلك، بعد عام من التخرج، غادر مازلو ولاية ويسكونسن وترك وراءه النهج السلوكي لمعلميه. وفي مدينة نيويورك، أثناء التدريس في البداية في كلية المعلمين ثم في كلية بروكلين، قرأ مازلو فرويد وعلماء نفس الجشطات وعالم الأجنة لودفيج فون بيرتلانفي. ثم أصيب بخيبة أمل من الفلسفة الإنجليزية، لا سيما التي يمثلها برتراند راسل. وفي نيويورك، التقى بالفريد أدلر، وماكس فيرتهايمر، وكورت غولدشتاين، وروث بنديكت،

¹ DeCarvalho, *The Founders of Humanistic Psychology*, 66-96.

² Frick, *Humanistic Psychology*, 19-20; Maslow, *The Psychology of Science*, 7; "Conversation With Abraham H. Maslow," 37, 55.

وتحت تأثيرهم استبدل رئيسيات هارلو بنساء جامعات نيويورك في دراساته التجريبية. إلى جانب بحثه عن الهيمنة، طور مازلو نظرية التحفيز التي جعلته مشهوراً.

يمكن أن يقال أن نقد مازلو للسلوكية له ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الأولى مع وصوله إلى مدينة نيويورك واستمرت حتى أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، عندما بدأ في نشر نظريته المتعلقة بالتسلسل الهرمي للحاجة. وامتدت المرحلة الثانية خلال الأربعينيات وكانت فترة من المقالات الرئيسية عن الدافع البشري جمعت في "الدافعية والشخصية" (١٩٥٤). وامتدت المرحلة الأخيرة من أوائل الخمسينيات حتى وفاته في عام ١٩٧٠. خلال المرحلة الأولى، اعتبر مازلو السلوك البشري ليس فقط نتيجة لعلاقة خطية بين حافز منفرد ومعزول واستجابة واحدة، ولكن أيضاً على النحو الذي تحدده جميع المشاعر والمواقف والرغبات التي تدخل في تكوين شخصية كاملة. ويعتقد مازلو أن محددات الشخصية هذه تؤدي إلى جزء كبير من التأمل أو الاستبطان للمعتقدات الاجتماعية والمعايير الأخلاقية للمجموعة. وخلال المرحلة الثانية، جعل مازلو هذه الأفكار جزءاً لا يتجزأ من نظريته في الدافعية. وقد جادل مراراً وتكراراً بأن دراسة السلوكيات الفردية المعزولة وفكرة أن مثل هذه السلوكيات قائمة بذاتها نهج مبسط ومضلل لفهم الدافع البشري. فواصل مازلو الكتابة في الخمسينيات من القرن الماضي حول المنهج والنظرية في علم النفس، لكن نقده تناول فقط علم النفس الوضعي بشكل عام.

تمت مناقشة نقد مازلو للمفهوم السلوكي للسيطرة والتنبؤ ضمن شروط نظرية التسلسل الهرمي للحاجة. إذ ميزت هذه النظرية بين السلوك التعبيري والتكيفي، وألقى مازلو باللوم على علماء السلوك للتركيز بشكل حصري تقريباً على دراسة سلوك التكيفي، والذي قال إنه الجزء الأقل أهمية في الشخصية. السلوك التعبيري - الإبداع الفني واللعب والتعجب والحب - هو جزء من الشخص وانعكاس لشخصيته حتى لو كانت غير وظيفية وتستمر دون مكافأة. فهو ظاهرة ثانوية لبنية الشخصية الداخلية، والتي يجب أن تكون دراستها هدف علم النفس. ومن ناحية أخرى، فإن السلوك التكيفي وظيفي، وفعال، وقابل للتكيف، ونتج عن تفاعل بنية الشخصية مع العالم. ونظراً لأن سلوك التأقلم يتم تعلمه أو اكتسابه من أجل التعامل مع مواقف بيئية محددة، فإنه يموت إذا لم تتم مكافأته أو تعرضه للقصص المستمر بالمحفزات. وخلص مازلو إلى أنه يجب على المرء أن يكون حذراً في الاستقراء من سلوكيات تكيفية إلى الاستنتاجات العامة حول الطبيعة البشرية. والسلوكي، وفقاً لمازلو، يرى فقط الجوانب الشبيهة بالحيوان من الطبيعة البشرية، على وجه التحديد لأنه يركز حصرياً على سلوك التكيف. وقام جوردون أوليورت بتحليل ونقد مماثل وتمييز بين السلوك التعبيري والتكيفي في ١٩٦١.

في "علم نفس العلوم" (١٩٦٦) قارن مازلو بين التحكم العلمي الخارجي للنوع السلوكي مع المعرفة الذاتية الداخلية التي يفترضها العلم الإنساني في قدرتها على التنبؤ بالسلوك. وجادل بأن الناس مستأوون ويتمردون على السيطرة العلمية الخارجية، لكنهم يقبلون زيادة معرفة الذات التي تسمح لهم

¹ Maslow. "Individual Psychology and Social Behavior"; *The Effect of Varying External Conditions on Learning. Retention and Reproduction*; "Conversation With Abraham H. Maslow."

بالتحكم في سلوكهم. وبالتالي فإن معرفة الذات من النوع الإنساني لديها قوة تنبؤية أكبر بكثير. كتب كارل روجرز حجة متطابقة تقريباً في "دور فهم الذات في التنبؤ بالسلوك".¹ جادل مازلو، كما فعل البورت، أنه حتى لو تمكن علماء السلوك من جمع مجموعة من السلوكيات الفردية، فإن صورة علماء السلوك عن الطبيعة البشرية ستظل غير مكتملة؛ الكائن البشري هو أكثر من مجرد مجموع كل جزء معزول ومختصر. إذ تؤثر الأجزاء على الكل والعكس صحيح في عملية تحول متبادل مستمرة. وهداً على ذلك، قال إن الشخص وحدة، أو جشطات، أو كل، أو عملية. ويحتوي الفعل السلوكي على العديد من المكونات التي لا يمكن دراستها بمعزل عن الكائن الحي الذي يحتوي على نفسه. فبالنسبة لمازلو، الذات هي عامل نمطي داخلي معقد ينظم التحفيز ويصدر استجابة تتعلق بالتحفيز من خلال الكائن الحي. والدافع البشري هادف، أو موجه نحو الاختيار، واستباقي أكثر من كونه رد فعل، ودافع ذاتية وليست مقتصرة على "رد فعل الهدف الاستباقي". وقال إن كل واحد منا لديه مجموعة خاصة من القيم الذاتية التي توفر الإرشاد والتوجيه للحياة. وإن فهم هذه الاتجاهات والدوافع الداخلية هو شرط أساسي مطلق لفهم السلوك البشري والطبيعة البشرية.²

وجهات نظر حول التحليل النفسي

عندما كتب علماء النفس الإنسانيون عن أنفسهم على أنهم "قوة ثالثة" في علم النفس، كانوا يفكرون في السلوكية باعتبارها القوة المهيمنة الأولى؛ والقوة الثانية كانت التحليل النفسي. ومثل معظم زملائه، وضع مازلو وجهات نظره على النقيض من التحليل النفسي الفرويدي الكلاسيكي، بحجة أن علم النفس الإنساني كان احتجاجاً أو صرخة، ليس فقط ضد السلوكية ولكن أيضاً ضد الشكليات والحتمية وعقيدة التحليل النفسي. وربما بشكل متناقض، أشاد مازلو أيضاً بتقديس فرويد. وفي كثير من الأحيان، أشار إلى علم النفس الإنساني باعتباره مكملاً لملاحظات فرويد بدلاً من استبدالها.³ وميز مازلو بين الحقائق والنظرية في الفكر الفرويدي. وامتدح الحقائق أو التجربة السريرية لكنه احتقر ميتافيزيقيا فرويد. وفي أواخر الستينيات، جادل بأن فرويد مكتشف الحقائق، وليس فرويد الميتافيزيقي، لا يزال مطلوباً للقراءة من علم النفس الإنساني.⁴

خضع مازلو للتحليل النفسي ثلاث مرات على الأقل، في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي على يد إميل أوبرهولزر وفيليكس دويتش على التوالي، وفي الستينيات من قبل هاري راند. ووصف تحليله بأنه "أفضل تجارب التعلم" وقال إنه علمه التحليل النفسي "من الداخل، من خلال

¹ Rogers, "The Role of Self-Understanding in the Prediction of Behavior"; Rogers, "Some Issues Concerning the Control of Human Behavior"; Maslow, *Farther Reaches of Human Nature*, 226-36.

² Allport, "Scientific Models and Human Morals"; "The Psychologist's Frame of Reference"; "Fifty Years of Change in American Psychology"; *Motivation and Personality; The Psychology of Science*; "The Farther Reaches of Human Nature."

³ DeCarvalho, *The Founders of Humanistic Psychology*, 97-126.

⁴ Maslow, *Motivation and Personality*, xiii, 66-67, 103.

تجربته".¹ إذ يجب التمييز داخل حركة التحليل النفسي بين فرويد أو التحليل النفسي الكلاسيكي والفرويديين الجدد. وكان مازلو ومعظم علماء النفس الإنساني مدينين، كما ذكر أعلاه، للفرويديين الجدد. وغالباً ما اعترف مازلو بأنه مستوحى من ألفريد أدلر وإريك فروم وكارين هورني وديفيد ليفي وأبرام كاردينر وساندور رادو وفرانز ألكسندر. وحدثت معظم اتصالات مازلو بالفرويديين الجدد خلال سنوات ما بعد الدكتوراه في نيويورك في الأربعينيات، عندما غمرت المدينة بالمهاجرين المتعلمين من أوروبا.² ففي هذا الوقت التقى مازلو بهينز إل. أنساخر، الذي قدمه إلى ندوات ألفريد أدلر غير الرسمية التي عقدت في الفندق الذي عاش فيه أدلر. وقرأ أدلر أطروحة مازلو حول السلوك الاجتماعي للقرود، وشجع مازلو على تقديم ملخص لاستنتاجاته في مجلة علم النفس الفردي. ودعت النتائج إلى المقارنة بين سلوك البشر والرئيسيات. وبالتالي كان لتشجيع أدلر دوراً مهماً في جعل مازلو يستبدل الرئيسيات بالبشر كمواضيع تجريبية في دراساته عن الهيمنة. وظل مازلو وأدلر صديقين، وأحياناً يتناولان الطعام سوياً حتى وفاة أدلر في عام ١٩٣٧. ويعتقد هاينز أنساخر أن علم النفس الإنساني الذي دعا إليه مازلو قد نضج ليصبح أقرب إلى علم النفس الفردي لأدلر.³

كانت اللقاءات مع فروم وهورني مهمة أيضاً في التطور الفكري لمازلو. إذ كان فروم وهورني، إلى جانب أدلر وغولدشتاين وروجرز، من أكثر مؤلفي مازلو اقتباساً. وفي أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضي، ناقش مازلو غالباً أفكاره حول الدافعية مع فروم وهورني، واعترف لاحقاً أنه تعلم التحليل النفسي منهما، وأن علم النفس الخاص به كان إلى حد ما محاولة لدمج الحقائق الجزئية التي وجدها في نظريتهما. كما أنه كثيراً ما يقارن أفكارهم بأفكار فرويد ويدافع عنها من النقد.⁴ عندما وصل مازلو إلى ماديسون للدراسات العليا، أعرب عن اهتمامه بالتحليل النفسي. ويبدو أن التوجه السلوكي للكليات قد طغى على هذا الاهتمام. وكتب مازلو في الأربعينيات من القرن الماضي أن موقفه تجاه فرويد كان موقف تقديس مع تحفظات. واتهم مازلو فرويد وغيره من المحللين النفسيين الكلاسيكيين بدراسة نصف الشخصية فقط وكونهم "أسوأ الجناة" بين جميع علماء النفس في تصويرهم للطبيعة البشرية. ووفقاً لمازلو، كان فرويد مخطئاً في أن كل السلوك يتم تحديده من خلال

¹ Maslow, *Motivation and Personality*, x; *Toward a Psychology of Being*, xi; *The Psychology of Science*, xix.

² Maslow wrote about New York City in this period as the center of the psychological universe of that time, see his *Motivation and Personality*, ix.

³ خلال قائمة كتابات مازلو الواسعة، كان أدلر واحداً من أكثر المؤلفين المقتبس من فرويد. ذكر أدلر بالاسم ٧٧ مرة على الأقل، انظر:

Jenny Scheele, *Register*, 411. See also, Maslow, "Individual Psychology and the Social Behavior of Monkeys and Apes"; *Motivation and Personality*, "Was Adler a Disciple of Freud? A Note"; author's personal correspondence with H. L. Ansbacher of October 29, 1985; Heinz L. Ansbacher, "Alfred Adler and Humanistic Psychology."

⁴ Maslow, *Principles of Abnormal Psychology*, xii-xiii; "The Authoritarian Character Structure"; *Motivation and Personality*, x; Review of John Schaar; *Farther Reaches of Human Nature*, xi; Frick, *Humanistic Psychology*, 20; Scheele, *Register*, 435, 444.

دوافع غير واعية. إذ ميز مازلو بالأحرى بين الدافع العصائبي والدافع الصحي، وهذا الأخير أقل بكثير من توجيه القوى اللاشعورية. واقترح هذا التمييز دراسة مازلو عن تحقيق الذات لدى الأشخاص الأصحاء¹. وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، انتقد مازلو فرويد لاعتباره دائماً اللاشعور والكتب عمليات غير صحية تحتاج إلى السيطرة عليها وفحصها. وجادل مازلو بأنها لم تكن مصادر للإبداع والفن والحب والفكاهة والبهجة وما شابه؛ ويمكن أن تكون جوانب شخصية صحية يجب قبولها ورعايتها. وفي أواخر الستينيات، ألقى مازلو باللوم على فرويد في دراسة الحاجات الأساسية التي يتقاسمها البشر مع الحيوانات وإهمال "الصفات الإنسانية العليا" الفريدة للبشرية². إذ ميز مازلو بين الدوافع العصابية وغير العصابية. لقد اعتقد أن آليات فرويد فسرت الشخصية العصابية جيداً، لكنه جادل بأنه كان من الخطأ توسيع استنتاجات مثل هذه الدراسات إلى تعميمات حول البشرية جمعاء. وعند تطوير نظرية التسلسل الهرمي للحاجات الخاصة به في ١٩٤٠، جادل مازلو بأن سلوك الأشخاص الأصحاء أقل لاشعورية من سلوك العصائبيين. وكتب أن السلوك الصحي لا يرتبط دائماً بشكل مباشر بهدف أساسي ولا شعوري في نهاية المطاف³.

عندما استكشف مازلو تحقيق الذات وتجارب الذروة، جادل بأن فرويد كان مخطئاً في وصف اللاشعور بأنه غير عقلائي ومظلم وغامض. واقترح ألا تكون دوافع الهو علامات على المرض والتراجع والاستعباد. ويمكن أن يكون اللاشعور جيداً وجميلاً ومرغوباً. في الإبداع الفني، والإلهام، والفكاهة، والحب، وما شابه ذلك، كانت الدوافع اللاشعورية بمثابة اكتشافات للجوهر الداخلي للطبيعة البشرية. وجادل بأن النمو نحو تحقيق الذات يعتمد على هذا الجوهر اللاشعور الأساسي للشخص، والذي يحتاج إلى القبول والاحترام والمحبة. ويجب على المرء أن يستخدم اللاشعور بدلاً من الخوف منه، وقبوله بدلاً من السيطرة عليه. وجادل مازلو في الأشخاص الذين يحققون الذات، الهو، والأنا، والأنا الأعلى، والانقسامات بين الشعور واللاشعور، وجميع الصراعات الداخلية أقل حدة بكثير مما هي في الشخصيات غير الصحية. ففي تجارب الذروة، على سبيل المثال، تميل هذه التناقضات إلى الذوبان. إذ يتمتع الأشخاص الأصحاء بإحساس بأنهم عوامل واعية ونشطة وليس كضحايا لا حول لهم ولا قوة لقوى اللاشعور. ويمكن فهم سلوكهم دون الرجوع إلى حياتهم اللاشعورية⁴.

¹ Maslow, "Dominance, Personality and Social Behavior in Women," 4-5; *Motivation and Personality*, 66-67, 77-79, 90-91, 101, 193-98.

² Maslow, *Toward a Psychology of Being*, 56-57, 141-42, 182-83, 196, 60, 207-08; *Religion, Values and Peak Experiences*, 6-8; *The Psychology of Science*, 19; "The Farther Reaches of Human Nature," 2-3.

³ Maslow, "Dominance, Personality and Social Behavior in Women," 4-5; *Motivation and Personality*, 66-67, 77, 79, 90-91, 101, 193-98

⁴ Maslow, *Toward a Psychology of Being* 56-57, 141-42, 182-83, 56-57, 207-10; *Religion, Values and Peak Experiences*, 6-8.

وجهات نظر حول الوجودية والفينومينولوجية

موضوع آخر مهم في تأسيس علم النفس الإنساني هو علاقاته مع علم النفس الوجودي والفينومينولوجي الأوروبي. اتفق مؤسسو علم النفس الإنساني على أن هذا التقليد الأوروبي المميز وغير المحدد التعريف كان له تأثير على تشكيل علم النفس الإنساني كمصدر للإلهام وكان تياراً مهماً في علم النفس الإنساني¹. ومع ذلك، فمن غير الدقيق تاريخياً اعتبار علم النفس الإنساني على أنه مستورد من الوجودية الأوروبية. إن فكرة "التوازي" أدق من "تشبيه الجذر". ففي معظم الحالات عندما اكتشف علماء النفس الإنسانيون الوجودية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كانوا قد صاغوا بالفعل جوهر تفكيرهم النفسي، على الرغم من أن قراءة كيركجارد وبوبر عند مازلو وروجرز وماي كان لها "تأثير مخفف"². فنجد في مازلو مناقشة جوهرية للوجودية فقط بعد أواخر الخمسينيات. إذ أعجب مازلو بشكل خاص بمارتن بوبر، لكنه كان ينتقد أيضاً بعض الاتجاهات في الوجودية، ولا سيما أبعادها المضادة للعلم والبيولوجيا. وقد كان ينتقد عدم اليأس (نيتشه)، والعدم (سارتر)، والأسلوب العايب (كامو) للوجودية كما كان ينتقد فلسفة السلوكية وحتمية فرويد النفسية. بهذا المعنى، كان بالتأكيد أقرب إلى العلامة الوجودية الكيركجاردية والبيوربية.

واجه مازلو الوجودية لأول مرة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عندما قدمه أدريان فان كام ورولو ماي وجيمس كلي إلى أدب الوجودية. وفي أوائل الستينيات، اعترف بالفعل بأن الوجودية كان لها تأثير قوي في علم النفس الإنساني. وباستثناء الإشارات النادرة إلى سارتر وبوبر، نادراً ما ناقش كتابياً أعمال أي وجودي. وأشار إلى سارتر على أنه خطأ "صريح" في آرائه عن الطبيعة البشرية. أما بوبر، فقد اعتبر أن "علاقة أنا وأنت" مثال على النموذج الإنساني الناشئ في علم النفس³. واشتكى مازلو من أن الوجودية كانت صعبة ولا يمكن الوصول إليها. وعندما درس هذا الأدب تساءل "ما الفائدة لي كطبيب نفسي؟" ومثل البورت، اعتقد مازلو أن الوجودية ستثري علم النفس الأمريكي، على الرغم من أنه رأى العديد من رؤى الوجوديين مجرد تأكيد "مؤكد" للاتجاهات الحالية في علم النفس الإنساني. فعرف مازلو عن نفسه باهتمام الوجوديين بمفهوم الهوية والمعرفة التجريبية الذاتية. وأثنى على الوجوديين لدراساتهم الخصائص الفريدة للطبيعة البشرية. وقد تأثر بمناقشتهم حول المعضلات الوجودية، والتطلعات البشرية والقيود، والغموض، والمفارقة، والجوانب المأساوية للحياة⁴.

¹ DeCarvalho, *The Founders of Humanistic Psychology*, 127-58.

² DeCarvalho, *Founders*, 136-38.

³ Maslow, *Toward a Psychology of Being*, ix, xi.

⁴ صرح مازلو صراحةً بآرائه حول الوجودية في ورقة قدمها في ندوة حول علم النفس الوجودي في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم النفس لعام ١٩٥٩. كما قدم روجرز وماي أوراقاً في هذه الندوة. وأدى الاهتمام المتحمس الذي جذبته راندوم هاوس إلى دعوة رولو ماي لتحرير الأوراق المنشورة تحت عنوان علم النفس الوجودي في عام ١٩٦١. وورقة مازلو، "علم النفس الوجودي - ماذا يوجد لنا؟" تم نشرها أيضاً في الصفحات الأولى من الاستفسارات الوجودية، تحت عنوان "ملاحظات حول الوجودية وعلم النفس"، والذي طبع مرتين، وترجمته إلى اليابانية ومراجعتة في "علم نفس الكينونة".

بعد سارتر، كان مارتن بوبر هو الوجودي الذي ذكره مازلو في أغلب الأحيان. واعتقد مازلو، مثل روجرز، أن وصف بوبر لعلاقة أنا وأنت تشكل نموذجاً جديداً في العلاج النفسي. ومتابعة لبوبر، جادل مازلو بأن معرفة أنا وأنت التي تظهر في تجربة التواصل العميق بين شخصين هي أكثر صحة من المعرفة "الموضوعية"، وجادل بأن هذا الأخير ينتمي إلى النموذج الطبي، حيث يعامل الطبيب المريض كشيء. ومن ناحية أخرى، فإن نموذج أنا وأنت يقوم على العلاقة الحميمة للقاء بين شخصين متساويين وهو علاجي أكثر¹. وبالنسبة لكيركجارد، اتفق مازلو مع اقتباس روجرز المفضل منه بأن الهدف من الحياة هو "أن تكون تلك الذات التي هي حقاً". ومثل روجرز، اعتقد مازلو أنه إذا كان الناس أحراراً في النمو وتحقيق إمكاناتهم الداخلية، فإنهم يتخذون الخيارات الصحيحة. ويجادل مازلو، أن المحققين للذات يختارون ما هو جيد بالنسبة لهم، وذلك أساساً لأن الجوهر الداخلي لذواتهم الحقيقية جيد وجدير بالثقة وأخلاقي². وأشاد مازلو بالهجوم الوجودي على أنظمة الفلسفة المجردة التي لا علاقة لها بالتجربة الفعلية. واتفق مازلو مع الوجوديين، فيما عدا الذات الداخلية كمصدر للتحقق من الصحة، لم يكن هناك مكان يلجأ إليه. وبهذا المعنى كان يعتقد أن الوجودية ستزود علم النفس بالأساس التجريبي والفينومينولوجي الأساسي الذي هو في أمس الحاجة إليه³. وغالباً ما كان يقارن العالم الفينومينولوجي للذات مع العالم المادي للعالم ويجادل بأن التحقق الخارجي من النوع الوضعي والذري لم يكن أكثر واقعية من العالم الفينومينولوجي للذات التجريبية. وكان يعتقد أن الدراسات الفينومينولوجية كانت أصدق على الشخص، إذ ركزت على ما يشعر به من وجهة نظر الذات⁴.

طوال الستينيات من القرن الماضي، غالباً ما رفض مازلو ما أسماه "الوجودية التعسفية" السارترية. وبشكل أكثر تحديداً، تناول تصريح سارتر الشهير بأن "الحرية هي الوجود، وفيها يسبق الوجود الجوهر". إذ جادل سارتر بأنه لا توجد جوهر أو حقيقة في الطبيعة البشرية. البشر ("الوجود لذاته") هم "العدم"، "مطلق غير جوهري" موجود فقط بسبب العلاقة تجاه "الوجود في ذاته". وفي هذا المعنى، جادل سارتر، الوجود الإنساني مُعرّف في المقام الأول من خلال حرته ونتيجة "مشروعنا" في الحياة. ومثل معظم علماء النفس الإنسانيين، اتفق مازلو مع سارتر على أن "الإنسان هو مشروعه الخاص". وإن الالتزام والتصميم والإرادة والمسؤولية هي التي تصنع الذات. لكنه اعتقد أن سارتر لقد ذهب بعيداً في افتراض أننا "لا شيء" وأن عملية التحول إلى الإنسان ليس لها أساس بيولوجي⁵.

¹ Maslow, *Eupsychian Management* 128-29; *The Psychology of Science* 52, 102-07.

² Maslow, *Toward a Psychology of Being* 168; *Farther Reaches of Human Nature* 186.

³ Maslow, *Toward a Psychology of Being* 52-60.

⁴ Maslow, *Toward a Psychology of Being* 99; *Religion, Values and Peak Experiences* 26, 41; *The Psychology of Science*, 76.

⁵ Maslow, *New Knowledge of Human Values* 130-31; *Toward a Psychology of Being* 167, 174-75; *Religion, Values and Peak-Experiences* xvi; *Farther Reaches of Human Nature* 186, 315-16, 149; *Motivation and Personality* (revised edition. 1970) xvii-xviii; Frick, *Humanistic Psychology* 22-23.

فاتفق مع سارتر في أن المرء مسؤول في النهاية عن قراراته وعن مشروع حياته. لكنه اعتقد أن هناك أيضاً أساساً بيولوجياً أو "غريزياً" للطبيعة البشرية. ووفقاً لمازلو، هناك إمكانات في الطبيعة البشرية تضغط على التنفيذ. وهي احتمالية ترغب بطبيعتها في أن تتحقق بنفس الطريقة التي ترغب فيها البلوط بطبيعتها أن تصبح شجرة بلوط. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانيات نائمة وتتطلب ثقافة من أجل الاستيقاظ. وكتب مازلو أن "الثقافة تسمح أو تعزز أو تشجع أو تساعد"، "ما يوجد في الجنين ليصبح حقيقياً وفعالاً"¹. وعلى عكس سارتر، جادل مازلو بأن مشروع حياة المرء لا يتم إنشاؤه عشوائياً بواسطة مفارقات نفسية وحياتية ولكن في المقام الأول عن طريق الاتجاهات والميل والميول المتأصلة في الطبيعة البشرية. و"اكتشاف" طبيعة المرء كان بالنسبة لمازلو مصطلحاً أفضل بكثير من "إنشاء". وهكذا كان يعتقد أن علم النفس الإنساني أقرب إلى الدينامية النفسية منه إلى وجودية سارتر. إذ تهدف علاجات "الكشف" عن الأول إلى مساعدة الشخص على اكتشاف الهوية الحقيقية بدلاً من خلق الذات بالمعنى الوجودي للسارترية².

مصادر ملهمة أخرى

كانت الثورة ضد السلوكية والتحليل النفسي وإلهام الفرويديين الجدد والوجوديين قوى أساسية في صنع علم النفس الإنساني. لكن الآباء المؤسسين لعلم النفس الإنساني مثل ألبرت وروجرز ومي وجدوا مصدر إلهام لتطوير تفكيرهم النفسي أيضاً في كورت غولدشتاين، ومنظري الشخصية. وعلم نفس الجشطالتي، وبدرجة أقل في الفكر الشرقي. ولم يكن مازلو استثناءً³. والتقى مازلو بغولدشتاين في أواخر الثلاثينيات في نيويورك، وهو حدث اعترف بعد سنوات عديدة بأنه محظوظ. وفي امتنانه لهذا المديونية الفكرية، أهدى مازلو كتاب "سيكولوجية الكينونة" (١٩٦٢) لغولدشتاين. فوفقاً لمازلو، أثر غولدشتاين في جانبين مهمين من فكره: ساعده غولدشتاين في إدراك أن الجوانب "الرائعة" لعلم نفس الجشطالت يمكن دمجها مع علم النفس الدينامي، وأيضاً لصياغة النهج الدينامي الكلي، الذي انبثق من علم النفس العضوي لغولدشتاين العضوي. بمعنى أنه كان كلياً ووظيفياً وديناميكياً وهادفاً، وليس ذرياً، وتصنيفياً، وثابتاً، وميكانيكياً⁴.

¹ Maslow. *New Knowledge* 130-31; *Toward a Psychology of Being* 167, 174-75; *Religion, Values and Peak-Experiences* xvi; *Farther Reaches* 186. 315-16, 149; *Motivation and Personality* xvii-xviii; Frick, *Humanistic Psychology* 22-23.

² Maslow, *New Knowledge* 130-31; *Toward a Psychology of Being* 167, 174-75; *Religion. Values and Peak-Experiences* xvi; *Farther Reaches* 186,315-16. 149; *Motivation and Personality* xvii-xviii; Frick, *Humanistic Psychology* 22-23.

³ DeCarvalho, *The Founders of Humanistic Psychology* 159-78.

⁴ إشارات مازلو الملهمة لغولدشتاين هي:

Principles of Abnormal Psychology xiii; *Motivation and Personality* ix, 27,36,80,89,91,95, 109, 116, 124, 161, 166, 192,206,262, 286,287. 291, 296, 342, 383; *Toward a Psychology of Being* ii, v, ix, xi, 118; *Eupsychian* 2022 3

أصبح مازلو معروفاً جيداً في الأوساط النفسية لدراساته عن تحقيق الذات. ومصطلح "تحقيق الذات"، مع ذلك، صاغه لأول مرة غولدشتاين في دراساته عن قدامى المحاربين المصابين في الدماغ. إذ استخدم غولدشتاين مفهوم تحقيق الذات لشرح إعادة تنظيم قدرات الشخص بعد الإصابة. ووفقاً لغولدشتاين، فإن الكائن الحي التالف الذي يحاول البقاء على قيد الحياة يعيد تنظيم نفسه في وحدة جديدة تضم الأضرار. وبهذا المعنى، يكون الكائن الحي نشطاً، ويولد ويعيد تكوين نفسه بينما يسعى جاهداً نحو تحقيق الذات. وكان مصطلح مازلو "الغاذبية العضوية" هو مصطلح لهذه الظاهرة¹. وقد أقر مازلو بأنه تبنى مفهوم "تحقيق الذات" من غولدشتاين، على الرغم من استخدامه بمعنى أوسع. فبالنسبة لمازلو، "تحقيق الذات" يعني الميل إلى تحقيق الإمكانيات الداخلية. وكانت الرغبة في أن يصبح كل شخص قادراً على أن يصبح، لتحقيق أقصى قدر من الإدراك لإمكانيات المرء وطبيعته الجوهرية. ومثل غولدشتاين، اعتقد مازلو أن الإشباع المحدد للحاجات الأساسية يساعد الفرد على تحقيق الذات². وأجرى مازلو تحليلاً مقارناً لدراسات غولدشتاين عن الأشخاص المصابين بإصابات دماغية وعلم النفس السلوكي لسكينر، ودرس على وجه الخصوص الاختزال والقدرة على التجريد. والمصابون بالدماغ لا يفكرون من منظور الفئات العامة ولا يستطيعون دمج الظواهر المنفصلة في الوحدة. وعندما يرون لوناً، على سبيل المثال، يرونه منعزلاً ولا يمكنهم مقارنته بأي لون أو فئة أخرى. وهذه الظاهرة تمثل "الانتباه الانتقائي" أو "العصاب الوسواسي" في أفضل حالاتها، كما كتب مازلو، مقارناً إياها بتأكيد سكينر على القدرة على التنبؤ والتحكم والشرعية والبنية. في كلتا الحالتين، يحافظ الأشخاص على التوازن من خلال تجنب ما هو غريب وغير مألوف. إذ يرتبون ويطلبون عالمهم المقيد بدقة، حتى يتمكنوا من الاعتماد عليه وضمان عدم حدوث التغييرات. وبمعنى آخر، يضيّقون عواملهم من أجل تجنب المشاكل التي لا يستطيعون معالجتها³. علاوة على ذلك، يمكن بسهولة تصنيف مازلو مع منظري الشخصية. فغالباً ما اشتكى مازلو من قلة التركيز على دراسة الشخصية في علم النفس السائد. وكان يعتقد أنه في جوهر الذات كان هناك اتجاه إيجابي للنمو سعى نحو التنمية الكاملة. وإذا تم إشباع الحاجات الأساسية، يتم تحرير الذات لتحقيق الذات وإشباع الحاجات الأعلى. وهذه الفكرة تبرر بالفعل إدراجه بين منظري الشخصية⁴.

Management 247; The Psychology of Science 23, 42, 69; "Conversation With Abraham Maslow," 55; Farther Reaches of Human Nature 119,252.

¹ Maslow, *Motivation and Personality* ix, 27, 36, 80, 89, 91, 95, 109, 116, 124, 161, 166, 192, 206, 262, 286, 287, 291, 296, 342, 383.

² Maslow, *Motivation and Personality* ix, 27, 36, 80, 89, 91, 95, 109, 116, 124, 161, 166, 192, 206, 262, 286, 287, 291, 296, 342, 383.

³ Maslow, *Motivation and Personality* ix, 27, 36, 80, 89, 91, 95, 109, 116, 124, 161, 166, 192, 206, 262, 286, 287, 291, 29~ 342, 383.

⁴ Maslow, *Motivation and Personality* 116; "Deficiency Motivation and Growth Motivation" 1-30; "Personality," in *Theoretical Foundations of Psychology* 602-55.

تعلم مازلو علم نفس الجشطات تعلم من ماكس فيرتهايمر وكورت كافكا في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك في أواخر الثلاثينيات. ومع ذلك، كان ماكس فيرتهايمر هو الذي كان له التأثير الأكبر على مازلو. ووصف فيرتهايمر بأنه شخص محب، عمل كوالد مازلو، وسمح له "بالتسكع" وأجاب على أسئلته. وفي مقدمات جميع منشوراته الرئيسية، أعرب مازلو عن دينه لعلم نفس الجشطات ولماكس فيرتهايمر على وجه الخصوص¹. واشتكى مازلو بشكل قاطع من أن دروس علم نفس الجشطات لم يتم دمجها في علم النفس السائد. وكان الشخص، بالنسبة لعلماء نفس الجشطات، وحدة غير قابلة للاختزال، حيث يكون كل جانب من جوانب الشخصية جزءاً من نمط مترابط يعتمد على العلاقات المتفاوتة داخل الشخص وبين الشخص والبيئة. ومناقشة مازلو حول "المتلازمة" - مجموعة من الأعراض التي تحدث في كائن حي - في نظريته الدينامية الكلية في دراسة الشخصية هي مثال جيد على استعارته من علماء نفس الجشطات². لكن مازلو لم يكن مجرد تابع لعلم نفس الجشطات. وأكد أن علم نفس الصحة والنمو الخاص به يمثل محاولة لدمج نظرية الجشطات مع علم النفس الدينامي والوظيفي. وفي "نظرية الدافعية البشرية" (١٩٤٣)، على سبيل المثال، جادل مازلو بأن نظريته في الدافعية دمجت التقليد الوظيفي مع شمولية جشطات ودينامية التحليل النفسي³.

كان للفكر الشرقي تأثير طفيف في تشكيل علم نفس مازلو. إذ سمع مازلو لأول مرة عن الطاوية في ندوات ماكس فيرتهايمر في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية. وفي وقت مبكر من عام ١٩٤٩ استخدم الطاوية لوصف العفوية الهادفة في المكون التعبيري للسلوك. وفي وقت لاحق غالباً ما أشار إلى الطاوية على أنها مرادف للسلبية أو الاستسلام في فهم الطبيعة والذات. غالباً ما كتب أن علماء النفس الغربيين يجب أن يتعلموا من "الهيئة الطاوية" أو "السماح الطاوي" أو "الاستماع الطاوي" عند استكشاف الطبيعة البشرية. وقصد بهذا أن العالم يجب أن يكون متقبلاً وموثوقاً ومريحاً ويجب أن يدع الأمور تحدث بدون تدخل من أجل الحصول على "المعرفة التجريبية من الداخل". واستكشف أيضاً أوجه التشابه بين مفاهيم ساتوري، ونيرفانا، وخبرات الذروة، وتحقيق الذات⁴. وفي "علم نفس

¹ Maslow, *Principles of Abnormal Psychology* xii, xiii; *Motivation and Personality* 97,80; "The Authoritarian Character Structure" 31-37; *Toward a Psychology of Being* 215; "A Dialogue With Abraham Maslow" 23; *Farther Reaches of Human Nature* 42, 117-19; "Conversation With Abraham Maslow" 55; Frick, *Humanistic Psychology* 21.

² Maslow, *Principles of Abnormal Psychology* xii, xiii; *Motivation and Personality* 97, 80; "Authoritarian Character" 31-37; *Toward a Psychology of Being* 215; "A Dialogue With Abraham Maslow" 23; *Farther Reaches* 42, 117-19; "Conversation" 55; Frick, *Humanistic Psychology* 21.

³ Maslow, *Principles of Abnormal Psychology* xii, xiii; *Motivation and Personality* 97. 80; "Authoritarian Character" 31-37; *Toward a Psychology of Being* 215; "A Dialogue With Abraham Maslow" 23; *Farther Reaches* 42, 117-19; "Conversation" 55; Frick, *Humanistic Psychology* 21.

⁴ Maslow, *The Psychology of Science* 96; *Motivation and Personality* 182, 291; "Deficiency Motivation and Growth Motivation" 25; *Toward a Psychology of Being* 55, 78, 119. 136. 184; "Lessons from the Peak-Experiences" 12, 14, 16; *Eupsychian Management* 6, 7, 105, 154; "A Dialogue with Abraham Maslow" 23;

العلم" (١٩٦٦) خصص مازلو فصلاً إلى "العلم الطاوي"، ووصفه بأنه نهج للتعلم يهدف إلى تكميل العلوم الغربية. وجادل بأن أساليب التنظيم والتصنيف والمفاهيم الخاصة بالعلوم الغربية تزيل إدراكنا للواقع إلى عالم مجرد اخترعه العقل. ويجب موازنة هذا الجانب السلبي للعلم الغربي مقابل القبول الطاوي غير المتطوّل والتأمل في التجربة. وفي واحدة من كتاباته الأخيرة أشار إلى "الموضوعية الطاوية" مقابل "الموضوعية الكلاسيكية".

وجهات النظر حول الطبيعة البشرية

إن صورة الطبيعة البشرية هي أبرز سمات علم النفس الإنساني. غالباً ما أكد علماء النفس الإنسانيون الأوائل أن أي علم نفس يستحق الاسم يستلزم رؤية الطبيعة البشرية. وجادلوا بأن نظرة علماء النفس إلى الطبيعة البشرية تحدد البحث النفسي، وجمع الأدلة النفسية وتفسيرها، وقبل كل شيء بناء النظريات. وعلى المدى الطويل، كانت تلك الصورة للطبيعة البشرية بمثابة أرضية مشتركة وعنصر موحد للحركة الإنسانية^٢. إذ اشترك علماء النفس الإنسانيون في الاقتران بأن طبيعة الشخص أن يكون "كائنًا في عملية التحول". وقالوا إن الشخص في أفضل حالاته هو استباقي، ومستقل، وموجه نحو الاختيار، وقابل للتكيف، وقابل للتغيير، وفي الواقع يصبح دائماً. وللوصول إلى أعلى المستويات من خلال عملية التحول، يجب أن يكون الشخص "يعمل بكامل طاقته" (روجرز) أو "مستقل وظيفياً" (ألبورت)؛ أو يجب أن تكون الذات متكاملة ومتجسدة تلقائياً (مازلو)؛ أو يجب أن يكون هناك شعور بالوعي الذاتي والتمركز (مي)؛ أو يجب أن يكون هناك وجود أصيل (بوجنتال). ويعتقد علماء النفس الإنسانيون أن عملية التحول لم تكن أبداً مجرد مسألة وراثية وبيولوجية. وكانوا مقتنعين بأن رفض الصيرورة مرض نفسي يجب أن يكون الاهتمام الأساس في مجال العلاج النفسي^٣.

على الرغم من أنهم اتفقوا على أن عملية التحول هي التي تميز الطبيعة البشرية، إلا أن علماء النفس الإنسانيين اختلفوا فيما يتعلق بالأسباب الدقيقة لتلك العملية. اعتقد مازلو وروجرز، وبدرجة أقل ألبورت، أن عملية التحول لها أساس بيولوجي. ومع ذلك فقد كانوا حريصين للغاية على عدم العودة إلى الحتمية البيولوجية البسيطة. إذ اعتقد مازلو أن البشر لديهم نواة داخلية "غريزة" تحتوي على الإمكانيات التي تضغط على تحقيقها. وجادل روجرز بأن الكائن البشري لديه اتجاه اتجاهاً وميل

Farther Reaches o/ Human Nature 16-18. 115, 124, 189, 191; *Religion, Values and Peak-Experiences* x, xiii, 33. 80, 100; *The Psychology of Science* 95-101. 124, 103,

¹ Maslow, *The Psychology a/ Science* 96; *Motivation and Personality* 182,291; "Deficiency Motivation and Growth Motivation" 25; *Toward a Psychology of Being* 55,78, 119. 136. 184; "Lessons from the Peak-Experiences" 12, 14. 16; *Eupsychian Management* 6. 7,105. 154; "A Dialogue with Abraham Maslow" 23: *Farther Reaches* 16-18, 115. 124, 189, 191; *Religion, Values and Peak-Experiences* x, xiii, 33. 80. 100; *The Psychology of Science* 95-101. 124, 103,

² DeCarvalho, *The Founders of Humanistic Psychology* 179-82.

³ DeCarvalho, *Founders* 179-82.

نحو تحقيق الإمكانيات الداخلية. واعتبر بوجنتال ومي الافتراضات البيولوجية لفرضية النمو غامضة للغاية. وقد شرحوا عملية التحول كنتاج للوعي الذاتي والتأكيد - أي القصد - في مواجهة القلق والحالات الطارئة الوجودية¹.

تعتمد الطبيعة البشرية، وفقاً لأبراهام مازلو، على كل من علم الأحياء والثقافة. وبدا واضحاً له أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء مثل الطبيعة البشرية بدون الجسم البشري. ولكن بدا واضحاً بنفس القدر بالنسبة له أن الحتمية البيولوجية البسيطة لا يمكنها تفسير الطبيعة البشرية. وكان المفهوم المركزي لوجهة نظر مازلو عن الطبيعة البشرية هو مفهوم الجوهر الداخلي "الغريزي" داخل الكائن البشري. وكان يعتقد أن القدرات والمواهب والخصوصيات البشرية الفطرية لها أساس بيولوجي في هذا اللب الداخلي. ومع ذلك، فإن الجوهر الداخلي البيولوجي موجود فقط على أنه "مادة خام" محتملة تنتظر أن يتم تطويرها أو تحقيقها بشكل شخصي من قبل الشخص. ولم يكن اللب الداخلي مثل غريزة الحيوان القوية. وقد كانت بالأحرى بقايا غريزة، دقيقة للغاية ويمكن قمعها وقمعها بسهولة أو تطويرها وتحقيقها. وكان هناك، حسب قوله، أبعاد ثقافية ونفسية في عملية التحقيق أو القمع. وتم تشكيل الإمكانيات الخاصة بالأنواع الخاصة بجسم الإنسان، من ناحية، ومن خلال الأسرة والتعليم والبيئة والثقافة؛ من ناحية أخرى، تم تحديدها من قبل الشخص، من خلال خياراته، وإرادته، وقراراته، من خلال كل هذه الأشياء التي أطلق عليها سارتر "المشروع"².

نظراً لأن مازلو يعتقد أن الإمكانيات البيولوجية البشرية مرنة للغاية، فقد أكد على أهمية البيئة الثقافية المناسبة. وقال مازلو إن المجتمع المتأزر يجب أن يخلق ظروفاً خاصة تشجع التعبير الحر عن الطبيعة البشرية الغريزية؛ والأهم من ذلك، يجب أن يسمح للكائن البشري بتحقيق نفسه بشكل إيجابي عن طريق الاختيار الذاتي. ولم يعني الاختيار الذاتي لمازلو ما يعنيه لوجودية سارتر. فقد تم تحديد خيارات مازلو من خلال النواة البيولوجية الخاصة بالأنواع الموجودة داخل الشخص. إذ يحتاج الشخص إلى التعرف على دوافع (أو بقايا الغريزة) لجسده، والحب والاحترام للكائن البيولوجي الخاص به، ثم تحقيق إمكانياته. وعلى الرغم من الأسس البيولوجية للطبيعة البشرية، فإن الشخص باعتباره كائناً ذاتياً هو المسؤول عن الطريقة التي يفرز بها وجوده أو يحققها. وفي النهاية يكون الشخص هو الفاعل النشط والمحرك والمختار وسيد نفسه أو نفسها³.

في إشارة إلى أهمية الشخص في الكشف عن إمكانياته الداخلية، جادل مازلو بأن النواة الداخلية تتطور فقط من خلال عملية اكتشاف الذات و"الخلق". وعلى الرغم من أن الكائن الحي يتطور من الداخل بحكم اتجاهات النمو الجوهرية، فإن الطريقة التي يتم بها تحقيق هذا التطور تعتمد على

¹ DeCarvalho, *Founders* 179-82.

² Maslow, *Motivation and Personality* 9, 139,382; *Toward a Psychology of Being* 3-4, 138; *Religions, Values and Peak-Experiences* xvi; *Farther Reaches of Human Nature* 22-24, 186.

³ Maslow, *Motivation and Personality* 9, 124, 145, 153, 349, 382; *Farther Reaches of Human Nature* 101, 148,223.

الشخص. واتفق مازلو مع كارل روجرز على أن هناك "اتجاهات نمو إيجابية" تكمن داخل الكائن البشري تدفعه إلى تنمية أكمل وأكمل. كما اتفق مع روجرز على أن المهمة الأساسية للعلاج النفسي هي خلق بيئة مواتية لاكتشاف الذات وممارسة الإرادة الواعية¹.

كان مازلو مهتماً جداً بالأخلاق، وجادل بأنه من الممكن إجراء دراسة علمية للقيم الإنسانية. وكان يعتقد أن القيم متأصلة بعمق في بنية الطبيعة البشرية، وكان يعتقد أن امتلاك القيم الخاطئة هو نوع من المرض العقلي. وتضمنت القيم الخاطئة قمع الجوهر البيولوجي الداخلي للفرد، وتثبيط النمو، والرغبة في "ما هو غير صالح لنا". ومن ناحية أخرى، كانت الصحة النفسية مرادفة لـ "النمو الجيد نحو تحقيق الذات" أو التطوير والتحقيق إلى أقصى حد للقدرات الكامنة في النواة البيولوجية. واعتبر مازلو أن القيم التي تؤدي إلى تحقيق الذات هي القيم الصحيحة. وجادل بأن الواقعية ممكنة دائماً، لأن الطبيعة البشرية جديرة بالثقة بشكل أساسي، وتمتع بالحكم الذاتي، وتحمي نفسها. ومع توفير بيئة تآزرية وحرية كاملة للتعبير عن الذات، ستتكشف الطبيعة البشرية وتنمو في الاتجاه الصحيح. كما يعتقد مازلو أن المثل الأعلى لكارل روجرز "لشخص يعمل بكامل طاقته" اقترح الآثار الأخلاقية لمفهومه الخاص عن تحقيق الذات².

مفهوم مازلو الأشهر هو التسلسل الهرمي للحاجات. إذ يرى مازلو أن الجوهر الداخلي للطبيعة البشرية يتكون من الحوافز والميول الغريزية التي تخلق الحاجات الأساسية داخل الشخص. ويجب تلبية هذه الحاجات؛ وإلا سينتج عن ذلك الإحباط والمرض. والحاجات الأولى والأكثر أساسية فسيولوجية وتتعلق بالبقاء على قيد الحياة. وإذا لم يتم تلبية الحاجات الفسيولوجية. يتم دفع جميع الحاجات الأخرى جانباً مؤقتاً. وبمجرد تلبية الحاجات الفسيولوجية الأساسية، تظهر حاجات أعلى وأعلى نسبياً، مثل تلك المتعلقة بالسلامة والحب والاحترام. وعندما يتم تلبية حاجات السلامة، تنشأ حاجات الحب والاحترام. والحاجات الاجتماعية تقف على رأس التسلسل الهرمي للحاجات لمازلو³.

وفقاً لمازلو، فإن الدافع لإشباع الحاجات هو غريزي؛ يجب إرضاء الحاجات أو سيترتب على ذلك المرض. ويتجلى المرض العقلي في الشخص الذي يسعى بشكل قهري إلى إشباع حاجة معينة ولا ينتقل إلى حاجات أعلى. واتفق مع جوردون أولبورت على أن تلبية الحاجات الأعلى لدى الأشخاص الأصحاء لا علاقة لها بالحاجات الأقل. فالحاجات الأعلى مستقلة عن الحاجات الأقل وبالتالي فهي مستقلة وظيفياً⁴. وفي قمة التسلسل الهرمي للحاجات، وضع مازلو الحاجة إلى تحقيق الذات، أو الرغبة في أن يصبح كل ما هو قادر على أن يصبح. وتنبثق الرغبة في تحقيق الذات مع ظهور الحاجة إلى المعرفة، والحاجة إلى

¹ Maslow, *Motivation and Personality* 116, 124; *Toward a Psychology of Being* 138; Frick, *Humanistic Psychology* 22-24.

² Maslow, *Motivation and Personality* 116; *Toward a Psychology of Being* 167-85, 81, 130; *Farther Reaches of Human Nature* 28, 211.

³ Maslow, *Motivation and Personality* 80, 106, 116, 154, 345-47, 379-90.

⁴ Gordon w. Allport, "A Unique and Open System" 12: 1-5.

إرضاء فضولنا حول الطبيعة، والحاجة إلى فهم حيرة الحياة؛ وقد كانت أيضاً استجابة لحاجات العمل الهادف والمسؤولية والعدالة والإبداع وتقدير الجمال. وفي " بعيداً عن الطبيعة البشرية" (١٩٧١)، ناقش مازلو حاجة أعلى من تحقيق الذات، تلك التي كانت متجاوزة و متمحورة حول الوعي الكوني بدلاً من الوعي البشري. إذ قال مازلو، إن جميع البشر لديهم حاجة غريزية لاخترق الألباز الكونية والعيش في عالم من الرموز والدين^١. وقال إن الرغبة في تجاوز طبيعة المرء كانت مجرد جانب من جوانب الطبيعة البشرية نفسها كما كانت كلها حاجات أقل. وإنكار هذه الحاجة المطلقة يمكن أن يكون مرضياً تماماً مثل إنكار حاجة المرء إلى الفيتامينات والتغذية السليمة^٢.

في عصر أدرك فيه العديد من علماء النفس الطبيعة البشرية على أنها مجرد استجابة للمنبهات ودرسوا الأشخاص غير المتكيفين نفسياً، دافع مازلو عن كرامة الإنسان وقيمه؛ ودعا إلى علم النفس الإنساني الذي يدرس الأشخاص الأصحاء ويثق ويضع الإمكانيات الفريدة لكل شخص في صميم اهتماماته.

المراجع

- Allport, Gordon W. "Fifty Years of Change in American Psychology," *Psychological Bulletin* 37 (1940): 757-76.
- Allport, Gordon W. "The Psychologist's Frame of Reference," *Psychological Bulletin* 37 (1940): 1-28.
- Allport, Gordon W. "Scientific Models and Human Morals," *Psychological Review* 54 (1947): 182-92.
- Allport, Gordon W. "A Unique and Open System," *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 12. 1-5.
- Ansbacher, Heinz L. "Alfred Adler and Humanistic Psychology," *Journal of Humanistic Psychology* II (1971): 53-63.
- DeCarvalho, Roy J. *The Founders of Humanistic Psychology*. New York: Irvington, in press.
- DeCarvalho, Roy J. "A History of the 'Third Force' in Psychology," *Journal of Humanistic Psychology*, forthcoming.
- Frick, Williard B. *Humanistic Psychology' Interviews With Maslow, Murphy and Rogers*. Columbus: Merrill, 1971.

¹ Maslow, *Motivation and Personality* 183; "Eupsychia-The Good Society" 3; *Religion, Values and Peak-Experiences* xvii; "The Farther Reaches of Human Nature"; *Farther Reaches of Human Nature* 186.

² Maslow, *Motivation and Personality* 146-51, 379-90; *Toward a Psychology of Being* 222; "The Farther Reaches of Human Nature" 3

Goble, Frank G. *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*. New York: Grossman, 1970.

Grossman, Richard. "Some Reflections on Abraham Maslow," *Journal of Humanistic Psychology* 25 (1985): 31-34.

Hoffman, Edward. *The Right To Be Human: A Biography of Abraham Maslow*. Los Angeles: Jeremy Tarcher, 1988.

Lowry, Richard J. A. H. *Maslow: An Intellectual Portrait*. Monterey, CA: Brooks, 1973.

Lowry, Richard J. A. H. *Maslow*. ed. *The Journals of A. H. Maslow*. Monterey, CA: Brooks, 1979.

Maslow, Abraham H. *Abraham H. Maslow: A Memorial Volume*. Monterey, CA: Brooks, 1972.

Maslow, Abraham H. "The Authoritarian Character Structure." *Journal of Social Psychology* 18 (1943): 401-11.

Maslow, Abraham H. "Conversation with Abraham H. Maslow." *Psychology Today* 2 (1968): 34-37, 54-57.

Maslow, Abraham H. "Deficiency Motivation and Growth Motivation." *Nebraska Symposium in Motivation*. Ed. Marshall R. Jones. Lincoln: U of Nebraska P, 1955: 1-30.

Maslow, Abraham H. "A Dialogue With Abraham H. Maslow," *Journal of Humanistic Psychology* 19 (1979): 23-28.

Maslow, Abraham H. "Dominance, Personality and Social Behavior in Women." *Journal of Social Psychology* 10 (1939): 3-39.

Maslow, Abraham H. "Dominance-Feeling, Behavior and Status," *Psychological Review* 44 (1937): 404-29.

Maslow, Abraham H. *The Effect Of Varying External Conditions on Learning, Retention and Reproduction*. Unpublished MA thesis. U of Wisconsin-Madison, 1931.

Maslow, Abraham H. "Eupsychia-The Good Society," *Journal of Humanistic Psychology* 1 (1961): 1-11.

Maslow, Abraham H. *Eupsychian Management*. Homewood: Irwin-Dorsey, 1965.

Maslow, Abraham H. "The Farther Reaches of Human Nature," *Journal of Transpersonal Psychology* 1 (1968): 1-9.

Maslow, Abraham H. *The Farther Reaches of Human Nature*. New York: Viking, 1971.

Maslow, Abraham H. "Individual Psychology and the Social Behavior of Monkeys and Apes," *International Journal of Individual Psychology* 1 (1935): 7-59.

Maslow, Abraham H. "Interview," *Psychology Today* August 1970. 16.50 THOUGHT

- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. Rev. ed. 1970. New York: Harper, 1954.
- Maslow, Abraham H. *New Knowledge of Human Values*. New York: Harper, 1959.
- Maslow, Abraham H. "Personality," Ed. Harry Helso. *Theoretical Foundations of Psychology*. New York: Nostrand, 1951: 602-55.
- Maslow, Abraham H. *Principles of Abnormal Psychology*. New York: Harper, 1941.
- Maslow, Abraham H. *The Psychology of Science*. New York: Harper, 1966.
- Maslow, Abraham H. *Religion. Values and Peak-Experiences*. Columbus: Ohio State UP, 1964.
- Maslow, Abraham H. Review of John Schaar, *Escape From Authority*, *Humanist* 22 (1962): 34-35.
- Maslow, Abraham H. "The Role of Dominance in the Social and Sexual Behavior of Infra-Human Primates," *Journal of Genetic Psychology* 48 (1936): 261-77, 278-309; 49 (1936): 161-98.
- Maslow, Abraham H. *Toward a Psychology of Being*. New York: Nostrand, 1962.
- Maslow, Abraham H. "Two Kinds of Cognition and Their Integration," *General Semantics Bulletin* 20 (1957): 17-22.
- Maslow, Abraham H. "Was Adler a Disciple of Freud? A Note," *Journal of Individual Psychology* 18 (1962): 125.
- May, Rollo, *Existential Psychology*. New York: Random, 1960.
- Misako Miyamoto, "Professor Abraham H. Maslow (1908-1970)," *Psychologia* 13 (1970): 120.
- Robert, Thomas. "Beyond Self-Actualization," *Revision* Winter 1978, 42-46.
- Rogers, Carl R. "The Role of Self-Understanding in the Prediction of Behavior," *Journal of Consulting Psychology* 12 (1948): 174-86.
- Rogers, Carl R. "Some Issues Concerning the Control of Human Behavior," *Science* 124 (1956): 1057-66.
- Saussy, Carroll. *A Study of the Adequacy of Abraham Maslow's Concept of the Self to His Theory of self Actualization*. Unpublished Doctoral dissertation, The Graduate Theological Union, 1977.
- Scheele, Jenny. *Register Referring to the Complete Published Works by A. H. Maslow*. Delft, the Netherlands: Delft U of Technology, 1978.
- Wilson, Colin. *New Pathways in Psychology: Maslow and the Post-Freudian Revolution*. London: Gollancz, 1972

نظرية الدافعية البشرية

Theory of Human Motivation

أبراهام مازلو

Abraham Maslow

A. H. Maslow (1943) A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50, 370-396.

مقدمة

في ورقة سابقة (١٣) تم تقديم مقترحات مختلفة والتي يجب تضمينها في أي نظرية عن الدافع البشري يمكن أن تدعي أنها حاسمة. ويمكن تلخيص هذه الاستنتاجات بإيجاز على النحو التالي:

١. يجب أن تكون الكلية المتكاملة للكائن الحي أحد الركائز الأساسية لنظرية الدافعية.
٢. رفض دافع الجوع (أو أي دافع فسيولوجي آخر) كنقطة مركزية أو نموذجاً لنظرية حاسمة عن الدافعية. وتبين أن أي محرك يعتمد على أسس جسدية ويمكن تحديد موقعه يكون غير نمطي وليس أنموذجياً في الدافع البشري.
٣. مثل هذه النظرية يجب أن تؤكد وترتكز على الأهداف النهائية أو الأساسية بدلاً من الأهداف الجزئية أو السطحية، على غايات بدلاً من الوسائل لتحقيق هذه الغايات. ومثل هذا التأكيد يعني مكاناً مركزياً للعقل أكثر من الدوافع الواعية.
٤. عادة ما تكون هناك مسارات ثقافية مختلفة متاحة لنفس الهدف. لذلك فإن الرغبات الواعية والمحددة والمحلية الثقافية ليست أساسية في نظرية الدافعية مثل الأهداف الأساسية اللاواعية.
٥. يجب أن يفهم أي سلوك مدفوع، سواء كان تحضيرياً أو تكميلياً، على أنه قناة يمكن من خلالها التعبير عن العديد من الاحتياجات الأساسية أو تلبيتها في وقت واحد. وعادةً ما يكون للفعل أكثر من دافع واحد.
٦. يجب أن تُفهم جميع حالات الكائنات الحية عملياً على أنها مدفوعة ودافعة.
٧. الاحتياجات البشرية ترتب نفسها بشكل هرمي من الفاعلية. وهذا يعني أن ظهور حاجة ما يعتمد عادة على الإشباع المسبق لحاجة أخرى أكثر فاعلية. فالإنسان حيوان يريد على الدوام. وأيضاً لا حاجة أو محرك يمكن معالجته كما لو كان معزولاً أو منفصلاً؛ يرتبط كل باعث بحالة الرضا أو عدم الرضا عن البواعث الأخرى.
٨. قوائم البواعث لن توصلنا إلى أي مكان لأسباب نظرية وعملية مختلفة. علاوة على ذلك، فإن أي تصنيف للدوافع يجب أن تتعامل مع مشكلة مستويات الخصوصية أو التعميم مع الدوافع المراد تصنيفها.

٩. يجب أن تستند تصنيفات الدوافع إلى الأهداف بدلاً من التحريض على الدوافع أو السلوك المدفوع.

١٠. يجب أن تكون نظرية الدافعية متمحورة حول الإنسان وليس الحيوان.

١١. يجب أن يؤخذ في الاعتبار الموقف أو المجال الذي يتفاعل فيه الكائن الحي، لكن المجال وحده نادراً ما يكون بمثابة تفسير حصري للسلوك. علاوة على ذلك، يجب تفسير المجال نفسه من حيث الكائن الحي. ولا يمكن أن تكون نظرية المجال بديلاً عن نظرية الدافعية.

١٢. ليس فقط اندماج الكائن الحي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، ولكن أيضاً إمكانية حدوث تفاعلات معزولة أو محددة أو جزئية أو مقطعية. وأصبح من الضروري منذ ذلك الحين إضافة تأكيد آخر لهذه.

١٣. نظرية الدافعية ليست مرادفة لنظرية السلوك. فالدوافع هي فئة واحدة فقط من محددات السلوك. وفي حين أن السلوك يكون دائماً مدفوعاً، إلا أنه يتم تحديده دائماً أيضاً بيولوجياً وثقافياً وموقفياً.

الورقة الحالية هي محاولة لصياغة نظرية إيجابية للدافعية من شأنها أن تلبي هذه المطالب النظرية وتتوافق في نفس الوقت مع الحقائق المعروفة، السريرية والملاحظة وكذلك التجريبية. ومع ذلك، فهي مشتقة بشكل مباشر من الخبرة السريرية. وهذه النظرية، كما أعتقد، ضمن التقليد الوظيفي لجيمس ودوي، وهي مندمجة مع كلية فيرتهبايمر (١٩)، وغولدشتاين (٦)، وعلم نفس الجشطالت، ومع ديناميكية فرويد (٤) وأدلر (١). وقد يُطلق على هذا الاندماج أو التوليف بشكل تعسفي نظرية "الديناميكية العامة". ومن الأسهل بكثير إدراك وانتقاد الجوانب في نظرية الدافعية بدلاً من معالجتها. وفي الغالب هذا بسبب النقص الخطير في البيانات المهمة في هذا المجال. وأتصور أن هذا النقص في الحقائق السليمة يرجع في المقام الأول إلى عدم وجود نظرية صحيحة عن الدافع. يجب اعتبار النظرية الحالية بعد ذلك برنامجاً أو إطاراً مقترحاً للبحث في المستقبل ويجب أن تقف أو تنهار، وليس كثيراً على الحقائق المتاحة أو الأدلة المقدمة، كما هو الحال في الأبحاث التي يجب إجراؤها، ربما الأبحاث المقترحة، من خلال الأسئلة المطروحة في هذا ورقة.

الحاجات الأساسية

الحاجات الفسيولوجية: الاحتياجات التي تؤخذ عادة كنقطة انطلاق لنظرية الدافعية هي ما يسمى بالدوافع الفسيولوجية. وهناك خطين حديثين من البحث يجعلان من الضروري مراجعة مفاهيمنا العرفية حول هذه الاحتياجات، أولاً، تطوير مفهوم التوازن، وثانياً، اكتشاف أن الشهية (الخيارات التفضيلية بين الأطعمة) هي مؤشر فعال إلى حد ما على الاحتياجات الفعلية أو النقص داخل الجسم. ويشير التوازن إلى جهود الجسم التلقائية للحفاظ على مجرى الدم في حالة طبيعية وثابتة. وقد وصف كانون (٢) هذه العملية لـ (١) محتوى الماء في الدم، و (٢) محتوى الملح، و (٣) محتوى السكر، و (٤) محتوى البروتين، و (٥) محتوى الدهون، و (٦) محتوى الكالسيوم، و (٧) محتوى الأكسجين، و (٨) مستوى ثابت أيون الهيدروجين (توازن الحمض القاعدي)، و (٩) درجة حرارة ثابتة للدم. ومن الواضح

أن هذه القائمة تمتد لتشمل المعادن الأخرى، والهرمونات، والفيتامينات، إلخ. ولخص يونغ في مقال حديث (٢١) العمل على الشبهة في علاقتها باحتياجات الجسم. فإذا كان الجسم يفتقر إلى بعض المواد الكيميائية، فسيميل الفرد إلى تطوير شهية معينة أو جوع جزئي لهذا العنصر الغذائي. وبالتالي يبدو أنه من المستحيل كما أنه من غير المجدي وضع أي قائمة بالاحتياجات الفسيولوجية الأساسية لأنها يمكن أن تصل إلى أي رقم قد يرغب فيه المرء تقريباً، اعتماداً على درجة خصوصية الوصف. لا يمكننا تحديد جميع الاحتياجات الفسيولوجية على أنها متوازنة. لم يتم إثبات أن الرغبة الجنسية والنعاس والنشاط المطلق وسلوك الأم في الحيوانات، هي متجانسة، لم يتم إثباتها بعد. علاوة على ذلك، لن تتضمن هذه القائمة الملذات الحسية المختلفة (الأذواق، الروائح، الدغدغة، التمسيد) والتي ربما تكون فسيولوجية والتي قد تصبح أهدافاً للسلوك المدفوع.

في ورقة سابقة (١٣) تمت الإشارة إلى أن هذه الدوافع أو الاحتياجات الفسيولوجية يجب اعتبارها غير عادية وليست نموذجية لأنها قابلة للعزل، ولأنها قابلة للتوطين جسدياً. وهذا يعني أنها مستقلة نسبياً عن بعضها البعض وعن الدوافع الأخرى والكائن ككل، وثانياً، في كثير من الحالات، من الممكن إثبات وجود قاعدة جسدية موضوعية أساسية للباعث. وهذا صحيح بشكل أقل عموماً مما كان يعتقد (الاستثناءات هي التعب والنعاس واستجابات الأمهات) ولكنه لا يزال صحيحاً في الحالات الكلاسيكية للجوع والجنس والعطش. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن أياً من الاحتياجات الفسيولوجية والسلوك الشامل الذي ينطوي عليه الأمر بمثابة قنوات لجميع أنواع الاحتياجات الأخرى أيضاً. وهذا يعني أن الشخص الذي يعتقد أنه جائع قد يبحث في الواقع عن الراحة أو الاعتماد على المزيد من الفيتامينات أو البروتينات. وعلى العكس من ذلك، من الممكن تلبية الحاجة إلى الجوع جزئياً من خلال أنشطة أخرى مثل شرب الماء أو تدخين السجائر. بعبارة أخرى، نظراً لأن هذه الاحتياجات الفسيولوجية قابلة للعزل نسبياً، فهي ليست كذلك تماماً.

مما لا شك فيه أن هذه الاحتياجات الفسيولوجية هي الأكثر فعالية من بين جميع الاحتياجات. وما يعنيه هذا تحديداً هو أنه في الإنسان الذي يفتقد إلى كل شيء في الحياة بطريقة متطرفة، من المرجح أن يكون الدافع الرئيسي هو الاحتياجات الفسيولوجية وليس أي شيء آخر. والشخص الذي يفتقر إلى الطعام والأمان والحب والاحترام من المرجح أن يكون جائعاً للطعام أكثر من أي شيء آخر. وإذا لم يتم تلبية جميع الاحتياجات، وبعد ذلك سيطرت الاحتياجات الفسيولوجية على الكائن الحي، فقد تصبح جميع الاحتياجات الأخرى ببساطة غير موجودة أو يتم دفعها إلى الخلفية. من العدل بعد ذلك وصف الكائن الحي كله بالقول ببساطة إنه جائع، لأن الوعي يستبقه الجوع بالكامل تقريباً. وتوضع جميع القدرات في خدمة إرضاء الجوع، ويتم تحديد تنظيم هذه القدرات بالكامل تقريباً من خلال هدف واحد هو إرضاء الجوع. المستقبلات والمؤثرات، الذكاء، الذاكرة، العادات، كلها يمكن تعريفها الآن ببساطة على أنها أدوات ترضي الجوع. والقدرات غير المفيدة لهذا الغرض تظل نائمة، أو يتم دفعها في الخلفية. فالرغبة في كتابة الشعر، والرغبة في اقتناء سيارة، والاهتمام بالتاريخ الأمريكي، والرغبة في زوج جديد من الأحذية، في الحالة القصوى، منسية أو أصبحت ذات أهمية ثانوية. فبالنسبة للرجل الجائع

للغاية والخطر، لا توجد اهتمامات أخرى سوى الطعام. إنه يحلم بالطعام، ويتذكر الطعام، ويفكر في الطعام، ولا يتأثر إلا بالطعام، ولا يرى إلا الطعام ويريد الطعام فقط. والمحددات الأكثر دقة والتي تندمج عادةً مع الدوافع الفسيولوجية في تنظيم حتى التغذية أو الشرب أو السلوك الجنسي، قد تكون الآن غارقة تماماً بحيث تسمح لنا بالتحديث في هذا الوقت (ولكن في هذا الوقت فقط) عن دافع الجوع النقي والسلوك، بهدف واحد غير مشروط وهو الإغاثة.

خاصية أخرى مميزة للكائن البشري عندما تهيمن عليه حاجة معينة هي أن فلسفة المستقبل بأكملها تميل أيضاً إلى التغيير. فبالنسبة لرجلنا الجائع بشكل مزمن وبالغ الجوع، يمكن تعريف المدينة الفاضلة بكل بساطة على أنها مكان يوجد فيه الكثير من الطعام. ويميل إلى الاعتقاد أنه فقط إذا كان مضموناً للطعام لبقية حياته، فسيكون سعيداً تماماً ولن يريد أي شيء أبداً. تميل الحياة نفسها إلى تعريفها من حيث الأكل. سيتم تعريف أي شيء آخر على أنه غير مهم. الحرية، والحب، والشعور المجتمعي، والاحترام، والفلسفة، كلها قد تلوح جانباً باعتبارها فراشات لا فائدة منها لأنها تفشل في ملء المعدة. يمكن القول إن مثل هذا الرجل يعيش بالخبز وحده. ولا يمكن إنكار صحة هذه الأشياء ولكن يمكن إنكار عموميتها. وحالات الطوارئ، بحكم التعريف تقريباً، نادرة في المجتمع السلمي الذي يعمل بشكل طبيعي. ويعود سبب نسيان هذه الحقيقة البديهية أساساً إلى سببين. أولاً، لدى الفئران دوافع قليلة بخلاف الدوافع الفسيولوجية، ومنذ ذلك الحين تم إجراء بحث أكثر دقة حول الدافع مع هذه الحيوانات، فمن السهل نقل صورة الفئران إلى الإنسان. وثانياً، غالباً ما لا ندرك أن الثقافة نفسها هي أداة تكيفية، وتتمثل إحدى وظائفها الرئيسية في تقليل حالات الطوارئ الفسيولوجية في كثير من الأحيان. في معظم المجتمعات المعروفة، يعد الجوع الشديد المزمن من النوع الطارئ نادراً وليس شائعاً. وعلى أي حال، لا يزال هذا صحيحاً في الولايات المتحدة. المواطن الأمريكي العادي يعاني من الشهية وليس الجوع عندما يقول "أنا جائع". فهو قادر على تجربة الجوع المطلق للحياة والموت فقط عن طريق الصدفة وبعد ذلك فقط عدة مرات طوال حياته.

من الواضح أن الطريقة الجيدة لإخفاء الدوافع "العليا"، والحصول على نظرة غير متوازنة للقدرات البشرية والطبيعة البشرية، هي جعل الكائن الحي جائعاً أو عطشاً بشكل مزمن. وأي شخص يحاول تحويل صورة الطوارئ إلى صورة نموذجية، ويقبس جميع أهداف الإنسان ورغباته من خلال سلوكه أثناء الحرمان الفسيولوجي الشديد، فهو بالتأكيد أعمى عن أشياء كثيرة. صحيح أن الإنسان يعيش بالخبز وحده - عندما لا يوجد خبز. ولكن ماذا يحدث لرغبات الإنسان عندما يكون هناك الكثير من الخبز وعندما يمتلئ بطنه بشكل مزمن؟

تظهر في الحال احتياجات أخرى (وأعلى)، بدلاً من الجوع الفسيولوجي، تهيمن على الكائن الحي. وعندما يتم تلبية هذه الاحتياجات بدورها، تظهر مرة أخرى احتياجات جديدة (ولا تزال "أعلى") وهكذا. هذا ما نعنيه بالقول إن الحاجات الإنسانية الأساسية منظمة في تسلسل هرمي من القوة النسبية. وأحد الآثار الرئيسية لهذه الصياغة هو أن الإشباع يصبح مفهوماً مهماً مثل الحرمان في نظرية الدافعية، لأنه يحزر الكائن الحي من هيمنة حاجة فسيولوجية أكثر نسبياً، مما يسمح بالتالي بظهور أهداف أكثر

اجتماعية أخرى. والحاجات الفسيولوجية، جنباً إلى جنب مع أهدافها الجزئية، عند الشعور بالرضا المزمّن تتوقف عن الوجود كمحددات نشطة أو منظمات للسلوك. فهي الآن موجودة فقط بطريقة محتملة بمعنى أنها قد تظهر مرة أخرى للسيطرة على الكائن الحي إذا تم إحباطها. لكن العوز الذي يتم إشباعه لم يعد عوزاً. يهيمن الكائن الحي وينظم سلوكه فقط من خلال الاحتياجات غير المشبعة. وإذا تم إشباع الجوع، فإنه يصبح غير مهم في الديناميكيات الحالية للفرد. وهذا البيان مؤهل إلى حد ما من خلال فرضية ستتم مناقشتها بشكل كامل لاحقاً، أي أن الأفراد الذين تم إشباعهم دائماً بحاجة معينة هم الأكثر استعداداً لتحمل الحرمان من تلك الحاجة في المستقبل، علاوة على ذلك، هؤلاء الذين تم حرمانهم في الماضي سوف يتفاعل بشكل مختلف مع الرضا الحالي عن الشخص الذي لم يُحرَم أبداً.

الحاجة للأمان: إذا تم تلبية الاحتياجات الفسيولوجية بشكل جيد نسبياً، فستظهر مجموعة جديدة من الاحتياجات، والتي قد نصنفها تقريباً على أنها احتياجات السلامة. وكل ما قيل عن الاحتياجات الفسيولوجية صحيح بنفس القدر، وإن كان بدرجة أقل، عن هذه الرغبات. قد يكون الكائن الحي أيضاً مسيطراً بالكامل من قبلها. وقد تعمل كمنظمة حصرية تقريباً للسلوك، حيث تقوم بتجنيد جميع قدرات الكائن الحي في خدمتها، ويمكننا بعد ذلك وصف الكائن الحي بأكمله بشكل عادل كآلية للبحث عن الأمان. ومرة أخرى يمكن أن نقول عن المستقبلات، والمؤثرات، والعقل والقدرات الأخرى، إنها في الأساس أدوات للبحث عن الأمان. مرة أخرى، كما هو الحال في الإنسان الجائع، نجد أن الهدف المهيمن هو محدد قوي ليس فقط لفلسفته ونظرته للعالم ولكن أيضاً لفلسفته في المستقبل. ومن الناحية العملية، يبدو كل شيء أقل أهمية من السلامة، (حتى في بعض الأحيان يتم الاستهانة بالاحتياجات الفسيولوجية التي يتم إشباعها الآن). ويمكن وصف الإنسان، في هذه الحالة، إذا كان شديداً بدرجة كافية ومزمنياً بدرجة كافية، بأنه يعيش تقريباً من أجل الأمان وحده.

على الرغم من أننا في هذه الورقة مهتمون في المقام الأول باحتياجات الكبار، يمكننا الاقتراب من فهم احتياجات السلامة الخاصة به ربما بشكل أكثر كفاءة من خلال ملاحظة الرضع والأطفال، الذين تكون هذه الاحتياجات أكثر بساطة ووضوحاً. أحد أسباب الظهور الواضح للتهديد أو رد الفعل الخطر عند الرضع، هو أنهم لا يمنعون هذا التفاعل على الإطلاق، في حين أن البالغين في مجتمعنا قد تعلموا منعه بأي ثمن. وبالتالي، حتى عندما يشعر البالغون بأن سلامتهم مهددة، فقد لا يتمكن من رؤية ذلك على السطح. وسيتفاعل الأطفال بشكل كامل كما لو كانوا معرضين للخطر، إذا تعرضوا للاضطراب أو السقوط فجأة، أو متزعجين من الضوضاء العالية، أو الضوء الوامض، أو أي دافعية حسي غير عادي، عن طريق التعامل القاسي، عن طريق فقدان العام للدعم في ذراعي الأم، أو بسبب عدم كفاية الدعم¹. وعند الرضع، يمكننا أيضاً أن نرى تفاعلاً مباشراً أكثر بكثير للأمراض الجسدية من أنواع

¹ عندما يكبر الطفل، فإن المعرفة والألفة المطلقة بالإضافة إلى التطور الحركي الأفضل تجعل هذه "المخاطر" أقل خطورة وأقل خطورة وأكثر قابلية للإدارة. طوال الحياة، يمكن القول أن إحدى الوظائف المرتبطة بالتعليم هي تحييد الأخطار الظاهرة من خلال المعرفة، من قبيل أننا لا نخاف من الرعد لأنني أعرف عنه.

مختلفة. ففي بعض الأحيان تبدو هذه الأمراض مهددة بشكل فوري وفي حد ذاتها ويبدو أنها تجعل الطفل يشعر بعدم الأمان. مثلاً، القيء أو المغص أو الآلام الحادة الأخرى تجعل الطفل ينظر إلى العالم كله بطريقة مختلفة. ففي مثل هذه اللحظة من الألم، يمكن الافتراض أن مظهر العالم كله، بالنسبة للطفل، يتغير فجأة من مشمس إلى ظلام، إذا جاز التعبير، ويصبح مكاناً يمكن أن يحدث فيه أي شيء على الإطلاق، والذي كان مستقراً سابقاً أصبحت الأشياء فجأة غير مستقرة. وهكذا فإن الطفل الذي يصاب بمرض بسبب بعض الطعام السيء قد يصيبه الخوف والكوابيس ليوم أو يومين ويحتاج إلى حماية وطمأنينة لم يسبق له مثيل قبل مرضه. ومؤشر آخر على حاجة الطفل إلى الأمان هو تفضيله لنوع من الروتين أو الإيقاع غير المنقطع. ويبدو أنه يريد عالماً منظماً يمكن التنبؤ به. على سبيل المثال، يبدو أن الظلم أو الظلم أو التناقض في الوالدين يجعل الطفل يشعر بالقلق وعدم الأمان. قد لا يكون هذا الموقف بسبب الظلم في حد ذاته أو أي آلام معينة، بل لأن هذا العلاج يهدد بجعل العالم يبدو غير موثوق به، أو غير آمن، أو لا يمكن التنبؤ به. يبدو أن الأطفال الصغار يزدهرون بشكل أفضل في ظل نظام لديه على الأقل مخطط هيكلي للصلابة، حيث يوجد جدول زمني من نوع ما، نوع من الروتين، شيء يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط في الوقت الحاضر ولكن أيضاً بعيداً المستقبل. وربما يمكن للمرء أن يعبر عن هذا بشكل أكثر دقة بالقول إن الطفل يحتاج إلى عالم منظم بدلاً من عالم غير منظم.

لا جدال في الدور المركزي للوالدين والإعداد الطبيعي للأسرة. وقد يكون الشجار أو الاعتداء الجسدي أو الانفصال أو الطلاق أو الموت داخل الأسرة أمراً مرعباً بشكل خاص. وأيضاً نوبات غضب الوالدين أو التهديد بالعقاب الموجهة للطفل، أو مناداته بالأسماء، أو التحدث إليه بقسوة، أو اهتزازه، أو التعامل معه بقسوة، أو فعلية، تثير العقوبة الجسدية أحياناً حالة من الذعر والرعب لدى الطفل لدرجة أننا يجب أن نفترض أن الأمر ينطوي على أكثر من الألم الجسدي وحده. في حين أنه من الصحيح أن هذا الرعب لدى بعض الأطفال قد يمثل أيضاً خوفاً من فقدان حب الوالدين، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضاً في الأطفال المرفوضين تماماً، والذين يبدو أنهم يتشبثون بالأباء الكارهين أكثر من أجل الأمان والحماية المطلقين أكثر من الأمل في الحب. ومواجهة الطفل العادي بمحفزات أو مواقف جديدة، غير مألوفة، غريبة، لا يمكن السيطرة عليها، كثيراً ما تثير خطراً أو رعباً، على سبيل المثال، الضياع أو حتى الانفصال عن الوالدين لفترة قصيرة، مواجهة وجوه جديدة، جديد مواقف أو مهام جديدة، مشهد أشياء غريبة، غير مألوفة أو لا يمكن السيطرة عليها، مرض أو موت. في مثل هذه الأوقات على وجه الخصوص، فإن تشبث الطفل المحموم بوالديه هو شهادة بليغة على دورهما كحماة (بعيداً تماماً عن دورهما كمقدمي الطعام ومقدمي الحب).

من هذه الملاحظات وما شابهها، يمكننا التعميم والقول إن الطفل العادي في مجتمعنا يفضل عموماً عالماً آمناً ومنظماً ويمكن التنبؤ به ومنظماً، يمكنه الاعتماد عليه، وحيث لا تحدث أشياء غير متوقعة أو غير قابلة للإدارة أو خطيرة أخرى، وفي أي حال، لديه آباء أقوياء يحمونه ويحمونه من الأذى. وردود الفعل هذه يمكن ملاحظتها بسهولة عند الأطفال هي بطريقة ما دليل على حقيقة أن الأطفال في مجتمعنا يشعرون بعدم الأمان (أو، باختصار، يتم تربيتهم بشكل سيء). الأطفال الذين تربوا

في أسرة محبة وغير مهددة لا يتفاعلون عادة كما وصفنا أعلاه (١٧). في مثل هؤلاء الأطفال، تميل ردود الفعل الخطرة في الغالب إلى الأشياء أو المواقف التي قد يعتبرها الكبار أيضاً خطيرة^١.

الشخص البالغ السليم والطبيعي والمحظوظ في ثقافتنا راضي إلى حد كبير عن احتياجات سلامته. والمجتمع السلمي اللطيف "الجيد" يجعل أفرادها يشعرون بالأمان الكافي من الحيوانات البرية، ودرجات الحرارة القصوى، والمجرمين، والاعتداء والقتل، والتسلط، وما إلى ذلك. لذلك، بالمعنى الحقيقي، لم يعد لديه أي احتياجات أمان نشطة المحفزات. وتماماً كما لم يعد الإنسان المتشبع يشعر بالجوع، لم يعد الإنسان الآمن يشعر بالخطر. وإذا كنا نرغب في رؤية هذه الاحتياجات بشكل مباشر وواضح، يجب أن ننقل إلى الأفراد العصائبيين أو شبه العصائبيين، وإلى المستضعفين الاقتصادي والاجتماعي. بين هذين النقيضين، لا يمكننا أن ندرک تعبيرات احتياجات السلامة إلا في ظواهر مثل، على سبيل المثال، التفضيل الشائع لوظيفة مع حيازة وحماية، والرغبة في حساب التوفير، والتأمين بمختلف أنواعه (طبي، طب أسنان والبطالة والعجز والشيخوخة). وتظهر الجوانب الأخرى الأوسع لمحاولة البحث عن الأمان والاستقرار في العالم في التفضيل الشائع جداً للأشياء المألوفة بدلاً من الأشياء غير المألوفة، أو للمعلوم بدلاً من المجهول. إن الميل إلى وجود دين أو فلسفة عالمية تنظم الكون والرجال فيه إلى نوع من الكل المتناسك بشكل مرضي وذو مغزى هو أيضاً مدفوع جزئياً بالبحث عن الأمان. هنا أيضاً قد ندرج العلم والفلسفة بشكل عام على أنهما مدفوعان جزئياً باحتياجات السلامة (سنرى لاحقاً أن هناك أيضاً دوافع أخرى للمساعي العلمية أو الفلسفية أو الدينية).

وبخلاف ذلك، يُنظر إلى الحاجة إلى السلامة على أنها عامل تعبئة نشط ومهيمن لموارد الكائن الحي فقط في حالات الطوارئ، من قبيل الحرب، المرض، الكوارث الطبيعية، موجات الجريمة، الفوضى المجتمعية، العصاب، إصابات الدماغ، الأوضاع السيئة المزمنة. فبعض البالغين العصائبيين في مجتمعنا، من نواحٍ عديدة، يشبهون الطفل غير الآمن في رغبتهم في الأمان، على الرغم من أنه في السابق يأخذ مظهراً خاصاً إلى حد ما. غالباً ما يكون رد فعلهم تجاه مخاطر نفسية غير معروفة في عالم يُنظر إليه على أنه عدائي وساحق ومهدد. ويتصرف مثل هذا الشخص كما لو أن كارثة كبيرة كانت وشيكة دائماً تقريباً، أي أنه عادة ما يستجيب كما لو كان لحالة طارئة. غالباً ما تجد احتياجات سلامته محددة في البحث عن حامي، أو شخص أقوى يعتمد عليه، أو ربما الفوهرر. فيمكن وصف الفرد العصائبي بطريقة مختلفة قليلاً مع بعض الفائدة كشخص بالغ يحتفظ بمواقفه الطفولية تجاه العالم. وهذا يعني أنه يمكن القول إن شخصاً بالغاً مصاباً بالعصبية يتصرف "كما لو" كان خائفاً بالفعل من الضرب على ردفه، أو من استنكار والدته، أو من أن يتخلى عنه والديه، أو أخذ طعامه منه. يبدو الأمر كما لو أن

^١ قد تواجه "بطارية اختبار" للسلامة الطفل بمفرقة نارية صغيرة متفجرة، أو بوجه مشوه: أو جعل الأم تغادر الغرفة، ووضعه على سلم مرتفع، وحقنة تحت الجلد، وزحف فأر إليه، وما إلى ذلك. بالطبع لا يمكنني أن أوصي بجدية بالاستخدام المتعمد لمثل هذه "الاختبارات" لأنها قد تؤذي الطفل جيداً يجري اختبارها. ولكن هذه المواقف وما شابهها تأتي من النتيجة في حياة الطفل اليومية العادية ويمكن ملاحظتها. لا يوجد سبب يمنع استخدام هذه المحفزات مع صغار الشمبانزي، على سبيل المثال.

مواقفه الطفولية من الخوف ورد فعل التهديد لعالم خطير قد توارت، ولم تمسها عمليات النمو والتعلم، أصبحت الآن جاهزة للاستدعاء بأي حافز من شأنه أن يجعل الطفل يشعر بالخطر والتهديد^١. والعصاب الذي يأخذ فيه البحث عن الأمان أعز صورته يكون في العصاب القهري الوسواسي. إذ يحاول الوسواسي القهري بشكل محموم تنظيم العالم واستقراره بحيث لا تظهر أخطار غير مألوفة أو غير متوقعة أو غير مألوفة (١٤)؛ يتحوط لنفسه بجميع أنواع الاحتفالات والقواعد والصيغ بحيث يمكن توفير كل حالة طوارئ محتملة وحتى لا تظهر أي حالات طوارئ جديدة. وهذه تشبه إلى حد كبير حالات إصابة الدماغ، التي وصفها غولدشتاين (٦)، والتي تمكنت من الحفاظ على توازنها من خلال تجنب كل شيء غير مألوف وغريب ومن خلال ترتيب عالمهم المقيد بطريقة منظمة ومنضبطة ومنظمة بحيث يمكن أن يكون كل شيء في العالم الاعتماد عليه. يحاولون ترتيب العالم بحيث لا يمكن حدوث أي شيء غير متوقع (مخاطر). وإذا حدث شيء غير متوقع دون خطأ من جانبهم، فإنهم يدخلون في حالة من الذعر كما لو أن هذا الحدث غير المتوقع يشكل خطراً جسيماً. ما يمكننا رؤيته فقط كتفضيل غير قوي في الشخص السليم، مثل تفضيل ما هو مألوف، يصبح حياة أو موت. الضرورة في الحالات الشاذة.

الحاجة للحب: إذا تم إشباع كل من الاحتياجات الفسيولوجية والسلامة بشكل جيد، فستظهر احتياجات الحب والعاطفة والانتماء، والدورة بأكملها الموصوفة بالفعل سوف تكرر نفسها مع هذا المركز الجديد. الآن سيشعر الشخص بشدة، كما لم يحدث من قبل، بغياب الأصدقاء أو الحبيب أو الزوجة أو الأطفال. وسوف يتوق إلى العلاقات الودية مع الناس بشكل عام، أي للحصول على مكان في مجموعته، وسوف يجتهد بشدة لتحقيق هذا الهدف. سوف يرغب في الحصول على مثل هذا المكان أكثر من أي شيء آخر في العالم وقد ينسى أنه ذات مرة. عندما كان جائعاً، سخر من الحب. وفي مجتمعنا، فإن إحباط هذه الاحتياجات هو الجوهر الأكثر شيوعاً في حالات سوء التوافق وعلم الأمراض النفسي الأكثر شدة. يُنظر عموماً إلى الحب والعاطفة، فضلاً عن تعبيرهما المحتمل في الحياة الجنسية، بشكل متناقض ويتم التحوط بشأنهما مع العديد من القيود والموانع. عملياً، شدد جميع منظري علم النفس المرضي على إحباط احتياجات الحب كأساسي في صورة عدم التوافق. لذلك تم إجراء العديد من الدراسات السريرية حول هذه الحاجة ونعرف عنها أكثر من أي احتياجات أخرى باستثناء الاحتياجات الفسيولوجية (١٤). والشيء الوحيد الذي يجب التأكيد عليه في هذه المرحلة هو أن الحب ليس مرادفاً للجنس. يمكن دراسة الجنس على أنه حاجة فسيولوجية بحتة. وعادة ما يكون السلوك الجنسي متعدد العناصر، أي أنه يتحدد ليس فقط بالاحتياجات الجنسية ولكن أيضاً بالاحتياجات الأخرى، وعلى رأسها احتياجات الحب والعاطفة. كما يجب عدم إغفال حقيقة أن الحب يحتاج إلى إعطاء الحب وتلقيه^٢.

^١ لا يشعر كل الأفراد المصابين بالعصبية بعدم الأمان. وقد يكون للعصاب في جوهره إحباط احتياجات المودة والاحترام لدى شخص آمن بشكل عام.

^٢ لمزيد من التفاصيل، انظر (١٢) و (١٦)، الفصل ٥.

الحاجة للتقدير: جميع الناس في مجتمعنا (مع بعض الاستثناءات المرضية) لديهم حاجة أو رغبة في الحصول على تقييم مستقر وثابت (عادة) عالي لأنفسهم، وتقدير الذات، أو احترام الذات، واحترام الآخرين. فمن خلال تقدير الذات القائم على أساس راسخ، فإننا نعني ذلك الذي يقوم بشكل سليم على القدرة الحقيقية والإنجاز والاحترام من الآخرين. ويمكن تصنيف هذه الاحتياجات إلى مجموعتين فرعيتين، هي، أولاً، الرغبة في القوة، والإنجاز، والكفاية، والثقة في وجه العالم، والاستقلال والحرية^١. وثانياً، لدينا ما قد نطلق على الرغبة في السمعة أو المكانة (نعزفها على أنها احترام أو تقدير من الآخرين)، أو تقدير، أو اهتمام، أو أهمية، أو تقدير^٢. وقد تم التأكيد على هذه الاحتياجات نسبياً من قبل ألفريد أدلر وأتباعه، وتم تجاهلها نسبياً من قبل فرويد والمحللين النفسيين. المزيد والمزيد اليوم ولكن يبدو أن هناك تقدير واسع النطاق لأهميتها المركزية. ويؤدي الرضا عن حاجة احترام الذات إلى الشعور بالثقة بالنفس والقيمة والقوة والقدرة والكفاية لتكون مفيداً وضرورياً في العالم. لكن إحباط هذه الحاجات ينتج عنه الشعور بالدونية والضعف والعجز. تؤدي هذه المشاعر بدورها إلى إحباط أساسي أو اتجاهات تعويضية أو عصبية. يمكن اكتساب تقدير ضرورة الثقة الأساسية بالنفس وفهم مدى عجز الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة، بسهولة من دراسة العصاب المرضي الشديد (٨)^٣.

الحاجة لتحقيق الذات: حتى لو تم تلبية جميع هذه الاحتياجات، فقد لا نزال نتوقع في كثير من الأحيان (إن لم يكن دائماً) ظهور حالة جديدة من السخط والقلق قريباً، إلا إذا كان الفرد يفعل ما هو مناسب له. فعلى الموسيقي أن يصنع الموسيقى، والفنان يجب أن يرسم، والشاعر يجب أن يكتب، إذا أراد أن يكون سعيداً في النهاية. ما يمكن للإنسان أن يكون، لا بد له أن يكون. وهذه الحاجة قد نسميها تحقيق الذات. وقد تم استخدام هذا المصطلح، الذي صاغه كيرت جولدشتاين لأول مرة، في هذه الورقة بطريقة أكثر تحديداً ومحدودة. إذ يشير إلى الرغبة في تحقيق الذات، أي ميله إلى أن يتحقق فيما هو محتمل. ويمكن صياغة هذا الميل على أنه الرغبة في أن يصبح المرء أكثر فأكثر، ليصبح كل ما يستطيع المرء أن يصبح. وسيختلف الشكل المحدد الذي ستخذه هذه الاحتياجات بشكل كبير من شخص لآخر. ففي أحد الأفراد قد يأخذ شكل الرغبة في أن تكون أماً مثالية، وفي شخص آخر يمكن التعبير عنها رياضياً، وفي شخص آخر يمكن التعبير عنها في رسم الصور أو في الاختراعات. إنه ليس بالضرورة دافعاً إبداعياً على الرغم من أنه في الأشخاص الذين لديهم أي قدرات على الإبداع سيأخذ

^١ لا نعرف ما إذا كانت هذه الرغبة الخاصة عالمية أم لا. والسؤال الحاسم، المهم بشكل خاص اليوم، هو "هل سيحضر الرجال المستعبدين والسيطرة عليهم حتماً بعدم الرضا والتمرد؟" قد نفترض على أساس البيانات السريرية المعروفة أن الرجل الذي يعرف الحرية الحقيقية (لم يتم دفع ثمنها بالتخلي عن السلامة والأمن بل تم بناؤه على أساس السلامة والأمان المناسبين) لن يسمح بحريته عن طيب خاطر أو بسهولة يؤخذ منه. لكننا لا نعرف أن هذا ينطبق على الشخص المولود في العبودية. يجب أن تعطينا أحداث العقد المقبل إجابتنا. انظر مناقشة هذه المشكلة في (٥).

^٢ ربما تكون الرغبة في الهيبة والاحترام من الآخرين ثانوية للرغبة في احترام الذات أو الثقة بالنفس. يبدو أن مراقبة الأطفال تشير إلى أن الأمر كذلك، لكن البيانات السريرية لا تقدم دعماً واضحاً لمثل هذا الاستنتاج.

^٣ مزيد من المناقشة المكثفة حول احترام الذات الطبيعي، وكذلك لتقارير الأبحاث المختلفة، انظر (١١).

هذا الشكل. ويعتمد الظهور الواضح لهذه الاحتياجات على الإشباع المسبق للاحتياجات الفسيولوجية والسلامة والحب والتقدير. ويجب أن نطلق على الأشخاص الراضين عن هذه الاحتياجات، الأشخاص الراضين أساساً، ومن هؤلاء قد نتوقع أقصى قدر من الإبداع (والأكثر صحة)¹. ونظراً لأن الأشخاص الراضين في مجتمعنا هم الاستثناء، فنحن لا نعرف الكثير عن تحقيق الذات، سواء من الناحية التجريبية أو السريرية. لا تزال مشكلة صعبة للبحث.

الشروط الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية: هناك بعض الشروط التي تعتبر متطلبات أساسية فورية لتلبية الاحتياجات الأساسية. إذ يتم التعامل مع خطر هذه الأشياء كما لو كانت تمثل خطراً مباشراً على الاحتياجات الأساسية نفسها. وشروط مثل حرية الكلام، وحرية فعل ما يشاء المرء طالما لم يلحق الأذى بالآخرين، وحرية التعبير عن الذات، وحرية التحقيق والسعي للحصول على المعلومات، وحرية الدفاع عن النفس، والعدالة، والإنصاف، والصدق، والنظام في المجموعة أمثلة على هذه الشروط المسبقة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وسيتم الرد على إحباط هذه الحريات بتهديد أو استجابة طارئة. وهذه الشروط ليست غايات في حد ذاتها ولكنها تكاد تكون كذلك لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاحتياجات الأساسية، والتي يبدو أنها الغايات الوحيدة في حد ذاتها. يتم الدفاع عن هذه الشروط لأنه بدونها تكون الإرضاء الأساسي مستحيلًا تمامًا، أو على الأقل معرضة لخطر شديد.

إذا تذكرنا أن القدرات المعرفية (الإدراكية والفكرية والتعليمية) هي مجموعة من الأدوات الضبطية، والتي لها، من بين وظائف أخرى، تلبية احتياجاتنا الأساسية، فمن الواضح أن أي خطر عليها، أي حرمان أو عرقلة لاستخدامها المجاني، يجب أيضاً أن تكون مهددة بشكل غير مباشر للاحتياجات الأساسية نفسها. مثل هذا البيان هو حل جزئي لمشاكل الفضول العامة، والبحث عن المعرفة والحقيقة والحكمة، والبحث الدائم على حل الألغاز الكونية. لذلك يجب علينا تقديم فرضية أخرى والتحدث عن درجات القرب من الاحتياجات الأساسية، لأننا أشرنا بالفعل إلى أن أي رغبات واعية (أهداف جزئية) أكثر أو أقل أهمية لأنها قريبة إلى حد ما من الاحتياجات الأساسية. وقد يتم إجراء نفس البيان لأفعال السلوك المختلفة. فالفعل مهم نفسياً إذ يساهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات الأساسية. فكلما كانت مساهمته أقل مباشرة، أو كانت هذه المساهمة أضعف، كلما قلت أهمية هذا الفعل من وجهة نظر علم النفس الدينامي. ويمكن تقديم بيان مماثل لمختلف آليات الدفاع أو المواجهة. إذ يرتبط بعضها ارتباطاً مباشراً بحماية أو تلبية الاحتياجات الأساسية، والبعض الآخر مرتبط بشكل ضعيف وبعيد. وفي الواقع إذا أردنا، يمكننا التحدث عن آليات دفاع أكثر أساسية وأقل أساسية، ثم

¹ من الواضح أن السلوك الإبداعي، مثل الرسم، هو مثل أي سلوك آخر في وجود محددات متعددة. ويمكن رؤيته في الأشخاص "المبدعين بالفطرة" سواء كانوا راضين أم لا، سعداء أو غير سعداء، جائعون أو متخمون. ومن الواضح أيضاً أن النشاط الإبداعي قد يكون تعويضياً أو محسناً أو اقتصادياً بحتاً. إن انطباعي (غير مؤكد حتى الآن) أنه من الممكن التمييز بين المنتجات الفنية والفكرية للأشخاص الراضين أساساً عن الأشخاص غير الراضين بشكل أساسي عن طريق التفقيش وحده. على أي حال، هنا أيضاً يجب أن نميز، بطريقة ديناميكية، السلوك الصريح نفسه عن دوافعه أو أغراضه المختلفة.

نؤكد أن الخطر على الدفاعات الأساسية أكثر تهديداً من الخطر على الدفاعات الأقل أساسية (نتذكر دائماً أن هذا يحدث فقط بسبب علاقتها بالاحتياجات الأساسية).

الرغبة في المعرفة والفهم: حتى الآن ذكرنا الحاجات المعرفية بشكل عابر. وقد تم اعتبار اكتساب المعرفة وتنظيم الكون، جزئياً، تقنيات لتحقيق السلامة الأساسية في العالم، أو بالنسبة للرجل الذي، تعبيرات عن تحقيق الذات. وكما تمت مناقشة حرية الاستفسار والتعبير كشرط مسبق لإشباع الحاجات الأساسية. وعلى الرغم من أن هذه الصيغ قد تكون صحيحة، إلا أنها لا تشكل إجابات نهائية على السؤال المتعلق بالدور الدافعي للفضول، والتعلم، والفلسفة، والتجريب، وما إلى ذلك، فهي، في أحسن الأحوال، ليست أكثر من إجابات جزئية. وهذا السؤال صعب بشكل خاص لأننا لا نعرف سوى القليل عن الحقائق. ومن المؤكد أن الفضول والاستكشاف والرغبة في الحقائق والرغبة في المعرفة يمكن ملاحظتها بسهولة كافية. حقيقة أنه يتم متابعتها في كثير من الأحيان حتى بتكلفة كبيرة لسلامة الفرد هو أمر جاد من الطابع الجزئي لمناقشتنا السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعترف الكاتب بأنه على الرغم من أن لديه أدلة إكلينيكية كافية لافتراض الرغبة في المعرفة كمحرك قوي جداً لدى الأشخاص الأذكياء، فلا توجد بيانات متاحة للأشخاص غير الأذكياء. قد تكون بعد ذلك إلى حد كبير وظيفة ذكاء عالي نسبياً. بدلاً من ذلك، بشكل مؤقت، وعلى أمل دافعية المناقشة والبحث إلى حد كبير، يجب أن نفترض رغبة أساسية في معرفة الواقع، أو إدراكه، أو الحصول على الحقائق، أو إرضاء الفضول، أو كما يقول فيرتهامر، أن نرى بدلاً من ذلك. ان تكون اعبي.

هذا الافتراض، مع ذلك، لا يكفي. حتى بعد أن نعلم، فإننا مضطرون لمعرفة المزيد والمزيد من الدقة والميكروسكوب من ناحية، ومن ناحية أخرى، على نطاق واسع أكثر فأكثر في اتجاه فلسفة العالم، والدين، وما إلى ذلك. الحقائق التي نكتسبها، إذا كانت تكون معزولة أو ذرية، يتم وضع نظريات عنها حتماً. وإما تحليلها أو تنظيمها أو كليهما. وصاغ البعض هذه العملية على أنها البحث عن "المعنى". علينا بعد ذلك أن نفترض رغبة في الفهم، والتنظيم، والتنظيم، والتحليل، والبحث عن العلاقات والمعاني. وبمجرد قبول هذه الرغبات للمناقشة. نرى أنها تشكل نفسها أيضاً في تسلسل هرمي صغير تكون فيه الرغبة في المعرفة أولية على الرغبة في الفهم. ويبدو أن جميع خصائص التسلسل الهرمي للقابلية التي وصفناها أعلاه تحمل هذا أيضاً. ويجب أن نحكي أنفسنا من الميل السهل للغاية لفصل هذه الرغبات عن الاحتياجات الأساسية التي ناقشناها أعلاه، أي إجراء تقسيم حاد بين الاحتياجات "المعرفية" و "المخادعة". والرغبة في المعرفة والفهم هي نفسها مخادعة، أي أن لها طابعاً جاهداً، وهي احتياجات شخصية بقدر "الاحتياجات الأساسية" التي ناقشناها بالفعل (١٩).

مزيد من الخصائص للحاجات الأساسية

درجة ثبات التسلسل الهرمي للاحتياجات الأساسية: لقد تحدثنا حتى الآن كما لو كان هذا التسلسل الهرمي نظاماً ثابتاً ولكنه في الواقع ليس جامداً كما قد أشرنا إليه. صحيح أن معظم الأشخاص الذين عملنا معهم يبدو أن لديهم هذه الاحتياجات الأساسية فيما يتعلق بالترتيب المشار إليه. ومع ذلك، كان هناك عدد من الاستثناءات.

١. هناك بعض الأشخاص الذين يبدو احترام الذات لديهم، على سبيل المثال، أكثر أهمية من الحب. وعادة ما يكون هذا الانقلاب الأكثر شيوعاً في التسلسل الهرمي بسبب تطور فكرة أن الشخص الذي من المرجح أن يكون محبوباً هو شخص قوي، شخص يلهم الاحترام أو الخوف، وهو واثق من نفسه أو عدواني. لذلك قد يحاول هؤلاء الذين يفتقرون إلى الحب ويبحثون عنه، جاهدين أن يقفوا في مقدمة السلوك العدواني الواثق. لكنهم يسعون أساساً إلى تقدير عالٍ للذات وتعبيرات سلوكية كوسيلة لتحقيق غاية أكثر من كونها لمصلحتها الخاصة؛ إنهم يسعون إلى تأكيد الذات من أجل الحب بدلاً من احترام الذات بحد ذاته.
٢. هناك أشخاص آخرون مبدعون بالفطرة. وعلى ما يبدو أن الدافع وراء الإبداع لديهم أكثر أهمية من أي عامل آخر. وقد لا يظهر إبداعهم على أنه تحقيق ذاتي يتم إطلاقه من خلال الرضا الأساسي، ولكن على الرغم من الافتقار إلى الرضا الأساسي.
٣. عند بعض الناس، قد يكون مستوى الطموح ممتاً أو منخفضاً بشكل دائم. وهذا يعني أن الأهداف الأقل فاعلية قد تضيع ببساطة، وقد تختفي إلى الأبد، لذا فإن الشخص الذي عاش الحياة على مستوى منخفض للغاية، من قبيل البطالة المزمنة، قد تستمر في الشعور بالرضا لبقية حياته إذا كان فقط يستطيع الحصول على ما يكفي من الطعام.
٤. ما يسمى بـ "الشخصية السيكوباتية" هو مثال آخر على فقدان دائم لاحتياجات الحب. هؤلاء هم الأشخاص، وفقاً لأفضل البيانات المتاحة (٩)، تم تجويعهم من أجل الحب في أقرب وقت ممكن في حياتهم وفقدوا ببساطة الرغبة والقدرة على العطاء وتلقي المودة (حيث تفقد الحيوانات ردود أفعال المص أو النقر التي لا تمارس بعد الولادة بوقت قصير).
٥. سبب آخر لعكس التسلسل الهرمي هو أنه عندما يتم إشباع حاجة لفترة طويلة، قد يتم التقليل من قيمة هذه الحاجة. والأشخاص الذين لم يعانون من الجوع المزمّن من قبل يميلون إلى التقليل من آثاره والنظر إلى الطعام على أنه شيء غير مهم إلى حد ما. إذا هيمنت عليهم حاجة أكبر، فستبدو هذه الحاجة المتزايدة الأكثر أهمية على الإطلاق. يصبح من الممكن بعد ذلك، ويحدث بالفعل، أن يضعوا أنفسهم، من أجل هذه الحاجة الأكبر، في موضع الحرمان في حاجة أكثر أساسية. قد نتوقع أنه بعد فترة طويلة من الحرمان من الاحتياجات الأساسية، سيكون هناك ميل لإعادة تقييم كلتا الحاجتين بحيث تصبح الحاجة الأكثر قوة مسبقاً في الواقع عابرة عن وعي للفرد الذي ربما يكون قد تخلى عنها بشكل طفيف للغاية. وهكذا، فإن الرجل الذي تخلى عن وظيفته بدلاً من أن يفقد احترامه لذاته، ثم يتضور جوعاً لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك، قد يكون على استعداد لاستعادة وظيفته حتى على حساب فقدان احترامه لذاته.
٦. يُنظر إلى تفسير جزئي آخر للانعكاسات الظاهرة في حقيقة أننا كنا نتحدث عن التسلسل الهرمي للقبالية من حيث الرغبات أو الرغبات التي نشعر بها بوعي بدلاً من السلوك. قد يعطينا النظر إلى السلوك نفسه انطباعاً خاطئاً. وما قلناه هو أن الشخص سيريد الحاجتين الأساسيتين عندما

يحرّم في كليهما. ليس هناك ما يدل ضمناً ضرورياً هنا على أنه سيتصرف وفقاً لرغباته. دعنا نقول مرة أخرى أن هناك العديد من المحددات للسلوك بخلاف الاحتياجات والرغبات.

٧. ولعل الأهم من كل هذه الاستثناءات هي تلك التي تنطوي على مُثُل، ومعايير اجتماعية عالية، وقيم عالية وما شابه ذلك. بهذه القيم يصبح الناس شهداء. يتخلون عن كل شيء من أجل مثال أو قيمة معينة. ويمكن فهم هؤلاء الأشخاص، جزئياً على الأقل، بالرجوع إلى مفهوم أساسي واحد (أو فرضية) يمكن تسميتها "زيادة تحمل الإحباط من خلال الإشباع المبكر". ويبدو أن الأشخاص الذين رضوا باحتياجاتهم الأساسية طوال حياتهم، ولا سيما في سنواتهم السابقة، يطورون قوة استثنائية لتحمل إحباط هذه الاحتياجات الحالية أو المستقبلية ببساطة لأنها قوة، وبنية الشخصية الصحية كنتيجة للرضا الأساسي. إنهم الأشخاص "الأقوياء" الذين يمكنهم بسهولة تجاوز الخلاف أو المعارضة، والذين يمكنهم السباحة ضد تيار الرأي العام ويمكنهم الدفاع عن الحقيقة بتكلفة شخصية كبيرة. إن الأشخاص الذين أحبوا وأحبوا جيداً، والذين كانت لديهم العديد من الصداقات العميقة هم فقط من يمكنهم الصمود في وجه الكراهية أو الرفض أو الاضطهاد.

أقول كل هذا على الرغم من حقيقة أن هناك قدراً معيناً من التعود المطلق الذي يشارك أيضاً في أي مناقشة كاملة حول تحمل الإحباط. على سبيل المثال، من المحتمل أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا الجوع النسبي لفترة طويلة، قد تمكّنوا جزئياً من تحمل الحرمان من الطعام. ما هو نوع التوازن الذي يجب تحقيقه بين هذين الاتجاهين، من التعود من ناحية، والرضا الماضي تربية التكاثر الحالي للإحباط من ناحية أخرى، لا يزال يتعين العمل عليه من خلال مزيد من البحث. وفي غضون ذلك، قد نفترض أن كلاهما يعمل، جنباً إلى جنب، لأنهما لا يتعارضان مع بعضهما البعض، فيما يتعلق بظاهرة زيادة تحمل الإحباط، يبدو من المحتمل أن تأتي أهم الإرضاء في العامين الأولين من الحياة. وهذا يعني أن الأشخاص الذين أصبحوا آمنين وأقوياء في السنوات الأولى، يميلون إلى البقاء آمنين وأقوياء بعد ذلك في مواجهة أي تهديد.

درجة الرضا النسبي: حتى الآن، قد تكون مناقشتنا النظرية قد أعطت انطباعاً بأن هذه المجموعات الخمس من الاحتياجات هي بطريقة ما بشكل تدريجي، علاقات الكل أو لا شيء مع بعضها البعض. وقد تحدثنا بمصطلحات مثل ما يلي: "إذا تم إشباع حاجة، تظهر أخرى". وقد يعطي هذا البيان انطباعاً خاطئاً بأنه يجب تلبية حاجة ما بنسبة ١٠٠ في المائة قبل ظهور الحاجة التالية. في الواقع، معظم أفراد مجتمعنا العاديين راضون جزئياً عن جميع احتياجاتهم الأساسية وغير راضين جزئياً عن جميع احتياجاتهم الأساسية في نفس الوقت. سيكون الوصف الأكثر واقعية للتسلسل الهرمي من حيث النسب المئوية المتناقصة للرضا مع صعودنا التسلسل الهرمي للقابلية، على سبيل المثال، إذا كان بإمكاننا تعيين أرقام عشوائية من أجل التوضيح، يبدو الأمر كما لو أن المواطن العادي [ص. ٣٨٩] ربما يكون راضياً بنسبة ٨٥٪ عن احتياجاته الفسيولوجية، و ٧٠٪ في احتياجاته الأمنية، و ٥٠٪ في احتياجاته العاطفية، و ٤٠٪ في احتياجاته المتعلقة بتقدير الذات، و ١٠٪ في احتياجاته لتحقيق الذات.

أما بالنسبة لمفهوم ظهور حاجة جديدة بعد إشباع الحاجة الماسة، فقد ظهر أنه ليس ظاهرة مفاجئة بل ظهور تدريجي بدرجات بطيئة من العدم. على سبيل المثال، إذا تم تلبية الحاجة الأولية (أ) بنسبة ١٠ في المائة فقط: فقد لا تكون الحاجة (ب) مرئية على الإطلاق. ومع ذلك، عندما يتم تلبية هذه الحاجة (أ) بنسبة ٢٥ في المائة، قد تظهر الحاجة (ب) بنسبة ٥ في المائة، حيث تصبح الحاجة (أ) راضية بنسبة ٧٥ في المائة، وقد تظهر الحاجة (ب) بنسبة، وهكذا.

الطابع اللاشعوري للحاجات: هذه الحاجات ليست بالضرورة واعية ولا غير واعية. ومع ذلك، فإن الشخص العادي يكون في الغالب فاقداً للوعي أكثر من كونه واعياً بشكل عام. وليس من الضروري في هذه المرحلة إصلاح الكتلة الهائلة من الأدلة التي تشير إلى الأهمية الحاسمة للدافع اللاواعي. ومن المتوقع الآن، على أسس مسبقة فقط، أن تكون الدوافع اللاواعية بشكل عام أكثر أهمية من الدوافع الواعية. وما نسميه الاحتياجات الأساسية غالباً ما يكون لا وعي إلى حد كبير على الرغم من أنه قد يصبح واعياً بالتقنيات المناسبة ومع الأشخاص المحنكين.

الخصوصية الثقافية وعمومية الاحتياجات: هذا التصنيف للاحتياجات الأساسية يقوم ببعض المحاولات لمراعاة الوحدة النسبية وراء الاختلافات السطحية في الرغبات المحددة من ثقافة إلى أخرى. ومن المؤكد في أي ثقافة معينة أن المحتوى الدافعي الواعي للفرد عادة ما يكون مختلفاً تماماً عن المحتوى الدافعي الواعي للفرد في مجتمع آخر. ومع ذلك، فإن التجربة الشائعة لعلماء الأنتروبولوجية هي أن الناس، حتى في المجتمعات المختلفة، متشابهون أكثر بكثير مما نعتقد من اتصالنا الأول بهم، وأنه نظراً لأننا نعرفهم بشكل أفضل يبدو أننا نجد المزيد والمزيد من هذه القواسم المشتركة، ثم ندرك بعد ذلك الاختلافات الأكثر إثارة للدهشة على أنها سطحية وليست أساسية، على سبيل المثال، الاختلافات في أسلوب تصفيف الشعر، الملابس، الأذواق في الطعام، إلخ. وتصنيفنا الأساسي للاحتياجات في جزء منه محاولة لحساب هذه الوحدة وراء التنوع الظاهر من ثقافة إلى ثقافة. ولا يوجد ادعاء بأنها نهائية أو عالمية لجميع الثقافات. يتم الادعاء فقط أنه أكثر نهائية نسبياً، وأكثر عالمية، وأكثر أساسية، من الرغبات الواعية السطحية من ثقافة إلى ثقافة، ويجعل منهجاً أقرب إلى حد ما للخصائص البشرية المشتركة، فالاحتياجات الأساسية أكثر شيوعاً بين البشر من الرغبات السطحية أو السلوكيات.

دوافع متعددة للسلوك: يجب فهم هذه الاحتياجات على أنها ليست حصرية أو محددة فردية لأنواع معينة من السلوك. يمكن العثور على مثال في أي سلوك يبدو أنه له دوافع فسيولوجية، مثل الأكل أو اللعب الجنسي أو ما شابه. وقد وجد علماء النفس الإكلينيكي منذ فترة طويلة أن أي سلوك قد يكون قناة يتم من خلالها تدفق محددات مختلفة. أو لنقولها بطريقة أخرى، فإن معظم السلوك متعدد الدوافع. في نطاق المحددات الدافعية، يميل أي سلوك إلى أن يتم تحديده من خلال عدة أو كل الاحتياجات الأساسية في وقت واحد بدلاً من واحد منهم فقط. هذا الأخير سيكون استثناء أكثر من السابق. قد يكون الأكل جزئياً من أجل ملء المعدة، وجزئياً من أجل الراحة وتحسين الاحتياجات الأخرى. يمكن للمرء أن يمارس الحب ليس فقط من أجل التحرر الجنسي الخالص، ولكن أيضاً لإقناع نفسه بذكورة، أو للقيام بالفتح، أو للشعور بالقوة، أو لكسب المزيد من المودة الأساسية. كتوضيح، قد

أشير إلى أنه سيكون من الممكن (نظرياً إن لم يكن عملياً) تحليل فعل فردي للفرد ونرى فيه تعبيراً عن احتياجاته الفسيولوجية واحتياجات سلامته واحتياجاته المحببة واحتياجاته التقديرية و الذات. ويتناقض هذا بشكل حاد مع العلامة التجارية الأكثر سداجة لعلم نفس السمات حيث تفسر سمة واحدة أو دافع واحد نوعاً معيناً من الفعل، على سبيل المثال، يُعزى الفعل العدواني فقط إلى صفة العدوانية.

محددات متعددة للسلوك: ليس كل السلوك تحدده الاحتياجات الأساسية. قد نقول حتى أنه ليس كل السلوك هو الدافع. فهناك العديد من المحددات للسلوك بخلاف الدوافع. على سبيل المثال، فئة مهمة أخرى من المحددات هو ما يسمى بمحددات "المجال". ومن الناحية النظرية، على الأقل، يمكن تحديد السلوك بالكامل من خلال المجال، أو حتى من خلال محفزات خارجية محددة ومعزولة، كما هو الحال مع الأفكار، أو بعض ردود الفعل المشروطة. إذا لاحظت استجابةً لكلمة الدافعية "جدول" على الفور صورة ذاكرة لجدول، فإن هذه الاستجابة بالتأكيد لا علاقة لها باحتياجاتي الأساسية. وثانياً، قد نلفت الانتباه مرة أخرى إلى مفهوم "درجة القرب من الاحتياجات الأساسية" أو "درجة الحافز". بعض السلوكيات ذات دوافع عالية، والسلوك الآخر يكون دافعاً ضعيفاً. البعض ليس لديه دافع على الإطلاق (لكن كل السلوك محدد). ونقطة أخرى مهمة^٢ هي أن هناك فرقاً أساسياً بين السلوك التعبيري وسلوك التكيفي (السعي الوظيفي، السعي الهادف إلى الهدف). السلوك التعبيري لا يحاول فعل أي شيء؛ إنه ببساطة انعكاس للشخصية. يتصرف الرجل الغبي بغباء، ليس لأنه يريد ذلك، أو يحاول، أو مدفوعاً بذلك، ولكن ببساطة لأنه هو ما هو عليه. وينطبق الشيء نفسه عندما تحدث بصوت جهوري بدلاً من التينور أو السوبرانو. والحركات العشوائية لطفل سليم، والابتسامة التي تظهر على وجه الرجل السعيد حتى عندما يكون بمفرده، وحيوية مشية الرجل السليم، وانتصاب عرته هي أمثلة أخرى على السلوك التعبيري غير الوظيفي. كما أن الأسلوب الذي يمارس فيه الرجل كل سلوكه تقريباً، سواء كان مدفوعاً أو غير متحمس، غالباً ما يكون معبراً. وقد نسأل بعد ذلك، هل كل السلوك معبر أم يعكس بنية الشخصية؟ الجواب هو "لا". السلوك الروتيني أو المعتاد أو الآلي أو التقليدي قد يكون أو لا يكون معبراً. وينطبق الشيء نفسه على معظم السلوكيات "المرتبطة بالدافعية". من الضروري أخيراً التأكيد على أن التعبير عن السلوك، والتوجيه نحو الهدف للسلوك ليسا مقولات متبادلة. متوسط السلوك هو عادة كلاهما.

الأهداف كمبدأ مركزي في نظرية الدافعية: سيلاحظ أن المبدأ الأساسي في تصنيفنا لم يكن التحريض أو السلوك المدفوع بل وظائف أو آثار أو أغراض أو أهداف السلوك. وقد ثبت بشكل كافٍ من قبل العديد من الأشخاص أن هذه هي النقطة الأنسب للتركيز في أي نظرية دافعية^٣.

^١ أدرك أن العديد من علماء النفس والمحللين النفسيين يستخدمون مصطلح "الدافع" و "المصمم" بشكل مترادف، مثل فرويد. لكنني أعتبر هذا استخداماً محيراً. والفروق الحادة ضرورية لوضوح الفكر والدقة في التجريب.

^٢ ستتم مناقشتها بشكل كامل في منشور لاحق.

^٣ يشار إلى القارئ المهتم بالمناقشة الممتازة للغاية لهذه النقطة في كتابات موراي "استكشافات في الشخصية" (١٥).

مركزية الحيوان والإنسان: تبدأ هذه النظرية بالإنسان بدلاً من أي حيوان أدنى ومن المفترض أنه "أبسط". وقد ثبت أن الكثير من النتائج التي تم إجراؤها على الحيوانات صحيحة بالنسبة للحيوانات ولكن ليس للإنسان. ولا يوجد سبب على الإطلاق لماذا يجب أن نبدأ بالحيوانات لدراسة الدافع البشري. وقد تم الكشف عن المنطق أو بالأحرى غير المنطقي وراء هذه المغالطة العامة لـ "البساطة الزائفة" بشكل كافٍ من قبل الفلاسفة وعلماء المنطق وكذلك العلماء في كل من المجالات المختلفة. ولم يعد من الضروري دراسة الحيوانات قبل أن يتمكن المرء من دراسة الإنسان مما هو دراسة الرياضيات قبل أن يتمكن المرء من دراسة الجيولوجيا أو علم النفس أو علم الأحياء. وقد نرفض أيضاً السلوكية القديمة والساذجة التي افترضت أنه من الضروري بطريقة ما، أو على الأقل أكثر "علمية" للحكم على البشر وفقاً لمعايير الحيوانات. وكانت إحدى نتائج هذا الاعتقاد أن الفكرة الكاملة للهدف والهدف تم استبعادها من علم النفس الدافعي لمجرد أنه لا يمكن للمرء أن يسأل الجرذ الأبيض عن أهدافه. وقد أثبت تولمان (١٨) منذ فترة طويلة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هذا الاستبعاد لم يكن ضرورياً.

الدافع ونظرية المرض النفسي: المحتوى الدافعي الواعي للحياة اليومية، وفقاً لما سبق، تم تصويره على أنه مهم نسبياً أو غير مهم وفقاً لذلك لأنه يرتبط بشكل أو بآخر بالأهداف الأساسية. فقد تكون الرغبة في الحصول على آيس كريم في الواقع تعبيراً غير مباشر عن الرغبة في الحب. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الرغبة في الحصول على مخروط الآيس كريم تصبح دافعاً مهماً للغاية. ومع ذلك، إذا كان الآيس كريم مجرد شيء لتبريد الفم به، أو رد فعل شهوي غير رسمي، فإن الرغبة تكون غير مهمة نسبياً. يجب اعتبار الرغبات الواعية اليومية من الأعراض، مثل مؤشرات سطحية للاحتياجات الأساسية. وإذا أخذنا هذه الرغبات السطحية في ظاهرها فسوف نجد أنفسنا في حالة من الارتباك التام الذي لا يمكن حله أبداً، لأننا نتعامل بجديّة مع الأعراض بدلاً من التعامل مع ما يكمن وراء الأعراض. فإن إحباط الرغبات غير المهمة لا ينتج عنه نتائج نفسية مرضية؛ إن إحباط حاجة مهمة بشكل أساسي يؤدي إلى مثل هذه النتائج. يجب إذن أن تستند أي نظرية للمرض النفسي إلى نظرية سليمة عن الدافعية. الصراع أو الإحباط ليس بالضرورة من مسببات الأمراض. يصبح الأمر كذلك فقط عندما يهدد أو يحبط الاحتياجات الأساسية، أو الاحتياجات الجزئية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاحتياجات الأساسية (١٠).

دور إشباع الحاجات: لقد تمت الإشارة أعلاه عدة مرات إلى أن احتياجاتنا تظهر عادة فقط عندما يتم إشباع حاجات أكثر فاعلية. وبالتالي فإن الإشباع له دور مهم في نظرية الدافعية. وبصرف النظر عن هذا، ومع ذلك، فإن الاحتياجات تتوقف عن لعب دور تحديد أو تنظيم نشط بمجرد أن ترضى. وما يعنيه هذا هو أنه مثلاً لم يعد الشخص راضي بشكل أساسي عن الحاجة إلى الاحترام والحب والأمان، وما إلى ذلك. والمعنى الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه أنه يمتلكها هو بالمعنى الميتافيزيقي تقريباً أن الرجل المتشبع يعاني من الجوع، أو زجاجة ممتلئة لديه فراغ. وإذا كنا مهتمين بما يحفزنا بالفعل، وليس بما دفعنا أو يدفعنا أو قد يدفعنا، فإن الحاجة الملحة ليست دافعاً. ويجب اعتبارها لجميع

الأغراض العملية ببساطة غير موجودة أو قد اختفت. ويجب التأكيد على هذه النقطة لأنها إما تم التغاضي عنها أو تناقضها في كل نظرية عن الدافع أعرفها^١. فالإنسان المحفوظ الذي يتمتع بصحة جيدة تماماً وليس لديه احتياجات جنسية أو جوع أو احتياجات للسلامة أو الحب، أو الهيبة، أو احترام الذات، إلا في اللحظات الضالة من التهديد السريع. وإذا أردنا أن نقول غير ذلك، فيجب علينا أيضاً أن نفترض أن كل إنسان لديه كل ردود الفعل المرضية، كالبابنسي وما شابه، لأنه إذا تضرر جهازه العصبي، فستظهر هذه.

مثل هذه الاعتبارات التي توجي بالخط العريض الافتراض بأن الإنسان الذي يتم إحباطه في أي من احتياجاته الأساسية يمكن اعتباره إلى حد ما مجرد رجل مريض. ويعد هذا موازياً بشكل عادل لتصنيفنا على أنه "مريض" للإنسان الذي يفتقر إلى الفيتامينات أو المعادن. ومن يقول إن نقص الحب أقل أهمية من نقص الفيتامينات؟ بما أننا نعرف التأثيرات المسببة للأمراض لتجوع الحب، فمن يقول إننا نستدعي أسئلة القيمة بطريقة غير علمية أو غير شرعية، أي أكثر مما يفعله الطبيب الذي يشخص ويعالج البلاجرا أو الاسقربوط؟ إذا سمح لي بهذا الاستخدام، يجب أن أقول ببساطة إن الرجل السليم مدفوع في المقام الأول باحتياجاته لتطوير وتحقيق أقصى إمكاناته وقدراته. وإذا كان لدى الإنسان أي احتياجات أساسية أخرى بأي معنى مزمّن نشط، فهو ببساطة رجل غير صحي. إنه مريض بالتأكيد كما لو كان أظهر فجأة جوعاً قوياً للملح أو جوعاً للكالسيوم^٢. وإذا بدت هذه العبارة غير عادية أو متناقضة، فقد يكون القارئ مطمئناً إلى أن هذه ليست سوى واحدة من بين العديد من المفارقات التي ستظهر عندما نراجع طرقنا في النظر إلى دوافع الإنسان الأعمق. عندما نسأل ماذا يريد الإنسان من الحياة، نتعامل مع جوهره ذاته.

ملخص

١. هناك ما لا يقل عن خمس مجموعات من الأهداف، والتي قد نسميها الحاجات الأساسية. وهذه هي الفسيولوجية، والسلامة، والحب، والتقدير، وتحقيق الذات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدافع وراءنا هو الرغبة في تحقيق أو الحفاظ على الظروف المختلفة التي تستند إليها هذه الرضا الأساسي ورغبات معينة أكثر فكرياً.
٢. ترتبط هذه الأهداف الأساسية ببعضها البعض، حيث يتم ترتيبها في تسلسل هرمي للقبول. وهذا يعني أن الهدف الأكثر استعداداً سيحتكر الوعي وسيميل بنفسه إلى تنظيم تجنيد القدرات المختلفة للكائن الحي. أما الاحتياجات الأقل فاعلية فهي مصغرة، وحتى منسي أو مرفوض. ولكن

^١ لاحظ أن قبول هذه النظرية يستلزم مراجعة أساسية لنظرية فرويد.

^٢ إذا أردنا استخدام كلمة "مريض" بهذه الطريقة، فعلينا أيضاً أن نواجه بصراحة علاقات الإنسان بمجمعه. قد يكون أحد الآثار الواضحة لتعريفنا هو (١) بما أن الرجل يُدعى مريضاً مُحبطاً بشكل أساسي، و (٢) نظراً لأن مثل هذا الإحباط الأساسي يصبح ممكناً في النهاية فقط بواسطة قوى خارج الفرد، إذن (٣) المرض في يجب أن يأتي الفرد في نهاية المطاف من مرض في المجتمع. يمكن بعد ذلك تعريف المجتمع "الجيد" أو الصحي على أنه المجتمع الذي سمح لأعلى مقاصد الإنسان بالظهور من خلال تلبية جميع احتياجاته الأساسية الأولية.

عندما يتم إشباع الحاجة بشكل جيد إلى حد ما، تظهر الحاجة التالية ("الأعلى")، والتي بدورها تهيمن على الحياة الواعية وتكون بمثابة مركز لتنظيم السلوك، لأن الاحتياجات المشبعة ليست محفزات نشطة. وهكذا فإن الإنسان حيوان يريد على الدوام، في العادة، لا يكون إرضاء هذه الرغبات متنافياً تماماً، بل يميل إلى أن يكون كذلك. وغالباً ما يكون العضو العادي في مجتمعنا راضياً جزئياً وغير راضٍ جزئياً عن جميع رغباته. وعادة ما يتم ملاحظة مبدأ التسلسل الهرمي تجريبياً من حيث زيادة النسب المئوية لعدم الرضا مع صعود التسلسل الهرمي. ويلاحظ في بعض الأحيان انعكاسات متوسطة ترتيب التسلسل الهرمي. وكما لوحظ أن الفرد قد يفقد بشكل دائم الرغبات الأعلى في التسلسل الهرمي في ظل ظروف خاصة. لا توجد دوافع متعددة عادية للسلوك المعتاد فحسب، بل بالإضافة إلى العديد من المحددات بخلاف الدوافع.

٣. كل إحباط أو احتمالية إفشال هذه الأهداف الإنسانية الأساسية، أو الخطر على الدفاعات التي تحميها، أو على الظروف التي تستريح عليها، يعتبر تهديداً نفسياً. ومع استثناءات قليلة، قد يُعزى جزئياً كل علم النفس المرضي إلى مثل هذه التهديدات. يمكن تعريف الرجل المحبط بشكل أساسي على أنه إنسان "مريض"، إذا أردنا ذلك.

٤. هذه التهديدات الأساسية هي التي تؤدي إلى ردود فعل الطوارئ العامة.

٥. لم يتم التعامل مع بعض المشكلات الأساسية الأخرى بسبب محدودية المساحة. من بين هذه (أ) مشكلة القيم في أي نظرية دافعية محددة، و(ب) العلاقة بين الشهوات والرغبات والاحتياجات وما هو "جيد" للكائن الحي، و(ت) مسببات الاحتياجات الأساسية واشتقاقها المحتمل في مرحلة الطفولة المبكرة، و(ث) إعادة تعريف المفاهيم الدافعية، من قبيل الدافع، الرغبة، الحاجة، الهدف، و(ج) التضمين لنظريتنا الخاصة بنظرية المتعة، و(ح) طبيعة الفعل غير المكتمل، والنجاح والفشل، ومستوى الطموح، و(خ) الدور الارتباط والعادة والتكيف، و(ز) العلاقة بنظرية العلاقات بين الأفراد، و(س) الآثار المترتبة على العلاج النفسي، و(ش) التضمين لنظرية المجتمع، و(ص) نظرية الأناية، و(ط) العلاقة بين الاحتياجات والأنماط الثقافية، و(ظ) العلاقة بين هذه النظرية ونظرية ألبورت للاستقلالية الوظيفية. ويجب اعتبار هذه الأسئلة بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأخرى الأقل أهمية كمحاولات لنظرية الدافعية لتصبح نهائية.

المراجع

1. ADLER, A. *Social interest*. London: Faber & Faber, 1938.
2. CANNON, W. B. *Wisdom of the body*. New York: Norton, 1932.
3. FREUD, A. *The ego and the mechanisms of defense*. London: Hogarth, 1937.
4. FREUD, S. *New introductory lectures on psychoanalysis*. New York: Norton, 1933.
5. FROMM, E. *Escape from freedom*. New York: Farrar and Rinehart, 1941.
6. GOLDSTEIN, K. *The organism*. New York: American Book Co., 1939.

7. HORNEY, K. *The neurotic personality of our time*. New York: Norton, 1937.
8. KARDINER, A. *The traumatic neuroses of war*. New York: Hoeber, 1941.
9. LEVY, D. M. Primary affect hunger. *Amer. J. Psychiat.*, 1937, 94, 643-652.
10. MASLOW, A. H. Conflict, frustration, and the theory of threat. *J. abnorm. (soc.) Psychol.*, 1943, 38, 81-86.
11. MASLOW, A. H. Dominance, personality and social behavior in women. *J. soc. Psychol.*, 1939, 10, 3-39.
12. MASLOW, A. H. The dynamics of psychological security-insecurity. *Character & Pers.*, 1942, 10, 331-344.
13. MASLOW, A. H. A preface to motivation theory. *Psychosomatic Med.*, 1943, 5, 85-92.
14. MASLOW, A. H. & MITTLEMANN, B. *Principles of abnormal psychology*. New York: Harper & Bros., 1941.
15. MURRAY, H. A., et al. *Explorations in Personality*. New York: Oxford University Press, 1938.
16. PLANT, J. *Personality and the cultural pattern*. New York: Commonwealth Fund, 1937.
17. SHIRLEY, M. Children's adjustments to a strange situation. *J. abnorm. (soc.) Psychol.*, 1942, 37, 201-217.
18. TOLMAN, E. C. *Purposive behavior in animals and men*. New York: Century, 1932.
19. WERTHEIMER, M. Unpublished lectures at the New School for Social Research.
20. YOUNG, P. T. *Motivation of behavior*. New York: John Wiley & Sons, 1936.
21. YOUNG, P. T. The experimental analysis of appetite. *Psychol. Bull.*, 1941, 38, 129-164.

تأثير الشيطان

فهم كيف يتحوّل الأختيار إلى أشرار

The Lucifer Effect

Understanding How Good People Turn Evil

فيليب زيمباردو

Philip Zimbardo

في (١٩٧١) أنجز عالم النفس الاجتماعي الأمريكي فيليب زيمباردو (١٩٣٣) تجربته المثيرة: تجربة سجن ستانفورد *Stanford Prison Experiment*، التي أصبحت واحدة من أشهر التجارب في تاريخ علم النفس الاجتماعي، وأثارت عاصفة متواصلة من الجدل الفكري والأخلاقي والمنهجي، وأصبحت مفردة من مفردات الثقافة العامّة. إلا إنّ تلك التجربة لم تؤثّق – بالتفاصيل والتحليلات – في كتاب جامع، حتى جاء الحدّث المأساوي العراقي: انتهاكات سجن أبو غريب (٢٠٠٤)، الذي استقطب اهتمامات عالميّة، ووضع – لمشاهيرته الدقيقة – تجربة سجن ستانفورد في قلب المشهد، واستدعي زيمباردو كخبير في محاكمة المتورطين في ذلك الحدّث. ونتيجة لذلك الاهتمام قرر زيمباردو توثيق تجربته الأصليّة في كتاب تفصيلي، فكان هذا الكتاب، الذي يعد بلا شك أحد أعظم الكتب في تاريخ علم النفس الاجتماعي. صدر سنة (٢٠٠٧) في *New York*، عن *Random House*، وترجمه هشام سمير إلى اللغة العربية، وصدر عن دار تكوين، سنة (٢٠١٩). وهو يتضمّن مقدمة و(١٦) فصلاً، (١) سيكولوجية الشر، و(٢-٩) وصف الأيام الستة للتجربة بالتفصيل، و(١٠-١٣) تحليلات ودلالات التجربة، و(١٤-١٥) وصف وتحليل حدث أبو غريب، و(١٦) مقاومة التأثيرات الموقفية وتأسيس البطولة.

يفتح زيمباردو كتابه بتأكيد أن الكتابة عن الشر شاقّة، حيث معايشة العذابات والانتهاكات والمواقف السلبية، ولذلك ترك إتمام الكتاب لثلاثين سنة، إلا أنّ ذلك كان بفائدة، يقول: "لو كتبت هذا الكتاب بعد انهاء تجربة سجن ستانفورد بمدة قصيرة لكنت اكتفيت بالتفصيل في مدى قوة الضغوط الموقفية، وفي كونها أقدر مما نتصور أو نعترف على تشكيل سلوكنا في سياقات متنوعة، لكنني كنت سأفقد الصورة الكاملة، ذاهلاً عن القوة الأكبر التي تخلق الشر في قلب الخير، إنها قوة النظام ومجموع القوى الفعالة التي تصنع الموقف. فمن المفهوم أن تفوق قوة الموقف قوة الفرد في سياقات محددة، وهو مفهوم تؤيده أدلة كثيرة في علم النفس الاجتماعي، واستشهدت بهذه الأدلة في العديد من الفصول، لكن مع ذلك لم يهتم أغلب علماء النفس بالروافد الأكثر عمقاً لهذه القوة الفعالة التي تلازم منظومة السياسة والاقتصاد والدين والتاريخ والثقافة، والتي تصنع المواقف وتشرع وجودها أو تلغي مشروعيتها. يتطلب الفهم الكامل لديناميات السلوك الانساني التعرف على امتداد وحدود قدرة كل من الفرد والموقف والنظام.. محاولة فهم دور الموقف والنظام في توجيه أي سلوك فردي لا تعذر الفرد أو تعفيه من مسؤوليته في التورط في أفعال شريرة غير أخلاقية وغير قانونية". ويختتم مقدمته بتبيان بنية الكتاب، وتثمين للشخصيات المساهمة في إنجازها.

(١) سيكولوجية الشر

ينطلق زيمباردو من لوحة موريتس إيشر لرسم صورة كليّة لتراث مشكلة الشر، إذ - كما يرى - أنها تظهر ثلاث حقائق نفسية: "(١) العالم مليء بالخير والشر، كذلك كان، وما يزال، وسيفقى، و(٢) الحد الفاصل بين الخير والشر قابل للاختراق وضبابي، و(٣) بإمكان الملائكة التحول إلى شياطين، وبإمكان الشياطين التحول إلى ملائكة". وبذلك تذكر بتحول لوسيفر - حامل النور والملاك المفضل - إلى

الشیطان، بعد تحدي سلطة الرب، وعزمه على إفساد مخلوقاته، ليصبح بعد ذلك وسطائه هدف المفتشين لتخليص العالم من الشر، بأساليب مروعة ستصبح صورة جديدة من الشر الممنهج. ف"تأثير الشيطان" - كما يقول زيمباردو - "محاولتي لفهم كيفية تحول البشر العاديين أو الأخيار إلى القيام بأفعال سيئة أو شريرة.. بدل الاستعانة بالثنائية الدينية التقليدية للخير والشر، الطبيعة المصلحة ضد الطبيعة المفسدة، سننظر إلى بشر حقيقيين منشغلين بمهام حياتهم اليومية، منهمكين في شؤونهم، منغمسين في بوتقة الطبيعة البشرية المواردة، سنسعى إلى فهم طبيعة التحولات الطارئة عليهم عند مواجهتهم للضغوط الموقفية".

يقدم زيمباردو تعريفاً - بسيطاً سيكولوجياً - للشر، هو: "يقوم الشر على تعمد التصرف بطرق تؤذي، أو تعتدي على، أو تحقر، أو تسلب الإنسانية عن الآخر البريء أو تدمره، ويقوم كذلك على استغلال الفرد لصالحياته وسلطاته النظامية في تشجيع الآخرين على ذلك أو في السماح لهم بالقيام

به نيابة عنه. باختصار، هو معرفة الأفضل مع القيام بالأسوأ". ليشير إلى ثنائية السلوك الأصيل والمكتسب، ويقدم - كبدل - مقارنة تدرجية، وكذلك إلى دوافع السلوكين الزوجي والموقف، وينتهي إلى كون الإنسان والموقف في حالة تفاعل دينامي. ثم يشرع بتتبع تاريخ في محاكم التفتيش، مؤكداً أنه "في الغالب حماة النظام، أولئك الذين يريدون تحييد المشكلة بغية تشتيت الانتباه وصرف اللوم بعيداً عن المترعين على قمة هرم السلطة، والذين ربما كانوا المتسببين في صناعة ظروف عمل متردية أو في غياب الرقابة والإشراف". ويشير إلى أنه "لا يقوم أصحاب النفوذ والسلطة عادة بتنفيذ الأعمال القذرة بأنفسهم، لكن - كسادة المافيا - يتركون الأعمال الكبيرة لمؤوسمهم.. يتطلب الأمر مخيلة عدائية وبناء نفسياً مدمجاً يعمق في عقولهم عن طريق الدعاية التي تحول هذا الآخر إلى العدو.. تبدأ العملية بتنميط الآخر، تجريده من إنسانيته، فالآخر لا قيمة له، الآخر بالغ القوة، الآخر شيطاني، الآخر مطلق التوحش، الآخر خطر رئيس يهدد قيمنا ومعتقداتنا الغالية، ومع تصاعد الرهاب العام واقتراب خطر العدو يتصرف العقلانيون بلا عقل ويدعن أصحاب التفكير المستقل ويتصرف المسلمون كما لو كانوا محاربين". ليمر بعد ذلك على الجرائم ضد الإنسانية، إذ نعيش عصر القتل الجماعي، والاعتصاب والإرهاب، ويقف عند الحالة الرواندية والنانكينجية الصينية، لينتهي عند تأكيد أن هذه الدراسة هي رحلة لـ "استكشاف الجانب المظلم للطبيعة البشرية".

(٩-٢) الأيام الستة للتجربة

في سياق اهتمامه بحياة السجون، اقترح زيمباردو على جامعة ستانفورد فكرة تجربة محاكاة لسجن تطبق بتحويل الطابق التحتي لقسم على النفس لما يشبه السجن، وأعلن عن حاجته لمتطوعين مقابل مبلغ مالي في تجربة لمدة أسبوعين، فتقدم الكثير من الطلبة، اختار منهم مجموعة ممن يتصفون بمواصفات طبيعية، وقسمهم بشكل عشوائي إلى سجناء وحراس، واتفق مع قسم الشرطة أن يقوموا بتنفيذ اعتقال الذين سيكونون في جماعة السجناء دون علمهم بذلك.

يوم الأحد وفجأة الاعتقالات: في صباح (١٤-٨-١٩٧١) انطلقت دوريات الشرطة واعتقلت الطلبة، وجلبتهم إلى السجن معصوبين، وطبقت أساليب الدخول الحقيقية عليهم، وإلباسهم ملابس السجن، وإعطائهم أرقاماً بدل الأسماء، وفي الوقت ذاته كان قد تم تهيئة الحراس، بملابس خاصة ونظارات، بثلاث نوبات (كل نوبة ثلاثة، وثلاثة احتياطيون)، فباشروا بتبيان القواعد الجديدة، وإحصاء السجناء، وفرض الانضباط، وكان المحظور الوحيد عليهم استعمال العقوبات الجسدية، وفيما عدى ذلك يمكنهم استعمال أية طريقة، كالملل والإحباط والخوف. وهنا يذكر زيمباردو إن تركيزه كان على السجناء وتكيفهم مع الظرف المشابه للسجن أكثر من الحراس، ولكن تبين له مع مرور الوقت أن سلوك الحراس لا يقل أهمية عن سلوك السجناء، بل ربما فاقه. في هذا اليوم تم إكمال عناصر التجربة، ووضع كل شخص في دوره المقرر، وبدء عمليات التكيف للوضع الجديد، وممارسة الحراس لسياسات الهيمنة.

يوم الاثنين وتمرد السجناء: بعد يوم مرهق، تنطلق الصافرة عند السادسة لتوقظ السجناء، فيخرجون متناقلين، يلوح الحراس أمامهم بهراواتهم، ويعيدون عليهم التعليمات، ويطلبون منهم تأدية تمارين، فيمتنع أحدهم، ويرمونه في السجن الانفرادي، وكذلك آخر، ليبقيان بلا إقطار، ليتمر بعد

ذلك آخرون، فيدفعونهم إلى الزنازين، ويمنعون المتمردين من الغداء، لينهار أحدهم، ويطلق سراحه. في هذا اليوم تراكمت المشاعر السلبية، وتصاعد التوتر عند - وبين - السجناء والحراس، وبدأ السجناء بالشعور بنقل الوضع، مع تعرضهم لامتهانات وحرمانات، وتجربتهم لتمريرات محبطة.

يوم الثلاثاء والزوار والمشاهدين: بدأت رائحة السجن بالتغير، وتكررت الشكاوى الغاضبة، وصيغت قواعد جديدة، وأخذ الحراس تجاوز الأداء التمثيلي إلى تقمص العدوانية والمشاعر السلبية والهيئة الوجدانية لحراس السجن الحقيقيين، وقد جرت زيارات للسجناء من أهلهم، وكان ذلك أول اتصال بالعالم الخارجي، وسرت فكرة أن هناك عملية مديرة لاقتحام السجن ومهاجمته، مما ولد التنافر المعرفي عند الباحثين، وأشار إلى افتقارهم للموضوعية العلمية، وتعبير زيمباردو: "كنت في طريقي للتحويل إلى رئيس سجن بدلاً من كوني باحثاً أول". في هذا اليوم خيم شعور عام بالإحباط على ساحة السجن، انعكس على البحث عن كبش فداء، فكان السجناء.

يوم الأربعاء والخروج عن السيطرة: يزور قس السجن، ويتحدث مع السجناء، ليؤكد أنهم في وضع مشابه للسجن الحقيقي، وكان أحد السجناء في حالة هستيرية مزرية، تطلبت إخراجه، ويعوض بديل، وتتواصل المشاكل والاضطرابات، فيتمرد سجين ويعاقب، ويعاقب الآخرون معه، لكسر تمرده، وتحريضهم عليه. في هذا اليوم حدث طمس الحد الفاصل بين التجربة والواقع، وخضوع وجدية السجناء، واستعراض القوة بلا شفقة.

يوم الخميس ومواجهة الحقيقة: تصاعد العنف في الاحصاء الصباحي، وتلقي السجناء مزيد من العقوبات، وأضرب أحدهم عن الطعام، وانهار سجينين آخرين، لتأتي كريستينا - الباحثة وحيبة زيمباردو - لتقله، فتلاحظ الوضع المزري، فتعلن له: "ما تفعلونه بهؤلاء الفتية مربع". كانت تلك الكلمات بمثابة صفة - بحسب تعبير زيمباردو - أيقظت الباحثين، ودعتهم إلى إيقاف التجربة. إذ وصلت إلى حدود غاية في البشاعة. ولذلك قرر زيمباردو إنهاء التجربة.

يوم الجمعة والتحول إلى السواد: شهد هذا اليوم إجراءات تفكيك السجن، وانجاز الأعمال الروتينية لذلك، ومقابلة السجناء والحراس للتحدث عن تجاربهم خلال الأيام السابقة، التي كشفت عن حقيقة مرعبة: "إن وضعت في موقف غريب وجديد وقاس في ظل نظام قاهر، فعلى الأرجح أنك ستفشل في الحفاظ على شخصيتك التي دخلت بها بوتقة الطبيعة البشرية هذه، ربما لا تعود قادراً على التعرف على صورتك المألوفة لديك إذا ما وضعت إلى جانب صورتك التي أصبحت عليها. جميعنا نريد الإيمان بصلابتنا الداخلية وقدرتنا على مقاومة المؤثرات الخارجية الشبيهة بتلك التي عملت عملها في تجربة سجن ستانفورد. بالنسبة للبعض فهم صادقون في هذا الإيمان، لكنهم أقلية، هم طيور تغرد خارج السرب، أما بالنسبة للأغلبية فإن الإيمان بالقدرة على مقاومة الضغوط الظرفية والنظامية ليس بأكثر من وهم يطمنون به أنفسهم إلى أنهم معصومون، وللمفارقة فإن الإبقاء على هذا الوهم يجعل الأشخاص أكثر عرضة للتلاعب بهم وللإخفاق في الحذر بالقدر الكافي من محاولات التأثير غير المرغوب بها، والتي تمارس عليهم في الخفاء".

تحولات الشخصية: أبدت التجربة قدرة تفسيرية عالية للتأثير السلبي المحتمل للأنظمة والظروف السلبية في جعل الصالحين يتصرفون على نحو مرضي غريب عن طبيعتهم، ففقدان الهوية الشخصية والخضوع لتحكم متعسف ومتواصل في تصرفاتهم، إضافة إلى الحرمان من الخصوصية، ولد فيهم متلازمة السلبية والالتكالية والاكنتاب، وهو ما يمثل العجز المتعلم. في البداية لم تكن ثمة فوارق بين المجموعتين - السجناء والحراس - وبعد أقل من أسبوع لم يعد ثمة تشابه بينهم، وبذلك كشفت عن تحول الشخصية: الصالحون يتحولون فجأة إلى حراس قادرين على ارتكاب الشرور، والسجناء ضحايا للسلبية المرضية تجاه المؤثرات الموقفية. وذلك يكشف عن الحقيقة الواضحة: *"أغلبنا نختبر تحولات في شخصياتنا عندما نسقط في قبضة المؤثرات الاجتماعية. الطريقة التي نتصور أننا سنتصرف على وفقها ونحن خارج مجال تأثير هذا الضغط لا تشبه بالضرورة ما قد نصبح عليه وما تقدر على فعله بمجرد دخولنا مجال التأثير. تجربة سجن ستانفورد هي دعوة للاستيقاظ والتخلي عن المفاهيم السطحية حول الذات الصالحة القادرة على السيطرة على المواقف الفاسدة. تزداد قدرتنا على تجنب ومنع ومواجهة بل وتغيير هذه المؤثرات الظرفية السلبية عندما نؤمن بقدرتها على التأثير فينا كما حدث مع آخرين تعرضوا للمواقف ذاتها"*. فقد اشتملت تجربة ستانفورد على عدد من العوامل التي أثرت بالتفاعل المتبادل، من قبيل تأثير القواعد على تشكيل الواقع، وتحول الأدوار، والحجب وسلب الذاتية، والتناظر المعرفي، وقوة القبول المجتمعي، والبناء الاجتماعي للواقعية، والتجريد من الإنسانية، كل ذلك أفرز الدرس الأهم: *"الظروف يخلقها النظام، والنظام يوفر الدعم المؤسسي والصلاحيات والمصادر التي تسمح للظروف بأن تعمل وفق تلك الطرق.. تتضمن أنظمة السلطة الصلاحية أو التصريح المؤسسي بتصرف الأفراد وفقاً لما هو محدد لهم أو منع ومعاينة ما يخالفه، يوفر النظام سلطة عليا تعطي صلاحية لعب أدوار جديدة واتباع قواعد جديدة وتبني تصرفات يقيدها القانون والعرف والأخلاق في الغالب، وتأتي الصلاحية بتحديد هذه القواعد أكثر الأحيان متسترة بعبائة الايديولوجية، والايديولوجية بدورها هي رمز أو شيء مفترض الهدف منها هو تقنين وإضفاء الشرعية على أية وسيلة تفيد في تحقيق الغاية النهائية المرغوبة. الايديولوجية هي الكبير الذي لا يعارضه أحد أو يشكك فيه لأن هذا الكبير بالنسبة للغالبية في أزمنة وأماكن معينة يكون بوضوح على حق. من في السلطة يقدمون برنامج العمل على أنه صالح ونبيلى في غايته، وأنه ضرورة ذات قيمة أخلاقية عالية"*.

الديناميات الاجتماعية: السلطة والانصياع والطاعة وسلب الذاتية والتجريد من الإنسانية وشر التقاعس تعد أهم الديناميات الاجتماعية الفاعلة في ذلك التحول. كانت تجارب آش عن الانصياع وملغرام عن الطاعة رافدين أساسيين لتجربة ستانفورد، وفكرة "عادية الشر" لارندت، وهذه - كما يرى زيمباردو - مجرد بدايات، رغم القوة الهائلة، إذ هناك عمليات كامنة تعمل على تغيير البنية النفسية للفرد، من قبيل سلب الذاتية، الذي يحول الطبيعة البشرية من الأبولوجية إلى الديونيسية، إذ يخلق حالة نفسية فريدة يخضع فيها السلوك لمقتضيات الموقف المباشرة وللمحفزات الايديولوجية

والهرمونية، حيث يحل الفعل محل الفكر، وتسود الرغبة في تحقيق المتعة المباشرة على القدرة على تعطيل أو تأجيل هذه الرغبة. كما أن التجريد من الإنسانية ركن أساس في فهم همجية الإنسان، حيث يتم من خلال الانفصال الأخلاقي، بعزل الفرد ذاته أخلاقياً عن أي سلوك مدمر أو شرير عندما ينشط في داخله واحدة أو أكثر من الآليات الأربعة التالية: أولاً، إعادة تعريف السلوك المؤذي بجعله سلوكاً كريماً، بمعنى اختلاق تبرير أخلاقي لهذا التصرف، وذلك بتبني ضرورات أخلاقية تسمح بالعنف، أو اختلاق مقارنات ملائمة تناقض السلوك الصالح بالسلوك الشرير للأعداء، واستخدام لغة ملطفة تحسن من واقع الأعمال الوحشية، وثانياً، تقليل الشعور بالصلة المباشرة بين الأفعال ونتائجها المؤذية بتشتيت أو تحويل المسؤولية، وثالثاً، تعديل كيفية التفكير في الأذى الفعلي الذي وقع بسبب تلك الأفعال، عبر تجاهل أو تخفيف أو عدم تصديق النتائج السلبية، ورابعاً، إعادة بناء النظرة للضحايا على أنهم يستحقون العقاب وهم الملمومون فيما حدث لهم، وتجريدهم من الإنسانية وعدمهم أقل من الإنسان. ليأتي في النهاية التقاعس عن الفعل، ففي المواقف التي يمارس فيها الشر يكون هناك مراقبون لا يتدخلون، وهم بذلك يسمحون للشر بالاستمرار، فالحضور الصامت يجعل من الخط الضبابي الفاصل بين الخير والشر أكثر ضبابية. كل ذلك يؤكد إن تفاعل الشخصية مع الظروف يصنع السلوك الفردي، فـ "يتحرك البشر داخل سياقات سلوكية مختلفة، لذلك فإن الإنسان هو منتج بيئات مختلفة، وهو نفسه ينتج البيئات في المقابل. البشر ليسوا مفعولاً بهم سلبيين تضرهم العوارض البيئية، بل في الغالب هم من يختار النمط الذي سيتبنونه أو الذي سيتجنبونه، ويمكنهم تغيير ذلك النمط بوجودهم أو بأفعالهم، يؤثرون في هذه البيئة المجتمعية ويحولون البيئات بعدة طرق".

(١٤-١٥) وصف وتحليل حدث أبو غريب

يشير زيمباردو أنه في (٢٨-٤-٢٠٠٤) صُدِّمَ بـصـور حدث أبو غريب على الشاشات، ومدى مشابهته لتجربته الأصلية، كما أدرك تلك المشابهة المجتمع العام، فانهالت عليه المقابلات للحصول على تفسيرات لهذا الحدث. في هذه الفصول قدم زيمباردو وصفاً تفصيلياً لوضع وبيئة سجن أبو غريب، والشخصيات المهمة فيه، ونقاط التشابه مع تجربة ستانفورد، ومحاكمة إيفان فريدريك، حيث - كما يرى - كان يجب محاكمة النظام، إذ "يمكن أن تتسبب المؤسسات العامة أو الخاصة على حد سواء بتعذيب بل وقتل الناس، لأنها تعمل داخل إطار قانوني لا أخلاقي، وذلك على يد من يتبعون العقلانية الباردة في تحقيق أهداف أيديولوجياتهم وخطتهم الكبرى من خلال معادلة التكلفة والربح أو الحد الأدنى من الربح. في هذه الأوضاع، تجد هؤلاء يبررون غاياتهم". وبين كيف أن التحقيق في اعتداءات أبو غريب كشفت عن أخطاء النظام، والتقارير التي تنوعت في تحميل المسؤولية من الدرجات البسيطة إلى السلطات الكبيرة، وتوسع في إيراد أحداث أخرى. مشيراً إلى أنه "كانت حقيقة كون هذه الاعتداءات ليست أفعالاً فردية لبعض الجنود الذين تجاوزوا القواعد تزداد وضوحاً كل يوم في الأشهر التي تلت ظهور صور التعذيب في أبو غريب، ولكنها كانت نتيجة لقرارات اتخذتها إدارة بوش تهدف إلى تطويع وتجاهل بل وتنحية القواعد. سياسات الإدارة هذه هي التي صنعت المناخ الملائم لتعذيب المعتقلين في أبو غريب وفي مناطق متفرقة في العالم".

(١٦) مقاومة التأثيرات الموقفية وتأسيس البطولة

عند نهاية الرحلة في الأماكن المظلمة انتقل زيمباردو إلى الأماكن المنيرة: البطولة، كيفية منع أو مكافحة القوى الموقفية السلبية، وبالارتكاز على بعض المبادئ الاجتماعية النفسية التي عززت الشرور اقترح برنامج من عشر خطوات لمقاومة تأثير التأثيرات الاجتماعية غير المرغوب فيها وفي نفس الوقت تعزيز المرونة الشخصية والفضيلة المدنية. (١) "لقد ارتكبت خطأ!": لنبدأ بتشجيع الاعتراف بأخطائنا، أولاً لأنفسنا، ثم للآخرين. اقبل القول المأثور بأن الخطأ هو الإنسان. و(٢) "أنا واعي": في العديد من الأماكن، يقوم الأشخاص الأذكيا بأشياء غبية لأنهم يفشلون في الاهتمام بالميزات الرئيسية في كلمات أو أفعال وكلاء التأثير ويفشلون في ملاحظة علامات موقفية واضحة. يجب علينا تحويل حالة عدم الانتباه المعتادة لدينا إلى "اليقظة الذهنية"، خاصة في المواقف الجديدة. و(٣) "أنا مسؤول": تحمل المسؤولية عن قرارات الفرد وأفعاله يضع الفاعل في مقعد القيادة، في السراء والضراء. و(٤) "أنا أنا، أفضل ما يمكن أن أكون": لا تسمح للآخرين بإلغاء فرديتك، ووضك في فئة، ومربع، وفتحة، لتحويلك إلى كائن. و(٥) "أحترم السلطة العادلة ولكني متمرد على السلطة الظالمة": في كل حالة، اعمل على التمييز بين أصحاب السلطة الذين، بسبب خبرتهم أو حكمتهم أو أقدميتهم أو مكانتهم الخاصة، يستحقون الاحترام، وبين شخصيات السلطة الظالمة الذين يطالبون بطاعتنا دون أي أساس. و(٦) "أريد قبول الجماعة، لكنني أقدر استقلاليتي": من الضروري تحديد متى يجب اتباع القاعدة ومتى ترفضها. و(٧) "سأكون أكثر يقظة للإطار": غالباً ما تكون طريقة تأطير القضايا أكثر تأثيراً من الحجج المقنعة، فمن الضروري أن تكون على دراية بقوة الإطار وأن تكون يقظاً من أجل تعويض تأثيره الخبيث على عواطفنا وأفكارنا وأصواتنا. و(٨) "سأوازن منظوري الزمني": من خلال عدم "السير مع التيار" عندما يكون الآخرون من حولك مسيئين أو خارجين عن السيطرة، فأنت تعتمد على منظور زمني يمتد إلى ما وراء مذهب المتعة الموجه نحو الحاضر أو القدرية الموجهة نحو الحاضر. و(٩) "لن أضحي بالحريات الشخصية أو المدنية من أجل وهم الأمن": لا تضحي أبداً بالحريات الشخصية الأساسية من أجل الوعد بالأمن لأن التضحيات حقيقية وفورية والأمن وهم بعيد المنال. و(١٠) "يمكنني أن أعارض الأنظمة الظالمة": المقاومة الفردية بالتنسيق مع الآخرين من أفراد المجتمع يمكن أن يجمع العقل والعزم لإحداث فرق.

يكرس زيمباردو بعد ذلك اشتغاله على تحديد البطولة، فيعرف البطولة على أنها "تتضمن على أربع سمات رئيسية: (أ) يجب أن تكون المشاركة طوعية؛ و(ب) يجب أن تنطوي على خطر أو تضحية محتملة، مثل التهديد بالموت، أو تهديد مباشر للسلامة الجسدية، أو تهديد طويل الأجل للصحة، أو احتمال حدوث تدهور خطير في نوعية حياة المرء؛ و(ج) يجب أن تكون في خدمة شخص أو أكثر أو المجتمع ككل؛ و(د) يجب أن تكون بدون مكسب ثانوي خارجي متوقع وقت ارتكاب الفعل. وبناءً على هذا التعريف الأكثر مرونة للبطولة، يبتكر تصنيفاً عملياً يتضمن اثني عشر فئة فرعية من البطولة، يميز بين فئتين فرعيتين داخل النمط البطولي ذو المخاطر الجسدية العسكري، وعشرفئات فرعية مع نوع الخطر الاجتماعي المدني".

النمط	التعريف	الخطر/التضحية	الأمثلة
الأبطال العسكريون، أبطال المخاطر الجسدية العسكريين وغيرهم من الملزمين بواجب	الأفراد المنخرطون في مهن الاستجابة العسكرية أو الطوارئ التي تنطوي على التعرض المتكرر للمواقف عالية الخطورة، ويجب أن تتجاوز الأعمال البطولية نداء الواجب.	الإصابة الخطيرة والموت	أخيل والحائزين على وسام الشرف كهيو طومسون والأدميرال جيمس وستوكديل
الأبطال المدنيون، أبطال المخاطر الجسدية غير الملزمين بواجب	المدنيون الذين يحاولون انقاذ الآخرين من أذى جسدي أو موت بينما يضعون بوعي حياتهم في خطر.	الإصابة الخطيرة والموت	أبطال كارنيجي
الشخصيات الدينية	خدمة دينية مكرسة مدى الحياة تجسد أسس المبادئ أو تكسر أرضية دينية روحية جديدة. غالباً ما يكون بمثابة مدرس أو نموذج عام للخدمة.	التضحية بالنفس في طريق الزهد وإزعاج العقيدة الدينية	بوذا ومحمد كنف ونيلسون مانديلا الأسيزي والأم تريزا
الشخصيات السياسية الدينية	القادة الدينيون الذين يمارسون السياسة لتحقيق تغيير واسع، أو السياسيون الذين لديهم نسق معتقدات روحي عميق يوجه ممارستهم السياسية.	الاغتيال والسجن	غاندي ومارتن لوتر كنغ ونيلسون مانديلا والقس ديزموند توتو
الشهداء	الشخصيات الدينية أو السياسية الذين يعرضون حياتهم عن قصد للخطر في خدمة قضية ما.	الموت المؤكد أو شبه المؤكد في خدمة قضية أو حالة مثالية	المسيح وسقراط وجون دارك وخوسيه مارتني وستيف بيكو
القادة السياسيون أو العسكريون	القيادة عادةً لأمة أو جماعة خلال زمن صعب، وخدمة وحدة الأمة، وتقديم رؤية مشتركة، وتجسيد الصفات الضرورية لبقاء الجماعة.	الاغتيال والمعارضة وفقدان المنصب وحملات التشهير والسجن	ابراهيم لنكون وروبرت إي لي وفرانكلين روزافيلت ووينستون تشرشل وفاكلاف هافل
المغامرون المستكشفون	فرد يستكشف مناطق جغرافية غير معروفة أو يستخدم طرق نقل جديدة وغير مثبتة.	إصابة خطيرة للصحة واحتمالية الموت والتكاليف (طول الرحلة)	أوديسيوس والإسكندر الأكبر وأمبيليا إيرهارت ويوري غاغارين
العلميون المكتشفون	فرد يستكشف مجالاً غير معروف من العلوم، أو يستخدم طرق بحث جديدة وغير مثبتة، أو يكتشف معلومات علمية جديدة تعتبر ذات قيمة للبشرية.	عدم القدرة على إقناع الآخرين بأهمية النتائج والنبد المهني والخسائر المالية	غاليلو ومدام كوري وإينشتاين

السامريون الخيرون	الأفراد الذين يتدخلون لمساعدة الآخرين المحتاجين: ينطوي الموقف على مثبطات كبيرة للإيثار، وقد لا تنطوي على مخاطر جسدية فورية.	عقوبات من السلطات رجال إنقاذ والاعتقال والتعذيب والموت الهولوكوست وهاريت توبمان وألبرت شفايتزر وريتشارد كلارك وريتشارد ريسكورلا
المستضعفون	الأفراد الذين يتغلبون على الإعاقة أو الظروف المعاكسة وينجحون على الرغم من الظروف ويقدمون نموذجاً للآخرين.	الفشل والرفض والسخرية والحسد وهيلين كيلر وإليانور روزفلت
البيروقراطيون	الموظفون في المنظمات الكبيرة في الحجج المثيرة للجدل داخل الوكالات أو فيما بينها، وعادة ما ينطوي على التمسك بالمبدأ على الرغم من الضغوط الشديدة.	تعريض مهنة جيدة للخطر والنبد المهي وفقدان المكانة الاجتماعية والخسائر المالية وفقدان المصداقية وخطر على الصحة
المبلغون	الأفراد الذين هم على دراية بأنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية في منظمة ويبلغون عن تلك الأنشطة دون توقع مكافأة.	تعريض مهنة جيدة للخطر والنبد المهي وفقدان المكانة الاجتماعية والخسائر المالية وفقدان المصداقية و الانتقام الجسدي

ويختم بالقول: "الأسباب لا نفهمها بالكامل بعد، يتخذ الآلاف من الناس العاديين في كل بلد حول العالم، عندما يتم وضعهم في ظروف خاصة، قرار التصرف بشكل بطولي. في ظاهر الأمر، يبدو أن المنظور الذي نتخذه هنا يفرغ أسطورة البطل ويحول شيئاً مميزاً إلى شيء عادي. لكن الأمر ليس كذلك، لأن موقفنا لا يزال يعترف بأن فعل البطولة هو فعلاً مميز وناذر. تدعم البطولة المثل العليا للمجتمع وتعمل كدليل استثنائي، وتوفر نموذجاً مثالياً للسلوك الاجتماعي الإيجابي. عادية البطولة تعني أننا جميعاً أبطال في الانتظار. إنه خيار قد يُطلب منا جميعاً اتخاذه في وقت ما. أعتقد أنه من خلال إعطاء البطولة سمة المساواة في الطبيعة البشرية بدلاً من كونها سمة نادرة للقلّة المختارة، يمكننا تعزيز الأعمال البطولية بشكل أفضل في كل مجتمع.. وهكذا، فإن الرسالة الفاصلة التي قد نستمدّها من رحلتنا الطويلة إلى قلب الظلام والعودة مرة أخرى هي أنه يجب الاحتفال بالأعمال البطولية والأشخاص الذين يتواجدون فيها. إنهم يشكلون روابط أساسية بيننا: إنهم يصوغون علاقتنا البشرية. يجب مواجهة الشر الذي لا يزال في وسطنا، والتغلب عليه في نهاية المطاف، من خلال الخير الأكبر في القلوب الجماعية والعزم البطولي الشخصي لكل فرد وكل امرأة. إنه ليس مفهوماً مجرداً، ولكن، كما ذكرنا الشاعر الروسي والسجين السابق في ستالين جولاج ألكسندر سولجينتسين: الخط الفاصل بين الخير والشر يقع في قلب كل قلب بشري".

Iraqi Journal of Social and Political Psychology

A scientific journal issued by Iraqi Association for Political Psychology

نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، جمعية مدنية عراقية غير حكومية، ذات شخصية قانونية مستقلة، تهدف إلى: (١) دراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع، و(٢) تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، و(٣) نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية، و(٤) تبصير الإنسان بمشكلاته الانفعالية والادراكية ذات الأساس السياسي والاجتماعي، و(٥) إقامة أواصر تنسيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات، و(٦) تنشيط العمل الأكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ، لاجتراح تصورات فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق.

ISBN 9789-922-9721-3-8

9 789922 972138